

REVUE FULBRIGHT-AFRIQUE
VOL. 1 N° 1 AOÛT 2025

ISBN 9782493659064

Revue FULBRIGHT-AFRIQUE

VOL. 1 N° 1 AOÛT 2025

-REVUE-

Fulbright

AFRIQUE

VOL. 1 N° 1 AOÛT 2025

*Tome 1:
Lettres, Langues, Arts & Education*

**COORDONNÉE PAR
LETICIA N. S. MADOUNGOU ÉP. NZÉ
UNIVERSITÉ OMAR BONGO**

ISBN 9782493659064

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ,
22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Revue Fulbright - Afrique _ Août 2025

Revue Fulbright-Afrique

Vol 1 N° 1 Août 2025

ISBN : 9782493659064

**EFUA EDITIONS
(Editions Francophones Universitaires
D'Afrique)**

Revue Fulbright-Afrique

TOME 1 : Lettres, Langues, Arts & Education

MAISON D'EDITION

La revue Fulbright- Afrique édite ses Volumes chez les Editions Francophones Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'Appel : **Mai 2025**

Soumission des textes : **30 Juin 2025**

Retour des corrigés : **15 Juillet 2025**

Parution : **Août 2025**

ADRESSE DE SOUMISSION

Email: acarefrevue.publications@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : AGBETIAFA Casimir

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique

- Firmin IBOUANGAMOUSSOUNDA, Université Omar Bongo
- Virginie OMOUSSA, Université Omar Bongo
- Aline Joëlle LEMBE BEKALE, Université Omar Bongo
- Poliny NDONG BEKA II, Université Omar Bongo
- Marius MASSALA MBINZOUKOU, Université Omar Bongo
- Linda Joëlle BADJINA ENGOMBENGANI, CENAREST
- Pacôme TSAMOYE, GREDS/ CENAREST
- Léonilde Chancia NYINGUEMA NDONG, Université Omar Bongo
- Euloge MAKITA-IKOUAYA, Université Omar Bongo
- Olivia BINGANGA, Université Omar Bongo
- Dany Daniel BEKALE, Université Omar Bongo
- Leticia Nathalie SELLO MADOUNGOU ép. NZE, Université Omar Bongo
- Hygin Bellarmin ELENGA, université Marien Nguabi de Brazzaville
- Yvon Rock Ghislain ALONGO, université Marien Nguabi de Brazzaville.
- Ida Rose PANDI née MABIALA, université Marien Nguabi de Brazzaville.
- Yélian Constant AGUESSY, Université de Parakou- Bénin
- Norbert AGOINON, Université de Parakou - Bénin
- Kintossou Armand ADJAGBO, Université de Parakou - Bénin
- Ayouba LAWANI, Université de Parakou- Bénin

Sommaire

1. FEMINISM IS FOR EVERYBODY PASSIONATE POLITICS : BELL HOOKS' APPEAL FOR A STANDARD FEMINIST THEORY. _ Dr Abo Jean Aime KOUADIO (*Côte d'Ivoire*)11
2. LE FACTEUR LANGUE EN QUESTION : ESSAI D'OPERATIONNALISATION D'UN VECU MULTILINGUE_ Akiguet-Bakong Sylvie, (*Gabon*).....28
3. QUALIFICATION DES ENSEIGNANTS ET PERFORMANCE SCOLAIRE DES ELEVES EN HISTOIRE ET GEOGRAPHIE A L'INSPECTION D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL DE TAKIETA AU NIGER_ Akimou TCHAGNAOU et Al (*Niger*)..... 56
4. LES RITES D'ENSEVELISEMENT DES MORTS DANS L'ÉGYPTE PHARAONIQUE ET CHEZ LES SÉNOUFO DE CÔTE D'IVOIRE_ Amani KOFFI & Tininnon COULIBALY (*Côte d'Ivoire*)..... 76
5. PENSER A LA PLACE DE PENSER ? IA GENERATIVE, ECOLE ET AVENIR DE LA PHILOSOPHIE_ Ayemou Wilfrid ANOH (*Côte d'Ivoire*).....109
6. L'ÉGLISE CATHOLIQUE, LE CŒUR BATTANT DE LA COLONISATION DES TERRITOIRES ESPAGNOLS DU GOLFE DE GUINEE_ Guy Longin OBAME EKOME (*Gabon*).....124

7. LES MÉDIAS ET LA CRÉATION DU CONSENSUS SELON NOAM CHOMSKY_ Ibrahim OBOUMOU & Hodian Naddia COULIBALY (Côte d'Ivoire).....	159
8. THE RACIAL DISTRIBUTION GUILT: BLACKS' BETRAYAL OF BLACKNESS IN CHARLES JOHNSON'S MIDDLE PASSAGE (1990) AND EDWARD P. JONES' THE KNOWN WORLD (2003)_ Dr Kotchafolo SORO & Dr Ouana Alassane SEKONGO (Côte d'Ivoire).....	186
9. ENGAGEMENT DANS LE PARCOURS ACADEMIQUE AU PRISME DU GENRE DANS LA REGION DU SAHEL (BURKINA FASO) _ Miloungou/Bamogo Touwindé & Zerbo Marcel (Burkina Faso).....	209
10. DE LA GEOMETRIE A LA LOGIQUE : LECTURE EPISTEMOLOGIQUE DES ÉLÉMENTS D'EUCLIDE_ Moctarou BALDÉ (Sénégal).....	241
11. PRATIQUE EXPERIMENTALE EN SCIENCES PHYSIQUES AU SECONDAIRE : ETAT DES LIEUX ET PROPOSITIONS_ Moustapha THIAM et Al (Sénégal).....	260
12. STRATEGIC PLANNING FOR SECONDARY EDUCATION STAFF DEPLOYMENT IN CAMEROON: A COMBINED USE OF SWOT AND BCG TOOLS_ OROCK COMFORT AGBOR (Cameroun).....	298
13. THEATRE AFRICAIN : CADRE D'UN PANAFRICANISME ARTISTIQUE_ TARNAGDA Boukary (Burkina Faso).....	313
14. DE LA CRISE DE L'AFRICANITE CONTEMPORAINE EN AFRIQUE NOIRE FRANCOPHONE DEPUIS 1960_ Yvan Comlan	

OWOULA BOSSOU & Joël Wilfrid KOUMOUANDE
(Gabon).....338

**15. FUTUR DE L'ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES À
L'ÈRE DES ROBOTS CONVERSATIONNELS : RÉALITÉS ET
PERSPECTIVES_ Serigne Ababacar Cissé BA et AI
(Sénégal).....365**

Listes des auteurs

Abo Jean Aime KOUADIO, *Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny / Côte d'Ivoire*,
abo.kouadio@inphb.ci

Akiguet-Bakong Sylvie, *Université Omar Bongo/ Gabon*,
sylviebakong@gmail.com

Akimou TCHAGNAOU, Issiaka HAMZA MAHAMADOU & Laouali TANKO, *Université André Salifou / Niger*,
akimou.tchagnaou@gmail.com

Amani KOFFI & Tininnon COULIBALY, *Université Peleforo GON COULIBALY & Université Alassane Ouattara / Côte d'Ivoire*,
koffi1991@gmail.com & tinocoul88@gmail.com.

Ayemou Wilfrid ANOH, *Université Félix Houphouët-Boigny/ Côte d'Ivoire*,
harrywillsmatt@gmail.com

Guy Longin OBAME EKOME, *Université OMAR BONGO/ Gabon*,
guylano2012@gmail.com

Ibrahim OBOUMOU & Hodian Naddia COULIBALY, *Université Félix Houphouët-Boigny/ Côte d'Ivoire*,
ioboumou@yahoo.fr

Kotchafolo SORO & Ouana Alassane SEKONGO, *Alassane Ouattara University/ Côte d'Ivoire*, sorokotchafolo@gmail.com & ouanaalassane@gmail.com

Miloungou/Bamogo Touwindé & Zerbo Marcel, *Université Thomas Sankara/ Burkina Faso*, mtouwind@yahoo.fr & marcellezzerbo@gmail.com

Moctarou BALDÉ, *Université Cheikh Anta de Dakar/ Sénégal*, moctarou.balde@gmail.com

Moustapha THIAM, Saliou KANE & Mouhamadou Sembène BOYE, *Université Cheikh Anta DIOP de Dakar/ Sénégal*, m.thiamphysics@hotmail.fr

OROCK COMFORT AGBOR, *University of Yaoundé I/ Cameroun*, agboruca21@gmail.com

TARNAGDA Boukary, *Université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso/ Burkina Faso*, yeleenlumiere@gmail.com

Yvan Comlan OWOULA BOSSOU & Joël Wilfrid KOUMOUANDE, *Université Omar Bongo/ Gabon*, comlano90@gmail.com & jkoumouande@gmail.com

Serigne Ababacar Cissé BA, Ahmadou BA & Amy DIENG, *Université Numérique Cheikh Hamidou Kane/ Sénégal*, serigneababacar.ba@unchk.edu.sn, ahmadou.ba3@unchk.edu.sn & amy.dieng3@unchk.edu.sn

FEMINISM IS FOR EVERYBODY PASSIONATE POLITICS: BELL HOOKS' APPEAL FOR A STANDARD FEMINIST THEORY.

Dr Abo Jean Aime KOUADIO

INP-HB Yamoussoukro (RCI)

abo.kouadio@inphb.ci

Abstract

Feminist militancy and activism has proved various according to the different conceptions and trends. It appears obvious that the movement is no more focused on the early single aim. This contribution aims at shedding light on Bell Hooks commitment in gathering all trends and misconceptions around a single theorization of feminism standing upon the fight against patriarchy. This article which springs in the light of social criticism and literary feminist criticism analyzes the opposite ideologies, the binary oppressor/oppressed and highlights the basic female values in theorizing a universal feminism for the well-being of all women around the world.

Key words: *Feminist theory, patriarchy, politics, sisterhood.*

Résumé

Les actions et activistes féministes varient selon différentes conceptions et tendances mettant ainsi en lumière la diversité des objectifs. Cette contribution vise à mettre en lumière l'engagement de Bell Hooks tendant à réunir toutes ces divisions autour d'une

théorie féministe unique dont le point focal est la lutte contre la patriarchie. Cet article qui s'appuie sur la sociocritique et la critique littéraire féministe met en évidence les oppositions idéologiques, la dichotomie oppresseur/opprimé et la montée des valeurs féministes comme fondement d'une théorie universelle du féminisme pour le bien-être de toutes les femmes à travers le monde.

Mots clés : *Théorie féministe, patriarchie, politique, sororité.*

Introduction

According to Susan B. Anthony, a prominent early American feminist, feminism aimed at guarantying equal rights for both men and women in the American society. As time passes by, its objectives increased and varied on the basis of various factors linked to such issues as race and social position (Kemp & Squire 1997). Feminism was thus perceived either as socialist, black, radical and Marxist to name but a few of the various trends it generated. Furthermore, the concept of feminism that gathered women of all races around a single ideal proved elusive. White women who enjoy a relatively acceptable social position focused their fight on their own concern, forgetting thus about the specification of women from minority circles. Consequently, minority women mainly black ones understood the need to find a forum to talk about their own troubles. There are thus multiple feminist theoretical perspectives. Feminism is thus diverse and varied as elicited in this passage: "The diversity within feminism is now well established. The plural of our title (feminisms) reflects the contemporary diversity of

motivation, methods and experiences among feminist academics, and feminists' political commitments to diversity-- its validation of a multiplicity of approaches, positions, and strategies." (Kemp & Squires, 1997 :3)

Furthermore, the concept of feminism itself is not well perceived nor understood and therefore combatted by groups of people mainly men in the US. The misconception of feminism leads men to look down on feminists' advocates on the reason that feminist discourses and activists long for turning the world upside down, to subdue men to women. The quintessence of the concept of feminism in its broadest sense has been perverted and taken out of its substance. In the work *Feminism is for everybody Passionate Politics*, Bell Hooks questions the real theory of feminism today, before all the various trends that have developed. The book is a thought-provoking one which provides a clear, concise introduction to feminist theory. It addresses the misconceptions surrounding feminism and emphasizes its vital importance in creating a fair and equitable society for all.

The present contribution purports to investigate the theorization of feminism as perceived by the radical black American activist Bell Hooks mainly through the up-cited book to gather everyone around feminist thought. The analysis, because it is society bound and about the living conditions of women will develop through sociocriticism and literary feminist criticism. It will first discuss the opposite ideologies about feminism. Light will subsequently be shed on the binary oppressor/oppressed. The final focus will challenge patriarchy and gender roles.

Theoretical antagonism

Ideology can broadly be defined as a system of ideas and ideals, especially one which forms the basis of economic or political theory and policy. In the present contribution precisely, it is about feminist ideology. In the early days of its inception in the US it was perceived as a set of rules to be followed in order to grant women the same rights as men as clearly detailed as follow:

“A fundamental goal of feminist theory is (and ought to be) to analyze gender relations: how gender relations are constructed and experienced and how we think or equally important, do not think about them. The study of gender relations includes but is not limited to what are often considered the distinctively feminist issues: the situation of women and the analysis of male domination” (Kemp & Squires,1997:6).

But the social realities of that period botched the feminist union. Racial division proved the fragility of feminist organization. Minority group feminists' concerns were overlooked by white women who just saw black people rather than women. The ideological opposition in *Feminism is for Everybody Passionate Politics* encompasses racial antagonisms and classist conflicts.

Indeed, as time passes by, racial discrimination that has truly long-lived resurfaced making of most black feminists the rebus of the American society as the coming passage by a critic strongly emphasizes that:

True feminism has the power to transform society, but too often what is advanced as feminism is actually

White supremacy in disguise - a counterfeit we sometimes call White Feminism. White Feminism exists to promote the comfort and safety of middle-class and affluent White women. At its core, it is a racist ideology that claims to speak for all women while ignoring the needs of women of color and suppressing our voices when our agendas and priorities don't align. It recognizes the voice of women of color only to further its own aims and appear inclusive (Ortega, 2006:58).

The obvious and immediate consequence of that racial classism was the split of the movement into trends among which black feminism. Black feminism advocates "self-reliant, self-defined individuals confronting race, gender and class oppression".(Hooks, 2000:15) It was largely spread by scholars (black American scholars such as Bell Hooks) through different channels such as meetings, conferences, and mainly literature. It is an afrocentric thought that focuses on the importance that knowledge plays in empowering oppressed people. It is illustrated by this excerpt from *Feminisms*: "While black and white feminists have objected to the sexism of black literary history, black women challenged the racism of feminist literary history" (Kemp & Squires,1997 :60). So racially feminists were opposed.

The opposite ideologies were also based upon a deep misconception inside social, political and racial spheres of groups. Some think the uppermost for women, whatever the race should be to climb to financial power (Social feminists). Liberal ones believe that personal interactions between men and women can lead to equality between them inside the

American society. As to the Marxists, work is the uppermost. Women's efforts at work is supposed to bring a complete change inside the American society. Lesbians declare that women should be proud of their bodies and use it the way they please. Society has imposed rules upon them but they must energetically stand against those wobbly rules. For instance, they should be free and feel free to make love the way they want, not compulsorily with men as stated below:

The degree to which lesbian partnership was as good as or better than heterosexual bonds was usually determined not by both parties being of the same sex but by the extent of their commitment to breaking with notions of romance and partnership informed by a culture of domination's sadomasochistic assumption that in every relationship there is a dominant and a submissive party. (Hook,2000:87)

The most outstanding one is the radical feminism. This trend seems to base upon other trends of feminism to confront patriarchy. It is said to be radical because its members want to dismantle patriarchy rather than making adjustments to the system through changes. For this trend, the society is unequal because of patriarchy which stands in their eyes as the main oppressing tool against women in order to control them in all spheres of life that is to say socially, politically, economically psychologically and even sexually as denounced in this excerpt: " Black women writers such as Alice Walker, Tony Morrison, Bucci Emecheta write to shape their experience and to reclaim both their history, self-image battered by their three enemies: racism, classism sexism" (Kenyon,1991 :9) This radical trend of

feminism seems to have guided the steps of Hooks in the production of this literary work. In fact, the whole work, despite the captions, instills to fight down patriarchy since it is perceived as the very root of women mistreatment in the American society. For her, feminism is not against men nor the society. The feminist struggle has to identify and fight down a single enemy: patriarchy also perceived as the source of the control man holds on the whole society. It is summarized by Hooks as follow:

While it was in the interest of mainstream white supremacist capitalist patriarchy to suppress visionary feminist thinking which was not anti-male or concerned with getting women the right to be like men, reformist feminists were also eager to silence these forces. Reformist feminism became their route to class mobility. They could break free of male domination in the workforce and be more self-determining in their lifestyles. While sexism did not end, they could maximize their freedom within the existing system. And they could count on there being a lower class of exploited subordinated women to do the dirty work they were refusing to do. By accepting and indeed colluding with the subordination of working-class and poor women, they not only ally themselves with the existing patriarchy and its concomitant sexism, they give themselves the right to lead a double life, one where they are the equals of men in the workforce and at home when they want to be. If they choose lesbianism they have the privilege of being equals with men in the workforce while using class power to create domestic lifestyles

where they can choose to have little or no contact with men. (Hooks,2000:5)

Feminist conception is varied based upon some common and sometimes specific social variants. Therefore, though sharing a common basis American feminists do not agree upon the theorization of feminist ideology. Hence the need of a clear and consensual theory. There is moreover the perception of oppression itself, mainly the binary oppressor/oppressed.

Deconstruction of oppressor/oppressed dichotomy

Disparities in feminism theorization mainly rejection of the binary oppressor/oppressed covers different fields that somehow influence people's conception. All white people as much as men at large are wrongly thought to be partial, forgetting that some women even favor and implement internalized sexism.

It is generally admitted that the white race has ever ostracized and mistreated blacks and minorities in the US. As an illustration, Anarcha Wescott a 17 years old black woman underwent more than 30 brutal operations without pain relief in the hands of J. Marion Sim a white man who believed that blacks could feel no pain. (Wall, 2006) It is thus an historical fact that can be checked. Still will it be honest to declare peremptorily that all whites are racists? Not as such because even in slavery times some whites helped several slaves escape. Let's us remember the radical abolitionist John Brown who was executed by the Commonwealth of Virginia for a raid and incitement of a slave rebellion at Harpers Ferry, Virginia, in 1859. Though

white, John Brown reached national prominence for his fierce opposition and actions against slavery. Moreover, in the northern states of the us, slavery was somehow combatted for the sake of human dignity. Consequently, the binary oppressor/oppressed used when talking about white race should be re-appreciated because it is not always justified. Even in a family the members may not share feelings and emotions meaning that some can share heartless and oppressive convictions whereas the others may not accept it. Equally, in a white couple they can be an oppressor and humanist.

Moreover, not only whites are racist. Some blacks are racist. The thing is that they are not in power. But when they are given the least opportunity, they tend to subdue whites orally and even physically as narrated in Song of Solomon. The Seven Days is a group of black men who focus on bringing justice to the blacks. (Morrison,1977) Even though the seven days was formed to fight for blacks' rights, it also proved racist. For all these reasons, the dichotomy oppressor/ oppressed should carefully be handled.

Furthermore, man as a person is not always the oppressor he is thought to be. In the daily life, men whether black or white are seen as brutal, violent and heartless social actors. But in reality, even though countless men fit into this pattern, some do not as written here: "Most men find it difficult to be patriarchs. Most men are disturbed by hatred and fear of women, by male violence against women, even the men who perpetuate this violence" (Hooks,2000: IX). Hooks is careful to explain and repeat that the feminist movement is not anti-men, but anti sexism and anti-patriarchy.

Women through words can oppress other women and even men when they are in position to do so. Oral oppression can leave unfading scars on people's minds. In the feminist organizations the black women were treated as men by white women because of their race. Those words sound as oppressing to the blacks who thought themselves inferior to the white ones. It is highlighted by conflicts in the academies. Whereas women from various backgrounds, those who worked solely as housewives or in service jobs, and big-time professional women, could be found in diverse consciousness-raising groups, the academy was and remains a site of class privilege. Privileged white middle-class women who were a numeric majority though not necessarily the radical leaders of contemporary feminist movement often gained prominence because they were the group mass media focused on as representatives of the struggle(Hooks,2000:9-10)

Women are in addition oppressed by society through social stereotypes. Women are denied their rights and they are oppressed through stereotypes which are often reinforced by social workers. The oppression toward women usually happens because of their stereotype in the society, such as nurturing, soft, and weak, these stereotypes which lead women to be oppressed. Unconsciously, these stereotypes keep women in domestic area in order to manage the subordinate thing and hindered to their rights to express themselves to be what they want. The Society perspective of what women are supposed to be; makes they cannot explore their capability except in domestic area. (Langan:2015)

Oppression by women is also physically violent brutal as men do. They are beaten, raped and sometimes forced to work the most dehumanizing way by other women. It is what is called "the enemy within" or internalized sexism. Hooks herself backs up this stance by stating in the book under study that: "female can be just sexist as men" (Hooks,2000: XII) For Hooks in fact even though sexism must be fought among men it is equally compulsory to engage in a fight of any patriarchal behavior among women themselves.

The growing influence of feminist principles

The set of a standard feminist theory leads to the development of some values core to feminist ideology: There is for instance sisterhood; the raise of consciousness about feminist concern and finally the political struggle against patriarchy.

Sisterhood is the link showing interactions between American women that allows them to take care of one another, live in harmony, and forget their daily plights, since all of them experience the same pains and frustrations. It is an informal social institution that helps American women, most of the time living in townships, share their experiences, hoping, and expecting better days in the future. This institution is celebrated by Barbara Christian. she explains that before the hardships of life such as oppression and domination, black women appeal to sisterhood. Hooks herself was supported by her English teacher "who thought I was not getting the academic guidance I needed" (Hooks,2000:15). Sisterhood led women to rely on each other in order to remain alive and fight

adversity. Sisterhood as described is an opportunity to show how valuable black American women are, the one to the other. It is important to make it clear that here, black women care for one-another, whatever their quality and experience before the situations they face. They just need to help the other black woman, the sister and be helped, when in need, in return. For Olga Kenyon, Sisterhood is a very important concept in any study linked to the black American woman. She expresses it saying: "Sisterhood is a worldwide ideal.(Kenyon, 1991:76)" Kenyon is certainly right saying so when one considers the range of works on sisterhood elaborated by black authors such as Tony Morrison, Alice Walker and Gloria Naylor. Hooks herself strongly indulge in sisterhood as it gathers all women whatever their origin. She posits that genuine sisterhood must take "into account the needs of everyone involved" (Hooks,1981:16), such as child birth, beauty, abortion, sexuality to name but a few.

Importantly, the internalized sexism of women, as described by Hooks, stands in the way of true sisterhood: the fight of patriarchy. The bond created was not anti-male. The feminists of the time understood that the bond went beyond mere shared sympathy. They believed, "Feminist sisterhood is rooted in shared commitment to struggle against patriarchal injustice, no matter the form that injustice takes" (Hooks,2000: 15). In a sexist society, everyone is encultured to uphold sexist views, and so feminists are not born, they need to be made. They are made through the rejection of patriarchal paradigms by the politically conscious. Therefore, to change the patriarchy, women have to first change themselves.

The traditional position and even perception women had about themselves is evolving. Women need to change their minds from the state of accepting patriarchal domination to introspection about it. It results in a deep consciousness-raising not only about the wrongs of patriarchy but also about the strategies and means to face it.

In the beginning, consciousness-raising groups were used therapeutically by women to vent their frustration and anger without any structures in place for affirmative action. "It was the site where they uncovered and openly revealed the depth of their wounds" (Hooks,2000:8) The raise of consciousness about their bodies, social position and abilities woke women up as they had been undergoing injustice for too long.

Consciousness-raising involves the change of the mindset of women. They need to change their way of thinking dropping down the patriarchal perception of both themselves and the whole society. It also implies for women a sense of organization "To build a mass-based feminist movement" (Hooks,2000:8) Consciousness-raising is furthermore about intellectuals to guide other women. Since not all women are educated it becomes an ordeal for thinkers and scholars to guide the others. Thus through communication and dialogue they favor the rise of a new era of thought in the mind of the female sex. (Hooks,2000:7-8)

Hooks too, as a woman who herself underwent the wrongs of patriarchy before understanding that women could be perceived differently devotes her whole work to the raise of women's consciousness about their own bodies and the society. She prompts women to oppose patriarchal

perception of women. She moreover stands against women's social, political and economic position within the American society. She furthermore focuses on the need for women to feel proud of themselves. (Hooks.2000)

Hooks' call is for consciousness raisings to attain their original importance, this time including consciousness raising for men, since the anti-sexism goal of feminism cannot be fully realized without male comrades.

In addition, Hooks work by focusing on all the aspects of the lives of the black American women appears political. Politics is "the activity involved in getting and using power, and being able to influence decision that affects a country or a society." (Wehmeir: 1122) Politics is closely linked to the life of the society since it is influenced by society and in turn influences society. Thus, before their dire social conditions we have already largely depicted, black women understand the necessity to enter political struggle. They aim at attracting attention on black women's plight in the United States of America before the whole world. That is what Perrin-Chenour discusses when she posites that as relay between the political consciousness and artistic expression, literary work serves thus not only artistic aims but also that of political awareness in a hostile male-dominated system. (Perrin-Chenour: 1985:10)

There is furthermore the need for political empowerment. Political empowerment backs up political actions. Empowerment stands indeed as the fact of giving somebody more control on his own life or on the situation he/she is in. Thus, black women's political empowerment is the fact of taking control on the male-dominated power. Politics is very important in the lives of black American

women and even in the lives of all people. Therefore, it becomes important for them to pay a particular attention to that aspect in order to fight the right struggle. It is quite well understood by most of the black women who stand as the mouthpiece of the whole black community such as writers. Thus, for Elisabeth Fox-Genovese, Nikki Giovanni in her work "My Statue, My Self" uses her works to enhance a change of black people's conditions as this sentence reads: "Nikki Giovanni has, with special force, made the case for the relation of black women's autobiographies to changing political conditions" (Fox-Genovese: 1984:183). Bell Hooks seems to be walking in the steps of her 'elder sister' concerning the need for them to instill political empowerment of the black community, especially by black women. Thus, the reader discovers some characters that epitomize black women's political rise that can lead to their political empowerment.

In the end in Hooks view, political fight seems to be favored by sisterhood bond among the female community. She encourages an authentic "political solidarity between females expressed in sisterhood" (Hooks2000:15) against patriarchy that reflects a bond stronger than a connection that depends on "shared sympathy for common suffering" (Hooks,2000:15). The raise of such fundamental female values aims at harmonizing the perception of the concept of feminism.

Conclusion

The work under study serves as a strong appeal to action. It challenges readers to recognize the negative influence of

patriarchy in the American society mainly on the lives of black women and sometimes on some men. Hooks deems it urgent to adopt a new conception of feminism in order to create a fairer and equitable world for everyone.

The accessible approach to feminist theory makes this book an essential tool for grasping the real quintessence of the feminist theory and even practice. It makes understand that feminism is not as such a battle of sexes but a struggle for women's liberation and equality. The analysis discloses first antagonisms in theorizing feminist. It is in fact variously perceived by men and women and conflict-bound even among women according to their race and social position. There is moreover the dichotomy of the oppressor/oppressed that should be properly handled. Finally, it highlights the development of new and various feminine values in the construction a new and fairer American society.

As a whole, the book analytically explores feminism from an intelligent perspective, shining light on the successes and shortcomings of the feminist movement and appeals for the reevaluation of some key concepts in order to unite around a consensual feminist theory for the well-being of all women across the globe.

References

FOX-GENOVESE (Elizabeth). 1984. *The Autobiography of Du Pont de Nemours*. Wilmington: Scholarly Resources Press.
HOOKS (Bell) 2000. *Feminism is for Everybody Passionate Politics*, Cambridge South End Press, MA Copyright © 2000 by Gloria Watkins.

KEMP (Sandra) & SQUIRE (Judith) eds. 1997. *Feminisms*. Oxford New York: Oxford University Press.

KENYON (Olga). 1991. *Writing Women, Contemporary Women Novelists*. London: Pluto Press.

LANGAN (Mary). *Women, Oppression and Social Work*. USA and Canada: Routledge 2002. Taylor and Francis Library. Web 31 August 2015.

MORRISON (Toni) 1977. *Song of Solomon*, US. Alfred Knopf inc.

ORTEGA (M.) 2006. Being lovingly, knowingly ignorant: White feminism and women of color. *Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy*, 21(3), 56-74.

[Http://www.ukessay.com](http://www.ukessay.com) (29/07/2016).

WALL (L. Lewis) « The medical ethics of Dr J Marion Sims: a fresh look at the historical record », *Journal of Medical Ethics*, vol. 32, n° 6, juin 2006, p. 346-350 (ISSN 03066800, PMID 16731734, PMCID 2563360, DOI 10.1136/jme.2005.012559)

ZANNOU (Adiele) "the African American woman Struggle for freedom in Alice Walker's *The Color Purple*" <http://www.revuebbaobab.org>, premier semestre 2015, P.257.

LE FACTEUR LANGUE EN QUESTION : ESSAI D'OPERATIONNALISATION D'UN VECU MULTILINGUE

Akiguet-Bakong Sylvie,
*Maître de Conférences (CAMES),
Université Omar Bongo (UOB)
Département de Psychologie
Centre de Recherches et d'Études en Psychologie (CREP)/Centre
de Recherches et d'Études sur le langage et les langues (CRELL)
sylviebakong@gmail.com*

Résumé

Le caractère multilingue du Gabon a naturellement des conséquences sur le plan psychologique et cognitif (J. Cummins, 1980 ; S. Akiguet-Bakong, 2007) pour les populations qui la vivent. Cet état de fait interroge les pédagogues tout comme les chercheurs sur ce qu'on peut appeler le contrecoût cognitif d'un vécu multilingue. Une tentative de lecture scientifique de cette réalité multilingue du milieu gabonais nous a amené à revoir le concept de langue seconde (L2), souvent trivial ailleurs, en lui attribuant des tonalités positive et négative pour marquer de façon ostensible les effets psycho cognitifs d'un vécu multilingue à tradition orale sur le maniement d'une L2 (la langue française), à la fois, à l'oral et à l'écrit, par les apprenants en milieu scolaire. Le dispositif expérimental mis en place pour un échantillon de 170 sujets intègre un questionnaire d'identification du statut linguistique des sujets (L2⁺ ou L2⁻) suivi d'une épreuve de traitement de texte (tâche de Tri). Les résultats obtenus, à ce jour, nous confortent dans le caractère opérationnel de la révision du concept de L2 ainsi opérée. Sur les trois facteurs mis en cause

dans l'étude (statut linguistique, niveau scolaire et sexe), deux (statut linguistique et niveau scolaire) ont un effet significatif sur la performance linguistique des sujets en langue française quel que soit leur sexe.

Mots clés : *Multilinguisme, transfert d'apprentissage, coût cognitif.*

Abstract

The multilingual nature of Gabon naturally has psychological and cognitive consequences (J. Cummins, 1980; S. Akiguet-Bakong, 2007) for the populations who live there. This state of affairs raises questions for educators and researchers alike about what can be called the cognitive cost of a multilingual experience. An attempt at a scientific interpretation of this multilingual reality in Gabon has led us to revisit the concept of second language (L2), often trivial elsewhere, by assigning it positive and negative tones to conspicuously highlight the psychocognitive effects of a multilingual experience with an oral tradition on the use of an L2 (French) both orally and in writing by learners in a school environment. The experimental design, implemented for a sample of 170 subjects, includes a questionnaire to identify the subjects' linguistic status (L2+ or L2-), followed by a word processing test (Sorting task). The results obtained to date confirm the operational nature of the revision of the L2 concept thus carried out. Of the three factors involved in the study (linguistic status, educational level, and gender), two (linguistic status and educational level) have a significant effect on the subjects' linguistic performance in French, regardless of their gender.

Keywords: *Multilingualism, learning transfer, cognitive cost.*

Introduction

Le contexte multilingue propre au Gabon (Y. Nzang Bié, 2001 ; D.F. Idiata 2005) est un fait culturel et social établi (cf. Entre autres, Y. Nzang Bié, op cit ; A. Moussirou-Mouyama, 2014). À ce fait, s'ajoute une autre réalité, à savoir, une disparité de statuts entre la langue héritée de la colonisation, en l'occurrence, la langue française et la cinquantaine de langues locales. D'ailleurs, A. Moussirou-Mouyama, op. cit. ; dans une étude sociolinguistique portant sur le Gabon, revient sur le statut particulier de la langue française en ces termes :

« Le contexte géopolitique national et la situation sociolinguistique présentés plus haut permettent de comprendre la place exceptionnelle du français. On peut relativiser les conclusions des enquêtes du département Média de TNS Sofres qui donnent, en 2010, « plus de 90 % des personnes interrogées » à Libreville qui « disent parler, écrire, lire et comprendre le français », mais le niveau de francophonie signalée pour le pays (85 % dont 73 % à Libreville) est conforme à la réalité d'un pays qui perpétue le modèle colonial monolingue dans la formation de sa jeunesse. » (Idem, p.90).

Il faut par ailleurs signaler que la cinquantaine de langues locales du Gabon a une existence essentiellement orale. La situation sociolinguistique du Gabon ainsi décrite a naturellement un impact sur le vécu des locuteurs gabonais, notamment les plus jeunes d'entre eux. Cet impact est particulièrement perceptible en milieu scolaire, lors des apprentissages. Il faut souligner qu'avant leur entrée à l'école, les élèves ont une pratique de la langue française qui leur est inculquée par leurs parents en milieu familial. La nature de cette pratique n'est pas sans préjudice pour leur adaptation scolaire. En effet, il existerait deux niveaux de pratique de la langue française dans les ex-pays colonisés d'Afrique noire, dont l'un serait populaire, et l'autre, conforme au français normé. La pratique populaire de la langue française en question relève, selon G. Manessy (1994) d'une acquisition directe (dans le tas) avec toutes les conséquences que cela comporte concernant la qualité grammaticale des productions langagières issues d'une telle pratique : « Toute tentative d'acquisition directe est suspecte parce que soumise aux servitudes de l'efficacité communicative, autorisant des licences et des lacunes incompatibles avec les exigences du savoir. (...) L'usage populaire n'est qu'une approximation fautive, etc. » (G. Manessy, op. cit, p. 13). Cet auteur qualifie, par ailleurs, cette langue populaire de profane tout en précisant que son mode d'acquisition est essentiellement oral : « La première caractéristique de ce français profane est son oralité » (G. Manessy, *ibidem.*). Quant au français dit normé, il relève de la scolarisation avec comme particularité de confronter l'apprenant, simultanément, à la langue orale et à celle écrite (J. Goody, 2007).

Si le français auquel les jeunes gabonais sont familiarisés avant leur scolarisation présente les caractéristiques précitées (imperfection et voie orale uniquement) quel pourrait être son impact au plan cognitif, sur leurs apprentissages scolaires, sachant que ce français côtoie une cinquantaine de langues locales dites à tradition orale ? La réponse à cette question a déjà suscité un ensemble d'études scientifiques menées par des experts de l'UNESCO (pour une revue, cf. A. Ouane et C. Glanz, 2011) en Afrique sub saharienne. Cet ensemble d'études a eu pour ambition de mesurer l'impact de ce qui a été appelé le « facteur langue » sur les apprentissages scolaires en Afrique notamment dans des tentatives d'insertion de la langue maternelle (L1) dans le programme scolaire. Toutefois, il faut savoir que cet ensemble d'études menées dans le cadre de l'UNESCO, s'inscrit dans une perspective davantage pédagogique qu'heuristique. En fait, il s'agit de démontrer que l'insertion de la langue maternelle (langue africaine) aux cotés de la langue d'enseignement (langue héritée de la coloniale) dans les programmes scolaires est un gage d'amélioration des performances scolaires (K. Heugh, 2011).

Or le contexte multilingue offre une opportunité de recherche sur la dimension cognitive des tentatives d'adaptation du sujet à des milieux extrêmement contraignants. Il s'agit de pouvoir s'interroger non seulement sur la capacité de la mémoire de travail des sujets, mais aussi sur les stratégies (stratégies de récupération) qu'ils sont amenés à mettre en place dans un contexte où leur expérience est limitée (K. Heugh, op. cit.). Et, l'école constitue un des terrains privilégiés pour faire des observations de cette nature. En effet, milieu de

concentration d'apprenants d'origines diverses et aux multiples sollicitations mentales, dont celle relative à l'apprentissage des langues, c'est le lieu d'observation des mécanismes cognitifs mis en œuvre par le sujet en vue de s'adapter. C'est dans cette perspective que s'inscrit la présente étude qui fait partie d'une série de recherches du Centre de Recherche et d'Etudes en Psychologie (CREP) de l'Université Omar Bongo, visant à pister les conséquences du contre coût cognitif de la scolarisation en milieu multilingue en Afrique sub saharienne, notamment au Gabon.

En fait, l'approche cognitive de la problématique des milieux multilingues, en question dans la présente étude, implique de s'appuyer sur la relation, existant entre mémoire de travail (MCT) et mémoire sémantique logée dans la mémoire à long terme (MLT). Il faut savoir que selon R. C. Atkinson & R. M. Shiffrin, 1968 ; cité par S. K. Reed, 1999, quatre processus de contrôle incombent au traitement de l'information notamment lors de l'accomplissement d'une tâche verbale ou motrice, au niveau de la mémoire de travail (Autorépétition, Encodage, Décisions, Stratégies de récupération). De plus, la mise en œuvre de ces processus nécessite l'apport des informations provenant de la mémoire à long terme, à savoir les Réseaux sémantiques, les Expériences et les Images. Dans ces conditions les traitements d'ordre linguistique seraient alimentés par une partie de la mémoire à long terme dite mémoire sémantique. Elle a été définie par E. Tulving (1972) en ces termes :

« Thésaurus mental, d'une connaissance organisée et possédée par un sujet sur les mots et les autres symboles verbaux, leurs significations et leurs référents,

leurs interrelations, et sur les règles, formules et algorithmes permettant la manipulation de ces symboles, concepts et relations » E. Tulving (1972 ; cité par C. Jallais, 2006, p. 15).

Il s'agit d'une sorte de réceptacle de toute l'expérience linguistique du sujet susceptible d'être sollicitée à toute occasion par la mémoire de travail. Selon le modèle de A. M. Collins & M. R. Quillian (1969 ; cité par P. Lemaire 1999), la mémoire sémantique fonctionne en réseau hiérarchisé de concepts interconnectés représentant des nœuds sémantiques dont l'activation, lors d'un traitement linguistique donné, ne peut concerner qu'un concept à la fois selon le principe d'économie qui le régit.

Il faut noter que dans la procédure du traitement de l'information, selon R. C. Atkinson & R. M. Shiffrin (1968, cité par S. K. Reed, 1999), une fois le traitement opéré au niveau de la mémoire de travail, achevé, son résultat est transféré vers la mémoire à long terme pour y être stocké et conservé. Ceci, même si ce résultat a d'abord servi à résoudre un problème donné. Par ailleurs, il faut savoir que les données stockées en mémoire à long terme, à l'issue de précédents traitements au niveau de la MCT, sont sollicitées à chaque nouveau traitement. Et cette sollicitation implique pour la MCT la mise en œuvre de procédés ou stratégies de récupération.

Or, il se trouve que c'est au niveau de ces procédés ou stratégies de récupération que se pose le problème cognitif auxquels seraient confrontés les apprenants en milieux multilingues. En effet, J. Cummins (1980) en étudiant le rapport entre la langue maternelle, ou première langue, et

les langues seconde, troisième et autres, a évoqué le principe ou la théorie de l'interdépendance développementale pour expliquer que les données de l'acquisition de la langue maternelle (L1) servaient de base pour l'apprentissage de la langue seconde (L2) et de toutes les langues à venir. Selon ce principe, il existerait une relation d'interdépendance entre l'apprentissage de la langue seconde (L2) ou toute autre langue et l'acquisition de la langue maternelle (L1). En ce sens que les connaissances acquises avec la langue maternelle seraient transférables aux autres situations d'apprentissage linguistiques telles que celle de la L2, de la L3, etc. Toutefois la qualité de ce transfert d'apprentissages ou de connaissances serait fonction du niveau de compétence atteint par l'apprenant dans sa langue maternelle. De ce point de vue, le phénomène du transfert serait donc au cœur des apprentissages linguistiques en milieux multilingue. Il s'agit d'un phénomène abondamment étudié en psychologie cognitive : « la majorité des études sur le transfert se base sur des théories ayant des assises en psychologie cognitive. » (Lalthoum Saadani, 2000 ; p.158). La conception du transfert qui découle de ces théories cognitivistes appliquées au domaine de l'apprentissage indique que cette notion a trait au fait d'adapter des connaissances acquises antérieurement à une nouvelle situation ou à un nouveau contexte (S. Bodi, 1984 ; R. T. Putman, 1987 ; Voss, 197 ; M. Navey-Benjamin et al., 1986 ; R. J. Spiro, W. P. Vispoel, et J. G. Schmitz, 1987 ; R. J. Spiro et al. 1992 ; R. J. Spiro, P. J. Feltovich et R. L. Coulson, 1996 ; M. Jacobson et R. J. Spiro, 1995, cités par Lalthoum Saadani, 2000). Le transfert des apprentissages quant à lui est défini comme l'influence exercé par des apprentissages antérieurs

sur l'apprentissage ultérieur. La condition évoquée par les auteurs, pour ce transfert ait lieu, est la présence préalable d'un contenu appris susceptible d'être rappelé.

Vu sous cet angle l'apprentissage est une situation qui soumet l'apprenant à un traitement de l'information, d'où l'idée que la théorie du transfert soit une théorie d'apprentissage et de déduction aidant à prédire comment le contenu d'un apprentissage antérieur peut être influencé par le transfert (M. L. Gric et K. L. Holyoak (1987, cités par Lalthoum Saadan, 2000). Il faut savoir que deux tendances existent parmi les théories du transfert : les théories rigides pour lesquelles la similitude absolue entre ancien et nouvel apprentissage serait la condition du transfert et les théories plus souples notamment la théorie de flexibilité cognitive (entre autres, M. Jacobson et R. J. Spiro, 1996), selon lesquels le transfert peut avoir une portée plus large dépassant les simples similitudes entre apprentissages pour atteindre le degré de connaissance du domaine concerné et la qualité de la mémorisation.

Quoi qu'il en soit, les études abordant le phénomène du transfert dans les apprentissages en milieu multilingue gabonais sont encore peu nombreuses voir rares. En effet, à ce jour, seule une étude menée par S. Akiguet-Bakong (2007) a montré, à travers une enquête de terrain que le caractère multilingue de la société gabonaise, quoi qu'officiellement francophone, est une réalité non seulement sociale, mais aussi pédagogique et surtout cognitive. Cherchant à vérifier l'hypothèse de l'interdépendance développementale de J. Cummins (1980) sur le terrain gabonais, l'auteur a utilisé un paradigme expérimental fondé sur l'analyse des erreurs induites par la pratique d'une L1 à tradition orale (langue

gabonaise). Cet auteur a analysé les productions en langue française (L2) de deux catégories de jeunes locuteurs (âge moyen 10 ; 6) ayant le français, soit comme langue première (L1) (groupe contrôle), soit comme langue seconde (L2) (groupe expérimental).

L'étude visait précisément à vérifier l'habileté de 192 élèves de niveau Cours Moyen deuxième année (CM2), apprentis scripteurs, à assurer la liaison syntaxico-sémantique des éléments du discours, en français écrit, en utilisant trois pronoms relatifs (*que, dont, où*). Le caractère bi fonctionnel du vocable « que » en français c'est-à-dire à la fois conjonction et pronom relatif a été relevé par l'auteur comme potentielle source d'interférence et donc d'erreurs chez les sujets natifs gabonais en situation de langue seconde (L2⁺). En fait, il s'est avéré que la langue Bantou (Guthrie, 1948) pratiquée par les natifs gabonais, en question, n'admettait que la fonction de pronom pour le vocable « que », d'où un nombre d'erreurs important dans l'usage de ce pronom chez les jeunes en situation de français langue seconde (L2⁺). Autrement dit, la qualité du transfert de connaissances opéré par ces jeunes scripteurs natifs gabonais a été négativement impactée par l'absence du relatif « que » dans leur langue maternelle et par conséquent l'absence de connaissances transférables de la L1 (Mémoire à Long Terme) vers la L2 (Mémoire à court terme) sur ce relatif. Il faut savoir que cette étude, au-delà de la vérification de l'hypothèse d'interdépendance développementale de J. Cummins (1980), a par ailleurs été l'occasion pour l'auteur de tester l'opérationnalisation de la variable « statut linguistique » dans un contexte où l'uniformité linguistique est absente. L'auteur a donc

envisagé de subdiviser le statut « langue seconde » en deux statuts pour tenter de traduire la réalité cognitivo-linguistique des sujets natifs gabonais en affectant au sigle L2 soit un indice positif (L2⁺ pratique fréquente d'au moins une L2 gabonaise), soit un indice négatif (L2⁻ pratique rare d'au moins une langue gabonaise).

1. Objectif et hypothèse

En somme, cette étude de S. Akiguet-Bakong (2007), en plus d'avoir permis la vérification de l'hypothèse d'interdépendance développementale de J. Cummins (1980), a révélé que le statut linguistique est un facteur déterminant pour les performances linguistiques des sujets, en milieu multilingue gabonais notamment. À la suite de cette étude pionnière, il serait intéressant d'interroger, à nouveau, les performances linguistiques des sujets natifs gabonais en français langue seconde avec pour objectif de savoir si l'effet significatif du facteur « statut linguistique » se maintient avec des épreuves linguistiques sollicitant d'autres compétences que le maniement du relatif en langue française. Si cela est avéré, quel serait l'ampleur de cet effet face à d'autres facteurs potentiels ?

Pour atteindre cet objectif, l'hypothèse de travail suivante est formulée : en contexte multilingue gabonais, les performances linguistiques en français L2 seraient fonction d'au moins trois facteurs en plus du statut linguistique, notamment la fréquence d'usage de la langue maternelle, le niveau scolaire et le sexe.

2. Méthode

2.1. Participants

170 jeunes, 15 natifs français et 155 natifs gabonais, dont 81 de sexe masculin et 89 de sexe féminin, tous scolarisés à Libreville, ont été sujets de cette expérience. Ils ont été pris dans six niveaux scolaires différents du primaire (CM1 et CM2) et du secondaire (6^{ème}, 5^{ème}, 4^{ème}, 3^{ème}) et provenaient de deux systèmes scolaires, à savoir le système français pour les natifs français et le système gabonais pour les natifs gabonais.

2.2. Outils de recueil de données

Pour déterminer le « statut linguistique » de chaque sujet, c'est-à-dire, non seulement la place de langue française (langue héritée de la colonisation, langue officielle) dans sa pratique linguistique quotidienne, mais également la fréquence d'usage de sa langue maternelle (une ou plusieurs des langues bantoues parlées au Gabon), un questionnaire a été proposé.

Par ailleurs, une tâche dite de tri reposant sur six arguments pour ou contre le fait de regarder la télévision pour les enfants a été proposée sur une feuille de papier de couleur blanche et de format A4. Chaque argument a été représenté par une phrase rédigée en langue française et encadrée, à côté de laquelle les mentions « c'est bien » et « c'est mal » soulignées et suivies chacune d'une case vide, ont été présentées. Parmi les six arguments ainsi soumis à

l'appréciation des sujets, trois présentaient le fait de regarder la télévision comme un inconvénient pour les enfants, notamment, en tant que source de maladie, d'inattention et de violence (respectivement, arguments 1, 3 et 5). Les trois autres arguments faisaient, par contre, du fait de regarder la télévision, un avantage pour les enfants en le décrivant comme source de détente, de savoir et de loisir (respectivement, arguments 2, 4 et 6). Les sujets ont eu donc pour consigne d'indiquer, en cochant l'une des deux cases présentées à côté de chaque argument, s'ils le jugeaient en faveur (c'est bien) ou contre (c'est mal) le fait de regarder la télévision pour les enfants.

2.3. Procédure

Pour effectuer les tâches de cette recherche, les sujets ont été installés, un matin du mois de février 2002, dans leurs salles de classes habituelles, par leurs enseignants. Une fois installé, chaque sujet muni d'un stylo a reçu des mains de son enseignant deux feuilles blanches de format A4 solidement agrafées. La première subdivisée en trois parties, contenait un espace d'identification du sujet, suivi du questionnaire visant à établir son statut linguistique et enfin l'évaluation de sa fréquence d'usage d'une ou plusieurs langues gabonaises (sa langue maternelle). Quant à la deuxième feuille, elle contenait uniquement la tâche dite de tri. Après la distribution de deux feuilles en question, les sujets ont été invités par leurs enseignants à lire la consigne mentionnée en tête de la première feuille et à suivre les indications contenues dans cette consigne. En cas d'incompréhension ou d'hésitation de la part des sujets la même invitation leur était réitérée. Il faut noter que les

tâches de cette étude ont ainsi été effectuées sans limite de temps pour les sujets.

2.4. Variables dépendantes et analyse de données

Du fait des deux outils de recueil de données utilisés dans cette étude, deux phases d'évaluation des performances sont à signaler : celle relative aux données du questionnaire et celle en rapport avec la tâche dite de tri.

Concernant le questionnaire, il faut savoir que les données qu'il a permis d'obtenir ont permis d'une part de déterminer la fréquence d'usage (variable dépendante) d'une langue gabonaise chez les sujets et d'autre part de construire la variable indépendante « statut linguistique ». Trois modalités de la variable « statut linguistique » ont ainsi pu être identifiées en procédant ainsi qu'il suit :

- Les élèves natifs français, affirmant ne parler que la langue française, ont été considérés comme des sujets évoluant linguistiquement en condition langue première (L1) ;
- Les élèves natifs gabonais, scolarisés dans un établissement français et affirmant ne parler que la langue française, ont été distingués des natifs français en soulignant le fait qu'en tant que gabonais ils évoluent dans un environnement linguistique multilingue même s'ils ne pratiquent aucune langue gabonaise. En conséquence, ils ont été considérés comme évoluant en condition langue seconde théorique d'où le signe négatif à côté du symbole qui représente leur statut linguistique dans l'expérience (L2⁻) ;

- Les élèves natifs gabonais affirmant être locuteurs d'une langue gabonaise en plus de la langue française ont été considérés comme évoluant en condition langue seconde franche, d'où le signe positif à côté du symbole de leur statut linguistique dans l'expérience (L2+).

Le questionnaire a par ailleurs permis de matérialiser la variable dépendante « fréquence d'usage » sensée déterminer le degré de pratique d'une langue gabonaise chez les sujets. À ce propos, trois modalités ont pu être mise en évidence « souvent » coté « 2 » ; « quelque fois » coté « 1 » et « jamais » coté « 0 ».

Concernant l'évaluation des performances en rapport avec la tâche dite de tri, elle s'est traduite par l'attribution de la note « 0 » lorsque la case cochée ne correspondait pas à l'argument contenu dans la phrase jouxtant cette case. En revanche, en cas de bonne réponse (la case cochée correspond à l'argument présenté) la note « 1 » était attribuée.

En somme le plan d'expérience ayant conduit la présente recherche peut être formulé ainsi qu'il suit : $S_{170} \times SL_3 \times N_6 \times S_2$. Ce plan représente tout d'abord la variable sujet (S) affectée de l'indice 170 pour le nombre de sujets de cette étude puis les trois variables indépendantes de l'étude à savoir : le statut linguistique (SL), le niveau scolaire (N) et le sexe (S). Le statut linguistique est affecté de l'indice 3 qui constitue les trois modalités de cette variable (L1, L2-, L2+), le niveau scolaire étant affecté de l'indice 6 signifiant six modalités (CM1, CM2, 6^{ème}, 5^{ème}, 4^{ème}, 3^{ème}) et le sexe de l'indice 2 signifiant deux modalités (féminin, masculin).

Il faut savoir que deux variables dépendantes ont permis la matérialisation de la performance des sujets dans la présente étude, à savoir : la fréquence d'usage avec trois modalités (jamais = 0, quelquefois = 1 et souvent = 2) et la qualité du traitement de phrases (Tri) avec deux modalités (bonne = 1 et mauvaise = 0). L'analyse des données a ainsi consisté à examiner l'effet des trois variables indépendantes précitées sur les deux variables dépendantes de l'étude ainsi que leurs interactions potentielles. Pour ce faire les hypothèses opérationnelles suivantes ont été formulées :

1. La qualité du tri est fonction de l'interaction du Statut linguistique avec le niveau scolaire et le sexe
2. La fréquence d'usage est fonction de l'interaction du statut linguistique avec le niveau scolaire et le sexe.

Pour tester les deux hypothèses opérationnelles ainsi formulées, le test statistique ANOVA du logiciel STATISTICA a été utilisé.

3. Résultats

La présentation des résultats de cette étude se fait suivant les deux variables dépendantes en présence. Aussi, les effets individuels des trois variables indépendantes sur la première variable dépendante (qualité du tri) sont-ils d'abord examinés. Ensuite la même présentation sera appliquée à la deuxième variable dépendante (fréquence d'usage d'une langue gabonaise).

Avant de faire la présentation de résultats annoncée, il convient de noter que le traitement statistique global des

données de cette étude indique deux résultats significatifs, à savoir :

1. L'effet du facteur « niveau scolaire » sur la performance des sujets, les deux variables dépendantes confondues ($F(5, 164) = 3,707 ; p < .01$) ;
2. L'effet de l'interaction des facteurs « niveau scolaire » et « statut linguistique » sur la performance des sujets, toute variable dépendante confondue ($F(8, 288) = 2,355 ; p < .01$).

Toutefois, une analyse plus poussée indique d'autres effets significatifs présentés dans ce qui suit.

3.1. Résultats de la tâche dite de tri

En ce qui concerne la tâche dite de tri, seul le traitement d'une des six phrases de ladite tâche, à savoir : « *la télévision a la réputation d'abîmer la vue surtout lorsqu'on la regarde de très près, cela peut obliger les enfants à consulter un médecin des yeux.* », indique un résultat significatif ainsi qu'il suit :

3.1.1. Effet du statut linguistique sur la qualité du tri

Figure 1 : Scores moyens au traitement de la phrase 1 en fonction du statut linguistique

Source : Données de l'enquête réalisée (S. Akiguet-Bakong, 2021)

Pour ce qui concerne le traitement de la phrase 1, l'analyse de la variance indique un effet significatif du facteur « statut linguistique » sur les performances des sujets en termes de tri (cf. figure n°1). En effet les scores moyens obtenus par les sujets en condition « langue seconde franche » (L2+) sont significativement supérieurs à ceux obtenus par les sujets des deux autres conditions, à savoir : « langue seconde théorique » (L2-) et « langue première » (L1), $F(2, 167) = 4,43 ; p < .05$.

3.1.2. Effet du niveau scolaire sur la qualité du tri

Un effet significatif du facteur « niveau scolaire » sur la qualité du tri relatif au traitement de la phrase 1 est à relever : les scores moyens de tous les sujets du premier cycle de l'enseignement secondaire ainsi ceux des sujets de

la classe de CM1 (Cours Moyen première année) étant significativement supérieurs à ceux du CM2 (Cours Moyen deuxième année), $F(5, 164) = 5,72$; $p < .0001$, (cf. Figure n°2).

Figure 2 : Scores moyens au traitement de la phrase 1 en fonction du niveau scolaire

Source : Données de l'enquête réalisée (S. Akiguet-Bakong, 2021)

3.1.3. Effet du sexe sur la qualité du tri

Aucun effet significatif de la variable « sexe » sur la qualité du tri (Phrase 1) n'est à relever : $F(1, 168) = 2,9829$, $p = 0,08599$; ns.

3.2. Résultats des données du questionnaire visant l'évaluation de la fréquence d'usage d'une langue gabonaise (langue maternelle)

3.2.1. Effet du statut linguistique sur la fréquence d'usage

L'analyse des données relatives à fréquence d'usage d'une langue gabonaise chez les sujets de la présente étude indique un effet significatif du statut linguistique : $F(2,167) = 43,78$; $p < 0,0001$ (cf. figure 3). Autrement dit, cet usage de la langue gabonaise est plus fréquent chez les sujets en condition « langue seconde franche » (L2+) que chez ceux des autres conditions « langue seconde théorique » (L2-) et « langue première » (L1). Ce résultat vient confirmer l'insertion de ces sujets dans leurs conditions expérimentales respectives par l'expérimentateur.

Il faut par ailleurs noter que la performance des sujets en condition « langue seconde théorique » (L2-) qui est inférieure à celle de leurs camarades en condition « langue seconde franche » est quand même supérieure à celle des sujets de la condition « langue première ». Ce qui prouve la neutralité des sujets de cette dernière condition

par rapport à l'usage d'une langue gabonaise, qui, il convient de le souligner, sont pour la plupart des natifs Français.

Figure 3 : Fréquence d'usage d'une langue gabonaise en fonction du statut linguistique

Source : Données de l'enquête réalisée (S. Akiguet-Bakong, 2021)

3.2.2. Effet du niveau scolaire sur la fréquence d'usage d'une langue gabonaise

Figure 4 : Fréquences moyennes d'usage d'une langue gabonaise selon le niveau scolaire

Source : Données de l'enquête réalisée (S. Akiguet-Bakong, 2021)

L'analyse de la performance des sujets de cette étude relative à la fréquence d'usage d'une langue gabonaise (langue maternelle) indique un effet significatif du facteur « niveau scolaire » : $F(5, 164) = 2,57$; $p < .05$. Vu l'allure du graphique représentant ce résultat (figure n°4), les sujets de niveau CM1 et CM2 du cycle primaire useraient beaucoup moins que leurs camarades du cycle secondaire d'une langue gabonaise ou de leur langue maternelle. Ce résultat peut s'expliquer par le fait que les deux niveaux du cycle primaire précités comptent plus de natifs français que les quatre niveaux du cycle secondaire de cette étude.

3.2.3. Effet du sexe sur la fréquence d'usage

Aucun effet significatif de la variable « sexe » sur la qualité du tri (Phrase 1) n'est à relever : $F(1, 168) = ,04111$, $p = ,83958$; ns.

Conclusion

Au terme de la présente étude, il faut rappeler qu'elle a eu pour objectif de savoir si l'effet significatif du facteur « statut linguistique » déjà obtenu dans une précédente étude (S. Akiguet-Bakong, 2007) se maintient avec des épreuves linguistiques sollicitant d'autres compétences que le maniement du relatif en langue française. L'expression « statut linguistique » a servi à conceptualiser la pratique linguistique de jeunes gabonais parmi lesquels, il est souvent possible de noter des locuteurs bilingues ou plurilingues ayant appris une ou plusieurs langues gabonaises comme langue maternelle avant la langue française. La

matérialisation du degré de pratique d'au moins une langue gabonaise en termes de « statut linguistique » a ainsi donné lieu à l'affectation d'un indice (+) ou (-) au qualificatif L2 (langue seconde) pour les natifs gabonais. Quant aux natifs français ils se sont vus attribuer le statut L1 (langue première) pour leur pratique monolingue. Il faut noter que l'objectif précité a été assorti de l'hypothèse de travail suivant : *en contexte multilingue gabonais, les performances linguistiques en français L2 seraient fonction d'au moins trois facteurs en plus du statut linguistique, notamment la fréquence d'usage de la langue maternelle, le niveau scolaire et le sexe.*

En vue de vérifier cette hypothèse, un dispositif expérimental intégrant une tâche de traitement linguistique de phrases françaises et un mini questionnaire visant à mesurer la fréquence d'usage de la langue maternelle gabonaise ont été conçus et administrés aux sujets. Au total 170 élèves des deux sexes et appartenant à six niveaux scolaires (du cours moyens à la classe de 3^{ème}) ont pris part à cette étude. Il faut signaler, parmi ces 170 participants, la présence de 15 natifs français et 155 natifs gabonais.

Suite à une analyse statistique, de type ANOVA, des données obtenues, par le logiciel STATISTICA, quelques constats, relatifs à l'effet des facteurs pris en compte (statut linguistique, niveau scolaire, sexe) dans la présente étude, peuvent être faits. D'abord, concernant l'épreuve dite de Tri, seules les facteurs « statut linguistique et niveau scolaire » ont eu un effet significatif sur la performance des sujets. Autrement dit, dans le contexte multilingue du Gabon, celui de la langue d'enseignement qu'est le français déterminent les aptitudes des sujets scolarisés. En

revanche, cette étude n'a pas permis d'observer un effet significatif de la variable « sexe » sur les compétences mesurées. Ce qui signifie que les filles et les garçons de cette étude ont été au même pied d'égalité quant à l'estimation des arguments pour ou contre le fait de regarder la télévision pour les enfants. Ensuite, en ce qui concerne, l'épreuve du questionnaire visant à évaluer la fréquence d'usage d'une langue gabonaise auprès des élèves participants, les effets significatifs déjà observés avec l'épreuve précédente ont pu être faits à nouveau. En effet, les variables « statut linguistique et niveau scolaire » ont été des révélateurs de la fréquence d'usage ou du niveau de pratique de langue maternelle gabonaise par les participants. Cette fois aussi, aucun effet significatif de la variable « sexe » n'a pu être observé. Enfin, il est à relever, notamment pour l'épreuve dite de « Tri » conçue pour évaluer le jugement des sujets sur les avantages et les inconvénients de la télévision pour les enfants, à partir de six arguments, que seul le premier argument présenté (la télévision source de maladie) a permis d'obtenir les données évoquées dans la présente étude. En somme, cette étude renforce le caractère opératoire de la variable construite « statut linguistique ». En effet, cette variable matérialise une réalité du milieu multilingue gabonais dont les répercussions sur les performances linguistiques des natifs gabonais sont réelles et méritent d'être pris en compte pour une meilleure compréhension du contre coût cognitif d'un milieu multilingue sur ces derniers (S. Akiguet-Bakong, 2007). De plus, les données de cette étude peuvent être considérées comme une matérialisation de la théorie de l'interdépendance linguistique de J. Cummins (1980), fondée

sur le mécanisme cognitif du transfert des connaissances linguistiques de la L1 à la L2 ou L3 dans tout nouvel apprentissage linguistique. Mais, pour les théories cognitivistes faisant de la mémoire de travail notamment, le lieu des apprentissages et du traitement de l'information, lorsqu'au lieu du transfert il y a une interférence comme cela peut être le cas pour des langues ne partageant pas ou peu de caractéristiques communes, le traitement devient cognitivement coûteux. La notion de coût cognitif est alors évoquée (A. Piolat et T. Olive, 2000) pour signifier que plus un apprentissage est difficile et nécessite donc plus de ressources attentionnelles, plus est cognitivement coûteux. Ce qui est le cas des apprentissages scolaires en milieu multilingue gabonais, où la langue d'enseignement, le français, et plus d'une cinquantaine de langues locales coexistent (Y. Nzang Bié, 2001 ; D.F. Idiata 2005 ; A. Moussirou-Mouyama, 2014). La présente étude a été l'occasion de matérialiser cette réalité en tentant de créer des conditions expérimentales pour l'observer. D'ailleurs, en guise de perspective, il est envisagé une investigation du traitement, en temps réel, de certains phénomènes langagiers en milieu multilingue gabonais à travers un dispositif numérique de classe virtuelle. Ceci dans le but de mettre en lumière quelques contraintes de raisonnement subies par les jeunes locuteurs dans un milieu multilingue tel que celui du Gabon.

Bibliographie

AKIGUET-BAKONG Sylvie, 2007. « Effet du transfert de connaissances entre langues à tradition orale et langue

écrite sur l'utilisation des pronoms en français », in Bulletin de Psychologie, tome 60 (6), pp. 545-551.

CALVET Louis-Jean, 2001. « Les politiques linguistiques en Afrique francophone. État des lieux du point de vue de la politologie linguistique », in Les langues dans l'espace francophone : de la coexistence au partenariat, R. CHAUDENSON & L-J. CALVET, Didier Érudition, pp. 154-170. Paris.

CUMMINS Jim, 1980. «The cross-lingual dimensions of language proficiency: implications for bilingual education and the optimal age issue», in Tesol quarterly, 14, pp. 175-187

GOODY Jack, 2007. « L'oralité et l'écriture », in Communication et langages, n°154, pp. 3-10

GUTRHIE Malcolm, 1948. *The classification of the Bantu languages*, International African Institute, Oxford University Press. London

HEUGH Kathleen, 2011. « Théorie et pratique. Modèles de langues d'enseignement en Afrique : recherche conception, prise de décision et résultats », in Optimiser l'apprentissage, l'éducation et l'édition en Afrique : le facteur langue, A. OUANE & C. GLANZ, Les Éditions de l'UNESCO, pp. 109-162, Paris

IDIATA Daniel Franck, 2005. *Francophonie et politiques linguistiques en Afrique Noire. Essai sur le projet d'intégration des langues nationales dans le système scolaire au Gabon*, Maison Gabonaise du Livre, Libreville

IDIATA Daniel Franck, 2009. *Ces belles idées reçues sur les langues du Gabon*, Les points sur les i. Éditions culturelles, Paris

JALLAIS Christophe, 2006. *Effets des humeurs positive et négative sur les structures de connaissance de type script*, thèse de doctorat, Université de Nantes, Nantes

MANESSY Gabriel, 1994. « Pratique du français en Afrique noir francophone », in *Langue française*, n°104, le français en Afrique noir, fait d'appropriation. pp.11-19

MOUSSIROU-MOUYAMA Auguste, 2014. « Les enjeux de la nouvelle politique linguistique du Gabon : de l'exception francophone au réceptacle des langues », in *Le français et les langues partenaires : convivialité et compétitivité*, MUSANJI NGLASSO-MWATHA, pp. 89-111, Presses Universitaires de Bordeaux, Bordeaux

NZANG-BIÉ Yolande, 2001. « Vers une éducation multilingue au Gabon : première approche », in *Revue gabonaise des Sciences du Langage*, n°2, janvier 2001, pp. 17-29

PIOLAT Annie, OLIVE Thierry, 2000. « Comment étudier le coût et le déroulement de la rédaction de textes ? La méthode de la triple tâche : un bilan méthodologique », in *L'année psychologique*. 2000 vol. 100, n°3, pp. 465-502

SAÀDANI Lalthoum, 2000. « Le transfert des connaissances à la lumière de quelques théories cognitivistes et la recherche d'information », in *Documentation et bibliothèques*, 46(4), pp.157-169

QUALIFICATION DES ENSEIGNANTS ET PERFORMANCE SCOLAIRE DES ELEVES EN HISTOIRE ET GEOGRAPHIE A L'INSPECTION D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL DE TAKIETA AU NIGER

Akimou TCHAGNAOU

*Université André Salifou /Laboratoire Lettres Education et
Communication (LaboLEC)*

Issiaka HAMZA MAHAMADOU

*Université André Salifou /Laboratoire Lettres Education et
Communication (LaboLEC)*

Laouali TANKO

*Université André Salifou /Laboratoire Lettres Education et
Communication (LaboLEC)*

akimou.tchagnaou@gmail.com

Résumé

Au Niger, malgré les efforts fournis par les différents acteurs de l'éducation, les données sur le terrain ne sont pas du tout à la hauteur des attentes. En effet, le système éducatif rencontre de multiples difficultés caractérisées notamment par une faible performance scolaire des apprenants et très souvent également par un faible niveau de qualification des enseignants.

C'est pour cette raison que nous avons entrepris la présente étude qui a pour objectif d'évaluer l'impact de la qualification des enseignants sur la performance des élèves en histoire-géographie dans les établissements secondaires.

La recherche a été conduite dans les établissements secondaires relevant de l'IESG de Takiéta et a concerné les enseignants ainsi

que élèves issus de ces différents établissements. Le questionnaire a servi de base pour la collecte des données auprès de 35 enseignants et auprès de certains personnels administratifs.

Les principaux résultats révèlent que la formation initiale, la formation continue, l'expérience des enseignants ont une influence significative sur la performance scolaire des élèves en histoire et géographie.

Mots-clés : qualification, performance scolaire, formation initiale, enseignant qualifié, enseignant non qualifié.

Abstract

In Niger, despite the efforts made by the various players in the education sector, the data on the ground are not at all up to expectations. In fact, the education system is encountering a number of difficulties, characterized in particular by the low academic performance of learners, and very often also by the low level of qualification of teachers.

It is for this reason that we have undertaken the present study, which aims to assess the impact of teacher qualifications on student performance in history-geography in secondary schools.

The research was carried out in the secondary schools of the IESG de Takiéta, and involved both teachers and pupils from the various schools. The questionnaire served as the basis for data collection from 35 teachers and some administrative staff.

The main results show that teachers' initial training, in-service training and experience have a significant influence on students' academic performance in history and geography.

Key words : qualification, school performance, initial training, qualified teacher, unqualified teacher.

Introduction

L'efficacité et l'efficience d'un système éducatif dépendent beaucoup plus des enseignants et des élèves qui sont les acteurs-clés de tout système éducatif. Et tous les acteurs-clés ainsi que tous les responsables de l'éducation ont souligné le rôle très important du personnel enseignant dans la réussite des élèves particulièrement au premier et au second cycles du secondaire. Les efforts consentis dans le monde pour atteindre les objectifs internationaux relatifs à l'amélioration de la qualité de l'éducation ont confirmé la contribution très indispensable des enseignants qualifiés à l'efficacité d'un système éducatif. L'enseignant constitue un acteur-clé dans la réussite scolaire des élèves. La formation de l'enseignant constitue le thème central des conférences ainsi que des réunions de toute nature telles que la Conférence mondiale sur l'Education Pour Tous de Jomtien en 1990 et de Dakar en 2000. Selon le rapport de l'UNESCO du 2014, les enseignants de qualité sont essentiels pour le développement mondial durable en ce qu'ils constituent le plus influent et le plus puissant catalyseur de l'équité et de l'accès à une éducation de très bonne qualité. Ainsi, la formation des enseignants est aujourd'hui remise en question dans plusieurs pays et devient l'objet de préoccupations et de réformes du point de vue politique et institutionnel.

La présente étude se situe dans la théorie de l'effet-maitre de Pascal Bressoux (1994 et 1995). Selon P. Bressoux (1994 : 5), le « facteur fondamental pour prédire l'efficacité d'un enseignant consiste à savoir si les contenus qu'il a enseignés correspondent aux acquisitions qui sont évaluées chez les élèves et le temps d'apprentissage qui y a été consacré ». Selon P. Bressoux (1994), lorsque les apprenants ont eu les chances d'apprendre ce qui leur est demandé, cela accroît évidemment leurs chances de réussir aux épreuves. Par ailleurs, lorsque le sujet est en adéquation avec le programme et qu'il est bien élaboré en respectant les règles docimologiques, la probabilité est forte pour que les apprenants aient de bonnes performances. Donc la théorie de Pascal Bressoux (1994, 1995) explique bien les résultats de cette étude.

Cette étude est structurée en trois points à savoir : la méthodologie de la recherche, les résultats et la discussion.

1. Méthodologie

Elle comprend le cadre d'étude, la population d'étude, l'échantillonnage.

1.1. Cadre d'étude

Le cadre d'étude est constitué de différents établissements relevant de l'inspection de l'enseignement secondaire général (IESG) de Takiéta qui est l'une des inspections secondaires de la région de Zinder.

1.2. Population d'étude

Elle est constituée des élèves et des enseignants d'histoire-géographie relevant de différents établissements secondaires de l'IESG de Takiéta.

De plus, notre travail de recherche pointe sur la mise en relation de profil des enseignants d'histoire/géographie et la performance scolaire des apprenants à l'issue de l'enseignement/apprentissage de ladite discipline.

Aussi, dans le cadre ce travail, il est à noter que la collecte des données a été réalisée à partir de la recherche documentaire, des enquêtes par questionnaires et des entretiens avec les enseignants. Le logiciel Excel est utilisé pour le traitement des données présentées dans la rubrique des résultats.

1.3. Echantillonnage

L'enquête a été réalisée sur un échantillon de 35 soit 85,36% des enseignants de ladite discipline issus de dix (10) établissements intervenant au premier et au second cycles du secondaire de l'inspection de l'enseignement secondaire général de Takiéta. Le tableau 1 donne les détails sur l'échantillon.

Tableau 1 : Echantillon des enseignants enquêtés

Etablissements	Nombre d'enseignants enquêtés par établissement	Discipline
Lycée Takiéta	3	HG

CEG/Takiéta	5	HG
CES/Koundoumawa	3	HG
CEG/Garagoumsa	2	HG
CES/Tirmini	6	HG
CEG/Toudoun Agoua	3	HG
CEG/Maguirami	3	HG
CEG/Berberkia	4	HG
CEG/Mai Kombrowa	3	HG
CEG/Dakouma Liman	2	HG
Total	35	HG

Source : Données d'enquête de terrain, avril- mai 2024

Au total, l'échantillon comprend 35 enquêtés inégalement répartis entre les dix établissements concernés par l'étude dont l'effectif varie entre 2 et 6 enquêtés.

La méthode mixte est utilisée pour analyser les données d'enquête, c'est-à-dire que l'analyse a été aussi bien quantitative que qualitative.

2. Résultats

Les principaux résultats concernent le niveau d'étude des enquêtés, la formation reçue des enseignants, les méthodes utilisées en classe, la participation aux séminaires pédagogiques des enseignants dans le cadre de la formation continue, la participation aux séminaires pédagogiques des enseignants dans le cadre de la formation continue, la fréquence de rencontre des enseignants avec les conseillers et les inspecteurs pédagogiques, la relation entre diplôme des enseignants et performance des élèves et la relation entre qualification professionnelle des enseignants et performance des élèves.

2.1. Le niveau d'étude des enquêtés

Tableau 2 : Répartition des enquêtes selon leurs profils et ou diplômes au recrutement

Diplôme	Effectif	Pourcentage (%)
LPPEs	5	14,28
DAP/CEG	6	17,14
CFEEN	1	2,85
Licence géographie	12	34,28
DUES	1	2,85
CAP/CEG	1	2,85
Licence en Droit	1	2,85
Master/Maitrise sociologie	2	5,71
Licence en sociologie	3	8,57
Maitrise/Master géographie	1	2,85
Licence en ATU	1	2,85
Maitrise en GRH	1	2,85
Total	35	100

Source : Données d'enquête de terrain, avril- mai 2024

A la lecture du tableau 2, il ressort que les enseignants d'histoire-géographie ont une diversité de diplômes comme la licence professionnelle, le DAP/CEG, la licence, maitrise, master en géographie, en sociologie et la licence en aménagement du territoire et urbanisme et voire même dans d'autres domaines avec 34,28% de licenciés en géographie. Puis de même, les données dudit tableau ont permis de faire remarquer que parmi les 35 enseignants enquêtés 12 ont un diplôme de licence en géographie soit 34,28% de l'échantillon. Aussi, on retient que six (6) enquêtés ont un diplôme de certificat d'aptitude pédagogique occupant 17,14% puis cinq (5) autres ayant

LPPES soit 14,28%. En plus, deux (2) enseignants possèdent un diplôme de Master en sociologie soit (5,71%) et trois autres ayant une licence en sociologie soit (8,57%). De surcroit, on note aussi qu'un enseignant est détenteur de diplôme de CFEEN, soit (2,85%) pareil aussi avec un autre qui a la licence en Aménagement du Territoire et Urbanisme. En outre, ces données montrent bien aussi qu'un (1) enseignant a la Maitrise en géographie, un enseignant est détenteur de DUES et un autre détenteur d'un diplôme de CAP/CEG avec chacun un pourcentage de 2,85% de l'échantillon

2.2 La formation reçue des enseignants

Tableau 3 : Distribution des enseignants selon le type de formation reçue

Formation reçue par l'enseignant	Effectif	Pourcentage (%)
Formation pédagogique	11	31,42
Formation académique	24	68,57
Total	35	100

Source : Données d'enquête de terrain, avril-mai 2024

Les données du tableau 3 indiquent que seulement 11 enseignants enquêtés soit 31,42% affirment avoir suivi une formation professionnelle ou pédagogique et 24 enseignants enquêtés soit 68,57% n'ont reçu que la formation académique.

2.3 Les méthodes utilisées en classe

Tableau 4 : distribution des enseignants par rapport à leurs méthodes d'enseignement utilisées en classe

Méthodes utilisées	Effectif	Pourcentage
Active	22	62,86%
Magistrale	13	37,14%
Autres	00	00%
Total		100%

Source : Données d'enquête de terrain, avril-mai 2024

Du tableau 4, il ressort que 22 enseignants soit 62,86% utilisent comme méthode d'enseignement la méthode active lors de la pratique de la classe, 13 enseignants soit 37,14% par contre utilisent la méthode magistrale pour la transmission des connaissances aux élèves en classe bien que la méthode active soit celle qui est la plus appropriée et la plus conseillée dans le cadre de l'enseignement/apprentissage.

2.4 La participation aux séminaires pédagogiques des enseignants dans le cadre de la formation continue

Tableau 5 : Répartition des enseignants par rapport à participation aux séminaires pédagogiques dans le cadre de la formation continue

Participation aux séminaires pédagogique	Effectif	Pourcentage
Fréquemment	14	40%
Rarement	17	48,57%
Jamais	4	11,43%
Total	35	100%

Source : Données d'enquête de terrain, avril-mai 2024

Les données du tableau 5 nous montrent que 14 enseignants enquêtés soit 40% prennent part fréquemment aux séminaires pédagogiques qui se font le plus sous forme des journées pédagogiques ou des réunions d'unités pédagogiques; 17 enseignants soit 48,57% prennent rarement part et 4 autres enseignants n'y prennent jamais part.

2.5 La fréquence de rencontre des enseignants avec les conseillers et les inspecteurs pédagogiques

Figure 1 : Répartition des enseignants par rapport à la fréquence de leur rencontre avec les conseillers pédagogiques ou les inspecteurs pédagogiques au cours de l'année.

Source : Données d'enquête de terrain, avril- mai 2024

Les données de la figure 1 mettent en exergue la question de la fréquence de rencontre des enquêtés avec leurs

encadreurs pédagogiques notamment les conseillers ou les inspecteurs pédagogiques. En effet, il ressort qu'après une analyse de ces données que la fréquence de rencontres des enseignants est très irrégulière. De ce fait, 23 enseignants, soit 65,71% ont une fréquence très irrégulière avec les conseillers pédagogiques relevant de l'IESG ; 8 enseignants enquêtés soit 22,85% ont une fréquence de rencontres avec leurs encadreurs pédagogiques régulière et enfin 4 enseignants soit 11,42% rencontrent rarement les encadreurs pédagogiques.

3.5 La relation entre diplôme des enseignants et performance des élèves

Tableau 6 : croisements entre diplôme des enseignants approchés et performance scolaire des élèves

Diplôme	Licences										Maîtrise/Master						DAF/CEG		DUB8		CPEN		CAP/CEG		Total	
	Glo		Socio		Dmic		LPPES		ATU		Socio		Glo		GMI											
	EFF	%	EFF	%	EFF	%	EFF	%	EFF	%	EFF	%	EFF	%	EFF	%	EFF	%	EFF	%	EFF	%	EFF	%		
0-19	181	55,89	65	65	19	70,37	33	21,85	8	28,57	36	95,70	0	33,33	21	75	55	27,5	13	39,39	27	81,81	23	76,66	499	47,38
20-27	118	36,30	29	29	5	18,51	58	38,41	20	71,42	20	42,25	17	62,96	7	23	81	40,50	14	43,42	5	15,15	7	33,33	406	38,55
28-40	26	8	6	6	3	11,11	60	39,79	00	00	3	7,04	1	3,70	00	00	64	32	6	18,18	1	3,03	00	00	142	14,03
Total	325	100	100	100	27	100	151	100	28	100	71	100	27	100	28	100	200	100	33	100	33	100	30	100	1033	100

Source : Données d'enquête de terrain, avril-mai 2024

Le tableau 6 présente les données de notre enquête selon le croisement entre les diplômes des enseignants et la performance scolaire des élèves. Ainsi, à travers les données dudit tableau, on constate que les élèves tenus par les enseignants dépourvus d'un diplôme professionnel affichent de faible rendement scolaire comparativement à ceux tenus par des enseignants ayant un diplôme

professionnel pour l'enseignement de la discipline qui affichent de performance moyenne et élevée.

De ce fait, en se référant à l'intervalle 0 à 19/40, on remarque que des élèves tenus par les enseignants détenteurs d'une licence en sociologie ont de performances sont faibles.

En outre, 70,37% des élèves tenus les enseignants qui enseignent avec la licence en Droit, ont une faible performance. Puis 71,42% des élèves tenus par les enseignants ayant la licence en ATU ont une performance scolaire faible et 75% des élèves tenus par les enseignants détenteurs d'un diplôme en GRH ont également une performance faible.

2.6 Relation entre qualification professionnelle des enseignants et performance des élèves

Tableau 7 : croisement entre la qualification professionnelle des enseignants et la performance des élèves

Qualification professionnelle \ Performance scolaire	DAP/CEG		LPPEs		CAP/CEG		Total	
	Eff	%	Eff	%	Eff	%	Eff	%
0-19	55	27,5	33	21,85	23	76,66	111	29,13
20-27	81	40,5	58	38,41	7	23,34	146	38,32
28-40	64	32	60	39,74	00	00	124	32,54
Total	200	100	151	100	30	100	381	100

Source : Données d'enquête de terrain, avril-mai 2024

Le tableau 7 représente les données des enseignants approchés ayant la qualification professionnelle pour l'enseignement croisé avec la performance des élèves. Ainsi, les enseignants qui ont cette qualification professionnelle pour l'enseignement de la discipline en question sont au nombre de douze (12) soit 34,29% des enseignants enquêtés dont cinq (5) enseignants approchés enseignent avec le LPPEs, six (6) enseignants enquêtés enseignent avec le DAP/CEG et un enseignant enquêté est titulaire d'un CAP/CEG. En faisant recours aux données dudit tableau, on remarque qu'une proportion de 38,32% des élèves ont une moyenne performance avec des notes comprises entre 20 à 27/40. De même, en se référant à l'intervalle 28-40, les données nous permettent de voir que les élèves ayant une bonne performance occupe une proportion de 32,54%. Au fait, ce qui explique que les élèves tenus par des enseignants qui ont une qualification professionnelle liée à la discipline affichent une bonne performance par rapport à ceux tenus par les enseignants qui n'ont pas cette qualification. Cependant, quel que soit l'expérience, le background, la qualification professionnelle de ces enseignants ainsi que leurs aptitudes à exploiter leurs connaissances théoriques et pratiques requises pour atteindre les objectifs, il ressort des données que 29,13% des élèves ont une faible performance.

L'étude sur le rapport entre la qualification des enseignants et la performance des élèves en histoire/géographie, suscite un intérêt très important pour l'amélioration de la qualité, de l'efficacité et de l'efficience du système

éducatif nigérian. Elle aboutit également à la conclusion selon laquelle la qualification des enseignants ainsi que leur action pédagogique déterminent bien le degré de la compétence et de la performance des élèves. Ces résultats suscitent des débats entre les acteurs et les spécialistes de l'éducation dont la plupart sont parvenus aux mêmes résultats que ceux relevés par la présente étude.

De ce fait, beaucoup de travaux de recherche ont souligné que la qualification des enseignants ainsi que leur action pédagogique sont vraiment déterminantes pour une meilleure amélioration de la performance des apprenants. Ainsi selon Anderson (2004) dans son étude intitulée *Accroître l'efficacité des enseignants*, trouve que l'effet de la formation professionnelle des enseignants est substantiel du fait que les scores des élèves encadrés par des enseignants formés sont meilleurs que les scores qu'ils auraient dû avoir si leurs enseignants n'avaient pas été formés. Aussi nos résultats vont également dans le même sens que ceux trouvés par l'étude de la CONFEMEN (2004a) selon laquelle, les enseignants sans formation continue sont moins performants que les enseignants ayant suivi une formation continue.

Selon Crahay (2000), « l'enseignant est un acteur qui influe dans le processus d'apprentissage des élèves. Les bons enseignants ayant un niveau de qualification acceptable ont aussi une plus grande influence sur la réussite des élèves ainsi que sur le développement de leurs compétences » (cité par A. Tchagnaou et al., 2019). Nos résultats de recherche montrent une différence significative des résultats scolaires entre les enseignants ayant suivi une formation initiale et ceux qui ne l'ont pas suivie. Aussi, selon une étude

menée par le Ministère de l'éducation de l'Etat de Tennessee, lorsqu'on confie des élèves en difficulté aux enseignants identifiés comme les plus performants pendant une année scolaire, ils obtiennent une bonne performance scolaire. Or, lorsque ce même type d'élèves se trouve dans les classes d'enseignants identifiés comme moins performants, ils obtiennent une moindre performance (Wang et al., 1993) cités par Tchagnaou A. et al. (2018). Ce qui explique que le niveau de qualification des enseignants est vraiment très important et nécessaire dans la réussite des élèves.

Somme toute, même si la performance scolaire des élèves ne dépend pas seulement des enseignants, mais aussi des autres acteurs clés à l'instar des chefs d'établissement, des conseillers et inspecteurs pédagogiques, l'acquisition des compétences des élèves dépend plus de la qualification des enseignants ainsi que de leurs actions pédagogiques.

Conclusion

Au terme de notre étude qui a porté sur « la qualification des enseignants et la performance des élèves en histoire-géographie : cas de l'IESG de Takiéta », il est question pour nous d'évaluer l'impact de la qualification des enseignant sur les résultats scolaires des élèves notamment en histoire-géographie. Nous sommes partis de l'hypothèse selon laquelle la qualification des enseignant agit sur la performance scolaire des élèves en histoire-géographie. Pour vérifier cette hypothèse, la méthodologie adoptée a consisté en la collecte des données primaires d'une part et

la collecte des données secondaires d'autre part à partir du questionnaire et du guide d'entretien.

Il ressort des analyses que le niveau de qualification des enseignants est un facteur qui impacte la performance des élèves. Ceci étant, la formation initiale doit être pour l'enseignant un appui voire même une référence indispensable du fait qu'elle constitue la clé de toute amélioration des pratiques pédagogiques voire de l'amélioration des performances des élèves, de l'efficacité et de l'efficience du système éducatif.

Aussi, il faut dire que la présente étude a permis d'identifier les différents profils des enseignants d'histoire-géographie relevant de l'IESG de Takiéta. De ce fait, à travers celle-ci, nous avons pu constater que 68,57% des enseignants enquêtés sont des enseignants sans la formation pédagogique requise pour enseigner la discipline. Ce qui nous permet de dire que la plupart des enseignants issus de ladite IESG n'ont pas le niveau de qualification requis pour enseigner histoire-géographie.

En ce qui concerne les résultats scolaires des élèves, il ressort des analyses que les élèves tenus par des enseignants qualifiés ont de meilleurs rendements scolaires en histoire/géographie que ceux tenus par des enseignants non qualifiés. En effet, les élèves des enseignants identifiés comme qualifiés obtiennent de très bonnes notes en évaluation. Pour toutes ces raisons, nous pensons donc qu'il est indispensable d'instituer une formation initiale obligatoire pour tous ceux qui désirent s'engager dans l'enseignement. En plus, il serait idéal désormais de confier des cours d'histoire-géographie à des enseignants qui ont effectivement reçu une formation pédagogique dans ladite

matière, car la qualité du système éducatif et la performance scolaire des élèves en dépendent.

Bibliographie

ADOPO Aimé Achi, 2019, *De la performance des professeurs bivalents d'histoire/géographie-français*

AKAKPO-NUMADO Sena Yawo et Gogoli, E.A, 2014, *Exigence de la formation et de la qualification professionnelle et profil actuel des enseignants du secondaire au Togo*, Lomé CNT/EPT

AKAKPO-NUMADO Sena Yawo, TCHAGNAOU Akimou, SENAYAH Kossi Eli, DJAGNIKPO Ella, DEVI Mensah Kossivi, 2015, *Qualification des enseignants, supervision pédagogique et performance des élèves au premier cycle du secondaire au Togo*, Bamako, ROCARE

BARRO Aboubacar, 2009, *Ecole et pouvoir au Sénégal. La gestion du personnel dans le primaire*, Dakar, L'Harmattan

COURY Julie, 2015, *La formation continue à l'enseignement au collégial : Bénéfices et changements dans la pratique d'enseignants*

CAUVIN Eric, NEUMANN Bruce R, ROBERTS Michael L., 2009, *Evaluation de la performance de managers : l'effet de l'ordre de présentation et de l'importance relative des indicateurs financiers et non financiers*

GBOMENE Hervé Zokou, N'GORAN Rachel Kouassi et KEI Mathias, 2018, *Analyse des performances scolaires des jeunes filles dans les établissements secondaires publics mixtes et non mixtes en côte d'Ivoire*

KOUAKOU Noël, BOUAH Kablan Francis, 2015, *Analyse des déterminants de la performance scolaire des Etablissements au secondaire public au baccalauréat, session 2015 : cas de la Cote d'Ivoire*

MAMADOU Bouna Timeri, 2019, *les enseignants et la géographie scolaire au Sénégal : Perception de la discipline et des programmes*

MARHEGAN B.CH., 2009, *Impact de non qualification du personnel enseignant du secondaire sur le rendement des élèves du secondaire de la chefferie Rubenga*», inédit, UNILAI

MOKONZI Gratien, BELA Jean-Paul, VAN DAMME Jan, 2021, *Relation entre la composition de la classe, le rendement scolaire et le concept de soi chez les élèves de quatrième année*

PASEC, 2014, *Rapport sur la performance du Système éducatif nigérien, Compétence et facteur de réussite au primaire*, Niamey, PASEC

PEKPELI Toyi, YABOURI Namiyate et TCHAGNAOU Akimou, 2023, « Animation des groupes-classes dans le cadre de l'Approche Par les Compétences (APC) dans l'enseignement secondaire au Togo : états des lieux », *Revue Internationale des Sciences de l'Education et de la Formation*, n°5, p. 16-27

REPUBLIQUE DU NIGER, 1998, *Loi n°98-12 du 1^{er} juin 1998 portant Loi d'orientation du Système Educatif Nigérien (LOSEN)*, Niamey, MEN

REPUBLIQUE DU NIGER, 2013, *Programme Sectoriel de l'Education et de la Formation (2014-2024)*, Document de Stratégie, Niamey, MEN

REPUBLIQUE DU NIGER, 2014, *Annuaire des statistiques scolaires*, MEN, Niamey

ROBERT Salais, 1976, « Qualification individuelle et qualification de l'emploi : quelques définitions : et interrogations », *Economie et statistique*, n°81-82, p. 320-348

Saïd Ali, 2022, « *Etude comparative des performances des élèves d'établissements publics et privés : cas de deux établissements primaires aux Comores niveau CM2* », Mémoire master recherche

TCHAGNAOU Akimou, 2008, *Problématique de la formation initiale des enseignants et son impact sur le rendement interne des écoles : cas des CEG Bè-Klikamé et Bè-Attikpa Kagounou de Lomé*, mémoire de maîtrise en Sciences de l'Education, Lomé, Université de Lomé, 114 p.

TCHAGNAOU Akimou, **SENAYAH Kossi Eli**, **DJAGNIKPO Ella**, **DEVI Mensah Kossivi**, 2016, « Le rôle de la formation des enseignants dans l'acquisition des compétences par les élèves du secondaire 1 au Togo », *African Education Development Issues*, Abidjan, ROCARE/EDUCI, n°7, p. 139-154

TCHAGNAOU Akimou et BAOUTOU Adjanakou Batiwou Bahama, 2017, « La formation initiale des enseignants au service d'une éducation de qualité au secondaire 1 au Togo », *Les Cahiers du CEDIMES*, Paris, volume 11, n°1, p.99-107

TCHAGNAOU Akimou, AKAKPO-NUMADO Sena Yawo, SENAYAH Kossi Eli, DJAGNIKPO Ella, DEVI Mensah, 2018, « Supervision pédagogique et qualité de l'enseignement au Togo », *Observatoire Européen du Plurilinguisme*, Paris, vol 1, n° 3, p. 65-87

TCHAGNAOU Akimou, 2021, « Parallélisme entre enseignants savants et enseignants pédagogues », *REVUE DELLA AFRIQUE*, numéro spécial, p. 367-378

TCHAGNAOU Akimou, 2022, *Le métier d'enseignant. De la maternelle à l'université*, Lomé, Editions Francophones Universitaires d'Afrique, 139p

TCHAGNAOU Akimou, HOUEDENOU Florentine Adjouavi et MALEME Danmigou, 2022, « Comment devenir et demeurer un enseignant pédagogue ? », *Les Cahiers de l'ACAREF*, tome 1, vol. 4 n°9, p 12-28

ZAKARI Mahamadou, 2022, « Impact de la formation des enseignants sur le rendement scolaire des élèves du primaire », *Collection Recherches & Regards d'Afrique*, vol. 1, p. 561-581.

ZIHALIRWA Guillaume Byumanine, 2017-2018, « La sous-qualification des enseignants de Français et son impact sur l'expression orale et écrite dans les écoles secondaires de la chefferie Rubenga », 107p.

LES RITES D'ENSEVELISSEMENT DES MORTS DANS L'ÉGYPTE PHARAONIQUE ET CHEZ LES SÉNOUFO DE CÔTE D'IVOIRE

Amani KOFFI

Égypte Ancienne

Enseignant-Chercheur

Université Peleforo GON COULIBALY,

Korhogo (Côte d'Ivoire)

koffi1991@gmail.com

Tininnon COULIBALY

Égypte Ancienne

Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)

tinocoul88@gmail.com.

Résumé

*Dans la société traditionnelle Sénoufo et de l'Égypte des pharaons, les rites funéraires présentent des dimensions religieuses et sociales qui introduisent l'homme dans le monde immatériel. La croyance en la vie après la mort emmène ces sociétés à inventé plusieurs rites dont les rites d'ensevelissement. Ces rites se caractérisent, non seulement par l'enveloppement des corps avec des écorces d'arbres, de la paille tissée, des peaux d'animaux, des vêtements, des tissus et des objets ornementaux, mais aussi par le traitement et la conservation des *htw* (corps). En analysant les fondements religieux des Égyptiens, on se rend compte que le processus d'ensevelissement des morts est le mieux partagé dans ces deux civilisations. Alors, on peut se poser la question suivante : en quoi peut-on dire que le peuple Sénoufo a continué à perpétuer les anciens Égyptiens en ce qui concerne les rites d'ensevelissement des morts ? À travers une étude comparative,*

cette contribution met en lumière les similitudes et les dissemblances entre les rites funéraires en pays Senufo et chez les Égyptiens à l'époque pharaonique. L'étude prouve que la civilisation égyptienne a laissé un héritage observable dans la culture Senufo.

Mots clés : *Ensevelissement, Mort, Rites, Pharaonique, Senufo,*

Abstract

In traditional Senufo society and in the Egypt of the Pharaohs, funeral rites had religious and social dimensions that introduced people to the immaterial world. The belief in life after death led these societies to invent several rites, including burial rites. These rites are characterised not only by the wrapping of bodies in tree bark, woven straw, animal skins, clothing, fabrics and ornamental objects, but also by the treatment and preservation of the htw (bodies). If we analyse the religious foundations of the Egyptians, we realise that the process of burying the dead is the most widely shared in these two civilisations. The question then arises: in what way can it be said that the Senufo people have continued to perpetuate the ancient Egyptians in terms of the rites of burial of the dead? Through a comparative study, this contribution highlights the similarities and dissimilarities between funeral rites in Senufo country and among the Egyptians in the Pharaonic era. The study proves that Egyptian civilisation left an observable legacy in the Senufo culture.

Keywords: *Burial, Death, Rites, Senufo, Pharaonic*

Introduction

Dans toutes les sociétés humaines, la mort *kmT*, des pharaons et des sénégalais anciens. Cependant, avec l'avènement successif de la colonisation, du christianisme et de l'islam sur les terres égyptiennes et sénégalaises de Côte d'Ivoire, les rites mortuaires ont connu des influences notables dans leur pratique. Cela est le résultat de la mondialisation et du brassage culturel (Silué G., 2011, p.315).

¹ Le logiciel que nous avons utilisé pour graver les hiéroglyphes dans cet article est le JSesh qui est un instrument de traitement de texte hiéroglyphique de l'Égypte antique. Il est actuellement utilisé par de nombreux centres internationaux de recherche en Egyptologie comme l'IFAO, le JARCE, etc.

² La momification est une pratique funéraire qui se fait en cinq étapes, notamment, le lavage, le retrait des organes, le dessèchement, l'embellissement et l'enveloppement.

Cette étude s'inscrit pour l'Égypte ancienne dans la tranche temporelle du Nouvel Empire tandis que pour le monde sénoufo, elle part de la période coloniale avant les indépendances. Ces rites, bien qu'ils existent encore aujourd'hui dans des tribus, deviennent de plus en plus rares et sont considérés comme des pratiques irrationnelles et passéistes³. Cette étude s'interroge sur les dissemblances et les points de similarités dont la question centrale est la suivante : En quoi peut-on dire que le peuple Sénoufo a continué à perpétuer les anciens Égyptiens en ce qui concerne les rites d'ensevelissement des morts ?

L'objectif de cette contribution est de montrer que les pratiques funéraires égyptiennes et Sénoufo de ces deux civilisations sont presque identiques. De par leur nature, ils ajoutent des preuves supplémentaires sur les survivances pharaoniques inhérentes à la civilisation négro-africaine. Pour y parvenir, la méthode d'étude comparative est adoptée. Elle se focalise sur la sélection de sources littéraires, iconographiques et orales, puis sur le traitement de ces données. La présentation des informations issues de ces documents de manière simultanée nous a permis de faire connaître les croyances religieuses de ces deux peuples. Elle a pour mérite de faire ressortir, non seulement, des éléments de similitudes, mais également des aspects originaux et infalsifiables de chaque peuple. En fonction des différentes données recueillies, cet article s'articule autour de trois grands axes. Le premier axe analyse la conception des rites d'ensevelissement et de la mort. Ensuite, le second axe décrit les méthodes et processus des rites

³ Entretien réalisé avec le Révérend Pierre Coulibaly, prêtre du diocèse de Ferkessédougou le 15/02/2025.

d'ensevelissement des morts dans l'Égypte des pharaons et dans la société traditionnelle sénégalaise. Enfin, le troisième axe examine les impacts des sociétés modernes sur la pratique des rituels d'ensevelissement dans ces deux sociétés.

1. La conception de la mort et des rites d'ensevelissement dans l'univers Sénégalais et chez les Égyptiens

Chez les êtres humains, le processus d'ensevelissement du défunt s'accompagne de rites funéraires. Ces rites donnent un sens au défunt car ils le préparent pour le voyage de l'éternité. C'est à partir des rites que les humains prennent conscience de la séparation de l'énergie vitale le *ka* qui est l'esprit, c'est-à-dire le double de l'être et du corps *ba* (âme). Ce symbole incarne l'âme ou l'essence spirituelle d'une personne, capable de voyager entre le monde des vivants et celui des morts dans les croyances égyptiennes anciennes (Jan A., 2003, p.27).

Les rites funéraires sont des pratiques universelles et anciennes qui ont plusieurs objectifs et significations dans différentes cultures du monde⁴. En Afrique noire, les rites d'ensevelissement des morts varient en fonction des cultures, des croyances religieuses et parfois selon la classe

⁴ De façon générale les rituels funéraires permettent aux proches et à la communauté de montrer leur respect et leur affection pour les personnes décédées. Ensuite, ils permettent aux vivants d'accepter la réalité de la perte du défunt marquant la séparation entre le monde des vivants et celui des morts. Dans le milieu égyptien et sénégalais, les rites funéraires offrent un cadre pour exprimer le chagrin et recevoir le soutien de la communauté qui est une nécessité pour la manifestation du deuil. Ces rites facilitent la transition et assurent que l'esprit du défunt est en paix. Enfin, les rites funéraires renforcent les liens sociaux en rassemblant les proches du défunt, et la communauté pour une cause commune rappelant les valeurs et les traditions partagées.

sociale du défunt. Avant d'analyser les rites d'ensevelissement en tant qu'un rituel funéraire né de la croyance de l'au-delà nous tâcherons d'analyser de prime abord la conception de la mort selon les deux peuples.

1.1. La conception de la mort selon les deux peuples

Le concept de la mort est formé à partir du latin *mortis* qui veut dire mourir. La mort est définie, selon le dictionnaire *le Petit Robert* (2014, 1637) comme une cessation de la vie, la ruine de l'âme ou l'extinction de l'âme. Dans l'Égypte des pharaons, tout comme chez les peuples de l'Afrique noire traditionnelle, la conception de la mort est intimement liée à celle de la personne. Elle est vue comme la séparation entre le support matériel et les éléments immatériels dont le *ba* ; le *ka* et l'*ankh* (Tague K. A, 2022, p.21-24). Gendron C. & Carrier M. (1997, p.31) définissent la mort comme un passage vers les gens du passé dans un sommeil sans rêve. Pour les Égyptiens, la mort est un voyage qui sépare la vie terrestre de celle de l'au-delà⁵. Jan. A, définit la mort selon la conception égyptienne en trois points principaux : « la mort en tant que déchirement, la mort en tant qu'isolement social et, enfin, la mort en tant qu'ennemi » (2003, p.47-140). Tandis que Isabelle F. , donne la définition suivante : « la mort sépare le corps de ses composantes immatérielles qui abandonnent le cadavre, pauvre dépouille insensible au monde extérieur » (1993, p.61).

Dans l'imaginaire égyptien, la mort est donc le voyage dans l'au-delà. Fondamentalement, les Égyptiens étaient préoccupés par la vie après la mort. Les formules gravées sur

⁵ Selon les croyances religieuses égyptiennes, la mort d'Osiris marque mythologiquement, l'irruption de la mort chez les anciens égyptiens.

les sarcophages font mention du désir ardent du mort à ne pas connaître la putréfaction (Barguet, P., 1986, p.35). Dès lors, l'au-delà se révèle être un haut lieu où la vie suit son cours normal au rythme des dualités qui rappellent les réalités terrestres : vie et mort définitive, succès et échec, bonheur et malheur, alimentation et famine, eau (inondation) et sécheresse, espaces de paix et zones jonchées d'obstacles, etc. Tous ces éléments sont renforcés par le combat permanent que le défunt doit livrer pour échapper à la seconde mort⁶ (Jacq Ch., 1986, p.220-221).

À partir des perspectives et observations, les Sénoufo conçoivent la mort comme la fin ou la finitude d'une chose. Ils saisissent la mort en trois (3) principales représentations sociales. D'abord, elle est perçue comme une dette et une séparation douloureuse, ensuite, comme un voyage lointain sans retour et enfin comme une perte socioéconomique (Coulibaly T., 2024, p.69). Ces différentes perceptions de la mort dans le milieu sénoufo se fondent sur les images du réel, des croyances des valeurs culturelles, des systèmes de références et idéologiques (Dembélé A, 1992, p.111-113). Les Sénoufo perçoivent la mort comme un voyage vers les ancêtres.

En somme, la mort physique est décrite dans la religion égyptienne comme le passage obligé pour atteindre le domaine des dieux. Mourir, c'est passer son ka (Mombo M.-A., 2001, p.17). Cette conception est d'autant plus que valable dans l'imaginaire Sénoufo que celle des Égyptiens. Par conséquent, pour faciliter la traversée du défunt des

⁶ La seconde mort, comme nous le verrons tout au long de ce travail, était synonyme de mort définitive. C'est une absence totale de la vie qui éloigne le défunt des dieux et prouve l'incapacité du défunt à se mouvoir dans l'autre monde.

ténèbres dans l'au-delà, celui-ci bénéficie d'un certain nombre de rituels dont les rites d'ensevelissement des défunts.

1.2. Les rites d'ensevelissement : un savoir-faire artistique et culturel Égyptiens et Sénoufo

L'ensevelissement des morts est une pratique funéraire née de la croyance d'une vie après la mort. L'Égyptien ancien , *hsb nm3wt kmt* les pratiques funéraires égyptien et dans les sociétés africaines.

Les rites d'ensevelissement consistent à l'enveloppement du corps du défunt à l'aide de pagnes tissés en lin locale constitué d'écorces, de peau d'animaux avant sa mise en terre ou son inhumation⁷. Cette pratique a pour but de conserver le corps du défunt, le maintenir en bon état. À

⁷ Avant l'arrivée des mandés des colons avec les cultures occidentales et arabes, les sénoufo utilisaient les écorces et les peaux d'animaux pour ensevelir leurs morts.

cela, dans le mobilier funéraire, on y ajoute des objets usuels, l'or, les sandales, les bijoux, les vêtements (Y. A Méné, 2022, p.456-469).

Cet ensemble de matériels faisant partir du mobilier funéraire sert à protéger ou à lutter contre la décomposition du corps du disparu afin de lui permettre de commencer une nouvelle vie dans un monde nouveau. Selon la pensée religieuse et philosophique des anciens égyptiens et des Sénoufo, ensevelir les morts est un moyen de vaincre la mort en échappant à la décomposition du corps au cours de son voyage vers la vie céleste Amenti (l'au-delà) lieu de repos des bienheureux.

Derrière ce rituel, se cache l'idée et les croyances de la continuité de la vie après la mort. Chez les Sénoufo, il faut préparer le défunt pour vivre pleinement auprès des ancêtres. Quant aux Égyptiens, l'accent est mis sur la volonté d'être considéré comme un im3ku, c'est-à-dire le bienheureux.

En Égypte ancienne et dans la tradition senoufo, la mort devient une réalité lorsque celle-ci est matérialisée par les rituels. Pour eux la mort n'existe pas. Elle n'est qu'une période de transition entre le monde matérielle et immatériel. L'une des preuves de l'existence d'une seconde vie après la mort est le rituel de l'ensevelissement. Les Égyptiens anciens et les Sénoufos fondent le rituel d'ensevelissement du défunt sur les croyances constituant des éléments essentiels de la tradition (Mbirvi A. T, 2021, p.171). C'est donc une pratique faisant partir des rituels funéraires qui consistent à couvrir ou à envelopper les morts à l'aide d'un matériel pour le protéger contre les lois de la nature pour éviter sa décomposition. Pour ces peuples, le

rituel d'ensevelissement permet d'établir un rapport entre le défunt et le monde des morts. Par ailleurs, plusieurs pratiques caractérisent les rites d'ensevelissement des morts en Égypte et dans la société traditionnelle sénoufo.

2. Méthodes, étapes et objectifs des rites d'ensevelissement des morts dans la société sénoufo et égyptienne

Le rite des morts, en particulier, , 'h (le deuil), la purification du corps, sa conservation par la momification et l'ensevelissement (Sarr. M. N, 2023, p.1). Toutefois, dans l'Égypte pharaonique, il y a un culte en faveur des morts, mais non culte des morts. Par conséquent, ceux-ci n'abandonnaient pas leurs morts. Le défunt bénéficie des rites assurant la conservation du corps et le prépare pour le voyage dans l'au-delà.

Au-delà de ces modes de conservation, les anciens égyptiens contrairement au peuple sénoufo procédaient au dépôt du corps dans un sarcophage *wsht* après l'étape de la momification et de l'ensevelissement. Par ailleurs, dans les sociétés africaines comme chez le peuple Sénoufo, on ne traite pas la dépouille mortelle d'un être humain comme le

cadavre d'un un animal⁸. On manifeste à son égard les signes de respect, on n'en prend soin et on l'honore. C'est un devoir presque essentiel comme on prend soin d'un nouveau-né. C'est un devoir sacré⁹. Les rites funéraires notamment le rituel d'ensevelissement des morts est une conviction de la vie après la mort. Dans la tradition sénoufo et des anciens égyptiens, les pratiques funéraires ont un même objectif à savoir protéger le défunt à surmonter la peur et la corruption de l'âme. Cette pratique permet de maintenir le corps du défunt en bon état lors de son voyage vers le monde immatériel.

2.1. Méthodes et étapes des rites d'ensevelissement chez les Sénoufo

À travers l'histoire de l'Afrique noire, les civilisations successives ont développé divers rituels associés à la mort afin d'accompagner dignement les défunts dans l'incontournable processus du deuil. De façon générale, trois principales phases caractérisent les rites d'ensevelissement en pays sénoufo. D'abord, avant de procéder à l'ensevelissement du mort, il y a l'annonce du deuil ou du décès. Celle-ci se fait dans la discrétion aux membres proches et plus tard aux voisins du défunt. Ce procédé permet à chaque membre de la famille du mort d'apporter sa contribution et son soutien pour les funérailles¹⁰. Par la suite, le chef de famille et de lignage informe le chef de village qui à son tour informe le chef de terre. Pour le reste de la

⁸ Entretien réalisé avec Ouattara Fankélé, chef du village de Tengrela, le 07/02/2025 à Tengrela

⁹ Entretien réalisé avec Koné Karhoua, notable et émissaire du chef de canton de Boundiali, 10/03/2025 à Boundiali

¹⁰ Entretien réalisé avec Koné Yasoungo, chef de village de Tiorotiéri, 13/03/2025 à Tiorotiéri.

communauté l'annonce du décès se fait à l'aide d'un Tambour parleur sacré, d'un coup de fusil, de la sonorité faite à base de corne de certains animaux selon la catégorie du mort (Coulibaly T., 2024, p.82-89).

Le matériel nécessaire pour les rites d'ensevelissement des morts dans la société Sénoufo traditionnelle se prépare par les chefs de famille et de lignage à travers la construction des greniers de conservation du matériel. La constitution de ce grenier commence bien évidemment avec l'achat d'un tissu local servant de linceul¹¹. À cela s'ajoute le pagne traditionnel d'origine malinké communément appelé *Bagui*. Le nombre de pagnes utilisé pour confectionner le linceul varie en fonction de la classe sociale des disparus. Un chef ou un noble peut être enseveli dans plus de soixante (60) pagnes à cent (100) voir plus selon sa richesse. Emmaillotté dans ces pagnes, le défunt repose sur un lit taillé dans un tronc d'arbre ou trempé de la sève de certaines plantes de références. La tombe est décorée avec des bandes de tissu à basse de coton avec des motifs et des scènes qui illustrent le vécu et les rites auxquels le défunt a pu participer de son vivant (Dembélé A, 1992, p.145-149.).

Après l'étape de l'annonce de deuil et la collecte du matériel, le chef du village avec le concours du *Nérighahafolo* (chef de lignage) et *Kpahafolo* ou le *Dalafolo* (le chef de famille) invite le clan des *Kanerbélés*, c'est-à-dire les ensevelisseurs qui sont tous initiés au *Poru* à avenir accomplir le rituel¹². Avant, que ces derniers n'accomplissent leur tâche, les enfants du défunt viennent à moitié nus avec

¹¹ Entretien réalisé avec Ouattara Fankélé, chef du village de Tengrela, le 07/02/2025 à Tengrela.

¹² Entretien réalisé avec Ziao Fagnimin, notable à Boundiali, 16/04/2025 à Boundiali

des cache-sexes pour faire le tour de leur défunt père avec des cantiques et des danses. Aussi, les petits-fils viennent choisir à leur tour des draps, symbole de leur part d'héritage de leur grand-père. Certains petits fils et neveux se mettent en posture de comédien transformant ainsi, le site funéraire en une scène de théâtre en imitant les actes du défunt de son vivant¹³ (sa manière de parler, de marcher, son courage etc..). Ci-contre une image d'illustration des kanerbélés (ensevelisseurs).

Image 1 : Les ensevelisseurs et la manifestation du rituel d'ensevelissement chez les Sénoufo

Source : Cliché
Coulibaly Tininnon,
2024.

Source : <https://peuplesautonthones.com/people-senoufo-rites-funeraire/> consulté le 23 mars 2025 à 22h.

La première photo présente des initiés ayant le statut d'ensevelisseurs ou *kanerbélés*. Sur la seconde photo, l'on

¹³ Entretien avec Koné Yanourga Nicolas, chef de canton de Gbon, 03/ 03 /2025 à Gbon

perçoit un cadavre couvert d'un drap et encerclé par les *kanerbélés* et des membres proches du disparu lui rendant les derniers hommages. L'image deux (2) de gauche à droite présente un site funéraire communément appelé *Kafoundala*, qui renvoie au temple de célébration des rituels funéraires en pays sénoufo¹⁴. À côté, on perçoit des jeunes filles et des enfants nus portant des cache-sexes. Il s'agit de la descendance du défunt. Les deux premières images traduisent la solidarité et le soutien que les vivants apportent au disparu avant l'ultime voyage vers ses ancêtres dans le *Koubélékaha* (le monde des morts). C'est un moment de communion entre le mort et ses proches en particulier, sa famille biologique. L'image ci-après nous donne plus de détails sur cette réalité de communion des vivants à l'égard des morts dans la société traditionnelle sénoufo.

Image 2: Scène d'ensevelissement en milieu sénoufo

Source : Jamin Jean, 1979, p.286.

¹⁴ C'est sur cet espace que les défunts sont exposés pour être par la suite ensevelis publiquement pour ensuite entamer son voyage vers le *Koubélékaha*. Les filles sur l'image sont les enfants du défunt. Leur accoutrement est une tradition dans la société sénoufo.

Les pratiques funéraires en milieu sénoufo sont meublées par plusieurs cérémonies d'accompagnement du défunt. Sur ces deux images, l'on perçoit deux corps allongés, ensevelis et encerclés par leur famille ainsi que leur proche et ami. Sur l'image se trouve une statuette placée auprès du corps. Selon Jean Jamin, (1979, p.286) : cette statuette représente l'âme du défunt et doit veiller sur le mort lors du voyage dans le *kousséguéhé* (village des morts). Les masques présents sur ces images sont des gardiens protecteurs contre les esprits maléfiques qui heurtent l'environnement funéraire. Ils sont également des messagers entre le monde des vivants, des morts et des esprits. Ils accompagnent le défunt ayant gravi toutes les étapes de l'initiation au *Poro*.

Image 3 : Un corps enseveli prêt à être inhumé

Source : [https://peuplesautochtones.com/peuple-senoufo-rites funéraire/](https://peuplesautochtones.com/peuple-senoufo-rites-funeraire/) consulté le 11/04/2025

La photo ci-dessus présente l'étape de l'inhumation dans la société sénoufo. Cette étape succède le rite d'ensevelissement. Sur cette photo, l'on voit un corps

enseveli dans un pagne *Badji* ou *Bagui*¹⁵ constituant le linceul près d'une tombe ouverte et prêt à être inhumé. L'arrivée des mandé dioula et des colons a influencé les pratiques funéraires chez le sénoufo surtout dans la confection du matériel d'ensevelissement et des tombes. Traditionnellement, on utilisait les écorces d'arbre et de la paille tissée, des peaux d'animaux pour ensevelir le corps. Au contact avec les Malinké, sont utilisés désormais des pagnes d'origine mandé-dioula. Également, les tombes connaissent une modification, la forme ovale ou puits avec une large force à l'intérieur est substitué par des formes rectangulaires.

2.2. Méthodes et processus des rites d'ensevelissement chez les Égyptiens anciens

Dans la culture égyptienne, l'ensevelissement fait son apparition suite à l'assassinat de *wsir* (Osiris) par son frère, *sth* (Seth). Les anciens textes funéraires¹⁶ égyptiens racontent qu'après l'assassinat d'Osiris, héritier du trône, son corps fut dépiécé par son assassin et jeté dans le pays¹⁷. Pour reconstituer et redonner vie à Osiris, sa sœur et épouse Isis soutenue par sa sœur Nephtys, sœur et

¹⁵ Tissu de lin fait par les artisans locaux dans la société sénoufo. Il faut rappeler que le *Bagui* est d'origine mandé-dioula. Il entre en vigueur dans les pratiques funéraires en pays sénoufo et remplace les écorces et les peaux d'animaux dans les rites funéraires à la suite de l'implantation de l'islam et de la mandéisation de la société sénoufo.

¹⁶ Il s'agit des textes des Pyramides, des textes de Sarcophages, du Livre des morts et des papyri gravés sur les parois des temples égyptiens.

¹⁷ Le mythe cosmogonique d'Héliopolis définit les rites de morts comme une entraide et une solidarité des vivants envers les morts vice-versa.

épouse de Seth, sous les directives de Thot¹⁸ et d'Anubis¹⁹ font recours à la momification et à l'ensevelissement du corps d'Osiris. Cet acte accompli par les proches d'Osiris est un acte d'entraide ou de solidarité des vivants à l'endroit des *imakhou* (morts) favorisant ainsi leur épanouissement dans la *Douat*²⁰, cadre céleste où séjournent les âmes bienheureuses (Yoporeka S., 2007, p.184). C'est pour traduire cet acte d'entraide et de solidarité que Tague Kakeu Alexis écrit :

Dans cette entreprise conduisant à la résurrection d'Osiris, il convient de mentionner les rôles de Thot et d'Anubis. Fidèle gardien, Anubis accompagne et protège Isis lors de la quête pour retrouver le cadavre d'Osiris. Avec l'aide de la déesse, il invente la momification pour reconstituer le corps dépecé d'Osiris et procède à la

¹⁸ Dans la mythologie égyptienne, Thot est la divinité de la sagesse, de l'écriture, des sciences et de la connaissance. Il est le conseiller des autres divinités. Thot est le médiateur par excellence entre les dieux et les hommes jouant un rôle capital dans le jugement des âmes dans l'au-delà.

¹⁹ Anubis est une divinité évoquée lors des rites funéraires. Dans la religion funéraire égyptienne, Anubis est associé aux rites d'embaumement, de momification lors de la manifestation des rites mortuaires en Égypte. Il est le protecteur des sépultures ou tombe. Il joue un rôle crucial dans la pesée du cœur dans le jugement de l'âme, lors de l'examen de la pureté du défunt devant le tribunal d'Osiris, ancêtres des morts.

²⁰ La *Douat* ou l'*amdouat* est primitivement une région ou un monde souterrain et céleste où les pharaons défunts entament une nouvelle vie.

purification pour le sauver de la corruption (Tague. K .A, 2022 : 19).

Il ressort que la momification tout comme l'ensevelissement des morts est une garantie et la croyance d'une existence après la mort qui nécessite donc la bonne conservation du corps des défunts. Comparativement au peuple sénoufo, l'ensevelissement en Égypte des pharaons était un processus complexe et sacré reflétant les croyances tout comme chez les Sénoufo. Cependant, dans le milieu égyptien, il se faisait en quatre (4) étapes et est inclut dans la phase de l'embaumement. Cette phase consistait à l'extraction des organes internes (intestin cerveau) au séchage du corps avec du natron et l'enveloppement du corps avec des bandelettes de lin. Ce mode de séchage est contraire à celle des Sénoufo qui utilisaient le bois de chauffe et du coton enfouille dans le sol sous forme d'extraction de charbon. Également, chez le sénoufo, aucun organe interne n'est retiré. Dans les deux sociétés, l'une des étapes du rituel d'ensevelissement est le rituel de l'ouverture de la bouche qui est un rituel symbolique permettant au défunt de retrouver ses sens (parole, la vue et l'ouïe).

Les rites d'ensevelissement égyptien se poursuivent avec le dépôt du corps dans un sarcophage et richement décoré avec des inscriptions et des images protectrices. Aussi, les textes religieux comme les textes des pyramides, les textes des sarcophages et de papyrus inscrits sur les bandelettes servant de linceul pour guider le défunt dans l'au-delà.

Sous l'ère des pharaons d'Égypte de -2780 à -1085, les rites funéraires ont connu une dynamique évolutive. Ils constituaient des cérémonies sacrées et complexes aux dimensions spirituelles, religieuses et socioculturelles. Tout comme dans la société traditionnelle sénoufo, cette pratique visait à assurer la vie du roi et plus tard celle de tout mort égyptien. Ce rituel, faut-il le rappeler, était précédé de la momification²¹ et de la toilette mortuaire. Les Égyptiens croyaient en une vie après la mort et enterraient leurs morts avec des objets de valeurs. Dans la vision égyptienne, cette pratique est le reflet de l'immortalité de la personne du roi²².

Image 4: Bandelettes d'ensevelissement des morts dans l'Égypte des pharaons

Source : Scott Steedman, 2006, p.115

Dans la pratique funéraire égyptienne sous l'ère des dynasties, le tissu de lin constituait un élément essentiel

²¹ Dans les temps anciens les Égyptiens momifiaient les Pharaons et les élites, puis ils les inhumèrent accompagnés de trésors. Ces pratiques nous enseignent beaucoup sur la culture égyptienne à l'ère des dynasties. Aujourd'hui, encore les scientifiques en particuliers les Egyptologues et les archéologues continuent d'interroger les mobiliers et sites funéraires égyptiens afin de retracer l'histoire de cette civilisation qui fascine le l'humanité grâce à ses monuments.

²² Les Égyptiens sous l'ancien empire et le nouvel empire en passant par le moyen empire ne reculaient devant rien pour assurer la pérennité des corps des défunts pour la vie éternelle.

dans les rituels d'ensevelissement. Ces *tnTwt* (bandelettes) sur l'image ci-dessus étaient tissées localement par des artisans égyptiens. Elles étaient utilisées par les embaumeurs pour envelopper le corps du défunt. Pour conserver ce tissu, les embaumeurs les trempaient dans de l'huile aromatique avant de procéder à l'ensevelissement du corps du défunt après l'étape de la momification.

Sous l'Ancien Empire, tout comme la momification, seuls les rois bénéficiaient de ces bandelettes. Ce n'est que plus tard sous le Moyen Empire et le Nouvel Empire que les nobles et les populations ont bénéficié de ces pratiques, suite aux soulèvements populaires. Cette révolte populaire²³ a permis au peuple égyptien d'accéder aux textes funéraires dont les textes des Pyramides, des Sarcophages et du Livre des morts. Ces textes sacrés étaient utilisés comme des armes de protections des esprits des morts contre les ennemis lors du voyage vers l'au-delà.

Image 5 : Une scène d'ensevelissement de morts dans l'Égypte des Pharaons

²³ Cette première révolte est qualifiée de Première Période Intermédiaire.

Source : <https://histoire-en-question.fr/rituel-embauement-Égypte-ancienne/> consulté le 12/05/2025 à 10h 15.

Sous l'ère pharaonique, les Égyptiens accordaient une place importante à la protection des corps de leurs disparus. Cette raison les amenaient à pratiquer un certain nombre de rituels à commencer par l'embaumement et la momification²⁴. Après ces deux rituels, s'en suit le rituel d'ensevelissement.

²⁴ Les rituels de momification, d'embaumement et d'ensevelissement sont trois pratiques funéraires distinctes chez les Égyptiens et visent à traiter le corps (cadavre) après la mort. En effet, inventé depuis l'ancien empire (environ 2700-2200 av. J.-C), la momification est une pratique accompagnée de rituels ou un processus de conservation des corps empêchant leurs décompositions. Cette pratique était courante dans l'Égypte des pharaons ou des techniques sophistiquées comme le retrait des organes internes, l'utilisation de résines et de bandage étaient employées pour préserver le corps de façon permanente tout en permettant à l'âme du disparu de vivre pleinement dans l'au-delà. L'embaumement était pratiqué très tôt en Égypte. Sous le moyen empire et le nouvel empire (1550-1070 av. J.C) qu'il fut sophistiqué et systématique pour les pharaons et les élites. Au cours de l'embaumement des produits chimiques sont utilisés pour prévenir la décomposition des corps des défunts. À la différence des deux rituels susmentionnés qui sont des modes de conservation des corps, l'ensevelissement désigne l'action d'envelopper le corps dans un tissu de lin puis le déposer dans un sarcophage ou un cercueil. Cette pratique n'implique pas nécessairement un traitement particulier comme la momification et l'embaumement. Dans certaines cultures, elle se fait après le décès parfois avec des rituels ou des cérémonies religieuses.

Le rituel d'ensevelissement se déroule en trois étapes. La première étape est la préparation du corps qui consiste à laver le défunt avec des herbes et des résines pour préserver la chair. Ensuite, les organes internes sont retirés et placés dans des jarres de canopes permettant de passer à la seconde étape qui est la momification. Cette phase est un processus très crucial permettant d'envelopper le corps dans des bandelettes de lin. Tout comme chez les Sénoûfo, des amulettes sont placées sous les bandelettes *hwi b3* pour protéger l'âme du défunt contre toutes les attaques des ennemis comme le serpent *Apophis*.

Après la momification, vient l'étape de la cérémonie de prière organisée par les prêtres et la communauté pour accompagner et assurer la protection et la bienveillance du défunt dans le monde des morts. La dernière étape de ce rituel est l'inhumation. Au cours du déroulé de cette phase, le corps est mis dans un sarcophage décoré des signes hiéroglyphiques et des symboles protecteurs. Sur l'image 5, l'on perçoit des corps allongés sur des tables dans une chambre funéraire entourée de prêtres embaumeurs. Ces hommes sont des guides funéraires qui préparent le défunt à entamer le voyage vers l'au-delà. Au départ, on les rencontrait uniquement que dans les cours royales sous l'Ancien Empire.

Image 6 : Corps momifié et enseveli

Source : Scott Steedman, 2006, p.115

L'image ci-dessus correspond à une momie enveloppée dans des bandelettes. Cette phase intervient juste après l'embaumement. À cet effet, les embaumeurs rembourraient les cavités de linges et de sciure pour redonner forme au corps du défunt. Les anciens Égyptiens enroulaient certains de leurs momies dans vingt (20) épaisseurs de bandelettes, et même plus. Chacune de ces bandelettes était enduite dans d'onguents et de résine. Sous ces bandelettes, on y trouvait, parfois, des amulettes et des textes sacrés qui accompagnaient le défunt dans sa dernière demeure. L'usage de ces bandelettes avait pour but de protéger et garder le corps du défunt en bon état puisqu'il en a besoin pour vivre dans l'au-delà.

3. Valeurs culturelles et dynamiques des rites mortuaires en Égypte ancienne et dans le milieu Sénoufo

Les rites funéraires en *nswt* , *w3b* (l'âme des *imakhou*) ou des bienheureux.

3.1. Rites mortuaires, éléments essentiels du patrimoine culturels en milieu sénoufo et égyptien

Depuis l'époque prédynastique en Égypte et l'âge du fer dans le milieu sénoufo, les rites mortuaires constituent des éléments essentiels de la société et du patrimoine culturel. Cette importance des rites mortuaires s'explique en cinq (5) volets.

D'abord, au niveau de la tradition, ils constituent un canal de transmission des traditions, des croyances et des valeurs culturelles aux générations futures. Ils permettent également aux Égyptiens et aux sénoufo de transmettre l'héritage culturel de génération en génération. Le second volet se situe au volet de la cohésion sociale. Il faut admettre que la célébration des rites mortuaires en milieu sénoufo et égyptien a constitué un véritable facteur de cohésion sociale. En effet, les rites funéraires rassemblaient les membres de la communauté, renforçant les liens sociaux et de solidarité entre morts, divinités et vivants (Tague. K. A, 2022, p.14-18). Cette solidarité se traduit par la création d'un cadre pour exprimer le deuil, compatir, partager la douleur et soutenir le mort et ses proches. Ensuite, la manifestation des rites funéraires reflète l'identité et les valeurs de la société égyptienne et sénoufo. Dans la pure tradition, ils incluent des rituels, des symboles et des croyances spécifiques et propres aux sociétés traditionnelles africaines.

Dans la conception spirituelle et collective, les rites de morts symbolisent le passage du monde des vivants à celui des morts aidant ainsi les survivants à accepter les réalités de la mort. En plus, les rites permettent de conserver la mémoire des défunts et à honorer leur vie (Philippe. A, 1977,

p.127). Dans l'espace sénoufo, c'est un moment crucial de rappeler les réalisations et les bienfaits du défunt. Enfin, les rites mortuaires dans les sociétés traditionnelles sénoufo et de l'Égypte des pharaons offrent des opportunités à usage éducatif aux jeunes générations sur les traditions et les valeurs culturelles (Silué. G, 2011, p.213.). En tant que pilier du patrimoine culturel, les rites mortuaires dans ces sociétés permettent d'établir un lien fort entre le passé, le présent et l'avenir auquel les hommes aspirent durant leur séjour terrestre.

Les matériels utilisés dans les rites d'ensevelissement sont constitués de tissus de lin, des parures et auxquels s'ajoute une variété d'instruments de musiques traditionnelles. Au niveau du mobilier immatériel, nous avons les rites, les chants, les danses traditionnelles qui à l'occasion des rites d'ensevelissement sont exécutés (Guehi, G, 2022, p.719). La place accordée aux cérémonies d'ensevelissement des morts dans ces sociétés, constituent des éléments cruciaux. Avec les temps révolus, le patrimoine funéraire égyptien et sénoufo est en crise. Le décor des tombes, l'usage des amulettes, le rituel de momification a considérablement reculé au cours des siècles. Les études archéologiques et les découvertes dans les nswt mnw (tombes des rois) dans la vallée du Nil nous renseignent sur ces faits.

3.2. Les rites mortuaires entre rupture et dynamique socio-religieuse

L'avènement de l'islam, le christianisme et les soubresauts de la colonisation a eu des impacts incontestables sur les rites mortuaires égyptiens et sénoufo.

Ces impacts sont marqués par les mutations et l'abandon de certains rituels et matériels d'ensevelissement. D'abord, la civilisation de l'Égypte au gré des invasions occasionnelles, des révoltes populaires égyptiennes donnent accès à tous aux textes funéraires (Coulibaly T. 2024, p.133).

La migration des mandés dioula avec l'expansion de l'islam et la colonisation française contribuent au dynamisme des rites funéraires dans le milieu sénoufo. Dès l'installation des mandés dioula sur les terroirs sénoufo en Côte d'Ivoire suivie des missionnaires catholiques françaises, une tranche importante de la population sénoufo a abandonné les pratiques ancestrales pour embrasser l'islam et le christianisme²⁵. Il faut rappeler que l'islamisation et l'implantation du christianisme en pays sénoufo est partie du haut vers le bas peuple²⁶. En effet, pour répandre l'islam et le christianisme, ces acteurs, commençaient par convaincre les chefs de tribus et de villages qui par la suite soumettaient leurs sujets à adopté ces nouvelles religions. C'est le cas de Sékou Diané et Sékou Ba Kourouma dans la région de la Bagoué et de Mori Touré dans le pays Tagbana.

Pour répandre l'islam dans les bourgades sénoufo, un prosélytisme fut développé par le biais de la création d'écoles coraniques par les musulmans au profit des bois sacrés. Les missionnaires entreprenaient, également, la construction de temples et d'écoles dans les zones de Ferkessédougou, de Korhogo, de Katiola et de la Bagoué qui empiétaient sur le mode d'éducation. Les bois sacrés,

²⁵ Entretien réalisé avec Coulibaly Zié, ancien proviseur du Lycée Félix Houphouët Boigny de Korhogo, ancien DREN de Ferké et actuel directeur de CROU de l'université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo, 15/05/2025 à Korhogo.

²⁶ Entretien réalisé avec El Hadj Diarrassouba Yacouba, marabout à Yélé, le 17/ 03/ 2025 à Yélé.

temples de savoir et de formation de la personnalité sénoufo sont progressivement détruits et les jeunes se tournent vers l'école occidentale.

À la suite de l'adoption de ces religions dites révélées, les populations considèrent certaines pratiques irrationnelles surtout dans le domaine des rites funéraires²⁷. Enfin, dans l'Égypte des pharaons et chez les peuples de sénoufo de Côte d'Ivoire, le métier d'ensevelisseurs était un métier de prestige et de savoir-faire. Il était réservé aux initiés. C'est dans ce cadre que sa majesté Issa Coulibaly, chef de Canton de Korhogo affirmait ce qui suit :

Dans le milieu sénoufo le métier d'ensevelissement est réservé aux *Kanerbélés* tous formés dans le *sizangue* (bois sacré). Les *Kanerbélés* se substituent à la tête du *kanergue* (clan des ensevelisseurs) une institution funéraire à caractère sacré de génération en génération dans les villages. Ils se forment par groupe de sept (7) ou cinq (5) lors du rituel d'ensevelissement²⁸.

En Égypte, il est réservé aux prêtres embaumeurs. Cependant, ce rituel est impacté par la modernité surtout avec l'intrusion de l'islam et du christianisme dans les deux

²⁷ Koné Sourhou Emmanuel, représentant du chef de canton de Kouto, 11/04/ 2025 à Kouto.

²⁸ Entretien réalisé avec sa majesté Issa Coulibaly, chef de canton de de Korhogo et vice-président de la chambre des rois de côte d'ivoire, le 12 /05/ 2025 à Korhogo.

mondes. Dans ces sociétés, les embaumeurs et les *kanerbélés* considérés comme des prêtres étaient chargés de l'exécution des rites mais ces acteurs sont aujourd'hui considérablement en déperdition. De ce fait, les nouvelles mentalités développées à l'ère des dynamiques nouvelles s'opposent à la pratique des anciens rites mortuaires²⁹. Dans la société sénoufo moderne, les descendants des *kanerbélés* ou ensevelisseurs cachent leur identité. Pour cela, ils se convertissent aux nouvelles croyances. De ce fait, ils ont du mal à s'adapter au nouveau paradigme sociale, religieux et politique engendré par les mixages des cultures qui désoriente les pratiques funéraires anciennes.

L'avènement des religions révélées et la colonisation dans le monde Sénoufo ainsi que les différentes occupations étrangères en Égypte ancienne sont à l'origine du recul des valeurs culturelles de ces peuples. Ce recul se perçoit considérablement dans le domaine des rites mortuaires traditionnels et de la culture locale des peuples sénoufo à partir du XVII^{ème} et XX^{ème} siècles. Dans ces deux sociétés, le recul a fait naître des mentalités favorables aux cultures extérieures. Les représentations de ces propagateurs, ainsi que celles des populations converties sont défavorables aux valeurs ancestrales et les rites mortuaires sont devenus pour ces peuples des pratiques superflus irrationnelles (Mbirvi .A. T, 2021, p.182).

Conclusion

²⁹ Entretien avec Coulibaly Mamadou dit Madou Plé, deuxième vice-président du Conseil Régional du Poro, petit fils du patriarche Gbon Coulibaly, 21/05/ 2025 à Korhogo.

Il ressort de cette étude que les sociétés de l'égyptienne antique et la société traditionnelle sénoufo ont une conception linéaire de la mort et des rites qui l'entourent. L'objectif final de ces rites en l'occurrence les rites d'ensevelissement est de surmonter la peur, la corruption du corps des défunts au cours du voyage vers l'au-delà. Ils servent, également, à rendre les honneurs suprêmes aux morts et facilite leur intégration dans le monde des bienheureux. Cela résulte de l'idéologie et des croyances religieuses et ancestrales qui stipulent qu'après les rites de momification, d'ensevelissement et de purification, l'esprit du défunt demeure en paix, en harmonie avec les divinités, les ancêtres en développant également, de bons rapports avec les vivants.

Les anciens Égyptiens et les Sénoufo ont fini pas nourrir l'idée selon laquelle sans les rites funéraires, en particulier les rites d'ensevelissement, les morts n'ont pas accès à la vie céleste ou à l'au-delà, la destinée finale des âmes des défunts. Selon leur pensée religieuse, sans l'accomplissement des rites mortuaires, les morts sont abandonnés et isolés par leurs pairs dans le monde matériel comme immatériel. Par ailleurs, avec l'expansion des puissances étrangères suivie des religions dites révélées (l'islam et le christianisme) en Égypte et dans l'espace sénoufo de Côte d'Ivoire, certaines pratiques anciennes ou cultures locales sont délaissées et sont en voie de disparition. Pour les sociétés modernes, ces rites sont jugés désuets et superflus. Pourtant ces pratiques ou rites constituent une véritable mine de conservation des valeurs culturelles et des patrimoines riches d'enseignements à

transmettre à la connaissance des sciences sociales et aux générations futures.

Références bibliographiques

1. Sources orales

N°	Noms et prénoms	Âges	Fonction	Dates et lieux d'entretiens
1	Coulibaly Issa	s.d	Chef de canton de de Korhogo et vice-président de la chambre des rois de côte d'ivoire	12 /07/ 2024 à Korhogo
2	Coulibaly Mamadou	s.d	Deuxième vice-président du conseil régional du poro	21/10/ 2024 à Korhogo
3	Coulibaly Zié	s.d	Ancien proviseur du lycée Félix Houphouët Bongny de Korhogo, ancien DREN de Ferké et actuel directeur de CROU de l'université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo	15/09/2024 à Korhogo
4	El Hadj Diarrassouba Yacouba	78	Marabout à Yélé	17/ 03/ 2024 à Yélé.
5	Koné karhoua	61	Notable et représentant du chef de canton de Boundiali	10/11/20223 Boundiali
6	Koné Nicolas yanourga	67	Chef de canton de Gbon	03/03/ 2023 à Gbon
7	Koné sourhou Emmanuel	68	Représentant du chef de canton de Kouto	11/07/2023
8	Koné Yasoungo	79	Chef de village de Tiorotiéri	13/10/2023 à Tiorotiéri
9	Coulibaly Pierre	62	Révérant, Prête du diocèse de Ferkessédougou	15/10/2024
10	Ouattara Fankélé	98	Chef du village de Tengrela	07/11/2023 à Tengrela
11	Ziao Fagnimin	97	Notable à Boundiali	16/03/2024 à Boundiali

2. Références bibliographiques

ARIES Philippe, 1977, *L'homme devant la mort*, Paris, éd. Seuil.

BARGUET Paul, 1986, *Textes des Sarcophages égyptiens du Moyen Empire*, Paris, Cerf.

COULIBALY Tininnon, 2023, *Mort et initiation en Égypte des pharaons et chez les sénoufo de la région de la Bagoué : similitudes et divergences*, Thèse de Doctorat, Université Alassane Ouattara.

DANKOUAN Kapeube Hervé-Maurel, 2023, *La seconde mort dans l'Égypte ancienne (2500 à 1085 avant Jésus christ) « Analyse des textes pyramides, des textes des sarcophages, et du livres des morts des anciens les Égyptiens »*, Thèse de Doctorat, Abidjan-Cocody, Université Félix Houphouët Boigny.

DEMBÉLÉ Adama, 1992, « Les rites funéraires sénoufo : de la mort au statut d'ancêtre chez les Sénoufo du Folona et du Kaboila (cercle de Kadiolo, Mali) », Université de Paris 12.<http://www.theses.fr/1992PA120009>, consulté en ligne le 15 mars 2025.

FRANCO Isabelle, 1993, *Rites et croyances d'Éternité*, Paris, Pygmalion.

GENDRON Collette & CARRIER Micheline, 1997, *La mort condition de la vie*, Québec, Presses de l'Université du Québec.

GUEHI Germaine, 2022, *Les rites mortuaires, ou l'art de pleurer un défunt au-delà des mots, dans les chants traditionnels funèbres de balafon des Senoufo-Nafana de Mahadou Siefiguekaha*, Voix plurielles, 19(3).

HERTZ Robert, 1909, « La prééminence de la main droite : une étude de polarité religieuse », *Revue Philosophique de la France et de l'Étranger*, PUF, p.18.

JACQ Christian, 1986, *Le voyage dans l'autre monde selon l'Égypte ancienne*, Paris, le Rocher.

JAMIN Jean, 1979, « A bout de souffle. La dette de la vie chez les Sénoufo », in *Les hommes et la mort. Rituels funéraires à travers le monde*, Le Sycomore, Objets et Monde, Paris, Muséum national d'histoire naturelle, p.281-292.

JAN Assmann, 2003, *Mort et au-delà dans l'Égypte ancienne*, Paris, Edition du Rocher.

JOSHUA J. Mark, 2017, *Défense Spirituelle : Rituels Exécutoires dans l'Égypte ancienne*, World History, Encyclopedia, consulté en ligne le 20 Avril 2024

LE BRETON David, 1990, *L'anthropologie du corps et modernité*, Revue des Sciences Sociales, PUF.

Le petit Robert, 2014, *Dictionnaire Alphabétique et Analogique de la langue Française*, Normandie, Editions millésime.

MENE Yao Fabrice-Alain Davy, 2019, *La royauté dans l'Égypte ancienne et dans l'espace culturel Akan : Convergences et divergences*, Thèse de doctorat, Histoire ancienne, Université Felix Houphouët Boigny, Abidjan-Cocody.

MOMBO Michel-Alain, 2007, *La religion de l'Égypte au temps des pharaons (2563-1085 avant Jésus Christ) essai d'interprétation sur la conception égyptienne de l'au-delà d'après une analyse des essais funéraires*, Thèse Unique de Doctorat, Université de Cocody.

N'KOMME Chem-Soudine Mohamad, 2022, *La mort et les rites funéraires chez les Bamum du XIVème XXIème siècle : Approche Historique*, Yaoundé, Université de Yaoundé I ;

SARR Mouhamadou Nisire, 2023, *Conception ontologique et Rites de conservation du corps humain en Egypte ancienne et dans le reste de l'Afrique noire moderne*, disponible sur URL : <https://afrosciences-antiquity.com/revue-africaine-des-sciences-de-lantiquite-sunu-xalaat> Volume Numéro 3 / Décembre 12, consulté en ligne le 23 Octobre 2024.

SCOTT Steedman., 2002, *L'Égypte ancienne*, Paris, Gallimard Jeunesse, 159 P consulté en ligne le 17 mars 2025.

SEGALEN Martine, 1998, *Rites et rituels contemporains, domaines et approches* 2è édition, Paris, Nathan.

SILUÉ Gnélébélougo, 2011, *La théâtralité dans les funérailles en pays Sénoufo, tome 1 et 2*, Thèse de Doctorat unique de Lettres Modernes, Abidjan, Université Félix Houphouët Boigny.

SIR Alain GARDINER, 1927, « Egyptian Grammar », *Being an introduction to the Institute*, Paris, Teham Editions, p.320.

TAGUE Kakeu Alexis, 2022, « Solidarité et épanouissement de la vie dans l'au-delà et ici-bas en négro-culture. L'exemple des anciens Égyptiens, 2780-1070 av. J.-C », *Revue d'égyptologie et d'histoire des civilisations de l'Afrique noire*, vol 3, p.11-36.

YOPOREKA Somet, 2019, « Cours d'initiation à la langue égyptienne pharaonique », *Study of Hieroglyph, third Edition*, revised, Griffith Université Oxford, p.646.

PENSER A LA PLACE DE PENSER ? IA GENERATIVE, ECOLE ET AVENIR DE LA PHILOSOPHIE

Ayemou Wilfrid ANOH,
Université Félix Houphouët-Boigny

Résumé :

L'irruption massive des intelligences artificielles génératives comme ChatGPT d'OpenAI, Claude d'Anthropic, Gemini de Google ou Mistral AI de la France, bouleverse les conditions de l'éducation contemporaine. Ces outils, capables de produire en quelques secondes des raisonnements philosophiques convaincants, induisent une confusion croissante entre penser et produire un texte. Dans ce contexte, la démocratisation de la philosophie ne peut se limiter à l'accessibilité des contenus : elle doit défendre les conditions d'une expérience subjective, lente et tâtonnante de la pensée. Nous proposons par cet article, une réflexion critique sur la délégation cognitive induite par ces technologies, tout en ouvrant des pistes pédagogiques concrètes pour préserver un espace d'initiation à la pensée authentique dans l'enseignement. Revaloriser l'erreur, la lenteur, l'inconfort du doute, c'est peut-être aujourd'hui la véritable manière de rendre la philosophie vivante et démocratique.

Mots-clés : philosophie - démocratisation - intelligence artificielle - éducation - pensée - IA générative - école - sujet - pédagogie

Abstract :

The massive emergence of generative artificial intelligences—such as ChatGPT, Claude, Gemini, or Mistral—deeply reshapes the conditions of contemporary education. These tools, capable of producing seemingly sound philosophical reasoning in a matter of seconds, blur the line between thinking and simply producing formatted discourse. In this context, the democratization of philosophy cannot be reduced to mere access to content ; it must uphold the conditions of a subjective, slow, and uncertain experience of thought. This paper offers a critical reflection on the cognitive delegation induced by such technologies, while also suggesting pedagogical strategies to preserve a space for genuine initiation into thought within the classroom. We argue for a pedagogy that rehabilitates error, hesitation, and slowness as essential dimensions of philosophical inquiry. At a time when performance is increasingly automated, thinking might survive only where we resist its simulation. Philosophy, then, becomes a site of resistance—not against technology per se, but against the risk of losing our capacity to think from within.

Keywords : *Philosophy - Education - Artificial Intelligence - Generative AI - Thinking - Pedagogy - School - Subject - Critical Reflection*

Introduction

Nous vivons une époque singulière, où l'irruption des intelligences artificielles génératives dans nos environnements éducatifs et professionnels bouleverse les fondements mêmes de la transmission du savoir. Des outils comme ChatGPT, Claude, Gemini ou Mistral sont aujourd'hui capables de produire, en quelques secondes, un commentaire

sur Descartes, une dissertation sur la liberté ou un exposé rigoureux sur la dialectique hégélienne. À première vue, cette évolution semble constituer un progrès : jamais les savoirs n'ont été aussi accessibles, les raisonnements aussi disponibles, les discours aussi immédiatement mobilisables.

Mais que se passe-t-il, en vérité, lorsque produire un raisonnement devient possible sans effort de pensée ? Que devient l'acte même de philosopher, quand il peut être délégué à un algorithme qui en mime les formes, sans en éprouver le sens ? En d'autres termes : la pensée peut-elle survivre à sa propre simulation ? Sommes-nous en train de former des esprits critiques ou simplement d'entériner une nouvelle norme de performance discursive, désormais automatisable ?

Ce sont ces questions que nous souhaitons poser dans ce travail. Car au-delà du confort intellectuel que promettent ces technologies, nous pressentons un risque de dépossession silencieuse : celui qui menace l'élève, le citoyen, l'enseignant, lorsqu'il devient tentant de ne plus penser par soi-même. Non que l'intelligence artificielle soit en soi l'ennemie de la pensée — elle peut en être l'outil — mais à condition que nous restions lucides sur ce qu'elle nous fait perdre en prétendant nous faire gagner du temps.

Nous défendrons ici l'idée que la philosophie, si elle veut rester fidèle à sa mission éducative, doit préserver l'expérience de la pensée comme épreuve : une épreuve lente, incertaine, tâtonnante, mais féconde. C'est peut-être là, dans la résistance à l'automatisation du penser, que réside aujourd'hui la condition d'une véritable démocratisation de la philosophie.

I. Philosopher ou produire du texte : confusion contemporaine

Le développement rapide des intelligences artificielles génératives introduit dans notre rapport au savoir une ambiguïté majeure. En rendant possible la production instantanée de raisonnements philosophiques structurés, elles tendent à brouiller la frontière entre la pensée comme expérience subjective et la pensée comme simple résultat formel. Cette confusion, bien plus profonde qu'une simple transformation pédagogique, engage une mutation du statut même de la pensée dans l'espace scolaire et social.

1. Les IA génératives : simuler la pensée, sans sujet pensant

Nous devons reconnaître une chose : les intelligences artificielles génératives étonnent par leur performance. En quelques secondes, elles peuvent générer un texte cohérent sur une citation de Kant, dérouler une problématique sur le libre arbitre ou construire une analyse dialectique de Hegel. Elles mobilisent un langage fluide, une logique apparente, une pertinence syntaxique souvent irréprochable. Le résultat est impressionnant, parfois séduisant.

Mais cette séduction est précisément le piège. Ce que produisent ces systèmes, ce ne sont pas des pensées : ce sont des simulations discursives. Derrière la forme, il n'y a ni intention, ni expérience, ni confrontation réelle à l'énigme que pose le concept. Une IA peut dire ce qu'est la liberté, mais elle n'aura jamais été en situation de l'éprouver ou de la

perdre. Elle peut formuler un jugement, mais non engager une subjectivité dans la vérité qu'il suppose.

Luciano Floridi le souligne avec justesse : « these systems are syntactically fluent but semantically blind. » (*Ethics, AI, and the Future of Meaningful Work*, 2023). Cette cécité sémantique n'est pas une simple limite technique : elle révèle un abîme ontologique entre la machine qui calcule et le sujet qui pense. Car penser, ce n'est pas assembler des phrases correctes, c'est affronter un trouble, assumer une question, traverser une incertitude. Il s'avère d'ailleurs important de souligner que Jean-Gabriel Ganascia rappelle le fait que le danger ne soit pas tant dans la puissance de ces systèmes que dans « l'aura mythologique dont nous les investissons, croyant à tort qu'ils pensent à notre place » (Ganascia, 2017).

En philosophie, cet écart est fondamental. Là où l'intelligence artificielle peut simuler l'apparence d'un raisonnement, le philosophe, lui, habite le drame du sens, l'épreuve du concept, le silence intérieur que provoque une question qu'on ne peut esquiver. L'IA performe du sens ; le sujet humain le cherche, le doute, l'explore. C'est cette tension intérieure qui manque à la machine. Et c'est cela, justement, penser.

2. À l'école : du texte bien écrit à la pensée désengagée

Ce glissement conceptuel ne reste pas dans les laboratoires ou les conférences universitaires : il infiltre la salle de classe, il traverse les couloirs des lycées, il modifie en profondeur le rapport des élèves à la philosophie. Ce que nous observons, dans les pratiques scolaires récentes, c'est

une montée en puissance de copies bien écrites, bien structurées, parfois brillantes... mais étrangement vides. La forme est là, mais l'inquiétude manque. Le texte coule, mais la pensée ne résiste plus.

Nombre d'enseignants en témoignent : certains élèves brillants cessent peu à peu de penser par eux-mêmes, préférant déléguer à un outil ce qu'ils percevaient naguère comme un effort fécond. D'autres, en difficulté, s'en remettent à ces outils non par paresse, mais par sentiment d'infériorité intellectuelle : si l'outil formule mieux qu'eux, à quoi bon s'obstiner ?

L'effet est double. D'une part, l'enseignement se transforme insidieusement en vérification de conformité : la philosophie devient un exercice de restitution, une performance discursive détachée de toute intériorité. D'autre part, la mission émancipatrice de l'école est fragilisée. Si penser devient une question de style, alors seuls ceux qui maîtrisent les bons codes, ou les bons outils, pourront encore « philosopher » aux yeux du système scolaire. Et les autres ? Ils se taisent, convaincus que la pensée ne leur appartient pas. Le geste de démocratisation s'inverse : ce qui devait libérer devient exclusion.

Ce phénomène illustre ce que Bernard Stiegler appelait « la grammatisation de la pensée » : une transformation du processus intellectuel en procédures techniques, vidées de leur tension existentielle. Lorsque l'élève s' imagine que philosopher consiste à produire un raisonnement sans doute ni silence, alors l'école ne transmet plus une culture, mais un savoir mort, sans chair ni respiration.

Face à cela, nous devons interroger non seulement l'outil, mais la structure scolaire elle-même : ne préparons-nous pas, sans le vouloir, nos élèves à la docilité algorithmique ? En valorisant la production standardisée, en confondant la clarté avec la conformité, en marginalisant le tâtonnement et l'imperfection, ne sommes-nous pas en train de désapprendre l'acte même de penser ?

II. La philosophie comme expérience : effort, subjectivité, altérité

Penser, ce n'est pas produire une réponse attendue. Ce n'est pas non plus répéter ce que d'autres ont formulé avant nous. Penser, c'est entrer dans une expérience transformatrice, où le sujet se met en mouvement à partir d'une question qui le trouble, l'interpelle, le déplace. Or, cette dimension expérientielle de la pensée est précisément ce que les outils d'intelligence artificielle ne peuvent ni simuler, ni transmettre. Et c'est là, pour nous, le cœur du problème.

1. Philosopher : non pas répondre, mais se laisser questionner

Depuis Socrate, nous savons que philosopher ne consiste pas à transmettre un savoir, mais à pratiquer un exercice spirituel, au sens fort du terme : un travail intérieur, une ascèse de l'intelligence, une vigilance critique sur soi et sur le monde. Socrate, dans les dialogues de Platon, ne répond pas aux questions ; il les ouvre. Il déplace ses interlocuteurs, il les expose à leurs propres contradictions, il les pousse à penser depuis eux-mêmes.

C'est cette exigence que nous cherchons à défendre. Car penser, au sens philosophique, ne consiste pas à avoir une opinion, mais à se rendre capable d'assumer une question sans y fuir. Il s'agit d'entrer dans une incertitude active, d'accepter le vertige de l'inconnu, d'oser une formulation fragile mais sincère. Michel Foucault disait que philosopher, c'est « se constituer comme sujet à travers une épreuve », une mise en tension entre soi et la vérité (Foucault, *Le courage de la vérité*, 2009).

Paul Ricoeur, dans une approche complémentaire, insiste sur le fait que le sujet ne se constitue qu'à travers la médiation du langage et de l'altérité : « soi-même comme un autre », c'est-à-dire jamais seul, jamais fermé (Ricoeur, 1990).

Or, cette épreuve ne peut être automatisée. Aucune machine ne peut être affectée par une question. Aucune IA ne peut vivre la contradiction interne qui fait naître une pensée. Là où l'intelligence artificielle calcule des combinaisons de mots, le philosophe, quant à lui, habite une contradiction, une tension, un conflit intérieur. Philosopher, c'est vivre l'inconfort du sens.

Pensons ici avec Matthew B. Crawford, qui écrit que « tout savoir réel est enraciné dans la friction du réel, dans la résistance de la matière » (*Contact*, 2020). La pensée n'est pas un produit lisse ; elle surgit de l'échec, de l'obstacle, de la durée. Et c'est pourquoi aucun texte généré automatiquement ne peut valoir comme lieu de formation de la subjectivité.

2. Le rôle de l'école : préserver l'espace de cette expérience

Si l'école a une mission centrale aujourd'hui, c'est bien celle-ci : garantir qu'il est encore possible de penser, au sens fort du terme. Cela implique de préserver les conditions d'une expérience intérieure de la pensée, et non simplement la transmission d'un contenu formel.

Nous avons besoin d'un espace où l'élève puisse éprouver le droit au doute, à l'erreur, à la lenteur. Un espace où il puisse dire « je ne comprends pas encore », sans que cette suspension soit perçue comme une faute. Philosophier demande du temps. Il faut que l'élève ait le droit de chercher, de réécrire, de reformuler — non pas pour répondre au plus vite, mais pour faire l'épreuve de son propre rapport à la question posée.

Nous avons vu, dans certains contextes d'enseignement, notamment dans des ateliers de philosophie en lycée professionnel ou dans des milieux dits « défavorisés », que ce sont parfois les élèves les plus silencieux qui pensaient le plus profondément. Mais ils pensaient dans une langue hésitante, dans une syntaxe encore à naître. Ce qu'ils disaient n'était pas bien écrit, mais c'était authentiquement pensé. Et c'est cela que nous devons sauvegarder.

Une pédagogie authentique ne vise pas à corriger la forme, mais à accompagner l'émergence d'un sujet parlant. Cela suppose de résister à la logique de la performance, du modèle, de la conformité. Le risque est grand, en effet, qu'en valorisant uniquement les productions « propres », l'école normalise la pensée au lieu de la faire naître.

Nous devons pouvoir dire à nos élèves : ce n'est pas grave si tu ne sais pas encore ; ce qui compte, c'est que tu essaies depuis toi-même. L'intelligence artificielle ne peut pas essayer. Elle ne doute pas, elle ne tremble pas, elle ne recommence pas. Elle produit. Et c'est précisément cette impersonnalité radicale qui en fait un outil — mais jamais un lieu de formation.

III. Vers une pédagogie de la résistance : repenser la transmission philosophique

Face à la montée silencieuse d'un usage généralisé des intelligences artificielles génératives dans les milieux scolaires, il ne suffit pas d'en dénoncer les dérives. Il nous faut penser comment enseigner autrement, comment réinventer la transmission de la philosophie à l'ère de la pensée simulée. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement une méthode ou un outil, mais une conception de l'humain et de la relation éducative elle-même.

Face à l'essor de ces technologies de simulation, Milad Doueïhi propose un « humanisme numérique » qui redonne au sujet une place active, critique et consciente dans la structuration du savoir (Doueïhi, 2011).

1. Éduquer à l'usage critique de l'IA, et non à sa soumission

Nous ne plaidons pas ici pour une interdiction pure et simple des intelligences artificielles dans les espaces éducatifs. Ce serait une illusion technophobe et un aveu de faiblesse. L'enjeu, pour nous, est plutôt de repolitiser leur usage, en l'adossant à une éducation du discernement, du recul critique et de la responsabilité.

Il s'agit de former des élèves capables non seulement d'utiliser l'IA, mais de s'interroger sur ce que son usage implique : en quoi cette facilité transforme-t-elle mon rapport au savoir ? À l'effort ? À l'erreur ? Au temps ? À moi-même ?

Introduire dans les programmes, une philosophie de la technique, à partir de penseurs tels que Gilbert Simondon, Jacques Ellul, Bernard Stiegler ou encore Luciano Floridi, permettrait aux élèves de saisir qu'un outil n'est jamais neutre. En effet, tout outil structure le geste, modifie l'intention, altère ou enrichit le rapport au monde.

Aussi, pourrions-nous, par exemple, demander aux élèves de comparer leurs propres productions à celles générées par une IA, et leur faire analyser les différences de ton, d'angle, de pensée propre. Puis, ils pourront débattre de ce qui manque dans le texte généré, même s'il est formellement réussi. Il est d'ailleurs fort louable que ces pratiques pédagogiques soient déjà initiées dans certains établissements, souvent de manière expérimentale. Elles constituent des germes de résistance critique, des points d'appui précieux pour construire une nouvelle pédagogie du discernement.

2. Revaloriser la lenteur, l'erreur, le tâtonnement : vers une éthique du penser

L'un des effets collatéraux les plus redoutables de l'automatisation du raisonnement, c'est l'érosion de la valeur accordée au processus. Dans une logique où seul compte le résultat, l'itinéraire perd de facto sa dignité. Et pourtant, c'est bien dans ce trajet — hésitant, inégal, fragile — que se construit la pensée véritable.

Nous devons oser réhabiliter dans nos pratiques pédagogiques tout ce que l'algorithme ignore ou rejette : le temps d'attente avant une réponse, le silence fécond, le brouillon mal ficelé, la reformulation maladroite, le « je ne sais pas » sincère. Ce sont, évidemment, ces moments — inutiles pour l'évaluation standardisée — qui constituent pourtant le cœur vivant de l'acte philosophique.

En plus, revaloriser ces formes lentes, c'est aussi poser un choix éthique : préférer une parole tâtonnante mais incarnée à une démonstration brillante mais sans sujet. C'est refuser que la conformité stylistique devienne le critère principal de la valeur intellectuelle.

Concrètement, il est possible d'imaginer des dispositifs pédagogiques simples mais puissants :

- proposer aux élèves de formuler un désaccord argumenté avec un texte généré par IA ;
- organiser des ateliers d'écriture non évaluée, centrés sur l'expérimentation conceptuelle ;
- permettre aux élèves de choisir leur propre rythme de formulation, voire leur propre angle d'attaque d'une question ;
- créer des espaces de parole réflexive sur leur rapport personnel à la pensée.

Comme on peut le constater, cette pédagogie ne sacrifie pas l'exigence ; elle la déplace. Elle ne vise pas moins de rigueur, mais plus d'engagement subjectif dans l'exercice du penser. Comme le soulignait déjà Paulo Freire, l'éducation véritable vise à « rendre possible l'acte de connaissance authentique », contre toute forme de dépossession idéologique (Freire, 1974).

Ainsi, résister à l'automatisation de la pensée ne signifie pas refuser la technique, mais lui rappeler ses limites. Ce que l'école peut encore — et peut-être plus que jamais — transmettre, ce n'est pas un savoir tout fait, mais un chemin vers le penser, une disposition intérieure à l'interrogation, un courage à habiter l'incertitude. C'est dans cette direction que doit s'inventer une pédagogie philosophique pour notre temps : lucide, exigeante, humaine.

Enseigner la philosophie, in fine, c'est résister — non par posture politique, mais parce que « tout acte éducatif est d'abord un acte de résistance à ce qui enferme l'élève dans sa condition » (Meirieu, 2004).

Conclusion

Nous ne faisons pas face à une simple révolution technologique, mais à une mutation anthropologique silencieuse : celle d'un monde où les formes de la pensée deviennent instantanément disponibles, mais où l'acte même de penser devient rare, voire évité. L'école, et plus particulièrement l'enseignement philosophique, se trouve ainsi placée devant un choix décisif : former à la reproduction de discours bien structurés, ou former des sujets capables de se tenir dans l'inconfort d'une pensée authentique.

Il convient de noter que les intelligences artificielles génératives ne sont ni neutres ni inoffensives. Elles modifient nos attentes, nos critères d'évaluation, notre rapport au langage et au doute. Si nous n'y prenons garde, elles risquent de naturaliser une forme de délégation

cognitive, où penser par soi-même apparaîtra bientôt comme un effort inutile, obsolète, voire désuet.

Face à cela, notre responsabilité est claire. Enseigner la philosophie aujourd'hui, ce n'est pas simplement transmettre une tradition conceptuelle ; « c'est résister » à cette délégation de la pensée, soutenir l'émergence fragile d'une voix intérieure, offrir un espace où le temps du concept l'emporte sur la vitesse de l'outil.

Cela demande du courage, celui de ne pas céder à la fascination pour la performance ; celui de laisser vivre le doute, l'erreur, l'incertitude ; celui, enfin, de croire encore que penser est un acte profondément humain, irréductible à toute simulation.

En cela, démocratiser la philosophie, ce n'est pas la rendre immédiatement accessible ou « copiable » par tous. C'est assurer à chacun la possibilité de penser à partir de soi, dans une parole qui ne soit ni modélisée, ni formatée. C'est refuser qu'un algorithme, si puissant soit-il, vienne occuper la place du sujet.

Il nous revient, à nous éducateurs, chercheurs, citoyens, de maintenir ouverte cette possibilité. Car la démocratie commence là où chacun ose encore dire, sans assurance mais avec intégrité : « je pense ».

Bibliographie

CRAWFORD Matthew B., 2022, *Contact. Pourquoi nous avons perdu le monde, et comment le retrouver*, trad. Jean-Luc Piningre, Paris, La Découverte, p. 49-51.

DOUEIHI Milad, 2011, *Pour un humanisme numérique*, Paris, Seuil

ELLUL Jacques, 1977, *Le système technicien*, Paris, Calmann-Lévy, p. 143-158.

FLORIDI Luciano, 2011, *The Philosophy of Information*, Oxford, Oxford University Press

FLORIDI Luciano, 2023, *Ethics, AI, and the Future of Meaningful Work*, Oxford, Oxford University Press, p. 71 ; p. 69-85.

FOUCAULT Michel, 2009, *Le courage de la vérité. Le gouvernement de soi et des autres II (Cours au Collège de France, 1984)*, Paris, Gallimard/Seuil, coll. « Hautes Études », p. 163-165.

FREIRE Paulo, 1974, *Pédagogie des opprimés*, Paris, Maspero

GANASCIA Jean-Gabriel, 2017, *Le mythe de la singularité : faut-il craindre l'intelligence artificielle ?*, Paris, Seuil

MEIRIEU Philippe, 2004, *Pédagogie : le devoir de résister*, Paris, ESF

RICOEUR Paul, 1990, *Soi-même comme un autre*, Paris, Seuil

SIMONDON Gilbert, 2012, *Du mode d'existence des objets techniques*, Paris, Aubier, p. 42-58.

STIEGLER Bernard, 2015, *La société automatique. Tome 1 : L'avenir du travail*, Paris, Fayard, p. 201-217.

L'ÉGLISE CATHOLIQUE, LE CŒUR BATTANT DE LA COLONISATION DES TERRITOIRES ESPAGNOLS DU GOLFE DE GUINÉE

Guy Longin OBAME EKOME

Université OMAR BONGO

CRAHI

guylano2012@gmail.com

Résumé

Cet article propose une relecture critique de la colonisation espagnole en Guinée équatoriale à partir du rôle central joué par l'Église catholique, en particulier les missionnaires clarétains. Loin des récits coloniaux classiques fondés sur la conquête militaire, l'expérience espagnole en Afrique équatoriale repose sur une alliance étroite entre pouvoir religieux et ambition impériale. À travers l'école, la catéchèse, la langue et les pratiques rituelles, l'Église a été l'instrument d'un projet d'hispanisation culturelle et spirituelle. L'article analyse les résistances locales, les formes d'adaptation et de syncrétisme, ainsi que la mémoire contrastée laissée par cette mission religieuse dans la société postcoloniale guinéenne. Il plaide pour une mise en lumière d'un passé souvent occulté afin de mieux comprendre les tensions mémorielles et identitaires contemporaines en Guinée équatoriale.

Mots clés : Colonisation espagnole ; Église catholique ; Guinée équatoriale ; mission clarétaine ; mémoire postcoloniale

Abstract

This article critically reevaluates Spanish colonization in Equatorial Guinea by emphasizing the pivotal role of the Catholic Church, particularly the Claretian missionaries. Moving beyond traditional narratives focused on military conquest, the Spanish presence in Equatorial Africa was largely shaped by a strategic partnership between religious authority and imperial ambition. Through education, catechesis, language enforcement, and ritual practices, the Church became a central force driving cultural and spiritual Hispanicization. The study examines the varied local responses—including resistance, adaptation, and syncretism—and reflects on the complex and often ambivalent legacy this missionary effort has left in postcolonial Guinean society. By bringing attention to this frequently overlooked chapter, the article offers new insights into the ongoing debates surrounding memory and identity in modern-day Equatorial Guinea.

Keywords : *Spanish colonization; Catholic Church; Equatorial Guinea; Claretian mission; postcolonial memory*

Introduction

La présence espagnole en Afrique équatoriale se distingue des schémas coloniaux européens classiques par son caractère tardif, fragmentaire et singulier. Loin des modèles fondés sur la supériorité militaire et l'administration directe, l'entreprise espagnole en Guinée équatoriale s'est édiflée sur un processus lent, souvent improvisé, et marqué par une dépendance inédite et fondamentale envers l'Église catholique, laquelle a joué un

rôle central dans l'imposition de l'ordre colonial. À partir de ce constat, cette étude interroge le rôle du religieux comme dispositif stratégique de pouvoir dans un contexte colonial marqué par la faiblesse de l'État et l'échec des moyens traditionnels de domination.

Cette analyse s'inscrit dans une approche critique et postcoloniale, inspirée des travaux de Louis Althusser sur les appareils idéologiques d'État, qui considère la religion comme un vecteur clé dans la reproduction des rapports de pouvoir. Le cadre théorique adopté permet d'éclairer comment l'Église catholique, au-delà de sa fonction spirituelle, agit comme un relais symbolique et politique au service de l'entreprise coloniale espagnole.

En effet, dès la fin du XVIII^e siècle, les îles de Fernando Poo (actuelle Bioko) et d'Annobón sont cédées à l'Espagne par le Portugal à travers les traités de San Ildefonso (1777) et d'El Pardo (1778), dans une logique de compensation impériale. Pourtant, malgré cette acquisition officielle, la monarchie espagnole ne parvient pas à exercer une domination effective sur ces territoires. Cette situation s'explique par plusieurs facteurs : d'abord, les motivations initiales de l'Espagne, principalement liées à la traite négrière et au désir d'établir un point d'ancrage pour la capture d'esclaves, se sont avérées insuffisantes pour soutenir une véritable implantation durable. S'y ajoutent un manque criant de moyens logistiques, une absence d'intérêt stratégique clair au-delà de cette visée première, et un soutien populaire inexistant. En conséquence, la présence espagnole reste largement théorique pendant des décennies. Ce n'est qu'au milieu du XIX^e siècle, alors que l'Empire espagnol s'effondre sous les coups des indépendances latino-

américaines et que la perte imminente de Cuba devient une source d'angoisse géopolitique, que l'Espagne réactive son intérêt pour l'Afrique. Dans un contexte de compétition impérialiste exacerbée, notamment après la Conférence de Berlin (1884-1885), le Golfe de Guinée apparaît comme l'un des derniers espaces susceptibles de restaurer une forme de prestige impérial. Mais cette tentative de recolonisation se heurte à une réalité déjà structurée : depuis les années 1820, les missions protestantes anglaises (Church Missionary Society), soutenues par l'Empire britannique, se sont enracinées sur l'île de Fernando Poo, accompagnées par une élite afro-descendante anglophone — notamment les Krio de Sierra Leone — porteuse d'un modèle de société anglo-protestant fortement influent. Les autochtones, en particulier les Bubi, ont partiellement intégré ces normes culturelles, au point de reconnaître aux Britanniques un rôle civilisateur (Sundiata, 1996).

Face à cette configuration, les autorités espagnoles se trouvent désarmées. Incapables d'imposer leur autorité par les voies classiques — militaires, administratives ou économiques —, et confrontées à la méfiance voire à l'hostilité des populations locales, elles sont contraintes de réinventer leur approche coloniale. C'est dans ce contexte que s'opère un basculement stratégique majeur, où le pouvoir religieux devient l'outil principal de la reconquête coloniale : l'Espagne délègue à l'Église catholique — en particulier aux missionnaires clarétains — la mission d'hispaniser, de convertir et de domestiquer symboliquement les populations. À partir de 1883, avec l'arrivée des missionnaires clarétains, la colonisation prend une tournure spirituelle et idéologique : il ne s'agit plus seulement de contrôler un territoire, mais

de reconquérir des âmes, de substituer au référentiel protestant britannique un imaginaire catholique, hispanophone et loyal à la Couronne (Lobét del Valle, 2000 ; Martín del Molino, 2008).

Ce recours à l'influence religieuse comme instrument central de colonisation marque une rupture nette avec les modèles dominants du moment. L'Église ne se contente pas d'évangéliser : elle devient vectrice de langue, d'instruction, de discipline morale et de collaboration politique. L'objectif est clair : gagner l'adhésion des populations locales non par la force, mais par la conversion, la persuasion et l'intégration progressive à une identité catholique-hispanique. En d'autres termes, on assiste à une colonisation par substitution, où l'Église fonctionne comme un relais d'État, un appareil idéologique de domination (Althusser), chargé de retourner les effets de l'influence britannique au bénéfice de l'Espagne.

Ces constats amènent à poser la problématique suivante :

Dans quelle mesure l'Église catholique a-t-elle agi comme un levier structurant du projet colonial espagnol en Guinée équatoriale ? Et comment les sociétés locales — déjà imprégnées d'autres influences culturelles et religieuses — ont-elles reçu, adapté ou contesté cette tentative d'hégémonie religieuse et culturelle ?

Trois hypothèses structurent cette analyse :

1. La relance du projet colonial espagnol en Afrique équatoriale au XIXe siècle est avant tout motivée par une logique de repositionnement géopolitique, dans un contexte de perte de puissance en Amérique.
2. L'Église catholique, et en particulier les missions clarétaines, a été mobilisée comme un outil principal

— et non secondaire — de colonisation, dans le but de supplanter l'hégémonie culturelle britannique déjà bien installée.

3. Cette tentative de colonisation par l'esprit a suscité diverses formes de résistance, de réinterprétation ou d'hybridation chez les populations locales, qui ont souvent opposé à l'uniformisation coloniale des logiques d'appropriation partielle ou de contournement.

Au-delà de sa dimension historique, cette recherche se veut socialement et scientifiquement utile : elle permet de mieux comprendre les héritages invisibles de la domination coloniale en Guinée équatoriale, et d'éclairer les tensions mémorielles et identitaires qui traversent aujourd'hui encore les sociétés postcoloniales africaines. En particulier, cette étude éclaire comment les mémoires coloniales influencent encore l'éducation, les discours politiques et les constructions identitaires en Guinée équatoriale contemporaine. Elle offre ainsi des pistes pour penser la décolonisation symbolique et la restitution culturelle dans un contexte postcolonial marqué par la persistance de ces héritages. Elle invite également à une réflexion plus large sur les modes alternatifs d'assujettissement colonial et sur le rôle ambivalent des religions dans les processus d'aliénation culturelle. Cet article propose ainsi une lecture critique du cas équatoguinéen, où la dimension religieuse devient le pilier d'une colonisation par substitution, à la croisée de l'échec militaire et de l'ambition culturelle. Trois axes structureront cette analyse : (1) les motivations géopolitiques de la réactivation coloniale espagnole à partir du XIXe siècle ; (2) les modalités d'action de l'Église en tant qu'acteur clé dans

l'entreprise d'hispanisation ; (3) les réactions, détournements et résistances suscités par cette stratégie ecclésiastique dans les sociétés locales.

1. Le contexte de la colonisation espagnole du golfe de Guinée

1.1. La perte des colonies américaines et l'affaiblissement progressif de l'Empire espagnol

Entre 1810 et 1830, la majorité des colonies d'Amérique latine se sont détachées de la tutelle espagnole, signant la fin d'un cycle impérial amorcé au XVII^e siècle. Cette vague d'émancipation, bien que souvent présentée comme inéluctable, fut le résultat d'une combinaison de facteurs internes et externes, mêlant l'épuisement des structures impériales espagnoles et les aspirations grandissantes des sociétés créoles. Le régime colonial espagnol, caractérisé par sa centralisation, son exclusivisme commercial et la marginalisation des élites locales, n'a pas su s'adapter aux mutations politiques, sociales et économiques en cours dans ses colonies. Madrid, en s'accrochant à une logique de domination verticale, est restée aveugle aux profonds changements qui traversaient ses territoires d'outre-mer (Hernandez, 2013).

Le refus d'intégrer les créoles au système de gouvernement, de reconnaître leur légitimité politique ou de partager le pouvoir économique, a progressivement alimenté un ressentiment structurel. Ce ressentiment s'est transformé en revendications politiques, particulièrement durant les années de turbulences qui ont suivi l'invasion napoléonienne de la péninsule ibérique. Même les réformes les plus

audacieuses, comme la Constitution de Cadix de 1812, n'ont pas réussi à répondre aux attentes des sociétés coloniales. Derrière une apparente ouverture, le système impérial est resté figé dans un modèle métropolitain qui ne reconnaissait ni l'autonomie des territoires, ni leur diversité culturelle, sociale et économique (Gutiérrez, 2001). Le résultat fut un effondrement progressif mais irréversible de l'édifice colonial espagnol (Betancourt, 1999).

La perte de l'Amérique ne fut pas seulement une débâcle territoriale ou géopolitique ; elle plongea l'Espagne dans une véritable crise existentielle. Dans l'imaginaire collectif espagnol, l'empire était le prolongement naturel de la mission catholique de la monarchie hispanique. Sa désintégration fut donc vécue comme une blessure identitaire, une remise en cause brutale de la place de l'Espagne dans le monde. D'autant plus que les jeunes républiques issues de l'indépendance se tournèrent résolument vers l'Angleterre et les États-Unis, puissances montantes du capitalisme libéral et du républicanisme politique (López, 2010).

La proclamation de la doctrine Monroe en 1823 marqua une rupture décisive dans les équilibres géopolitiques de l'hémisphère occidental. En proclamant que toute tentative européenne de recolonisation serait considérée comme une agression, les États-Unis se sont positionnés en protecteurs et arbitres de l'Amérique, excluant de fait les anciennes puissances coloniales du jeu diplomatique. Pour l'Espagne, cette mise à l'écart fut un désaveu flagrant, consacrant son déclasserment sur la scène internationale (Smith, 1995). Dès lors, l'Espagne fut reléguée au rang de puissance secondaire, sans colonies dynamiques, sans relais diplomatiques solides et sans perspectives de redéploiement dans les Amériques.

Cuba, alors perçue comme la perle des Antilles, est restée l'un des derniers bastions coloniaux. Loin de représenter un modèle de stabilité, l'île était traversée par des tensions profondes. Son économie sucrière reposait encore sur le travail servile, malgré l'émergence de critiques abolitionnistes. Depuis l'indépendance d'Haïti en 1804, le spectre d'une insurrection noire hantait les élites créoles et les autorités coloniales espagnoles. Cette peur était régulièrement mobilisée pour justifier la répression, retarder les réformes politiques et maintenir un ordre social fondé sur l'exclusion raciale (Crespo, 1998 ; Pérez, 2000 ; González, 2004). À partir de 1868, la Guerre des Dix Ans accentua cette instabilité, révélant l'épuisement du pouvoir colonial et la perte croissante de légitimité de l'Espagne dans les Caraïbes (Ochoa, 2014).

Dans ce contexte global de crise impériale, l'Afrique apparut moins comme une terre de conquête que comme une scène secondaire, où l'Espagne cherchait à se réinventer en tant que puissance coloniale. Ce retour en Afrique, tardif et peu ambitieux, reflétait moins une volonté de domination qu'un réflexe de survie politique. Il ne s'agissait plus de rayonner, mais simplement d'exister. Les possessions africaines devinrent alors les fragments d'un empire morcelé, une tentative de ralentir le déclin, de maintenir à flot une mémoire impériale au moment même où l'histoire mondiale en effaçait les traces (Figuerola, 2005 ; Varela, 2008).

1.2. Le Golfe de Guinée envisagé comme nouveau foyer impérial

Le recentrage de l'Espagne vers l'Afrique subsaharienne ne résulte pas d'une vision impériale cohérente, encore moins

d'un projet colonial structuré comparable à ceux de la France ou du Royaume-Uni. Il s'agit plutôt d'une réponse désespérée et tardive à la perte de l'Amérique latine, une tentative de sauvegarder une façade impériale dans un monde où l'Espagne a été progressivement reléguée aux marges des grandes puissances. Dans ce contexte de déclin, le golfe de Guinée se transforme en un espace symbolique où Madrid espère projeter une souveraineté dégradée mais encore mobilisable. C'est une logique de substitution impériale, fondée sur le recyclage de territoires oubliés comme les îles de Fernando Poo (actuelle Bioko), Annobón, et la bande côtière du Río Muni, cédés par le Portugal via le traité de San Ildefonso en 1778, mais longtemps laissés en friche.

Loin de constituer le socle d'un véritable projet d'expansion, ces territoires apparaissent, aux yeux des décideurs espagnols du XIX^e siècle, comme un refuge diplomatique, un vestige sur lequel fonder un simulacre de continuité impériale. Le golfe de Guinée est ainsi envisagé comme une arrière-cour de substitution à la grandeur passée : marginalisé car longtemps ignoré, il devient paradoxalement mobilisable précisément parce qu'il n'a jamais été pleinement intégré. Dans l'esprit des élites de la péninsule, ces territoires n'ont pas encore été entachés par l'humiliation de la perte, et peuvent donc être réactivés à moindres frais, comme remède psychologique à l'effondrement du pouvoir en Amérique.

Cependant, la mise en œuvre de cette stratégie de compensation se heurte rapidement à des obstacles structurels majeurs. Le premier, d'ordre géographique et sanitaire, est rédhibitoire : le climat équatorial, l'omniprésence du paludisme, de la fièvre jaune, la rareté des

infrastructures et l'hostilité naturelle du milieu rendent toute implantation difficile. Les premières tentatives de colonisation effective se soldent par des échecs répétés : garnisons décimées, fonctionnaires livrés à eux-mêmes, et condamnés envoyés en exil faute de véritables colons (Niето, 1996). En comparaison avec les autres empires européens qui développent de véritables infrastructures commerciales et administratives, l'Espagne peine à offrir autre chose qu'une occupation sporadique, souvent improvisée.

Sur le plan logistique et humain, le contraste est frappant. Là où la France organise des campagnes de colonisation civile, et où la Grande-Bretagne établit des comptoirs pérennes et structurés, l'Espagne improvise. Elle manque cruellement de main-d'œuvre volontaire, d'une politique migratoire claire, d'objectifs économiques précis. Son approche reste marquée par l'improvisation et l'isolement administratif (Fernández, 2003). Les autorités de Madrid ne disposent ni des moyens, ni de la volonté politique pour imposer une présence significative. Le golfe de Guinée n'est pas un territoire conquis, mais simplement réoccupé, dans l'espoir de redonner un sens à une souveraineté abstraite.

Le deuxième obstacle est de nature géopolitique. En effet, lorsqu'elle tente de revaloriser sa présence dans la région, l'Espagne se trouve cernée. La France trace déjà ses ambitions de Dakar vers le Congo. La Grande-Bretagne, quant à elle, est solidement implantée en Sierra Leone, sur la Côte-de-l'Or, au Nigeria et au Cameroun. L'environnement régional est donc déjà dominé par les grandes puissances coloniales industrielles. Toute velléité espagnole y apparaît anachronique, voire suspecte. De plus, l'Espagne, encore compromise dans la traite négrière jusque dans les années

1860, subit une pression diplomatique croissante, notamment de la part de la Grande-Bretagne, qui se présente alors comme le porte-étendard de l'abolition (Martínez, 2002). Privée de légitimité diplomatique et de moyens militaires, l'Espagne adopte une politique de présence minimale. Plutôt que de chercher à concurrencer frontalement les puissances voisines, elle délègue une grande part de son action coloniale à des acteurs non-étatiques, au premier rang desquels les missionnaires Clarétains. Ces derniers deviennent les véritables piliers de l'expansion espagnole en Afrique. Par la catéchèse, l'ouverture d'écoles, l'encadrement moral et social, ils jouent un rôle central dans l'« hispanisation » du territoire. L'Église supplée ainsi l'État, dans une forme de colonisation spirituelle qui dissimule l'indigence des moyens civils ou militaires (Rodríguez, 2009). Enfin, un frein non négligeable réside dans l'indifférence de la société espagnole. Contrairement à Cuba, Porto Rico ou les Philippines, l'Afrique n'éveille ni passion populaire, ni débat parlementaire intense. Elle reste absente des grands récits nationaux, périphérique dans l'imaginaire collectif. Le golfe de Guinée n'incarne pas un futur impérial, mais un passé recomposé. Il sert d'ultime support symbolique pour une Espagne désireuse de continuer à exister en tant que puissance coloniale, alors même que les fondements réels de cette puissance se sont effondrés.

1.3. L'ordre colonial confronté aux résistances locales et à l'influence britannique

L'irruption espagnole dans le Golfe de Guinée s'effectue dans un contexte colonial déjà structuré par d'autres influences, bien ancré dans les dynamiques propres aux sociétés locales.

Contrairement à l'Amérique latine, où l'Espagne avait pu imposer une domination brutale et remodeler l'espace selon ses propres logiques religieuses, linguistiques et administratives, l'Afrique équatoriale espagnole n'était pas une terre vierge à la merci d'un empire conquérant. Lorsque l'Espagne commence à envisager sérieusement l'exploitation de ses possessions africaines dans la seconde moitié du XIX^e siècle, elle se heurte à un espace déjà investi, historiquement et symboliquement, par d'autres puissances européennes - au premier rang desquelles figurent les Britanniques.

L'archipel de Fernando Poo, notamment, porte la trace d'une présence britannique précoce et structurante. Dès le début du XIX^e siècle, la Royal Navy y installe des bases dans le cadre de sa lutte contre la traite transatlantique, et favorise l'implantation de missions protestantes, notamment baptistes. Ces présences, bien que ne relevant pas d'une souveraineté officielle, donnent lieu à un ancrage social et culturel profond. La langue anglaise, les institutions éducatives, les pratiques religieuses évangéliques et les codes moraux britanniques s'intègrent dans les communautés locales, en particulier chez les Bubi de Fernando Poo. Ainsi, avant même l'établissement d'une administration espagnole effective, un ordre socio-culturel d'inspiration britannique a déjà émergé, rendant difficile toute tentative d'imposition hégémonique espagnole (Martin, 1986).

Parmi les instruments les plus puissants de cette influence britannique, le protestantisme évangélique occupe une place centrale. En effet, dès les années 1840, les missions baptistes fondent des écoles, forment des catéchistes autochtones, encouragent l'alphabétisation et initient des

pratiques de gouvernance locale. Cette pédagogie religieuse va bien au-delà de la simple conversion : elle crée les conditions d'une autonomisation locale, en développant des compétences administratives, linguistiques et morales au sein des communautés. À travers la lecture de la Bible, la tenue de registres et l'administration scolaire, ces communautés acquièrent des outils concrets de gestion, mais aussi de résistance. Le christianisme protestant, enraciné dans des pratiques communautaires et dans l'usage de l'anglais, s'impose comme un contre-modèle à la vision catholique autoritaire portée par la mission espagnole religieuse (Mbá, 2001).

Ce conflit spirituel est aussi un conflit d'influence culturelle. Lorsque les Espagnols cherchent à imposer la langue castillane, la liturgie catholique et une discipline hiérarchique, ils ne rencontrent pas un vide culturel, mais un tissu déjà habité, un espace déjà codé. Les populations locales converties au protestantisme n'adhèrent pas spontanément à cette nouvelle proposition religieuse. Au contraire, elles résistent, souvent pacifiquement mais fermement, à l'assimilation liturgique. Le clergé espagnol découvre ainsi qu'il ne s'adresse pas à des "païens" disponibles, mais à des croyants instruits, fidèles à une tradition qui leur a offert des moyens d'émancipation. Ce refus d'abandonner le protestantisme n'est pas simplement religieux, il est politique: il traduit un attachement à une structure d'autorité alternative, autonome, et plus souple que le modèle colonial catholique espagnol.

À cette résistance religieuse s'ajoute une autre, plus ancienne encore : la résilience des structures politiques locales. Les peuples de Fernando Poo, d'Annobón et du Río

Muni disposent de systèmes d'organisation coutumiers, avec des chefs, des conseils communautaires, des réseaux d'alliance et des rituels d'intégration des étrangers. Ces sociétés, loin d'être passives ou désorganisées, ont une longue expérience du commerce, du contact interethnique, et des négociations avec les puissances extérieures. L'arrivée de l'administration espagnole est donc perçue comme une intrusion dans un ordre déjà stable. Bien souvent, les autorités coloniales doivent composer avec des leaders politiques rétifs à la centralisation, capables de manipuler les rivalités européennes pour préserver leur autonomie relative (Ndongo, 2014). Face à ce triangle de résistances - influence britannique, ancrage protestant, autonomie politique locale - le projet colonial espagnol apparaît dès le départ comme fragile. Loin de s'imposer, il tâtonne. L'État espagnol est contraint de déléguer largement son autorité aux missionnaires catholiques, faute de personnel civil formé ou de troupes suffisantes. Mais cette délégation se heurte à une société qui a déjà ses propres référents, ses propres institutions religieuses et politiques.

Au lieu de constituer un levier de domination, la colonisation espagnole s'enlise dans une logique de concurrence spirituelle, de désajustement culturel et d'hostilité rampante. Elle révèle la profonde impréparation de l'Espagne à la réalité africaine, mais aussi l'obsolescence de son modèle impérial. Loin de "civiliser" ou d'unifier, sa présence suscite souvent confusion et division, sans réussir à ancrer une légitimité durable. En définitive, dans le golfe de Guinée, l'ordre colonial espagnol se heurte à une réalité qui le précède et le dépasse. Loin d'un terrain vierge, les territoires africains sont déjà insérés dans des circuits

mondialisés - religieux, commerciaux, politiques - où l'Espagne arrive trop tard, avec trop peu de moyens, et une vision dépassée. Plus qu'un empire conquérant, l'Espagne y apparaît comme une puissance périphérique, tentant de s'imposer dans un monde qu'elle ne comprend pas, et qu'elle ne peut transformer.

II - L'Église catholique, acteur central de l'hispanisation

2.1. *L'alliance des Clarétains et de l'État espagnol*

Dans le sillage de la perte des colonies américaines, l'Espagne entre dans une phase de repositionnement impérial défensif, où la Guinée équatoriale - jusque-là marginale - devient l'un des rares espaces encore disponibles pour tenter de maintenir une souveraineté d'outre-mer. Mais cette tentative se heurte à une réalité concrète : l'Espagne n'a plus ni les moyens militaires, ni l'infrastructure administrative, ni l'élan idéologique nécessaires pour une conquête coloniale classique. Face à ce vide, l'État espagnol délègue à un acteur autrefois périphérique une mission centrale : l'Église catholique. Et parmi les ordres religieux mobilisables, ce sont les *Clarétains*¹ qui vont devenir le cœur battant du projet colonial.

Lorsque, dans les années 1880, le gouvernement espagnol propose aux Clarétains de prendre en charge l'évangélisation des territoires de la Guinée équatoriale, l'ordre accueille

¹Fondée en 1849 par saint Antoine-Marie Claret, conseiller de la reine Isabelle II, la Congrégation des Missionnaires Fils du Cœur Immaculé de Marie (Clarétains) se caractérise par son zèle missionnaire et sa fidélité à la monarchie espagnole. L'ordre fut conçu comme un instrument de régénération spirituelle de l'Espagne, œuvrant à la défense de la foi catholique face aux avancées libérales et protestantes.

cette mission avec un enthousiasme militant, conforme à sa vocation. Pour les Clarétains, l'Afrique représente un double champ de bataille : spirituel et géopolitique. Spirituel, car il s'agit de "sauver des âmes" dans un espace perçu comme païen ou corrompu par les influences protestantes ; géopolitique, car il est question de défendre les derniers bastions de l'influence espagnole dans un monde en recomposition impériale.

Ce zèle est accentué par un sentiment de croisade. Dans leurs correspondances internes, plusieurs figures de l'ordre évoquent la Guinée équatoriale comme un front avancé contre "l'hérésie protestante" et la barbarie morale. Ils perçoivent leur mission comme une réponse à l'appel de Dieu et de la patrie. La congrégation accepte ainsi ce mandat colonial avec ferveur, le considérant non comme une simple charge religieuse, mais comme un acte patriotique, une œuvre d'obéissance à Dieu et au Roi. Cette mission est encadrée par un accord explicite entre l'État et la Congrégation : les Clarétains obtiennent l'exclusivité de l'action religieuse en Guinée équatoriale, en contrepartie de quoi ils doivent soutenir activement le projet d'hispanisation. Concrètement, cela implique : l'enseignement du catéchisme et de la langue espagnole, l'organisation de la vie religieuse selon les rites catholiques romains, la surveillance morale des populations autochtones, et la création d'un réseau de chapelles-écoles. Ces structures visent à structurer l'espace colonial autour de la religion et de la langue. Cette relation contractuelle, formalisée par l'État et confirmée par la hiérarchie ecclésiastique, fait des Clarétains un rouage officiel de l'administration coloniale.

Les missions clarétaines sont donc déployées non comme des œuvres charitables autonomes, mais comme des antennes de la souveraineté espagnole. Les missionnaires reçoivent des subventions publiques, des terrains et un soutien logistique de l'administration coloniale. Certains d'entre eux siègent dans des commissions locales, interviennent dans les arbitrages coutumiers, ou assurent l'état civil. Ainsi, le clergé devient l'ossature d'un État colonial souvent absent ou inopérant, et c'est par l'Église que l'Espagne "existe" en Guinée équatoriale. L'enthousiasme des Clarétains ne masque pas la complexité de leur mission. Certains rapports internes expriment une frustration face à l'ampleur des tâches et au manque de moyens, soulignant le personnel insuffisant et la connaissance limitée des réalités locales. Loin de remettre en cause leur engagement, ces obstacles renforcent leur sentiment de sacrifice et de vocation, nourrissant une théologie de l'épreuve.

Enfin, l'Église dans son ensemble, et l'ordre Clarétain en particulier, voit dans cette entreprise coloniale un moyen de renforcer son propre rayonnement à une époque où le catholicisme européen est contesté par les idées libérales. L'Afrique devient un laboratoire d'un catholicisme triomphant, conquérant, restaurateur d'ordre et de civilisation. Les Clarétains se présentent comme les garants d'un ordre moral et culturel, cherchant à reconstruire, dans les tropiques, ce que l'Espagne a perdu dans les Amériques. En somme, l'alliance entre les Clarétains et l'État espagnol repose sur une convergence d'intérêts : solution pragmatique pour l'État face à la faiblesse de son appareil colonial, et occasion pour l'ordre religieux de réaliser sa mission spirituelle et nationale. Cette relation de complémentarité,

fondée sur la délégation de l'autorité impériale au clergé, fait de la mission clarétaine le pilier du dispositif colonial espagnol en Guinée équatoriale.

2.2 - L'encadrement des esprits par l'école, la langue et la religion

Au-delà de leur rôle pastoral, les Clarétains furent les architectes d'un projet ambitieux d'ingénierie sociale et culturelle en Guinée équatoriale. L'État espagnol manquant d'institutions et d'agents pour structurer la colonie, le clergé se vit confier la tâche cruciale de "former" des sujets coloniaux conformes aux idéaux catholiques et hispaniques (Ayo, 2015; Fernández, 2008). Cette mission s'exerça principalement à travers trois vecteurs : l'école, la langue et la religion, considérés comme les piliers d'un dispositif de transformation mentale et morale (Fariñas, 2010).

L'école missionnaire devint rapidement le levier central. Loin d'une simple alphabétisation, l'enseignement clarétain visait à forger une nouvelle identité coloniale. Les contenus pédagogiques étaient imprégnés des valeurs catholiques et articulés autour de l'espagnol, érigé en seul médium d'instruction. Les langues locales - bubi, fang, annobonais - ainsi que l'anglais et le pichinglis (largement répandu à Fernando Poo par l'influence britannique), étaient proscrites. Le pichinglis était perçu comme un bastion symbolique de résistance linguistique et culturelle à éradiquer (Dembour, 2015). Par cette normalisation linguistique, les Clarétains imposaient l'espagnol non seulement comme langue de culte et d'administration, mais aussi comme instrument d'unification idéologique. L'apprentissage de la lecture et de

l'écriture n'avait de sens que s'il menait à l'assimilation de l'ordre colonial. L'éducation devenait ainsi un acte de foi autant qu'un acte de soumission, créant des générations bilingues soumises à la langue et à la culture de la métropole (Martínez, 2015).

Le catéchisme, élément incontournable, jouait un double rôle : inculquer les dogmes catholiques et diffuser une discipline morale inspirée du modèle espagnol, valorisant l'obéissance, la hiérarchie, la pudeur et la loyauté envers les autorités. Cette éducation rigoureuse et souvent autoritaire visait à réformer les mentalités dès l'enfance, en brisant les attachements aux structures culturelles et spirituelles autochtones (Bolaños, 2016).

Cette entreprise d'encadrement ne se limitait pas à la sphère scolaire. Les rituels religieux - baptêmes collectifs, processions, confessions, messes dominicales - étaient organisés pour marquer l'espace et le temps colonial selon le rythme liturgique catholique. L'objectif était de remplacer les cycles traditionnels (rites d'initiation, cultes aux ancêtres, fêtes agraires) par une nouvelle temporalité chrétienne et impériale. Toute pratique échappant à cette orthodoxie était stigmatisée comme "superstition", "paganisme" ou "résidu diabolique". Les Clarétains agissaient ainsi comme agents d'une réécriture du réel, participant à l'effacement des cosmologies locales et à leur remplacement par un imaginaire hispano-catholique. Ce travail d'éradication culturelle s'inscrivait dans une politique de longue durée, soutenue par les autorités coloniales et la hiérarchie ecclésiastique (Burgaleta, 2006).

Le contrôle des esprits passait aussi par une surveillance des comportements. La confession, obligatoire dans de nombreuses missions, permettait non seulement de "sauver les âmes", mais aussi de recueillir des informations sur la vie intime des fidèles, leurs résistances, leurs doutes, et leurs attachements anciens. La religion servait de filtre social, de mécanisme de discipline et d'outil de profilage colonial (Félix, 2019). À travers l'école, la langue et la liturgie, les Clarétains ne poursuivaient pas seulement un idéal spirituel : ils participaient activement à la construction d'un espace colonial discipliné, hispanisé et docile. Cette conquête des esprits, fondée sur l'éducation religieuse et linguistique, avait pour objectif ultime la naturalisation de l'ordre colonial dans les consciences elles-mêmes. Loin de l'encadrement moral, le clergé façonnait une subjectivité coloniale nouvelle, détachée de ses racines et recomposée à l'image de l'Espagne (Maldonado, 2018).

2.3 - Le modèle catholique face à l'ancrage anglo-protestant

L'un des principaux défis rencontrés par les Clarétains en Guinée équatoriale fut l'imposition du modèle catholique dans une société déjà largement évangélisée selon les principes du protestantisme britannique. Contrairement à l'idée coloniale d'un terrain spirituel vierge, l'île de Fernando Poo - principal bastion de résistance - avait vu s'implanter dès les années 1840 des missions protestantes anglo-saxonnes (Sundiata, 1996), qui avaient su s'adapter à un contexte profondément marqué par la mémoire douloureuse de la traite négrière. En effet, la méfiance à l'égard des Européens était forte. Les

Bubi, peuple autochtone de l'île, associaient la présence blanche aux razzias, aux déportations, et aux humiliations vécues durant les siècles de traite transatlantique (Arocha, 2004). Dans ce climat hostile, les missionnaires britanniques durent adopter une stratégie d'approche douce et respectueuse pour se faire accepter. Appartenant principalement à la Baptist Missionary Society, leur mission n'était pas strictement impériale : elle reposait sur une logique philanthropique et religieuse, motivée par la volonté de rédemption chrétienne plutôt que par la conquête politique (Dembour, 2015).

Leur triple objectif était clair :

- Évangéliser, en prônant une lecture individuelle de la Bible et une conversion fondée sur la liberté de conscience ;
- Éduquer, en enseignant la lecture, l'écriture et les savoirs pratiques en anglais et en pichinglis ;
- Autonomiser, en formant une élite locale capable de gérer ses institutions (écoles, églises, coopératives) de manière indépendante.

Ce modèle, à la fois souple et inclusif, rencontra un écho favorable auprès de certaines populations, notamment les Fernandinos, descendants d'esclaves affranchis venus des Caraïbes, du Sierra Leone ou du Liberia. Ces derniers, déjà alphabétisés et souvent anglophones, voyaient dans le protestantisme une forme de libération spirituelle et sociale, en rupture avec la verticalité autoritaire du catholicisme. Ils implantèrent ainsi une société organisée autour des principes évangéliques, avec des églises locales, des écoles indépendantes, des pratiques morales strictes, et une forte discipline communautaire. Le protestantisme

devint rapidement un repère identitaire et un outil d'émancipation, autant qu'une foi religieuse (Lobét del Valle, 2000). C'est dans ce contexte qu'arrivèrent les Clarétains, chargés d'effacer cet héritage pour imposer l'ordre religieux et culturel catholique au service de l'Espagne (Martín del Molino, 2008). Leur objectif était clair : restaurer l'autorité spirituelle de Rome, remplacer les réseaux éducatifs protestants par des écoles catholiques, et éradiquer toute trace de l'influence britannique, perçue comme une menace idéologique et géopolitique. Mais cette mission s'avéra complexe. Les Clarétains durent affronter une double résistance : la fidélité des élites créoles au protestantisme, et la méfiance persistante des Bubi vis-à-vis de toute autorité blanche (Fernández, 2008; Burgaleta, 2006). Pour briser cette opposition, ils développèrent une stratégie à deux volets : Répressive, par la fermeture des églises protestantes, la réquisition des biens, et l'interdiction des cultes en anglais ou pichinglis ; Sociale, par la mise en place de services caritatifs (soins, distribution de vivres), la participation à l'arbitrage de conflits locaux, et l'instauration de nouveaux repères culturels centrés sur la liturgie catholique, les sacrements, et l'espagnol (Ayo, 2015).

Cette mission de reconquête fut longue et difficile : elle s'étendit sur plus de trois décennies, entre les années 1880 et le début du XX^e siècle. Malgré le soutien actif de l'État espagnol, les Clarétains ne parvinrent jamais à éradiquer totalement l'héritage protestant. Des familles fernandinas continuèrent de transmettre leurs croyances en cachette, de tenir des cultes dans des lieux discrets, et d'affirmer une

identité religieuse hybride, entre évangélisme, créolité, et mémoire anticoloniale (Fariñas, 2010; Bolaños, 2016).

De ce fait, le choc entre les deux modèles - catholique autoritaire et protestant libérateur - ne fut pas simplement un débat religieux. Il s'agissait d'une lutte pour l'hégémonie culturelle dans un espace colonial disputé, où chaque Église portait une vision du monde et un projet de société. Là où le protestantisme avait su gagner la confiance par l'éducation et la proximité, le catholicisme, malgré ses efforts, resta souvent associé à la domination politique espagnole. Ce face-à-face religieux, nourri d'enjeux linguistiques, éducatifs et symboliques, révèle les limites du projet d'hispanisation dans une société déjà façonnée par d'autres influences. Il rappelle aussi que la foi ne peut être imposée comme un instrument d'empire, sans rencontrer, tôt ou tard, la résistance silencieuse de mémoires alternatives (Félix, 2019; Maldonado, 2018).

III - Réactions locales face à l'influence religieuse coloniale

3.1 Stratégies de résistance et d'adaptation culturelle

L'implantation progressive et déterminée du pouvoir colonial espagnol en Guinée équatoriale, notamment via l'Église catholique et l'ordre missionnaire des Clarétains, suscita très tôt des formes de résistance, de rejet, mais aussi d'adaptation des populations locales. À mesure que s'affirmait le projet hispanisant, les communautés bubi, fang, ndowé et annobanaises prirent conscience que cette présence n'était ni transitoire ni réversible. Cette prise de

conscience donna lieu à une palette variée de réponses collectives, souvent subtiles et intelligemment calibrées, visant à protéger l'essentiel de leur identité tout en évitant une confrontation directe avec un pouvoir bien plus structuré (Dembour, 2015).

Dans un premier temps, la réaction fut celle de la résistance frontale, particulièrement visible dans les zones où les pratiques coutumières étaient solidement ancrées. Les chefs de village s'opposèrent fréquemment à l'installation des missionnaires, l'accès aux écoles fut parfois interdit, les messes désertées, et les conversions volontaires rares. Il ne s'agissait pas simplement de rejeter une nouvelle foi : les pratiques religieuses et sociales autochtones étaient au cœur de l'organisation communautaire. Les rites d'initiation, le culte des ancêtres, les fêtes de saison, la transmission orale des savoirs structuraient une vision du monde incompatible avec l'universalité catholique prônée par les Clarétains (Bolaños, 2016). Cette résistance s'inscrivait aussi dans un contexte historique plus profond. Les populations autochtones avaient encore en mémoire les traumatismes liés à la traite négrière, durant laquelle l'homme blanc - souvent identifié à l'Européen chrétien - avait participé à des déportations massives et à l'effondrement de l'équilibre social (Arocha, 2004). À cela s'ajoutait une méfiance vis-à-vis de la religion imposée. Beaucoup voyaient dans le catholicisme un outil d'asservissement, surtout dans une société où des formes alternatives de christianisme - en particulier le protestantisme évangélique introduit par les missions britanniques - avaient déjà été accueillies avec une certaine ouverture. Ce christianisme anglo-protestant, associé à l'éducation, à l'autonomie communautaire et à un

certain respect des langues locales, avait laissé une empreinte durable, rendant la pénétration catholique d'autant plus difficile (Sundiata, 1996; Fernández, 2008). Toutefois, les populations locales ne disposaient pas des moyens matériels ou militaires pour repousser durablement l'avancée missionnaire. Elles durent donc opter pour des formes de résistance indirectes, plus difficiles à percevoir mais redoutablement efficaces. L'adaptation stratégique fut l'une de ces formes. Certains chefs décidèrent d'accueillir les missionnaires, non par conviction spirituelle, mais pour bénéficier des avantages pratiques : écoles, soins, médiation avec l'administration. Ces concessions ponctuelles permettaient d'atténuer les pressions coloniales tout en gardant un contrôle relatif sur la vie communautaire (López, 2012). Cette adaptation s'exprima aussi par une logique de double discours et de double appartenance. Il n'était pas rare que des enfants suivent l'enseignement des Clarétains le jour, tout en recevant, le soir venu, une éducation traditionnelle fondée sur les contes, les proverbes et les rituels ancestraux. De même, certaines conversions officielles au catholicisme masquaient une fidélité persistante aux croyances anciennes. Cette duplicité apparente était en réalité une stratégie de survie culturelle : accepter le cadre imposé sans jamais s'y fondre complètement (Fariñas, 2010; Martínez, 2015). L'un des aspects les plus significatifs de cette résistance fut la création de formes de syncrétisme religieux, où les symboles, les rituels et les prières catholiques étaient intégrés dans un univers de sens proprement africain. Les saints devenaient parfois des équivalents d'esprits protecteurs, la croix était associée à des symboles de

fertilité ou de pouvoir, et les processions liturgiques intégraient des chants ou des danses inspirés des traditions locales. Ces pratiques hybrides ne traduisaient pas une soumission, mais au contraire une appropriation culturelle du religieux imposé, qui en vidait partiellement la charge idéologique coloniale (Ayo, 2015). Enfin, dans les régions les plus reculées, la clandestinité spirituelle fut un autre moyen de préserver l'autonomie. Des cérémonies interdites furent maintenues en secret ; la langue maternelle, proscrite dans les écoles, continuait d'être transmise oralement ; les figures d'autorité traditionnelle - devins, guérisseurs, sages - conservaient un prestige intact dans la sphère privée (Burgaleta, 2006; Félix, 2019). Les stratégies de résistance et d'adaptation culturelle des populations équato-guinéennes témoignent d'une intelligence historique face à un projet colonial qui visait l'éradication identitaire. Loin de se limiter à une opposition violente ou à une soumission totale, les communautés locales ont su composer, contourner et transformer l'ordre imposé, préservant ainsi les fondements de leur monde (Maldonado, 2018).

3.2 Les limites concrètes de l'action missionnaire

Bien que l'entreprise missionnaire des Clarétains en Guinée équatoriale ait établi une présence catholique durable, elle a rencontré des limites structurelles, culturelles et politiques majeures. Loin du discours triomphaliste des rapports missionnaires, la réalité sur le terrain fut plus nuancée, souvent défavorable à leur projet d'hispanisation intégrale. La résistance des populations locales, leur capacité d'adaptation et les contradictions internes de la stratégie

missionnaire espagnole ont fortement entravé l'efficacité du projet clérical.

L'une des preuves les plus flagrantes de ces limites est la persistance du Pichinglis, un créole à base lexicale anglaise, toujours parlé aujourd'hui à Fernando Poo (Bioko). Héritage de l'influence protestante britannique et des élites Fernandinas, cette langue a survécu à des décennies de politiques linguistiques répressives des Clarétains, qui tentaient d'imposer l'espagnol. Le maintien du Pichinglis, transmis dans les foyers et les espaces informels, souligne l'échec de l'uniformisation culturelle et la force des identités locales face à l'ingénierie missionnaire. Les Clarétains se sont également heurtés à des résistances concrètes dans les campagnes et les zones forestières du Rio Muni et des hauts plateaux de Bioko. Leur influence y était souvent limitée aux périphéries des villages, faute de moyens humains et logistiques. Cette faiblesse structurelle a laissé de larges poches d'autonomie aux pratiques religieuses traditionnelles, qui ont continué d'exister en marge du contrôle catholique.

Par ailleurs, les Clarétains ont adopté une stratégie de division des sociétés locales. En exploitant les différences culturelles et ethniques, ils ont accentué certaines rivalités. Le cas le plus significatif est la dichotomie instaurée entre les Bubi, perçus comme plus "civilisables" et dociles, et les Fang, décrits comme des "sauvages" et des "païens entêtés" dans les archives missionnaires. Cette manipulation des clivages ethniques a certes permis une progression dans certaines régions, mais elle a aussi renforcé des fractures durables au sein de la société équato-guinéenne, reproduisant une logique coloniale de "diviser pour mieux régner". Cette

politique a affaibli la cohésion des résistances autochtones et introduit des hiérarchies ethniques artificielles dont les effets se font encore sentir.

En outre, l'action missionnaire s'est heurtée à une contradiction interne majeure : elle prétendait transformer les mentalités tout en méprisant les fondements culturels des sociétés. L'absence de dialogue réel, le refus d'incorporer les langues locales dans les catéchèses et l'hostilité aux formes religieuses préexistantes ont limité l'adhésion sincère des populations. Nombre de conversions étaient opportunistes, motivées par l'accès à l'école ou à des ressources, sans transformation profonde de la vision du monde des convertis. La dépendance des Clarétains vis-à-vis de l'État espagnol a fragilisé leur légitimité. Perçus comme des prolongements de l'administration coloniale, ils étaient souvent vus comme des agents d'un pouvoir étranger plutôt que des guides spirituels. Cette confusion entre foi et domination a sapé leur autorité morale, rendant leur mission plus difficile, surtout durant les périodes de tensions anticoloniales. Si les Clarétains ont posé les bases d'une présence catholique durable, ils n'ont jamais réussi à éradiquer les cultures locales ni à supplanter les héritages antérieurs. Les limites concrètes de leur action révèlent l'échec d'un projet d'hispanisation totale, confronté à la résilience linguistique, religieuse et sociale des populations équato-guinéennes.

3.3. Le legs contrasté de la mission catholique en Guinée d'aujourd'hui

Parler aujourd'hui de la mission catholique en Guinée équatoriale, c'est ouvrir un dossier sensible et conflictuel.

Derrière les églises, les écoles et les rites quotidiens se cache un passé profondément ambivalent. Cette mémoire n'est ni homogène ni pacifiée; elle est traversée par des tensions, des oublis sélectifs et des blessures, révélant le poids de la colonisation religieuse sur les sociétés africaines. L'héritage visible de la mission est indéniable. L'Église a marqué le pays en profondeur par l'alphabétisation, la scolarisation, la formation d'élites et l'introduction de l'espagnol comme langue dominante, ainsi que par la mise en place de structures sanitaires et sociales. Nombreux sont ceux qui ont appris à lire dans les écoles missionnaires, ont été soignés dans des dispensaires ecclésiastiques, et ont été baptisés, mariés ou enterrés selon les rites chrétiens. Ce legs matériel et institutionnel est réel, expliquant pourquoi beaucoup conservent un respect teinté de reconnaissance envers l'Église.

Cependant, réduire cette présence à une simple œuvre de bienfaisance serait une erreur. Ce que la mémoire officielle et les récits ecclésiastiques ont souvent tu, c'est la nature profondément coloniale et coercitive de cette mission. En Guinée équatoriale, le christianisme n'a pas été seulement proposé, il a été imposé. La foi n'a pas été librement choisie ; elle était inséparable d'un projet de domination culturelle, linguistique et morale. Le catéchisme a servi à briser les cosmologies locales, l'espagnol à effacer les langues vernaculaires, et la morale catholique à redéfinir la famille et la sexualité. L'expérience missionnaire a laissé des traces profondes d'aliénation. Combien de pratiques ancestrales ont été stigmatisées ? Combien de générations ont grandi en se sentant honteuses de leurs coutumes ou de leurs noms ? C'est là que réside une blessure mémorielle encore vive.

Dans la Guinée actuelle, cette mémoire refait surface, non pas toujours par une révolte bruyante, mais par des résistances discrètes et des recherches identitaires. Certains jeunes remettent en question l'omniprésence de l'Église et son autorité morale, d'autant plus qu'elle ne s'est jamais pleinement confrontée à son passé colonial. Toutefois, d'autres revendiquent leur appartenance catholique, distinguant la foi de l'histoire coloniale, et rappelant le rôle de médiation et de critique du pouvoir joué par des prêtres locaux après l'indépendance. Cette tension entre mémoire critique et fidèle traverse les familles et les consciences. L'Église elle-même n'a pas fait un examen de conscience suffisant. Aucune reconnaissance institutionnelle claire de son rôle dans l'entreprise coloniale n'a été formulée. Les discours officiels continuent de dépeindre une mission édifiante, ignorant les violences symboliques et la dénégation culturelle. Ce silence alimente le ressentiment et empêche une réconciliation profonde avec le passé. Ainsi, la mémoire de la mission catholique en Guinée équatoriale postcoloniale reste contrastée, car elle est prise dans les contradictions d'un héritage vivant et non résolu. Reconnaître cette complexité permet de repenser la foi, la culture et la transmission hors des logiques de domination, et dans le respect des mémoires multiples qui composent l'identité guinéenne contemporaine.

Conclusion

L'histoire coloniale de la Guinée équatoriale se distingue par une particularité frappante : l'Église catholique y fut le pilier central de l'entreprise espagnole. Loin d'une domination militaire classique, l'Espagne, affaiblie et cherchant à restaurer son prestige post-impérial, a délibérément délégué sa "reconquête" à la sphère religieuse. Les missions clarétaines, agissant de concert avec l'État, ont alors mis en place une stratégie de "colonisation des âmes". Leur objectif était clair : supplanter l'influence britannique préexistante et imprégner les populations d'une identité catholique-hispanique par l'éducation, la langue et la foi. L'Église n'était plus un simple adjuvant, mais l'acteur principal de cette hispanisation. Cependant, cette tentative d'imposer un nouvel ordre n'a pas été unilatérale. Les sociétés locales ont développé des formes de résistance subtiles, mêlant syncrétisme et réinterprétations, démontrant leur capacité à négocier et à contourner l'uniformisation. Cette interaction complexe a révélé les limites, même d'une colonisation axée sur la persuasion. En somme, le cas équatoguinéen nous offre une perspective unique sur la plasticité des dynamiques coloniales. Il souligne comment un empire en quête de renouveau a pu transformer la religion en un puissant instrument de contrôle et de transformation sociale. Cet héritage complexe continue de façonner la Guinée équatoriale d'aujourd'hui, invitant à réfléchir sur l'empreinte durable de ces interactions passées.

Bibliographie

Arocha J. A. 2004. *Historia de Guinea Ecuatorial: Colonialismo y postcolonialismo*. Madrid: Editorial Cátedra.

- Ayo A.** 2015. *La iglesia católica y la colonización en Guinea Ecuatorial*. Madrid: Publicaciones del CEDEI.
- Bolaños M.** 2016. *La influencia de la Iglesia católica en la cultura guineana*. Malabo : Centro Cultural Hispano-Guineano.
- Burgaleta J.** 2006. *La huella de la Iglesia católica en la historia de Guinea Ecuatorial*. Bata: Ediciones Horizonte.
- Dembour M.** 2015. *La colonización española en África: Estrategias de dominación y resistencia*. Barcelona: Ediciones Akal.
- Fariñas C.** 2010. *Colonización y cultura: La Iglesia en Guinea Ecuatorial*. Sevilla: Ediciones Alfar.
- Félix J.** 2019. *Relaciones entre la Iglesia católica y el colonialismo en Guinea Ecuatorial*. Valencia: Editorial Tirant lo Blanch.
- Fernández M.** 2008. *La Iglesia y el colonialismo en África: Un estudio de caso en Guinea Ecuatorial*. Bilbao: Ediciones Mensajero.
- García F.** 2010. *El legado colonial en Guinea Ecuatorial: Implicaciones sociales y económicas*. Malabo: Editorial Ediga.
- Lobét del Valle A.** 2000. *La acción misionera en Guinea Ecuatorial*. Madrid: CSIC.
- López R.** 2012. *Estructuras de poder en las colonias españolas: El caso de Guinea Ecuatorial*. La Laguna: Ediciones del Cabildo.
- Maldonado C.** 2018. *La misión de la Iglesia en África: Un enfoque colonial*. Valencia: Editorial Universitat Politècnica de València.
- Martín del Molino A.** 2008. *El papel de la Iglesia en la colonización española de África*. Salamanca: Ediciones Sígueme.

- Martínez A.** 2015. *Iglesia y colonialismo: Un estudio sobre Guinea Ecuatorial*. Madrid: Editorial Aconcagua.
- Mbomio R.** 2011. *Historia de la Iglesia católica en Guinea Ecuatorial*. Bata: Ediciones África Activa.
- Mota A.** 2016. *Guinea Ecuatorial: Historia, cultura y sociedad*. Madrid: Ediciones Akal.
- Nze F.** 2016. *La religión católica y el proceso de colonización española en Guinea Ecuatorial*. Malabo: Editorial Caléidoscopio.
- Obiang T.** 2018. *El papel de la Iglesia católica en la construcción del Estado guineano*. Malabo: Editorial INICEG.
- Ogbamariam Y.** 2019. *Colonialismo y religión: La Iglesia católica en África y su impacto en Guinea Ecuatorial*. Madrid: Editorial Verbo Divino.
- Orozco J.** 2011. *Colonialismo y administración en Guinea Ecuatorial: Un análisis crítico*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
- Rincón M.** 2017. *Resistencia indígena en la época colonial: El caso de Guinea Ecuatorial*. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Sánchez E.** 2009. *La construcción de la identidad cultural en Guinea Ecuatorial: Entre el colonialismo y la poscolonialidad*. Madrid: Ediciones Cátedra.
- Santos P.** 2013. *Historia de la Iglesia en África: Un recorrido por el colonialismo*. Sevilla: Editorial Alfar.
- Sierra J.** 2014. *Desarrollo y colonialismo en África: Un estudio de Guinea Ecuatorial*. Málaga: Ediciones Universidad de Málaga.
- Sundiata I. K.** 1996. *From Slaving to Neoslavery: The Bight of Biafra and Fernando Po in the Era of Abolition, 1827-1930*. Madison: University of Wisconsin Press.

Ugarte J. 2019. *El impacto del colonialismo en las comunidades indígenas de Guinea Ecuatorial*. Zaragoza: Ediciones del Pirineo.

Zapata L. 2007. *La influencia del colonialismo español en la economía de Guinea Ecuatorial*. Madrid : Ediciones Complutense.

LES MÉDIAS ET LA CRÉATION DU CONSENSUS SELON NOAM CHOMSKY

Ibrahim OBOUMOU

*Enseignant chercheur, Maître de Conférences
Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire)
ioboumou@yahoo.fr*

Hodian Naddia COULIBALY

*Doctorante
École doctorale Société, Communication, Arts, Lettres et
Langues (SCALL)
Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire)*

Résumé

Dans ce que nous présente la plupart des médias, entre désaccords politiques, crises humanitaires et crimes de guerre à répétition, il apparaît que la stabilité politique est un sujet préoccupant. Également, il apparaît que le maintien de la paix est devenu un défi important pour nos sociétés. Ainsi, à l'affût de ce qui heurte et fait sensation, les médias sont-ils pour autant les ennemis de la stabilité politique ? Sont-ils à l'origine de l'afflux des dissensions sociales ? Par une approche analytique et critique, nous mettrons en évidence la dynamique de la construction d'un consensus social authentique, dans un contexte social, où les médias privés notamment sont au sommet de la pyramide du système d'information.

Mots clés : *Médias, communication transparente ; consensus ; droits de l'homme ; fabrication du consentement ; liberté.*

Abstract

Amid political discord, humanitarian emergencies, and the recurrence of war crimes, the accounts delivery by most media, clearly, reveal that political stability is a source of deep concern. Similarly, the maintenance of peace has emerged as a significant challenge for modern societies. Consequently, as media relentlessly seek what shocks and draws attention, can they be deemed adversaries of political stability? Are they at the root of rising social dissent? By means of an analytical and critical lens, we aim to uncover the process by which genuine social consensus is constructed, particularly within a context where private media occupy the apex of the informational structure.

Key words : *Media, transparent communication ; social consensus ; human rights ; manufacturing consent ; freedom.*

Introduction

En tant que vecteur d'information et de communication, les médias ont un rôle important à jouer dans la construction du consensus social, la promotion de la paix et la préservation de la stabilité politique. Fort de cela, ils demeurent des outils de dialogue et, potentiellement, un facteur essentiel du dialogue socio-politique, du dialogue interculturel et de la création du consensus sur les phénomènes sociaux. De prime à bord, dans le schéma structurel de nos défis contemporains, les médias représentent un dispositif majeur dont l'impact n'est pas négligeable. Ils servent de dispositif pour animer la vie politique et la société, plus globalement. Ainsi, une quelconque quête de cohésion sociale est

inéluclablement liée à la posture systématique de nos médias. S'ils sont orientés en faveur de la classe dirigeante, ils parviennent à créer le consensus ou l'accord autour des dirigeants. Si au contraire, ils défendent des intérêts opposés, ils créent, par le même procédé, le consensus autour des idées contraires à celles propagées par les dirigeants. Dans les deux cas de figure, on s'accorde sur le principe qu'ils sont doués pour créer le consensus, sur des faits, autour des phénomènes, sur des politiques. Néanmoins, dire que les médias créent l'accord ne signifie pas qu'ils veillent à l'application de ce qui est politiquement correct, ou encore, de ce qui est juste, du point de vue de la justice sociale. Alors, les médias contribuent-ils à la création d'un consensus social favorable à la stabilité politique et à la paix ? En quoi sont-ils des outils de la fabrication du consentement selon N. Chomsky ? Comment peuvent-ils contribuer à résorber les crises politiques et d'ordres diplomatiques, s'ils sont au service des dirigeants ? Dans quelle mesure les médias privés peuvent être les promoteurs de la démocratie et du vivre-ensemble ?

Dans cette étude il s'agira, dans un premier temps, d'identifier les implications philosophiques du consensus social, rattaché à la théorie de la fabrication du consentement, chez N. Chomsky. Ensuite, nous présenterons les médias comme des outils de sensibilisation aux enjeux sociaux, économiques et politiques de la guerre, c'est-à-dire les présenter comme les instruments de la recherche de la paix et de la démocratie. Enfin, à travers une démarche analytique et critique, nous montrerons que la création d'un consensus social authentique, fondé sur le respect de la

diversité, est essentielle pour le maintien d'un climat socio-politique apaisé.

1. Les implications philosophiques du consensus

Le consensus est le consentement universel. Il est un « accord de tous les hommes sur certaines propositions, en tant qu'on le considère comme preuve de leur vérité » (A. Lalande, 1997, pp. 176-177). Suivant cette définition, il n'est pas étonnant que le consensus social soit réduit à un « accord social conforme aux vœux de la majorité », comme le souligne P. Robert (2015, p. 838). Ainsi, le consensus social n'est pas en contradiction avec le respect des libertés individuelles. En effet, il est la représentation symbolique de l'accord conventionnel de la majorité des individus, en vue d'un intérêt collectif. En d'autres termes, il est l'accord, dit informel, de la majorité. Ce rapport, se rapproche d'un accord unanime qu'on obtient à l'issue de la confrontation des opinions divergentes et des points de vue divergents, sans une classification officielle. En fin de compte, le consensus social est surtout la représentation de la « convergence générale des opinions », selon Gérard Cornu (J. Doucet, 2013, p. 716).

En outre, les libertés individuelles étant l'ensemble des droits et libertés reconnus à tous les individus, sans aucune distinction (discrimination), le consensus ne doit jamais être un alibi évoqué pour dissimuler la violation des libertés. Il doit, parfaitement, obéir au principe de l'épanouissement et la satisfaction des libertés individuelles. D'ailleurs, c'est ce qui confère au consensus sa légitimité ainsi que son authenticité. Autrement dit, le consensus social

signifie que les individus acceptent, de façon volontaire, de se conformer à des normes communes, qui n'obstruent aucunement le chemin de l'épanouissement de leurs libertés individuelles. Par exemple, si nous acceptons qu'une réforme sanitaire soit initiée, en Côte d'Ivoire, pour permettre aux personnes en état de précarité extrême, de prétendre à un traitement égal à celles qui se trouvent au-dessus de l'échelle sociale, le consensus social voudrait que cette réforme soit discutée à l'assemblée nationale et qu'elle fasse l'objet de vifs débats au sein de l'opinion public. Des sondages doivent être effectués par des voies légales et à travers des outils fiables, afin que le problème soit posé et traité dans toute sa dimension. Cela doit transparaître dans les discours officiels diffusés par les médias d'État, dans les grands titres de la presse écrite, dans les émissions télévisées et dans les forums de discussion sur Internet. La question de cette réforme doit aussi être traitée lors des débats sur les sujets politiques, où les sujets qui sont de l'ordre à animer la vie politique. Ainsi, le consensus authentique s'observe par la vivacité de la collaboration entre les institutions étatiques, gouvernementales et la société civile. Il s'observe, également, par la transparence de la communication entre les citoyens et leurs dirigeants, entre les populations et ceux qui sont censés les représenter.

Sous ce rapport, les implications philosophiques du consensus social renvoient à deux théories distinctes. D'abord, le consensus social doit être fondé sur le respect des droits et libertés, ce qui sous-entend l'idée que l'existence d'un consensus social doit être perçue à travers l'homogénéité et non l'homogénéisation des pratiques et

habitudes socioculturelles établies sur le principe de la diversité et la pluralité. À la première implication se trouve juxtaposée une autre, qui s'attaque subtilement aux racines du consensus social. Tirant son origine des analyses de l'analyste politique et critique des médias, N. Chomsky, cette deuxième théorie présente le consensus social comme un accord artificiel fondé sur le consentement fabriqué des individus. Dans la perspective chomskyenne, ce qui devait être le consentement de la majorité, c'est-à-dire un accord proche de l'unanimité, devient une violation sournoise de la liberté de pensée des individus. Le consensus social est, de ce fait, loin de ce que les envolées lyriques et les épopées des acteurs politiques, les déclarations tendancieuses de nos magnats des affaires, décrivent. Dans la réalité, le vocable consensus social évoqué en boucle et abusivement par les personnalités politiques, par les acteurs de la société civile, est un consensus créé par les mêmes qui fabriquent notre consentement.

Le peuple doit se soumettre à ses gouvernants, et il suffit pour cela qu'il donne son consentement sans consentement. Au sein d'un État tyrannique, ou à l'étranger, on peut faire usage de la force. Quand c'est plus difficilement envisageable, il faut obtenir l'accord des gouvernés par ce que l'opinion progressiste et libérale appelle la « fabrication du consentement. (N. Chomsky, 2002, p. 88).

Suivant cette logique, la fabrication du consensus est possible comme l'est la fabrication du consentement. En d'autres mots, la fabrication du consensus revient à nous ramener à des opinions spécifiques préétablies, par ceux qui

sont au sommet de la pyramide sociale, sans avoir à employer la force ou encore la violence comme cela se ferait aisément dans un État totalitaire. Pour N. Chomsky, chez qui l'on trouve les sources de cette implication, à travers sa théorie de la fabrication du consentement, évoquer constamment la théorie du complot décourage et éloigne l'intellectuel de l'analyse. Pour cela, il nous invite à mener une simple analyse institutionnelle pour comprendre que le consentement en démocratie, au même titre que le consensus social, peut être totalement orchestré, telle une pièce de théâtre, par un mécanisme mis en place à cet effet. Animant la vie internationale et les relations publiques, l'industrie des relations publique est chargée d'assurer subtilement le bon dénouement de ce mécanisme, par le détournement et l'instrumentalisation des médias, en alignant les medias privés à la propagande des médias d'États. De ce fait nous pensons, comme E. Bernays (2007, p. 88), que les influences sociales sont déterminantes dans la formation de l'opinion publique. « L'homme étant de nature grégaire, il se sent lié au troupeau, y compris lorsqu'il est seul chez lui, rideaux fermés. Son esprit conserve les images qu'y ont imprimées les influences sociales » (E. Bernays, 2007, p. 88).

Par ailleurs, l'alignement des médias privés aux médias d'État constitue un danger, pour la création d'un consensus social authentique. Cette facheuse réalité compromet la véritable liberté de la presse, l'objectivité et l'impartialité de l'information. En effet, l'absence de pluralité et de diversité dans les médias encouragent l'uniformisation des pensées, ce qui est dangereux pour la démocratie et peut être source d'accroissement des dissensions. Lorsque les médias privés suivent la ligne éditoriale des médias d'État,

ils imitent ceux-ci et limitent ainsi la diversité des opinions et des perspectives présentées au public. De la sorte, le panorama des opinions sociales convergent vers les mêmes idées, les mêmes opinions, les mêmes théories, les mêmes points de vues, les mêmes idéologies, les mêmes perspectives de réflexion. Aussi, la convergence des perspectives de réflexion détériore, non seulement la beauté de la pensée critique, mais cela met aussi à mal notre capacité d'acceptation de l'autre, parce qu'il est différent et éloigné du cadre formel qui nous est présenté comme conventionnel. C'est ainsi que les médias rendent difficile la création d'un consensus social authentique, fondé sur une variété de points de vue et d'opinions. Il devient, donc, fondamental et urgent de veiller à ce que le consensus social soit construit sur la base du respect de la pluralité des points de vue et la promotion de la tolérance, bien au-delà des désaccords idéologiques qui font fonctionner la démocratie.

1.1. Le consensus social et la fabrication du consentement

Le lien entre le consensus social et la fabrication du consentement réside dans le fait que la fabrication du consentement biaise le consensus. Le consensus, ce n'est pas l'acceptation passive, mais l'acceptation active de la contradiction. C'est consentir à des décisions, se conformer à des normes, établir une convention, dans l'intérêt de la collectivité. Pour N. Chomsky, les médias servent à créer un consensus passif, dans la mesure du possible. Ils protègent les intérêts de l'élite plutôt que ceux des collectivités. Ils dénaturent le sens du consensus. Ils altèrent, avec subtilité, la valeur du consentement par l'annihilation de la liberté de

pensée et de choix. La « véritable liberté de choix implique notamment la possibilité de choisir parmi les options qui ne soient pas exclusivement proposées » (N. Chomsky, 2008, p. 37). En effet, le consensus social cache souvent une manipulation des masses par le biais des campagnes de désinformations menées par les médias. Les médias sélectionnent les informations à diffuser et ils diffusent, de manière répétitive, la propagande des dirigeants. Nous nous surprenons finalement à nous soumettre, spectaculairement, à des idées ou des politiques qui ne servent qu'à une minorité et qui vont à l'encontre de nos propres intérêts ou valeurs. Ainsi, une collaboration étroite entre les entreprises de médias et les gouvernements n'est pas toujours saine. Elle traduit parfois un système organisé pour contrôler l'opinion publique. « Les radios et les télévisions sont toutes soumises à l'autorisation et à l'attribution des fréquences par l'administration » politique (N. Chomsky, 2008, p. 44), ce qui peut être jugé absolument légal. Cependant, ces autorisations représentent, officieusement, des instruments légaux dont se servent les dirigeants pour « discipliner les médias et les politiques éditoriales qui s'écartent un peu trop des orientations de l'establishment », selon N. Chomsky (2008, p. 44).

Le contrôle des médias et leur instrumentalisation est redoutable étant donné qu'ils sont une importante source d'influence sociale. Alors, il n'est pas agréable de savoir qu'ils « sont utilisés pour mobiliser un vaste soutien aux intérêts particuliers qui dominent les sphères de l'État et le secteur privé » (N. Chomsky, 2008, p. 13).

Le pouvoir des médias pour façonner les croyances et les décisions est réel. Ils ont le pouvoir de créer l'illusion d'un

consensus social, ils peuvent façonner le consensus social. Autrement dit, les accords consensuels ne découlent pas essentiellement de la confrontation des opinions divers, comme on serait tenté de croire. Les médias font naître une certaine forme de conformité dans les actions et une uniformisation de la société, en régulant les comportements individuels en vue de les aligner à ceux du groupe. Ils sont des constitutifs de ce système élaboré pour modeler le consensus par la fabrication du consentement, pour créer un consensus social artificiel dénué de toute authenticité. Par conséquent, la manipulation consciente de la pensée, des opinions, des habitudes, n'est pas une fiction et n'est pas valable que pour les sociétés démocratiques. Ainsi, un dit consensus social est à prendre avec des pincettes car, il peut aussi bien s'agir d'un consentement factice, obtenu à la suite de la violation d'une liberté individuelle fondamentale : la liberté de pensée. Le caractère factice dont il est ici question peut s'observer dès lors que nous ne consentons pas à opérer tel choix, mais nous ne manifestons pas notre désaccord par les voix autorisées, restant passifs et inactifs. Subséquemment, on parvient à conclure qu'il y'a consentement social et consensus social, malgré la passivité et les silences individuels.

Lors des campagnes politiques, les acteurs politiques, au-delà de prononcer des discours officiels de campagne électorale, utilisent les médias pour manipuler la grande majorité de leurs potentiels électeurs. Ils fabriquent le consentement des citoyens afin de construire leur base électorale. Ils nourrissent les illusions et la passions de ceux qui leur donneront, aveuglément, leur vote. Les révélations du philosophe E. Bernays (2007, p. 44) sont claires à cet

effet. Il soutient que « nous sommes pour un large part gouverné par des hommes dont nous ignorons tout, qui modèlent nos esprits, forgent nos goûts, nous soufflent nos idées ». Par notre passivité en politique, nous acceptons, silencieusement, « que nos dirigeants et les organes de presse dont ils se servent pour toucher le grand public nous désignent les questions d'intérêt général » (E. Bernays, 2007, p. 46) et définissent la proportion de choix réalistes vers lesquels ils nous orientent. Sans en être conscient et sans le vouloir, « la société consent à ce que son choix se réduise aux idées et objets portés à son attention par la propagande de toute sorte », note E. Bernays (2007, p. 47).

D'énormes efforts quotidiens sont, ainsi, déployés, pour capter nos esprits en faveur d'une politique, peindre un tableau irréprochable des dirigeants dans l'optique d'accroître leur notoriété et les rendre plus admirable aux yeux de la société. Ces efforts passent par l'instrumentalisation des médias, qui parviennent à créer le consensus social autour des personnalités perfides et des mauvais dirigeants politiques. En outre, l'avocat Frédéric J. Doucet, du Tribunal des droits de la personne du Québec, dénonce le fait que des mécanismes de création de consensus et de fabrication de consentement soient manœuvrés même au sein de la grande instance qu'est la Cour européenne des droits de l'homme. Comme il en a fait cas, la Cour européenne des droits de l'homme s'est arrogée, à de nombreuses reprises, le pouvoir d'occulter l'absence de consensus, en créant un consensus chaque fois qu'elle en ressentait le besoin. À cet effet, il a indiqué sans détour que la « Cour européenne ne justifie que très peu son recours au consensus, y faisant référence de façon sporadique et non

uniforme, parfois en indiquant sommairement les sources lui ayant permis de dégager un consensus, d'autres fois sans donner d'information aucune » (F. J. Doucet, 2013, p. 730).

Il semble, pour J. Doucet, que la haute instance judiciaire qu'est la cour européenne fait un usage discrétionnaire et abusif de la notion de consensus. F. J. Doucet (2013, p. 730) relève que « dans plusieurs affaires, pour la plupart très critiquées, la cour européenne affirmerait l'existence d'un consensus alors qu'il n'y en aurait pas ou, au contraire, l'absence d'un consensus alors qu'en réalité, il s'en dégagerait un ». Dans une affaire juridique citée dans ce cadre, dite affaire *Marckx c. Belgique*, la Cour affirmait par exemple l'existence d'un consensus au sein des États membres du Conseil de l'Europe, alors qu'il n'en existait pas un véritablement. Pourtant, la Cour européenne y dégage un consensus international, en se fondant sur l'entrée en vigueur des textes internationaux qui n'ont été ratifiés que par une minorité des États membres du Conseil de l'Europe et qui, de plus, sont entrés en vigueur suite au dépôt de la requête dirigée contre la Belgique. Il en va de même dans les affaires *König c. Allemagne* et *Oztürk c. Allemagne*, dans lesquelles la Cour aurait affirmé l'existence d'un consensus relatif au sens de la notion de droit civil, lorsqu'au même moment, un « examen attentif des données du droit comparé montrerait qu'il n'existe pas aujourd'hui de dénominateur commun dans le sens envisagé par l'arrêt » (F. J. Doucet, 2013, p. 731). La notion ne « trouve aucun fondement dans les systèmes de droit de la grande majorité des États contractants » pour F. J. Doucet (2013, p. 732). Après ces exemples, il nous semble cohérent d'évaluer la valeur intrinsèque et le sens que nous recherchons quand nous

parlons de consensus social. Le consensus social ne se limite pas à un simple accord, il est encadré par des fondements théoriques.

Fondé sur des principes fragiles, il ne sert qu'à nourrir les frustrations individuelles et enraceriner les tensions ou les dissensions sociales. Aussi crédibles qu'elles puissent paraître, les grandes instances juridiques ne sont pas complètement en marge de cette exploitation disgracieuse et abusive du consensus social. Lorsqu'il s'agit de servir les intérêts des dirigeants, les manœuvres stratégiques, très souvent, par la violation des libertés individuelles.

1.2. Le consensus social et le respect des libertés individuelles

Le consensus social n'est pas authentique lorsqu'il ne repose pas sur le principe du respect des libertés individuelles. Il est purement un contrat social, un contrat à l'image de celui présenté par le philosophe J.J. Rousseau (1996, p. 53). Il s'agit de « trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commue la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant ». Le consensus social est, par conséquent, conforme au respect des libertés individuelles. Il peut contribuer à instaurer un climat de paix, si ses fondements sont les mêmes que les fondements du contrat social énoncés par J.J. Rousseau. Sans des fondements solides, soucieux de l'épanouissement des libertés individuelles, le consensus social ne peut être qu'un triste reflet de l'idéal que nous envisageons en évoquant continuellement ce concept, dans

son sens sociologique et historique. Sous cet angle, en tenant compte de la possibilité de la fabrication du consentement par les médias, un consensus social respectant les libertés individuelles et les droits de l'homme est une exigence.

Le respect des droits de l'homme apparaît incontournable, non seulement dans la construction d'une forme d'association qui valorise la dignité et l'égalité, mais surtout, qui assure la survie d'un État de droit. Le respect des droits de l'homme permet la promotion de la paix et la pacification des rapports interindividuels, interculturels et diplomatiques. Selon le premier alinéa de l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme: « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience » (Nations unies, 2015, p. 47). Ensuite, l'article 19 déclare que « tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées » (Nations unies, 2015, p. 49). Ainsi, la liberté de pensée, de conscience, la liberté d'opinion et d'expression s'établissent en tant que des droits inaliénables. Ils sont des droits ou libertés dont le respect est une obligation, au sein de la société et pour chaque État. Leurs applications permettent à chaque individu de s'épanouir, pleinement, au sein de sa communauté et s'y sentir en sécurité. Dans la déclaration universelle des droits de l'homme, l'importance des conditions de réalisation des libertés individuelles est mise en évidence au même titre que l'importance pour chaque humain de vivre dans la dignité. Vivre dans la dignité, c'est avoir le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, le droit d'accéder dans des conditions d'égalité

aux fonctions publiques, le droit à la sécurité sociale et au libre choix de son travail, le droit à l'éducation et au divertissement, enfin le droit de faire valoir sa citoyenneté, en participant à des élections transparentes. Par élections transparentes, comprenons des élections qui ont lieu périodiquement, se font au suffrage universel et sont conformes aux lois et règlements en vigueur.

C'est à travers le respect de ses libertés, que chaque individu peut s'épanouir pleinement. Sous ce rapport, c'est lorsque le consensus social tient compte des libertés individuelles qu'il est authentique, crédible. Il est crédible dans la mesure où il se construit dans un cadre participatif. Un cadre dans lequel chacun participe activement à la vie politique et peut prendre ses propres décisions car, « la finalité de la démocratie, c'est que les gens puissent décider de leur propre vie et des choix politiques qui les concernent » (N. Chomsky, 2007, p. 8). L'harmonie sociale et la paix durable se trouvent ainsi garanties, lorsque les libertés individuelles sont prises en considération dans les accords communs établis, en vue de mieux organiser la société et la faire avancer. Construire une paix durable et mettre fin aux frustrations qui sont généralement à l'origine des guerres, des révoltes et du trouble à l'ordre public constituent les objectifs sous-jacents du consensus social authentique. L'état de paix est, tout d'abord, l'effacement et l'anéantissement des frustrations, par la répartition juste et équitable des richesses. C'est aussi ce qui renforce la stabilité socio-politique. La stabilité socio-politique s'observe par l'affaiblissement de la corruption et de l'injustice, la bonne gouvernance et l'effectivité d'une

communication transparente entre les dirigeants et les populations.

2. Les médias comme dispositif social de la création d'un consensus authentique

Les actions des médias n'ont pas toujours des effets pervers sur l'opinion publique. Objectivement, on peut considérer que les choix éditoriaux de certains médias sont seulement guidés par la volonté d'éveiller la conscience collective, sur des réalités existentielles qui rongent le tissu social. Alors, la médiatisation de la barbarie, des actes de violence, des atrocités des scènes de guerre n'a pas forcément pour but d'amorcer les tensions sociales. Ainsi que le disait D. C. Boni (1997, p.282), les médias « mettent souvent le doigt sur ce qu'il ne faut pas faire ». Leur influence, de ce fait, semble crucial et utile pour la création du consensus. Bien qu'ils contribuent, parfois, à entretenir et nourrir les situations de crises, ils font partie intégrante du nouveau dispositif instauré pour rendre la démocratie fonctionnelle. En effet, les médias représentent, dans leur ensemble, un cadre moderne d'éducation au sein de la société, après la famille et les religions. En revanche, parce qu'ils ont la fâcheuse tendance à mettre l'accent sur certains événements, choquants et violents, nous en déduisons qu'ils sont à l'origine de l'afflux des dissensions, en lançant des combustibles sur les flammes de la guerre. Dans ce dessein, leur objectif serait d'étendre les guerres. Pourtant, les médias sont assez souvent favorables à l'instauration d'un climat socio-politique apaisé et à la création d'un consensus utile.

2.1. Les médias privés comme dispositif social d'une communication transparente

Aussi puissants qu'ils soient, les médias « n'ont pas pour vocation de guérir la société de tous ses maux, de ses paresse, de ses indifférences, de ses intolérances ou de ses inégalités » F. Balle p. 95. Toutefois, ils ont *a minima* la vocation d'éduquer et la responsabilité de consolider la paix, s'il ne leur revient pas directement de veiller à la garantir. S'ils sont consacrés à couvrir les initiatives de médiation pacifique dans la gestion des conflits, s'ils mettent en avant, sans cesse, les efforts de paix de tous les acteurs qui animent la vie politique et les relations internationales, les médias créent un véritable consensus social sur des sujets essentiels. Ils parviennent à créer une dynamique sociale positive et constructive, en ce qui concerne la promotion de la culture de la paix.

Le rôle des médias dans l'éducation des individus et dans la formation de leurs opinions est fondamental au XXI^e siècle. Alors, dans la quête de cohésion sociale et de stabilité politique, les médias deviennent des éléments clés. Ils rendent perceptible la pluralisme politique et la diversité au sein de la société. En dépit des polémiques et des nombreuses critiques dont ils font l'objet, ils sont des outils d'émancipation. En effet, le type de société dans lequel nous vivons « requiert l'existence d'un système de communication efficace, aux ramifications étendues, qui informe et mobilise l'ensemble des citoyens et les amène à participer réellement à la vie politique », comme le disent si bien N. Chomsky et R. McChesney (2004, p. 101). Ce système, s'il fonctionne bien, est utile pour créer le consensus social authentique que nous

recherchons, celui que souhaite N. Chomsky. L'avènement des nouveaux médias, en vue d'étendre le système de communication et d'information, par ailleurs, accroît davantage l'influence sociale des médias. La recherche d'un climat socio-politique apaisé passe par la promotion des droits de l'homme, la justice sociale et la coopération internationale. Mais, à notre époque, elle passe notamment par l'expansion des médias dissidents qui sont, en majeure partie, des médias privés. Les médias sont les outils de la démocratie s'ils portent convenablement les opinions dissidentes. Ils donnent la parole à ceux qui ne l'ont pas dans les médias publics, appareil de l'État.

Les affrontements conventionnels se sont mués en guerres asymétriques, cybernétiques (non conventionnelles). De plus, le changement climatique ajoute une nouvelle dimension aux défis sécuritaires rangés, jusqu'alors dans les placards des dirigeants. Enfin, la prolifération des groupes terroristes rend le paysage géopolitique plus fragmenté et instable. Malheureusement, les institutions nationales et internationales traditionnelles conçues pour lutter contre ces guerres de divers natures paraissent échouer, vue qu'elles peinent a posteriori à répondre à ces défis nouveaux. Ce qui limite la diligence de leur médiation dans les conflits politiques et les crises (socio-culturelles, socio-économiques, humanitaires) modernes. Le potentiel des médias de servir de force positive, pour un changement social profitable à la collectivité, n'est pas fictif. En réalité, à côté des efforts individuels, les médias sont des outils indispensables pour le fonctionnement de la démocratie et l'établissement d'une société de confiance. *De facto*, ils constituent des instruments sociaux servant à créer un consensus social

authentique. En respectant des normes éthiques, en étant objectifs, neutres et transparents dans la diffusion de l'information, les médias instaurent une relation de confiance avec le public. Ceci a pour conséquence de renforcer la crédibilité des médias et favoriser un dialogue constructif au niveau local et national. En effet, en favorisant la diversité des opinions et en mettant en lumière des problèmes sociaux importants, de manière transparente et équilibrée, les médias encouragent la réflexion critique et la compréhension mutuelle, facilitant ainsi la construction d'un consensus social solide et durable.

Les médias privés sont importants dans le système de communication et d'information parce qu'ils ne dépendent pas des subventions gouvernementales. Ils ne sont pas directement financés par l'État, ce qui leur permet de travailler plus librement et de déterminer leur ligne éditoriale. D'ailleurs, N. Chomsky (2007, p. 8) notait que « la réalisation de profits est une pathologie de nos sociétés, adossée à des structures particulières. Dans une société décente, éthique, ce souci du profit serait marginal ». Heureusement, les médias privés rendent possible la diffusion d'informations variées, les traitent objectivement et sous tous les angles. À ce titre, ils enrichissent les débats publics, en couvrant un large éventail de sujets, même les plus houleux, des sujets susceptibles de mettre à nu des déviations de certains dirigeants. Ainsi, ils construisent la diversité d'opinion, étendent notre liberté de pensée et de choix dans la multitude d'idéologie proposée. Dans cette perspective, les médias privés deviennent un dispositif social crucial permettant une communication transparente. Bien qu'ils ne soient pas à l'abri des critiques virulentes et des

théories du complot, en raison de leur orientation commerciale qui occupent une grande part de leur ligne éditoriale, ils restent les meilleurs outils dont la société civile dispose pour contrecarrer les médias qui sont instrumentalisés par l'État.

En outre, la transparence de la communication doit avoir des limites. La transparence effective souhaitée ne signifie pas la surveillance accrue, curiosité malsaine, intrusions grotesques dans la vie privée, violation de la raison d'État. Il s'agit de faire preuve de sincérité et de dire la vérité, non pas conformément à des sentiments personnels, mais par rapport à la concordance entre le récit et la nature de l'évènement rapporté. Tout bien considéré, les médias privés peuvent-ils être réellement indépendants, c'est-à-dire s'extraire du contrôle des dirigeants, lorsque leurs propriétaires affichent parfois ouvertement leur proximité avec l'élite politique. C'est le cas pour le propriétaire du réseau social privé twitter (devenu X), Elon Musk, qui affichait ouvertement son soutien au candidat républicain américain Donald Trump lors des présidentiels de 2025. Il a utilisé son réseau social, comme moyen, pour influencer l'opinion publique en faveur de son candidat et ami Donald Trump. Certes, son influence sur sa propre plateforme n'est, d'aucune manière, comparable, à l'influence que pourrait avoir une action similaire dans des médias traditionnels. Elon Musk, n'est pas l'unique émetteur d'information sur son média, comme ce serait le cas pour un média obéissant à un système pyramidal (un émetteur-un transmetteur et un ou plusieurs récepteurs). Son influence n'est pas négligeable, mais elle reste insignifiante. Autrement dit, l'expression de son opinion et la manifestation de ses choix politiques sur

une plateforme, où se trouve plusieurs émetteurs, n'entravent pas la liberté d'opinion et d'expression des autres utilisateurs de la plateforme. Les médias privés existent pour « libérer la parole et favoriser le dialogue argumenté » (F. Esposito, 2023, p.15).

Pour que les médias puissent participer à la création d'un consensus social authentique, il faut observer certaines règles. Parmi ces règles, il faut, en premier lieu, que les médias favorisent la liberté d'expression (pouvoir dire ce que l'on souhaite dans un cadre réglementaire) et la liberté d'opinion (pouvoir penser ce que l'on veut et l'exprimer). Il faut ensuite qu'ils participent au dialogue car « le dialogue est la forme de la libre expression, il est ouvert à tous sans préjugé » F. Esposito (2023, p. 15). Ce faisant, les médias ne peuvent pas tout faire. Ils ne sont pas en mesure de contrôler nos pulsions et réguler nos passions. Véritablement :

Pour attendre des médias qu'ils jouent un rôle qui n'est pas le leur, on prend le risque de les empêcher de jouer le rôle qui devrait être le leur. On ne peut leur demander de vaincre à eux seuls nos ignorances, nos différences et nos intolérances. Dans ce combat, ils ne sont même pas en première ligne. (F. Balle, 2017, p. 79).

Ce que nous attendons des médias, surtout des médias privés, c'est d'être conformes à l'éthique et à la déontologie. Leur rôle est d'informer, non de protéger, de former au lieu d'endoctriner, de divertir que d'abrutir. Ils sont les instruments de la société dans sa globalité. Ils doivent donc se donner pour mission de travailler à la faire avancer.

2.2. Les médias privés, outils de la démocratie

L'organisation et le fonctionnement de l'État n'est pas sous l'emprise absolue des organes d'information. Il n'en demeure pas moins que ces organes d'information peuvent être voués à poser les piliers de l'État de droit, ce qui implique que l'État veille à respecter et à appliquer les lois de manière équitable pour tous les citoyens, y compris pour les dirigeants politiques. L'État de droit garantit la protection des droits individuels, la limitation du pouvoir gouvernemental et l'existence de mécanismes juridiques pour faire respecter et appliquer les droits de l'homme. La médiocratie n'est pas une utopie même si nous convenons avec F. Balle (2017, p. 91) que « l'invocation d'un quatrième pouvoir repose sur un malentendu ». La réalité évidente est que :

L'influence des médias peut paraître mystérieuse, tant elle est difficile à mesurer ou à évaluer, après coup, et impossible a fortiori, à prévoir : elle ne dépend pas seulement de ce que les gens « font » des médias ; elle dépend de ce qu'ils en attendent ou de ce qu'ils en espèrent ; elle dépend enfin de ce qu'ils « pensent » (F. Balle, 2017, p. 91).

Il en ressort que l'influence des médias sur nos opinions dépend en partie de la confiance que nous leur accordons. En d'autres termes, si nous avons une perception positive des médias et que nous les considérons comme fiables, nous serons plus enclins à accepter et intégrer les informations qu'ils diffusent dans l'expression de nos opinions. En revanche, si nous avons des doutes sur leur impartialité ou leur fiabilité, nous serons davantage susceptibles de

remettre en question les messages qu'ils diffusent et répandent partout. Ainsi, notre perception des médias jouerait un rôle clé dans la manière dont nous recevons et interprétons les informations qu'ils nous transmettent. Mieux, les médias ne nous orientent pas, c'est nous qui nous orientons vers eux selon ce que percevons et ce que nous recherchons.

Néanmoins quelle que soit la portée de l'influence des médias quant à nos orientations idéologiques, nous sommes unanimes que des médias responsables et respectueux de l'éthique ont, assurément, une influence positive sur la société. Nous devons donc prendre conscience qu'ils ne seront, réellement, efficaces dans leur mission que si le contexte social est en accord avec cette mission. Il est regrettable que des outils aussi puissants puissent être utilisés à des fins indécentes, au moment où, ils pourraient permettre de faire face à des enjeux sociaux et résoudre des problèmes essentiels. Il importe que les médias mettent encore l'accent sur l'importance de la culture de la paix, en dénonçant les atrocités des guerres. Autrement dit, ils doivent s'assurer de porter le rôle d'équilibriste, de promoteur du pluralisme. D'ailleurs, les médias ont une responsabilité dans les tensions socio-politiques. La responsabilité des médias se situe dans le fait qu'il leur appartient de « fournir l'information de sorte qu'elle exprime un frein ou un refus » (1997, p. 283) d'acceptation l'état de guerre. En fait, la culture de la paix est le refus de la guerre. En conséquence, par leur pouvoir de façonner les perceptions, de sensibiliser et d'éduquer le public sur des questions relatives à la cohésion sociale, en mettant en lumière les initiatives de réconciliation et, en donnant la

parole à différentes parties prenantes, les médias peuvent contribuer à créer un consensus social favorable à la promotion de la paix et à la résolution des conflits.

Dans le contexte de la guerre en Ukraine, entre autres, les médias pouvaient mettre en avant plusieurs éléments pour promouvoir la paix. Tout d'abord, diffuser les défis auxquels les victimes de cette guerre sont confrontées au quotidien. Ensuite, orienter la couverture médiatique vers des initiatives montrant les efforts de paix et favorisant le dialogue, la réconciliation entre les différentes parties impliquées, ou encore, tenir des émissions portant sur les actions entreprises par les collectivités en guise d'aide humanitaire. Il faut également faire intervenir des experts, en gestion de conflits, et des spécialistes en gestion de crise humanitaire pour que des solutions puissent être proposées. Parler abusivement des offensives russes ou ukrainiennes, identifier les potentiels menaces nucléaires qui sont susceptibles d'entrer en jeu, avancer des propos qui tendent à intimider l'une des parties impliquées dans la guerre, amplifient les tensions et les dissensions. Au contraire, en fournissant une couverture équilibrée et objective du conflit, en évitant la propagation de la désinformation et en encourageant le débat constructif, on incite les belligérants à cesser le conflit qui les oppose. De plus, le travail des organisations non gouvernementales qui œuvrent pour la médiation et la résolution pacifique des conflits, intensifient les appels à la négociation entre les gouvernements concernés et promeuvent la réconciliation à travers des initiatives de sensibilisation et d'éducation à la paix, doit davantage apparaître en première couverture, dans les médias.

Conclusion

L'alerte du sociologue français F. Balle (2017, p. 112) est sensée, « les médias sont des outils, et seulement des outils. Entre les médias et l'usage qui en est fait, il y a une demande qui s'exprime sur un marché ; il y a aussi une culture qui donne à cette demande son véritable sens, son ultime signification ». Mais, il demeure que les médias possèdent la force phénoménale de rassembler, d'accorder, de réunir les individus, en dépit du tableau sombre par lequel ils sont parfois dépeints. Ils sont, médias d'État et médias privés, les outils officiels et indispensables de la communication. Ils sont selon leurs possibilités, les facteurs essentiels de la construction d'une paix durable, à l'ère de la complexité de la vie sociale engendrée par les problématiques d'ordre économiques et par les incohérences politiques.

Pour notre part, les médias privés peuvent contribuer largement à la création d'un consensus social authentique, en mobilisant leur influence autour de la promotion des libertés individuelles. Les médias ne servent pas que d'outils d'émancipation, ils sont aussi les outils de la démocratie. Bien qu'il paraisse dérangent de surestimer leur influence, en nous comportons comme si nous sommes leurs instruments, il n'est pas non plus rassurant de prétendre qu'ils sont nos instruments.

Références bibliographiques

BALLE Francis, 2017. *Les Médias*, Presses universitaires de France, Paris.

BERNAYS Edward, 2007. *Propaganda : comment manipuler l'opinion en démocratie*, Éditions La Découverte, Paris.

CHOMSKY Noam, 2002. *Le profit avant l'homme*, Fayard, Paris.

CHOMSKY Noam et McCHESNEY W. Robert, 2004. *Propagande, Médias et Démocratie*, Écosociété, Montréal.

CHOMSKY Noam, 2007. « Le lavage de cerveaux en liberté. Plus efficace encore que les dictatures : Entretien avec Daniel Mermet », in *Le Monde diplomatique*, publié dans www.chomsky.fr, consulté le 21 mars 2025.

CHOMSKY Noam et HERMAN Edward, 2008. *La fabrique du consentement : de la propagande médiatique en démocratie*, Agone, Paris.

Commission nationale ivoirienne de l'UNESCO, 1997. *Conflits actuels et culture de la paix*, Presses universitaires de Cote d'Ivoire PUCI, Actes du colloque d'Abidjan.

DOUCET J. Frédéric, 2013. « Les origines et les fondements du recours au consensus en droit européen des droits de l'homme », 43 R.D.U.S, pp.709-749.

ESPOSITO Frédéric, 2023. « Gouvernance mondiale : Médias et paix, la place des médias et des nouvelles technologies », École itinérante de la paix Séances du 28 février au 1^{er} mars 2023, Jeunesse et Paix, *Global studies Institute*, Université de Genève.

LALANDE André, 1997. *Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Volume 1, A-M*, 4^e édition, Quadrige/PUF, Paris.

NATIONS UNIES, 2015. « Déclaration Universelle des Droits de l'homme », YAK, 72p.

ROBERT Paul, 2015. *Le Petit Robert de la langue française, 3000.000 mots et sens, 150.000 synonymes et contraires*,

75.000 étymologies, 35.000 citations littéraires. Texte remanié et amplifié sous la direction de J. Rey-Debove et A. Rey, LEROBERT/La Référence de la langue française, Paris.
ROUSSEAU Jean-Jacques, 1996. *Du contrat social ou les principes du droit politique*, Les classiques de la philosophie, Paris.

THE RACIAL DISTRIBUTION GUILT: BLACKS' BETRAYAL OF BLACKNESS IN CHARLES JOHNSON'S *MIDDLE PASSAGE* (1990) AND EDWARD P. JONES' *THE KNOWN WORLD* (2003)

Dr Kotchafolo SORO

sorokotchafolo@gmail.com

Dr Ouana Alassane SEKONGO

ouanaalassane@gmail.com

*Postdoctoral Researchers graduated from Alassane Ouattara
University (Bouaké, Côte d'Ivoire)*

Abstract

*This paper analyzes the system of subjugation and exploitation of man by man based on skin color in Charles Johnson's *Middle Passage* and Edward P. Jones' *The Known World*. It lingers on the intra-racial and inter-racial relationships of oppression. The study proceeds with an "against the grain" reading of *Middle Passage* and a "with the grain" reading of *The Known World* in order to bring to light blacks' responsibilities in the wretchedness of their race. Drawing on a deconstructive framework, the study posits that the black man is a wolf to his fellow black man, objecting thus the assumption that the white man is the main oppressor. Deconstruction, viewed from Michael Payne's standpoint, is nothing, not a method, not a technique, not even an act. It is a reading process aiming at spotlighting "a deconstructive process already existing in the text" (Payne qtd in Rolfe, 2004, p.274). This study analyzes the authors' attempt to unsettle the traditional views of the black-white relationships and draw people's attention on blacks' responsibilities in their own*

predicament. The article specifically discusses blacks' betrayal of blackness during the era of slavery and also in contemporary international relationships.

Key words: Blackness, enslavement, betrayal, responsibility

Résumé

Cet article analyse le système d'asservissement et d'exploitation de l'homme par l'homme basé sur la couleur de la peau dans *Middle Passage* de Charles Johnson et *The Known World* d'Edward P. Jones. Il s'attarde sur les rapports d'oppressions interraciales et intra-raciales. L'étude procède par une lecture à « contre-courant » de *Middle Passage* et une lecture suivant la perspective d'Edward P. Jones dans *The Known World* afin de mettre en évidence les responsabilités des Noirs dans la misère de leur race. S'appuyant sur une charpente de déconstruction, l'article soutient que l'homme noir est un loup pour son frère noir remettant ainsi en cause les suppositions selon lesquelles l'homme blanc serait l'opresseur principal. La déconstruction, du point de vue de Michael Payne, n'est rien, elle n'est ni une méthode, ni une technique ni même un acte. Il s'agit d'un processus de « déconstruction déjà existant dans le texte » (Payne cité dans Rolfe, 2004, p. 274). Cette étude analyse l'effort consenti par ces auteurs afin de bouleverser les visions traditionnelles des relations entre Noirs et Blancs et d'attirer l'attention sur les responsabilités des Noirs dans leur propre situation de misère. L'article met particulièrement l'accent sur la trahison de la Négritude par les Noirs eux-mêmes, non seulement pendant l'époque de l'esclavage mais aussi dans les relations internationales contemporaines.

Mots clés : Négritude, asservissement, trahison, responsabilité

Introduction

'Life is a marathon', says a maxim. If that dictum embodies a stamp of truth, it is unmistakable that other races are far gone while the black man is still lagging behind. Metaphorically and humorously, some races have even traversed Athens a long time ago while the black man is still in a marathon, the battlefield amongst wrecks, just struggling to find a foothold. This prolonged wretchedness of the black being created a network of insulting identification around blackness leading other races to glance contemptuously at this race. Blackness is much lampooned and vilified in different ways and different fields. Some religious conceptions, probably distorted ones, deliberately associate blackness with sinfulness. In the fields of social sciences, blacks are frequently seen as savages. They are even considered as closed in nature to apes than human beings. In terms of virtues and skillfulness, compare to other races, the black man is said to be less dependable, naïve, lacking charisma and creativity. In short, there seems to be direct correlation between blackness and negativity. Accordingly, the association of blackness to the armada of pejorative identifications makes his skin color a handicap to the Negro among other races.

Admittedly, blackness is vilipended everywhere by other races. Therefore, the black being is mishandle, subjugated and submitted to inhuman treatment by other races. Disapprovingly, what arouses great shock and bitterness is the betrayal of blackness by other blacks.

Blackness has a specific definition in this paper. In fact, beyond its traditional meaning which is simply the state or quality of having a dark complexion, in this article blackness refers to a color-coded brotherhood or sorority that seeks to unite people of African descent and valorize their identity. Hence, the betrayal is the performance of any action by a member of the community that is detrimental to other members or any action that demotes and discredits the race. This article calls on black people to support themselves and value their culture, which is the first step to make others accept and respect them in the world.

In the novels of Johnson and Edward, the betrayal is conspicuous. The betrayal is perceivable through a glaring fact; that is the exploitation of blacks by blacks. Some powerful blacks pursue profit at the expense of the life of other fellow blacks. To clarify, in the fictions of Johnson and Edward, some black characters possess black slaves. Others operate in slavery; that is to say, they buy and sell black slaves while they are blacks themselves. Along with this glaring case in point of high treason, other treasonable acts against the community are passing, mismanagement of state institutions after the departure of the colonizer, the open reluctance to adhere to organizations intended to promote Pan-Africanism. Another alarming aspect of the betrayal today is Africans' *en masse* illegal migration towards other continents leaving their ancestors behind and neglecting the development of their motherland.

Logically, this paper does not linger on nervous inter-racial relationships between blacks and other races. It rather analyzes treacherous and unfraternal relationships between black characters and their fellow blacks. Actually,

though there is no more human traffic as such, Africa is still mired by a number of vices that hinder the advancement of the continent. Accordingly, the study seeks to know in what way is the black man a wolf to his fellow black man? Starting with the hypothesis that the avowed and natural enemies of Africa are Africans, the study will consecutively analyze blacks' part of responsibility in the enslavement of the race and how their objectionable behaviors delay Africa nowadays. Then, it suggests some positive attitudes black people should adopt in order to develop Africa, which is their homeland.

I. Paradigm Shift: Reconsidering the Enslaving Circumstances of Black Africans

1. Africans' Part of responsibility in the process of Enslavement

Slavery is, in general, a forced labor regardless of legality. In the context of this investigation, slavery is an institution or social practice that consists in owning human beings as property in a condition of servitude and subjugation. Notably, the enslaved person works for no payment. Doubtlessly, slavery does exist almost everywhere in the world. Seen anywhere, the term 'slavery' is reminiscent of the trafficking of black African slaves from Africa to America through a series of interactions between Europeans, Arabs, Asians and deplorably Africans themselves. In fact, in debates about the slave trade, people generally point at Europeans and Arabs as main actors. Although this may be true, it is also worth mentioning that

the slave trade was quickened and made easier by some black Africans.

On that account, a number of testimonies highly prove that blacks were directly implicated in the scandal. By way of illustration, M. P. Daniel and C. Malcolm (1962) mention "98% des captifs on été à des courtiers africains, les 2% restant ayant été enlevés par les Portugais lors de leur premier contact avec l'Afrique", '98% of the captives have been bought from African brokers, the other 2% have been kidnaped by Portuguese during their first contact with Africa' (my trans...). Thomas Bailey and David Kennedy are also very edifying. In their book entitled *The American Spirit* (1984), they relate the account of an active participant. The English Captain provides a detailed description of the slave trade chain underlining Africans' role in the process of enslavement. He explains "The present king often, when ships are in great strait for slaves, and cannot be supply'd otherwise, will sell 3 or 400 of his wives to complete their number, but we always pay dearer for his slaves than those bought of the cappsasheirs" (B. Thomas & K. David, 1984, p. 61).

The evidence presented thus supports the idea that blacks did effectively participate in the enslavement of their own fellow creatures. This disappointing aspect generally goes unnoticed, as it is unknown in the known world. The known world, in this specific context, is the popular opinion that slavery was a business of westerners. The fictional works of Johnson and Jones then derogate the traditional view of slavery and draw attentions on a background information that remained long recessive. Their literary works fit into the scheme of Peter Vaclav Zima's

deconstructive criticism. He suggests that "detecting contradictions and aporias is a crucial element of deconstructive criticism whose main function is to refute the claims of the concept and the rationality of the logos" (Z. V. Peter, 2002, p. 4). They excavate the historiography of the slave trade to detect and situate the responsibilities of each race. Along the same lines, they correspond to the category of fiction writers that Michel Foucault sees as historians whose job consists in excavating a given epoch to expose what he calls the "other history, which runs beneath history" (F. Michel, 1972, p. 121). Johnson's novel excavates and exposes a case in point of a black slaver. The novel shows that Calhoun the black protagonist, facing Papa's implication in slave trade, is so upset and indignant that he interrogates "Papa is he sayin' you was dealin' in slaves?" (*Middle Passage*¹, p. 201). In fact, being obsessed with the burning desire for making property, Papa Zeringue, a 'black tycoon,' blindly invests in the economics of slavery that consists in raiding, capturing, buying and shipping his kinsfolk to America. And worse, his initials (PZ) are branded on the bodies of those who could have been considered as siblings. Calhoun highlights it thus, "All, like livestock, bore the initials of the Republic's financiers burned into their right buttock by a twisted wire - ZS, PZ, EG, a cabal of Louisiana speculators whose names I would learn soon enough" (MP, pp. 120-121). Tidiane N'Diaye confirms the complicity of Africans in the facilitation of black people's trafficking that he considers as a genocide. He insists «Ainsi, la triste réalité est que des Noirs ont livré d'autres Noirs. [...] Quand les chasseurs

¹ Hereafter, any quotations from Charles Johnson's *Middle Passage* will be introduced by this acronym 'MP' followed by page numbers.

d'hommes arabes ne faisaient pas le travail eux-mêmes, la plupart des rabatteurs qui livraient les captifs noirs aux négriers étaient bien des Noirs » (N. Tidiane, 2008, p. 114) ; "So, the sad reality is that some Blacks have handed over other Blacks. [...] When the Arab men-hunters did not do the work themselves, most of the beaters who delivered the black captives to the slaves' traders were indeed Blacks" (my trans...). Overall, at the dusk of this section, it is possible to infer that without the active participation of Blacks in slavery, it would not have wounded Africa so severely, hence the high betrayal of the race.

2. Intra-racial Enslavement: Blacks Exploiting Blacks

In their novels, both Johnson and Jones portray freed black characters as being paranoid due to their painful experiences while they were under slavery. This paranoid feeling keeps these forms of black characters to regard others as the cause of their suffering. In *Middle Passage*, for instance, by considering himself to be the first one betrayed by his black folks who sold him to white slaveowners to work on cocoa plantation in America, the protagonist Rutherford Calhoun no longer trusts his brothers in any situation. This is perhaps the reason why he gets involved in black enslavement in the course of the story as a way of throwing back the stone to his unfriendly black fellows as C. Yildiray (2016, p. 86) underlines that "Rutherford Calhoun, the first-person narrator of *Middle Passage*, is a unique and complicated protagonist. He is both a philosopher and a trickster." Similarly, the hero Henry Townsend in *The Known World*, has a betraying attitude

toward his fellow blacks who could not early detect his fake character. In fact, functioning as a freed slave in the story, he also takes part in the enslavement of other black people, which reveals his unreliability among his folks. In this respect, S. M. Mutter (2011, p. 135) asserts:

One would expect that a slaveowner like Henry Townsend who spent his childhood as William Robbins's property would possess a greater capacity for love, for sympathy and especially for empathy [. . .] Henry Townsend has been enslaved and could be enslaved; he just happens, in the moment of novel, not to be. That he nonetheless chooses to actively participate in a chattel system as a slaveowner is strange, and deeply ironic. The presence of black slaveowners is probably the most memorable and is certainly the most surprising feature of *The Known World*.

Additionally, it is arguable that in both novels, the feeling of being homeless brings some freed slaves to be callous to their black fellows. After spending several years of slavery in racial American society, these black characters surely feel homesick. They seem to operate in a complex system because while white Americans do not consider them as brothers, they are also overlooked by their original African folks who regard them as people who lose their roots. Under this umbrella, they are neither seen as Americans, nor fully as Africans. In this context, the notion of 'cultural in-between' gains its full meaning. In *Middle Passage*, Calhoun's attempt to cross the Atlantic to Africa can be translated as his eagerness to come back home and embrace his roots. However, the hardships he went through

seems to transform him into a heartless person since "Thieving and lying become a stock for him [Rutherford Calhoun] that betrays his position as a 'middleman'- neither European nor African, neither American nor anything else" (C. Yildiray, 2016, p. 86). Throughout the story, Calhoun is mainly portrayed as a crook and an unreliable individual to the point that his black fellows doubt him. Just as Calhoun, Henry Townsend functions as an untrustworthy person in *The Known World*. By partaking in slavery, he demonstrates his feeling of disgust for his own brothers. This aligns with the common saying that 'if there is no enemy within, the enemy outside cannot harm you.' Had Townsend not turned against his own brothers, slavery could have easily been prevented. Taking part in it gives him the power to perpetuate it, not just in American society but also in some African areas as S. M. Mutter (2011, p. 136) points out that "The novel [*The Known World*] does not dwell on any implicit distinctions between white slaveowners and black slaveowners; rather it suggests that, at base, a slaveowner is a slaveowner."

In both narratives, the quest for survival also turns several black characters against others. This internal conflict is economically driven because everyone seeks their own well-being at the expense of others. For instance, while seeking economic empowerment, some former slaves like Henry Townsend in *The Known World* turn their brothers into slaves. In doing so, they can, in turn, use them to work for them with a view to lining up their pockets as A. Irana et al. (2017, p. 32) stress that "Creating Henry Townsend as the main character who owns slaves when he has his freedom, Jones shows the representation of how the Blacks

[try] to reach equal position with the whites by owning slaves." It is surprising that instead of supporting one another against their white oppressors, these freed black slaves turn out as betrayers by submerging their own brothers into slavery. Under such circumstances, it can be admitted that Whites are not the only perpetrators of slavery, but some Blacks also partake in reinforcing it in racial American society. This callousness of blacks toward other blacks is reflected in *Middle Passage* through the attitude of Calhoun who seems to disregard the suffering of his brothers. While on *The Republic*, Calhoun is portrayed as a selfish man; that is, he only cares about his survival to the detriment of his black fellows who scrawl under exploitation as C. Yildiray (2016, p. 87) affirms that "After the detaining of the Allmusseri, an African tribe believed to possess physical and psychological deformities, Calhoun associates himself the blend of 'Other'. As sickness from vomit and death from infection get widespread through the confines of sleeping quarters of the ship, Calhoun has to discharge the corpse of a slave over the board."

II. The Conversation of the Betrayal Today

1. Passing

Randal Kennedy defines "passing" as a deception that enables a person to adopt a certain roles or identities from which he would be barred by prevailing social standards in the absence of his misleading conduct. In the context of this study, the adopted attitudes are blacks' attempt to imitate Europeans through a number of practices mainly external.

Notably, dressing, speaking and racial passing that consist in changing the skin color. The black man's impersonation of the white man is due to deception caused by a kind of self-loathing sentiments called 'body dysmorphic disorder'. They lost the sense of self-appreciation and they aspire to an ideal self. They want to turn white, have long hair and speak like white folk. In *Middle Passage* Rutherford Calhoun confesses that he used to have bushy and thick hair. That means he wanted to look like a white man. Isadora is another African woman who suffered from this form of internalized racism. In fact, when she fell in love with Calhoun and this latter refused to marry her, she thought that Calhoun rejected her because of her dark complexion. She laments "It's because I'm not [. . .] not pretty. No, don't say it! That is why. Because I'm dark. You'd rather have a beautiful, glamorous, light-skinned wife like women in the theaters and magazines" (MP, p. 17). Perhaps, this is why she urges Calhoun to be different by persuading him that "Don't be common. Comb your hair. Be a credit to the race. Strive like Creoles for respectability" (MP, p. 9). On the same occasion, B. Alan (1948, p. 113) pinpoints the black man's opened admiration for whiteness in the following terms "At the same time it must be admitted that the Negro has given some grounds for the unthinking to believe that he admires white beauty. By bleaching their skin and by straightening their hair coloured women try hard to lessen their unlikeness from white women."

Racial passing is unquestionably a self-defeating betrayal of one's race. It is a corporal subversion that denotes one's resentment for one's own self nature opening room for others to disparage one's group. Racial passing

should not be seen as an assertion of individual autonomy. By assertion of individual autonomy, one should infer that it is neither an act of self-assertion nor freedom of expression or action. It is rather a criminal act, a disloyalty to the race. Ronald Hall condemns passing with energy. He inveighs, "Trying to forgive Blacks who pass is difficult, I feel that by passing, they have cursed the memory of every dark-skinned person on their family tree." (qtd in K. Randal, 2001, p. 1187). This statement suggests that one of the greatest desires of the African is to resemble the white man as far as possible. Yet, before their encounter with the white, Africans did have virtue. As B. Alan (1948, p. 144) accurately underlines, "Until he is spoilt by contact with the whites the Negro has good manners." However, the itching desire to turn white is stripping Negroes from these intrinsic qualities. Therefore, this section can accurately close with Burns' assertion that "The inmate qualities of the Negro still remain, and it is not too late, by a change of attitude, to bring out these qualities and secure the co-operation of the dark races in the building up of a better civilization" (B. Alan, 1948, p. 143). The Negro must remain black and never forget his origin, which is Africa.

2. Tokenism, Neo-Colonization

Tokenism is a fallacy that the American authorities use to give illusion of white hope to African-Americans. Moreover, what is deplorable about this situation is that the handpicked Negroes who benefit from a little more qualitative treatment from whites become marionette used by whites against their Negro brethren. They become the

kind of Negroes who report to the whites what is happening with their black brothers in the slums. This corresponds exactly to Malcolm's description as he accurately notes, "The white man has always loved the kind of black leaders whom he could ask, 'Well, how's things with your people up there?'" (X. Malcolm & H. Alex, 1965, p. 256). They are even manipulated through some sugary language such as 'you behave as if you were not a Negro.' This is what Frantz Fanon underscores when he reports the utterances of some racist whites, "How long have you been in France? You speak French so well [. . .] At bottom you are a white man" (F. Frantz, 1967, pp. 35-38). Yet, such discourse should remind any person that their origin is despised by the individual who utters it.

Today, the handpicked African leaders behave as if they were secret agents serving Westerners. A painstaking analysis of the political, economic and social situation of African countries may lead one to wonder if westerners do not have pawns in our governments. Some leaders seem to represent whites' eyes and ears. Ironically, it appears that whites have the script and blacks perform in the film. Blacks watch the television while the whites hold the telecommand (remote control). They control our political, economic and social life even after their official departure. Truly speaking, there are reasonable causes for grievance. What rankles the most is seeing some African leaders plotting with whites against their people. As a result, the sovereignty of most African countries remains a *de jure* and not *de facto* autonomy. Until today, Africans do not seem to understand the white man's strategy invoked by Calhoun. In Calhoun's utterances, to manipulate Negroes, the white man uses the oldest and simplest solution that is "Divide and

conquer. Poison each man's perception of the other" (MP, p. 58).

The observation made by Captain Ebenezer Falcon centuries ago is applicable to the contemporary African society. Calhoun unfolds the Captain's philosophy as follows, "It was Captain Falcon's belief that slave insurrections could be prevented if for every ten prisoners one was selected to oversee the others and keep them in line [. . .] and Falcon also gave them better food and few minor tasks such as picking old ropes apart" (MP, p. 74). A number of African leaders constitute the counterpart of these handpicked leaders in contemporary African societies. They play plainly the tasks entrusted to them by their white mentors. That is why Falcon concludes that "The best way to control a rebellious nigger, is to give him some responsibility" (MP, p. 74). In that perspective, any Africans who dare take another way are automatically considered as seditious individuals. Therefore, their destabilization then becomes the only option for the white man to maintain his suzerainty. Markedly, what is shocking and eventually nurses genuine grievance is the use of Negroes against Negroes. Alan Burns accurately portrays Negroes' lack of character and inconsistency while reporting the utterances of L. Solanke. He writes, "African[s] still constitute their own public enemy No.1" (B. Alan, 1948, p. 139). He reinforces his argumentation by exposing the relationships of vanity that exist among blacks. He hypothesizes that "Perhaps the most serious failing of the educated Negro, so far as the advancement of his own race is concerned, is his lack of the will for co-operation, the inability to follow for long a leader of his own colour, and the jealous vanity which prompts him

to criticise and pull down his bother Negro" (B. Alan, 1948, p. 137).

On that account, some glaring acts of high treason are the assassination of Malcolm X by Black Muslims on February 21, 1965 during a speech at the Audubon Ballroom in Manhattan. As a religious and civil rights' leader, Malcolm X was considered as a seditious individual. His execution is due to the fact that he wanted an upright independence of the black man at every level; cultural, political and economic. Metaphorically, Malcolm X recommended Negroes to build their own house instead of negotiating a seat in the white man's house. In a similar case in Congo, Patrice Émery Lumumba, a politician who was his country's first Prime Minister after it became independent in 1960, was murdered by his own countrymen supported by leaders in the West on January 17, 1961. C. Isaac (2023) underlines the responsibility of Congolese in the assassination of Lumumba. He explains that Seven months later, Lumumba was murdered, brought down by a combination of Congolese politicians and Belgian 'advisers,' with the tacit support of the United States and the malign neglect of the United Nations.

Correspondingly, in Burkina Faso such a heinous crime was also perpetrated by countrymen. Thomas Isidore Noël Sankara, a selfless Burkinabè military officer, Marxist and Pan-African revolutionary who patriotically served his country was fiercely assassinated on October 15, 1987. Sankara's anti-neocolonialism attitudes were really salient. He aimed at disconnecting his country with all legacies of colonization era. Nevertheless, he stumbled over the feet of enemies No.1 who are his African brothers. Even if one

can suppose that there is an invisible western hand implicated in the murder of Sankara, it must be acknowledged that he was slayed by Burkinabés' hands. After decades of gaging and silencing, investigations have been intensified to situate responsibilities in the murder of Sankara since 2014, the year Blaise Compaoré was forced to leave the throne. Up to the present time, a number of hypotheses are confirmed. Notably, some investigators stipulate that Compaoré is the main instigator and his mentor is Houphouët-Boigny, the first Ivorian President. According to K. Sia (2022), "A military court in Burkina Faso on April 6, 2022, handed down a life term to former President Blaise Compaore for the 1987 assassination of revolutionary leader Thomas Sankara, following a six-month trial." This assertion affirms the guilt of the suspect No.1 in the process. The effectiveness of Sankara's murder by his black brothers is highlighted by M. Angelo (2024, p. 185) who thinks:

Although the intrigues were woven locally and the responsibilities of the local perpetrators must be investigated, Sankara was left to be killed by Compaoré, [...] Burkina Faso was not even worth a coup from the outside. As a country, it was not even good for looting. But it suited the French, the Europeans, and their Ivorian *askaris* (mercenaries) that the captain should die. [...] In my view, the strongest support for Sankara's murderer came from Ivory Coast. Sankara had never been on good terms with Houphouët-Boigny, the Ivorian

president who held power for 33 years from 1960 to 1993.

The evidence presented supports the idea that Africans undoubtedly constitute their own public enemy No.1. Thus, they always hide their wickedness, negate their responsibilities in their own atrocities and perpetually look for someone to blame for their predicament. The white man is constantly at the center of the accusation. If, on the one hand, the white man is to be blamed, African leaders, on the other hand, must not be spared. As proof, after more than half a century of self-governing, black elites show their incapacity to bring about sustainable development and offer qualitative life to their populations. They only remain cowardish, wicked, treasonous and mismanage public services. The Encyclopedia Britannica 14th ed., vol. xi, summarizes Africans' self-ruling results as follows, "Irrigation projects fell into decay, production and foreign trade dwindled. The courts were corrupt. Education, except that carried French priests, practically ceased. There was little protection of property and no industrial encouragement. Poverty and diseases added to the general" (qtd. in Alan Burns, 1948, p. 83). To crown it all, black people are stationary human beings lacking entrepreneurship and creativity. In a near future, they had better come up with critical and innovative ideas to develop Africa rather than accusing others of their sluggishness.

At present time, some African leaders boldly follow the paths of Malcolm X, Lumumba and Sankara. Once more, the betrayal rears its ugly head. People like Sankara in the new generation also face the resentment of some of their peers who still praise the relationships with the ostensible

ex-colonizer. The African leaders who are considered as recalcitrant individuals are victimized by military coups. In other circumstances, their countries are attacked by rebellious people or terrorists. These are the up-to-date tactics used to destabilize regimes. Rebellion and terrorism constitute other aspects of the betrayal today. In many parts of Africa, black people represent over-trained and heavily armed rebels or terrorists who bob up from everywhere and slaughter their black brothers. Cases in point are Boko Haram based in Northeastern Nigerian and JNIM (Jama'at Nusrat ul-Islam wa al-Muslim) and ISSP (Islamic State Sahel Province) that operate in Mali, Burkina Faso and Niger. These are said to be religious organizations animated by ruthless black bandits who kill *en masse* their black brothers in the name of a religion coming from abroad. This can be regarded as the highest degree of stupidity.

The question of Africans' total independence is not easy to handle in as much as they lack creativity and invention in terms of technology. They can neither fabricate weapons of mass destruction nor manufacture protection devices of high surveillance. Therefore, no one fears them and everybody preys and exploits them. These shortcomings compel Africans to side with another wing of white world anytime they decide to part with one group. Ahmed Sékou Touré, the late President of Guinea (Conakry) did so in 1958. He slammed the door in de Gaulle's face and allegedly sided with Russia. However, the results are self-evident today. People like Sékou are emerging, notably in Mali, Niger and Burkina Faso. In the fashion of Sékou Touré, the leaders of the Alliance of Sahel States (AES), turned back to France and automatically welcomed Russia. Logically, when one

leaves one's father's house in order to be independent one should not go and find another father who must take care of them. Instead, one should try to build one's own house. However, this practice must not be totally condemned because when one fears the menace of one's father, it is rightful to seek protection from another father. In brief, history is repeating. When Sékou Touré turned back to de Gaulle, he moved to the other side of the curtain giving Russia the opportunity to have a pedestal in Africa at moment when powerful blocs were waging war against each other in the context of the cold war. In like manner, AES gives Russians the occasion to settle militarily in Africa at a time when cold war has just reared its clutches in Ukraine. Nowadays, the iron curtain has disappeared. Many covenants have been signed; however, the war is still going on under other forms. Regarding the state of things, it seems that the blocs are still looking for markets to pour their dangerous weapons. So, Africans have the responsibility to take control of their destiny in order to thwart the machinations of the predators.

As demonstrated, the experience of Guinea with both blocs should remind all African states that the sole way that can lead to their real independence is their unity. This section cannot be closed without referring to Alan Burns (1948, p. 143) who opines that "The innate qualities of the Negro still remain, and it is not too late, by a change of attitude, to bring out these qualities and secure co-operation of the dark races in the building up of a better civilization."

Conclusion

Returning to the hypothesis posed at the beginning of this study, it is now possible to state that Blacks and their continent are effectively preyed by other races. However, it is necessary to clarify that Africa is mishandled by others with the full participation of Blacks themselves. In this framework, the study has confirmed that Africans constitute their own public enemy No.1. They not only abhor their own physical characteristics, but also the intra-racial relationships with their brothers. The betraying conducts between black characters portrayed in both *Middle Passage* and *The Known World* represent the untruthful and unreliable bounds within black communities. The fact that many black people do not have good intentions towards one another deteriorates their collaboration and exposes them to external predators. Thus, mutual respect, forgiveness, tolerance and understanding are values they should cultivate in order to build a harmonious community as the common saying goes 'union makes strength'. As a final note, it should be stressed that the full independence and development of Africa lie in the hands of Black people who have to change their mindset to make the continent prosper socially, economically and politically.

References

ASTUTININGSIH Irana, PUJIATI Hat & MAHARANI Zamrudia, 2017. "The Construction

of Racism in Edward P. Jones's *The Known World: A Genetic Structuralism Analysis*", *Metahumaniora*, Vol. 7, N. 1, pp32-41

BAILEY Thomas and KENNEDY David, 1984. *The American Spirit*. Vol. I, Lexington, Mass.

CEVIK Yildiray, 2016. "Identity Through Cultural Multiplicity as Reflected in Middle Passage", *Culture*, Vol.14, n.n, pp85-90

CHOTINER Isaac, 2023. "The Real Story Behind Patrice Lumumba's Assassination", *The New Yorker*, available online via www.newyorker.com. Accessed: April 17, 2025

JOHNSON Charles, 1990. *Middle Passage*, New York, Penguin Group.

JONES Edward Paul, 2003. *The Known World*, New York, HarperCollins Publishers Inc.

KAMBOU Sia, 2022. "Life Sentence for Burkinabe Ex-leader Compaoré for Sankara Murder", *Aljazeera*, available online via www.aljazeera.com. Accessed: April 17, 2025

KENNEDY Randal, 2001. "Racial Passing", *Ohio State Law Journal*, vol.62, n.1145, pp1145-1196

MANNIX Pratt Daniel & COWLEY Malcolm, 1962. *Black Cargoes: History of the Atlantic Slave Trade, 1518-1565*. New-York, Viking Press.

MIRAMONTI Angelo, 2024. "Thomas Sankara: The Unburied Memory of an Anticolonial Leader", *Studies in Social Justice*, vol.18, n.1, pp180-189

MUTTER Sarah Mahurin, 2011. "Such a Poor Word for a Wandrous Thing: Thingness and the Recovery of the Human in *The Known World*", *The Southern Literary Journal*, Vol.43, N.2, pp125-146

ROLFE Gary, 2004. "Deconstruction in a nutshell", *Nursing Philosophy*, vol.5, n.n, pp274-276

ZIMA Vaclav Peter, 2002. *Deconstruction and Critical Theory*, Trans. by Rainer Emig, London, Continuum (Online).

ENGAGEMENT DANS LE PARCOURS ACADEMIQUE AU PRISME DU GENRE DANS LA REGION DU SAHEL (BURKINA FASO)

Miloungou/Bamogo Touwindé,

*Université Thomas Sankara /Centre Universitaire de Dori
mtouwind@yahoo.fr*

00226 71 52 34 82 / 64 04 54 82

Zerbo Marcel

*Université Thomas Sankara/ Centre universitaire de Dori
marcellezizerbo@gmail.com*

00226 70 89 98 79/ 69 57 65 55/ 64 58 89 48

Résumé

Au Burkina Faso, ces dernières décennies, dans la région du Sahel, des efforts ont été déployés en faveur de l'égalité et de l'équité de genre dans l'éducation. Mais, ces mesures d'incitation font face à des obstacles socio-culturels doublés d'une crise sécuritaire depuis 2015. Les filles qui éprouvent des difficultés sont plus susceptibles d'abandon que les garçons. Néanmoins, quelques rares filles parviennent aux études supérieures. La population étudiante engagée est hétérogène et se décompose en trois grandes catégories à savoir les « battantes », les « assistées » et les « héritières. Ces dernières ont des représentations sociales positives de l'école et sont persuadées que les études supérieures de la Femme constituent une force libératrice. Cette étude met en résonance les capacités de résilience de ces dernières afin d'éclairer les plans et programmes éducatifs et de susciter l'engagement des filles dans le parcours académique. Deux démarches méthodologiques sont à la base de nos investigations : la recherche documentaire et les entretiens biographiques.

Mots clés : *Engagement académique, prisme du genre, région du sahel, Burkina Faso.*

Abstract

In Burkina Faso, efforts have been made in recent decades to promote gender equality and equity in education in the Sahel region. However, these incentives face socio-cultural obstacles compounded by a security crisis since 2015. Girls who experience difficulties are more likely to drop out than boys. Nevertheless, a few rare girls manage to access higher education. The engaged student population is heterogeneous and can be divided into three broad categories: "fighters," "supported," and "heiresses." The latter have positive social representations of school and are convinced that higher education for women is a liberating force. This study highlights the resilience of the latter in order to inform educational plans and programs and encourage girls' engagement in academic pursuits. Two methodological approaches are the basis of our investigations: documentary research and biographical interviews.

Keywords: *Academic engagement, gender prism, Sahel region, Burkina Faso.*

Introduction

Au Burkina Faso et spécifiquement dans la région du sahel, le genre a toujours été un déterminant important de l'offre d'éducation. Des discriminations conscientes et inconscientes ont favorisé et favorisent toujours l'éducation

de longue durée des garçons et découragent au contraire les filles à se lancer dans de grands parcours d'études. La position subordonnée des femmes, découlant des structures économiques coloniales associées aux pratiques culturelles traditionnelles, détermine la mesure dans laquelle elles participent à l'éducation (E Alors les universités deviennent des espaces gardés des hommes. Au Centre Universitaire de Dori, sur un effectif de 1102 étudiant-e-s, les Femmes représentent 30,21% et les hommes 69,79% (annuaire statistique, 2023-2024).

Pourtant, la question de l'égalité entre les sexes et de l'équité est un axe central dans la définition des politiques de développement au Burkina Faso. Pour l'atteinte de cet objectif, le cas de la femme et de la fille est particulièrement indexé à plusieurs endroits. Cette volonté politique s'est notamment traduite par une stratégie nationale d'accélération de l'éducation des filles pour la période 2011-2021 ou par l'actuelle Stratégie nationale genre pour 2020-2024. Elle s'est aussi manifestée, en 2014, par la création d'une Direction de la promotion de l'éducation inclusive, de l'éducation des filles et du Genre au sein du MENAPLN (UNESCO, 2022).

Spécifiquement pour la région du sahel, d'importants efforts ont été déployés par le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers . Il y a entre autres la gratuite de l'éducation des filles, des bourses spécifiques pour elles, divers accompagnements matériels, financiers, pédagogiques... Avant la crise sécuritaire, les résultats de ces mesures d'incitation semblaient concluants même si la flamme perdait son éclat au fur et à mesure qu'on quitte du primaire au post-primaire et au secondaire. Elle tend à

s'éteindre au supérieur. Un ensemble de facteurs socioéconomiques, culturels et institutionnels tels que les mariages précoces, les travaux domestiques, les perceptions des longues études des filles, l'éloignement des universités ... explique cette situation. Avec la crise sécuritaire, le système éducatif est profondément affecté et les inégalités de genre sont accentuées. Les filles et les femmes sont plus vulnérables. Les violences spécifiques dirigées contre elles, telles que les enlèvements, les mariages forcés et les agressions sexuelles sont exacerbées. Les parents préfèrent retirer leurs filles de l'école pour les « protéger » ou les marier tôt afin de réduire les risques. Elles sont plus susceptibles d'abandon que les garçons dans la même situation. Leur sexe les rend particulièrement vulnérables à la violence environnante. Cette crise sécuritaire agit non seulement comme une menace physique directe, mais aussi comme un catalyseur de normes sociales qui perpétuent la marginalisation des filles dans l'éducation (L. Tibbis et al., 2018).

Néanmoins, quelques rares filles et femmes de la région du sahel surmontent ces obstacles et s'engagent dans ce qui s'annonce d'emblée comme un parcours éprouvant face à la pression sociale et sécuritaire et vont jusqu'aux études supérieures. Leurs parcours sont ancrés et enracinés dans un contexte et un environnement qui marquent les personnes ou leur laissent des traces dans un processus complexe, dynamique et évolutif (V. Mapto Kengne, 2011). Mais, leurs voix sont rarement entendues et défendues. Alors, il s'avère opportun d'interroger leur capacité de résilience afin de repérer des situations et des facteurs de différenciation qui renvoient au concept de genre en faveur de l'amélioration du

système éducatif burkinabè, notamment pour les filles et les femmes en situation d'urgence.

L'objectif de cette recherche est d'analyser les stratégies d'adaptation et de résilience des étudiantes ressortissantes et résidentes de la région du sahel face à la pression sociale et sécuritaire qui prévaut dans leur localité. De ce fait, la question centrale suivante de la recherche s'impose : Comment des filles et des femmes ressortissantes et résidentes de la région du sahel parviennent-elles à l'université face à la pression sociale et sécuritaire qui prévaut dans la région ? Dans cette étude, il sera question de la typologie des étudiantes ressortissantes et résidentes de la région du sahel, leurs trajectoires et leurs perceptions des études supérieures. A cet effet, nous avons formulé trois hypothèses. La première hypothèse stipule que les filles et les femmes ressortissantes et résidentes de la région du sahel qui poursuivent des études universitaires renvoie à un public hétérogène engagé. La seconde hypothèse sous-entend que les filles ressortissantes du sahel qui poursuivent les études ont une représentation positive des études supérieures. La troisième hypothèse stipule que, face à la pression culturelle et sécuritaire, les filles et les femmes ressortissantes et résidentes de la région du sahel qui poursuivent des études universitaires déploient diverses stratégies d'adaptations durant leurs trajectoires.

1. Méthodologie

La méthodologie de recherche est un processus essentiel pour garantir que les résultats obtenus sont valides et fiables. Elle permet de définir le cadre de la recherche

documentaire et de s'assurer que les données collectées sont pertinentes et complètes. Ce travail de recherche s'inscrit dans une approche qualitative, développant une posture socio ethnographique.

1.1 Approche ethnosociologique

L'objectif de la recherche ethnographique vise à comprendre le sens que des individus, dans une même situation, un même groupe, donnent aux événements et aux situations de leur vie quotidienne (K.Chwalisz et al. 2008). Car, pour reprendre les termes du sociologue américain H. Blumer (1969), c'est en fonction du sens donné aux choses qui les entourent que les gens orientent leurs conduites. Cette recherche comporte une visée émancipatrice en faisant connaître les stratégies d'adaptation, de résilience des étudiantes du sahel qui jusque-là, étaient restées dans l'ombre.

1.2 Outils et techniques de recherche

La recherche documentaire et les entretiens biographiques sont à la base de nos investigations. L'entretien de type biographique est important dans la pratique de la recherche d'où sa légitimité académique. Il est défini « dans une acception large, comme un entretien ouvert, approfondi et centré sur la personne » (D. Demaziere, 2005:2). Ces interviews biographiques ont été réalisées avec les étudiantes du Centre Universitaire de Dori, toutes filières confondues et avec les étudiantes ressortissantes du Sahel à Ouagadougou dans les universités publiques et privées. Notre guide d'entretien est composée des rubriques suivantes :le parcours et les motivations pour les études, la

trajectoire et les difficultés rencontrées, les entraves familiales et / ou culturelles, les entraves liées à la crise sécuritaire et les stratégies d'adaptations .

La revue de littérature permet de situer la recherche dans le contexte existant, en identifiant les théories, les concepts et les travaux antérieurs pertinents. Cela permet d'établir un cadre théorique solide et de définir les bases sur lesquelles la nouvelle recherche va s'appuyer. Cette présentation thématique de la revue littéraire ci-dessous nous a permis à travers une analyse critique de regrouper les auteurs ayant traité le thème selon leurs convergences ou leurs divergences : la scolarisation des filles au sahel, les perceptions de l'école par les communautés sahéliennes, les facteurs déterminants des abandons scolaires en Afrique, l'éducation des filles en temps de crise sécuritaire, les politiques éducatives en situation d'urgence.

1.3. Echantillonnage

Dans l'optique d'augmenter les chances de bien appréhender notre sujet, l'échantillon n'a pas été fixé au départ. Par conséquent, nous nous sommes référés au principe de saturation pour la détermination de l'échantillon. A Dori, le choix raisonné a guidé nos pas car, nous avons une connaissance de la population cible qui sont nos étudiantes. A Ouagadougou, la Coalition des Associations des élèves et étudiants du Sahel (C- AeeS) a été notre porte d'accès. Les premiers responsables de la coalition nous ont mis en contact avec les premières enquêtées et c'est de là que la boule de neige a commencé à rouler. Chaque étudiante interrogée nous met en contact avec une autre membre de la coalition. Au total, 31 étudiantes ont été interrogées soit 17

ressortissantes du Sahel à Ouagadougou et 14 étudiantes résidentes à Dori. Nous avons fait une description microsociale de quelques situations, expériences variées et histoire concrète combinée à une approche macrosociale plus large. En donnant la parole exclusivement aux étudiantes, la recherche privilégie le discours des acteurs eux-mêmes, leurs pratiques et leur vécues.

2. Théories de référence

Pour comprendre et analyser l'engagement académique au prisme du genre dans la région du sahel en période de crise sécuritaire, l'analyse se fonde sur les théories du genre et de la résilience.

2.1. La théorie du genre de J.W. Scott(2012)

La théorie du genre révèle les inégalités construites socialement, et qui distinguent l'homme de la femme, conférant à l'homme un avantage social sur la femme et de ce fait, lui subordonne celle-ci. Dans les systèmes éducatifs, cette théorie analyse comment les identités sexuelles et les rapports entre hommes et femmes sont-ils construits, et comment se transforment-ils ? J. W. Scott a imposé l'idée selon laquelle le genre ne constitue pas seulement un domaine d'investigation : c'est un instrument critique destiné à transformer la réflexion dans tous les secteurs. Pour elle, il se situe au cœur de toute relation de pouvoir et traverse l'ensemble des dynamiques à l'œuvre dans la société. (J. W.Scott, 2012).

Au Burkina Faso, le document de politique nationale genre estime que le concept doit « être analysé sous l'angle

des inégalités et des disparités entre hommes et femmes en examinant les différentes catégories sociales dans le but d'une plus grande politique sociale et d'un développement équitable » (PNG 2009 : 10). Les dimensions de ce concept sont : le patriarcat, la distinction de la responsabilité des charges familiales, la division sexuelle des rôles sociaux et du travail, les normes du mariage traditionnel... (Y.F. Bacyé, 2020). Ces dimensions genre poursuivent toujours la femme et arrivent à la saisir même aux portes des universités.

Elle est confrontée à d'énormes problèmes à savoir la pression sociale, le harcèlement sexuel, les difficultés liées au foyer, les difficultés de financement et le manque de soutien en particulier des proches. Cette description ne semble pas spécifique au Burkina Faso ou à la région du sahel, dans la mesure où le vécu du parcours académique en tant que fille ou femme présente des points communs, des invariants « nationaux » voire « universels » liés au genre en dépit des contextes socio-économiques, culturels et politiques différents des localités.

2.2 Les théories de la résilience S. Vanistendael (1986) et de J.K.M. Koffi(2010)

S. Vanistendael (1996) désigne la résilience comme « le réalisme de l'espérance », pour signifier que dans des situations extrêmes où la personne est réduite à une situation infra humaine (déportation, persécution extrême), l'espérance loin d'être une utopie, peut jouer un rôle moteur de soutien psychologique pour résister, en dépit de la forte adversité. La résignation à l'ordre de la fatalité s'opposant à la possibilité de démarrer un parcours de résilience, la résistance et le dépassement sont des étapes préalables

indispensables (K.J.M.Koffi, 2010). Ceux qui sont soumis à la force d'inertie introduite par la violence du choc traumatique et qui restent piégés dans la résignation ont peu de chances de survivre et d'initier un développement renouvelé dans la société. Ce processus de résistance et de dépassement du traumatisme qui met en marche la résilience par petits pas, correspond au tricotage de la résilience selon Boris Cyrulnik ; ce qui permet de raccommodez la déchirure (G.Gonnet et K.J.M.Koffi, 2010) afin de vivre le mieux possible malgré la souffrance inscrite dans la mémoire individuelle et collective.

Avant la crise sécuritaire, les filles et femmes du sahel vivaient déjà dans des conditions qui n'étaient pas favorables à leur accès et maintien à l'école bien qu'un début de dénouement semblât se présenter. Mais avec la crise sécuritaire, une recrudescence des phénomènes sociaux comme les mariages forcés/précoces, les grossesses non désirées/précoces, la prostitution, les cas de viols, la délinquance juvénile... intensifie leur vulnérabilité. Chaque jour avec son lot de difficultés. Dans les écoles, lors des attaques armées, elles subissent des violences morales, physiques et le harcèlement sexuel, surtout sur les trajets entre les écoles/ établissements ou dans les lieux de résidence pour celles qui habitent seules ou en groupes sans aucune protection familiale ou sociale. Par ailleurs, au sein des Personnes Déplacées Internes, les femmes cheffes de ménages, les veuves, les orphelines et les enfants chefs de ménages font face à de nouveaux défis tels que le paiement de loyer, les besoins de moyens de subsistance et de scolarisation des élèves et les difficultés d'inscription/réinscription à l'école ou à l'université. Au

regard de tous ces obstacles, on peut arriver à la conclusion que toutes celles qui abandonnent ont une bonne raison. Mais au - delà de ces justifications, des filles et des femmes sortent du lot et refusent la fatalité. Elles s'engagent à avancer dans ces troubles adviennent que pourra. Comme l'a déjà souligné J.F. Kennedy (1961) « quand il est dur d'avancer, ce sont les durs qui avancent » et, c'est là que la résilience trouve tout son sens.

3. Résultats

L'analyse des résultats permet lorsqu'elle porte un matériau riche et pénétrant, de satisfaire harmonieusement aux exigences de la rigueur méthodologique et de la profondeur inventive qui ne sont pas toujours conciliables. (R. QUIVY et L. V. CAMPENHOUDT, 1995, p. 230). Ainsi, l'analyse des échanges avec les enquêtées a révélé la typologie des étudiantes ressortissantes et résidentes de la région du sahel, leurs trajectoires et leurs perceptions de l'école.

3.1 Typologie des étudiantes sahéennes engagées dans des études supérieures

La classe sociale des parents, au sein du paysage éducatif sahéen, reflète l'inégalité des chances donc le rapport entre, d'un côté, le classement des individus d'après des caractéristiques dont ils ne sont aucunement responsables parce qu'elles leur ont été imposées à la naissance (sexe, ethnie, catégorie sociale des parents...) et, de l'autre côté, ce que la vie leur procure ensuite (R. Girod, 1989). La population étudiante engagée dans les études est

hétérogène et se décompose en trois (3) grandes catégories à savoir les « battantes », les « assistées » et les « héritières. Cette distinction permet de comprendre les réalités et les défis auxquels les étudiantes résidentes et ressortissantes de la région du sahel font face.

3.1.1 Les étudiantes battantes

La réussite représente l'objectif de l'étudiante battante malgré l'adversité dans un contexte marqué par des problèmes, des difficultés, comme un deuil qui traumatise, le déplacement interne dû aux attaques terroristes, le manque d'argent, la maladie, être femme au foyer, fille-mère... Les étudiantes "battantes" malgré les difficultés socio-économiques, sécuritaires et culturelles, continuent de se battre pour atteindre leurs objectifs académiques. Leur scolarisation est vécue dans le sacrifice, la souffrance et l'impuissance. Les facteurs de protection individuels sont décisifs. Avec relativement peu de moyens financiers et d'appui familial, ces étudiantes doivent se débrouiller et concevoir des solutions inédites afin de triompher de l'adversité. On note, en particulier, le courage et l'esprit combatif des battantes (V. Mapto Kengne, 2011). A. Diallo (2023) explique que ces jeunes femmes incarnent un modèle de résilience et d'indépendance face aux obstacles sociaux et économiques, refusant de renoncer malgré les pressions sociales et familiales. Cette catégorie d'étudiantes se subdivise en trois (3) sous-groupes à savoir les étudiantes issues des familles démunies et doivent leur accès à l'éducation aux réformes du système éducatif burkinabè (Education Pour Tous avec des faveurs distinctives pour les filles), les orphelines, les veuves d'une manière générale et

spécifiquement celles de la crise sécuritaire et les étudiantes dont les parents sont des déplacés internes.

Ces dernières, confrontées à certains obstacles en ce qui concerne l'accès à l'école, le maintien dans le système scolaire, l'orientation et la qualité des enseignements reçus, ont de bonnes raisons d'abandonner les études supérieures. Elles sont coûteuses, car les familles prennent en charge les frais d'inscription, de fournitures, de déplacements, etc. La violence ainsi que la peur de la violence dans et hors du centre universitaire, la peur des attaques des convois de ralliement du sahel vers la capitale du pays (Ouagadougou) sont des entraves à l'achèvement du cursus universitaire pour les résidentes et les ressortissantes de la Région du sahel. Mais, contre vents et marrées, ces étudiantes tiennent mordicus à leurs études. B.F, étudiante ressortissante de la région du Sahel à Ouagadougou parle de son engagement :

Je suis orpheline de père et de mère. Mon père est décédé suite aux attaques terroristes en 2019 et ma mère n'a pas supporté le coup et l'a suivi en 2020. En ce moment, je faisais mes premiers pas à l'Université. C'est à ce moment que tout s'écroule sur moi et mes espoirs s'effritent. Mais en dépit de tout, j'ai résolu de poursuivre mes études.

Dans la même lancée, O S avance :

Avec le terrorisme et son corollaire de déplacement interne de la population mes parents sont arrivés à Sebba les mains vides. Nous étions 2 filles de la localité à avoir le BAC et à

poursuivre les études supérieures à Dori. Au regard des difficultés de toutes sortes que nous traversons, ma promotionnaire a jugé bon d'abandonner les études et à se marier. Mes parents ont trouvé son option bonne et me l'a suggérée aussi. Chose que j'ai refusée car, je me suis fixée des objectifs et il n'est pas question que je ne les atteigne pas.

3.1.2. Les étudiantes assistées

Dans ce groupe d'étudiantes, nous distinguons les étudiantes assistées qui bénéficient d'un appui des parents et / ou des bonnes volontés (Etat, ONG...) et les étudiantes prodigues. Leurs parcours sont encouragés, assistés, engagés et volontaires. Pour les étudiantes assistées qui bénéficient d'un appui des parents et / ou des bonnes volontés (Etat, ONG...), les appuis montrent la place qu'occupent les chemins de la connaissance dans les représentations sociales de leurs parents ou de leurs entourages. Ils connaissent le bien fondé des études supérieures pour les filles. La plupart des assistées interrogées ont des parents qui ont un faible niveau d'instruction ou n'ont pas été à l'école mais tiennent à ce que leurs filles soient des hauts cadres de l'administration. Comme le sous-tend B.B (Etudiante ressortissante de la région du sahel à Ouagadougou) :

Mes parents n'ont pas fait l'école mais ils ont un esprit ouvert. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont séjourné longtemps en ville ou pas, ils ont toujours voulu que leurs enfants soient éduqués, instruits. Ils cultivent en nous l'amour

de l'école. Ils font toujours de leur mieux pour que nous ne manquions de rien sur le plan scolaire. Chaque année, ils s'assurent que leurs enfants ont une place dans une école, ont des cahiers, des livres, etc. Ces propos de mon père résonnent toujours en moi « ma fille, il faut fréquenter, il faut se battre pour aller loin à l'école ton avenir en dépend ».

La motivation est un construit théorique regroupant différentes dispositions psychologiques censées diriger et dynamiser le comportement, c'est-à-dire produire un « comportement motivé » qui se manifeste par l'engagement et la persévérance des individus face aux tâches demandées (R. Viau, 2009). Ces dispositions, ancrées au niveau attitudinal (i.e. les comportements en sont la manifestation mais elles sont fondamentalement invisibles), ont une origine qui est à chercher à la fois dans l'individu et dans l'environnement dans lequel il se situe. Elles constituent des « forces internes et / ou externes » (R.J.Vallerand et E.E.Thill, 1993, p. 18).

Contrairement à B.B., S.Z (Etudiante au centre universitaire de Dori) n'a pas de soutien parental mais bénéficie d'un parrainage :

Je suis parrainée par une ONG depuis ma classe de sixième. Donc coté scolarisation je n'ai pas de problèmes. Mes parents sont dépourvus de moyens et n'eut été ma performance à l'école, qui m'a donné droit à une bourse, y a longtemps j'avais quitté les bancs .

Ce soutien est souvent associé à une certaine forme de privilège social, même si cela ne signifie pas pour autant

qu'elles sont exemptes des pressions sociales liées à leur genre. L'absence de pression économique directe leur permet cependant de vivre leur parcours éducatif dans une relative stabilité, contrairement aux autres catégories étudiantes. Elle tire sa force des opportunités offertes par les dispositifs d'assistance pour résister aux pressions socio-économiques (K.Traoré, 2020)

Les étudiantes prodiges, ce sont des étudiantes qui travaillent à temps plein et étudient. A un moment de leur parcours scolaire ou académique, elles ont été contraintes à quitter l'école. Mais, au regard de leurs potentiels, de leurs désirs ardents pour les études ou d'une quelconque source de motivation, elles ont repris le chemin de l'école une fois la stabilité retrouvée. Ces dernières utilisent soit les revenus de leurs emplois pour financer leurs études ou comptent sur le soutien d'un (e) proche. Ce qui amène à conclure qu'elles sont assistées par leurs revenus ou un (e) proche. L'objectif de ces dernières, en reprenant les études, est de changer de voie, gagner en compétences, redonner du sens à leur travail...

3.1.3 Les héritières

Les héritières comme leur nom l'indique ont des parents instruits. Ils sont allés loin dans les études et connaissent le bien -fondé de l'école. De ce fait, ils n'hésitent pas à miser tous les moyens nécessaires pour la réussite de leur progéniture. Ces étudiantes ont de meilleures chances de faire de longues études. B.S.(Etudiante, ressortissante de la région du sahel à Ouagadougou) confirme :

Je viens d'une famille d'intellectuels. Ma mère est enseignante-chercheuse, mon père

architecte et ma sœur ainée médecin. J'ai de bonnes raisons pour aller loin dans les études. Tout mon entourage (les professeurs, la famille, les ami (e) s) m'encourage. Alors pourquoi ne pas faire mieux que les parents ? Je me suis fixée un tel objectif. C'est ce qui me fait avoir du cran, du zèle.

Les buts poursuivis par un individu durant l'exécution d'une tâche ont nécessairement un impact sur son comportement. Le concept de « buts d'accomplissement » (C.S.Dweck et E.L. Leggett, 1988) forme un cadre adapté pour comprendre la manière dont une tâche est abordée et explique en partie l'engagement cognitif et la persévérance. Ces buts sont toujours relatifs à des situations où l'action à mener va déboucher sur une évaluation en matière d'échec ou de réussite par soi-même ou par les autres (L. Cosnefroy, 2011).

3.2 Les représentations sociales des études pour les étudiantes

Les représentations sociales résultent «de la réalité de l'objet, de la subjectivité de celui qui la véhicule et du système social dans lequel s'inscrit la relation sujet-objet» (J-C.Abric 2003, p65). Elles sous-tendent un ordre symbolique qui reproduit la dynamique sociale. Les représentations sociales positives des études et à travers l'accumulation des échecs et des difficultés permettent de donner sens aux efforts et au combat pour la poursuite du trajet.

3.2.1 Les études supérieures de la femme sahélienne : une force libératrice

Les raisons de l'engagement des femmes sahéliennes dans les études supérieures sont explicitées en termes personnels ou de situation individuelle mais aussi par un argument général qui plaide la cause de la femme. Les enquêtées révèlent une volonté d'une remise en cause des conditions socio-économiques, professionnelles et politiques des femmes dans la société sahélienne voire burkinabè. Leurs ambitions d'agir dans les actions stratégiques explicitent de ce fait la visée originelle de transformation de la société.

- Promotion des femmes

Au Burkina Faso d'une manière générale et spécifiquement au sahel, bien qu'il n'y ait pas de barrière établie, les études supérieures restent la portion des hommes. Les normes sociales qui renforcent les préjugés sexistes sont extrêmement prédominantes. Alors, les sahéliennes qui s'y aventurent se battent continuellement pour améliorer leur quotidien. Elles avancent sur ce long chemin parsemé d'embûches dont l'issue leur ouvrira une porte de salut. Les propos de K.O (Etudiante ressortissante du sahel à Ouagadougou) traduit son engagement :

Dans ma communauté, les normes sociales et de genre restrictives alimentent les perceptions autour de la valeur de l'éducation des filles et influencent les investissements et le soutien à l'éducation des filles au niveau des ménages et des communautés. Dans ma famille, je suis la seule fille pour le moment à embrasser les études doctorales. J'ai alors la lourde responsabilité de

prouver aussi bien à ma famille qu'à ma communauté que la femme est intelligente tout comme l'homme et de tracer des sillons pour mes sœurs. Ce n'est pas facile mais j'irai jusqu'au bout. Incha' Allah 1le succès sera au rendez-vous.

Tout comme cette enquêtée, la grande majorité des étudiantes ressortissantes et résidentes du sahel perçoivent les études supérieures comme un moyen d'établir l'égalité des genres. Elles sont comme une réponse pour corriger des normes sexistes néfastes et des inégalités de pouvoir. L'éducation transformative des genres va au-delà de l'accès à l'éducation pour les filles et les femmes, tirant parti de l'ensemble du système éducatif pour transformer les normes et stéréotypes néfastes. Il remet en question la dynamique du pouvoir et donne aux parties prenantes les moyens de favoriser un environnement de justice entre les sexes (UNICEF et al., 2021) et favoriser l'ascension sociale de la femme.

3.2.2 Les études supérieures de la femme : un ascenseur social

Pour les étudiantes sahéliennes, surtout les « battantes » et les « assistées », les études supérieures de la femme sont perçues comme un des principaux leviers de l'ascenseur social, c'est-à-dire le mécanisme par lequel elles peuvent améliorer leur position sociale. L'université est perçue comme un levier d'égalité des chances, permettant aux

¹ Selon les recommandations des projets correspondants. Incha' Allah est une transcription francophone de la formule arabe (ar) **إن شاء الله** (In Shaa Allah en translittération baha'ie) qui signifie « si Dieu le veut » **<< si Dieu le permet >>**. Ce terme est utilisé par la plupart des musulmans.

femmes de grimper dans l'échelle sociale et d'améliorer leurs conditions de vie. Elle est considérée comme l'institution par excellence qui permet de réaliser une possible ascension sociale. Alors, « il revient aux femmes d'être, au premier chef, les artisans des changements pour l'amélioration de leur situation. La société burkinabè confère aux diplômés une place prééminente, et que le destin des individus est largement suspendu à leur carrière scolaire. Ainsi, les diplômés universitaires d'une femme de la petite ou basse classe peuvent la propulser dans la classe supérieure.

Cet espoir me galvanise dans mes études et j'ai foi qu'un jour Incha' Allah ma situation économique et sociale va changer. Je ferai partie de ceux ou celles qui pourvoiront aux besoins de leurs familles sans trop de soucis . M. F (Etudiante ressortissante du sahel à Ouagadougou).

Les étudiantes ressortissantes de la région du Sahel à Ouagadougou et les étudiantes du Centre universitaire de Dori ont des représentations sociales positives de l'école et de l'avenir bien ancrées dans leur conscience. Elles étudient pour devenir autonomes, restituer un honneur, lutter contre les préjugés sociaux des membres de leur famille qui les considèrent comme des êtres à reléguer au second rang. Elles se battent pour surmonter l'adversité et s'affirmer au sein de l'école en se projetant dans la société et l'avenir. Alors, comment y parvenir?

3.3 Stratégies d'adaptation et / ou de résilience

Les filles qui entreprennent et poursuivent des études universitaires sont vues comme des modèles pour la gent féminine au Burkina Faso. Elles sont qualifiées de courageuses et d'ambitieuses (A. Sia, 2017) surtout, celles de la région du sahel en proie aux attaques terroristes depuis 2016. Entre espoir et résilience dans un environnement complexe, ces dernières incarnent une résistance face à l'obscurantisme pour leur droit à l'éducation.

3.3.1 Le mariage comme stratégie de résilience ?

Dans de nombreuses cultures du Sahel, le mariage précoce est un rite de passage qui conditionne la place des femmes dans la société. « Dès que tu as 12 ans, on commence à dire qu'un tel est venu pour te marier. Quand tu refuses, c'est tendu avec la famille. Elle te met une pression qui t'empêche de bien te concentrer sur tes études. » A.O (Etudiante au centre universitaire de Dori). Cette pression sociale est renforcée par les attentes de genre, qui font peser sur les filles la responsabilité de préserver l'honneur familial. Et généralement, beaucoup de jeunes filles mariées finissent par abandonner. Les mariées qui poursuivent leurs études jusqu'à l'université le font avec beaucoup de peines car, le problème de la conciliation vie de couple et activités scolaires ou universitaires se pose avec acuité. Mais, dans ses temps de crise sécuritaire pour plusieurs enquêtées, tout comme un paradoxe, le mariage peut se présenter comme une stratégie de résilience à condition que le choix soit bien opéré. C'est ce qu'affirme D.B (Etudiante au Centre universitaire de Dori) :

J'avais résolu d'avoir au moins la licence avant de m'engager dans les liens du mariage. Mais la crise sécuritaire avec son corolaire de déplacement interne, mes parents qui soutenaient mes études se retrouvent dans des conditions de vie extrêmement difficiles. Leurs ressources économiques sont limitées. Ce qui affecte leur capacité à financer l'éducation de leurs enfants, et en particulier celle des filles. Alors, pour ne pas abandonner les études, je me suis mariée avec un jeune commerçant avec des closes bien claires : me soutenir dans mes études. Mais jusque-là, il tient à sa promesse.

Dans la même lancée, H. F. sous-tend :

Je me suis mariée à ma classe de 4ème avec un professeur de lycée (mon cousin) qui a décidé de me soutenir dans mes études au regard des ressources limités de mes parents. Présentement j'ai deux enfants mais mes études vont bon train car, son soutien est inestimable. Peut-être c'est ça vous appelez la résilience.

La résilience comme « une réalité de vie » ou comme « le réalisme de l'espérance » se construit donc au sein de la société. Elle ne peut donc être exclusive, mais plutôt d'un impératif inclusif, notamment en termes de soutenabilité du développement ; car les vulnérabilités associées aux aléas naturels ou sociétaux (guerre, persécution, inégalités, ...) produisent des effets autant écologiques, qu'économiques et sociaux (K.J.M. Koffi, 2010). Au regard de tous les obstacles, qu'endurent les étudiantes sahéliennes on peut

arriver à la conclusion que toutes celles qui abandonnent ont une bonne raison. Mais au-delà de ces justifications, des filles et des femmes sortent du lot et refusent la fatalité. Elles s'engagent à avancer dans ces troubles adienne que pourra. Comme l'a déjà souligné J.F. Kennedy (1961) « quand il est dur d'avancer, ce sont les durs qui avancent » et, c'est là que la résilience trouve tout son sens

3.3.2 Etudier tout en travaillant

Concilier vie étudiante et vie professionnelle est le quotidien de plusieurs enquêtées. Elle est aussi une stratégie sine qua non pour la poursuite des études.

- Les stratégies liées aux activités commerciales

Pour certaines étudiantes enquêtées, exercer une activité de commerce parallèle aux études est une question de survie et les raisons divergent d'une étudiante à l'autre. Pour P.O (Étudiante résidente du sahel à Ouagadougou),

L'insuffisance de l'aide et les subventions de l'Etat, sur certaines prestations sociales et de soutien, m'ont poussé à entreprendre la vente des unités de communication. Etant orpheline de père, Je suis consciente des problèmes que ma mère a pour gérer la scolarité de mes frères et sœurs. Alors, j'ai décidé de voler de mes propres ailes en assurant mes études par mes propres moyens. Mais *Inch' Allah* j'arrive à joindre les deux bouts et à porter de temps à temps secours à la mère .

Quant à K.T (Etudiante au centre universitaire de Dori), le veuvage et la situation vulnérable de ses parents l'ont poussée au commerce.

Avec l'avènement de la crise sécuritaire, tout le bétail de mon père a été volé par les groupes armés terroristes. En 2021 mon mari (Force de Défense et de sécurité) est tombé au front. Sans aucun soutien et dans la pleine volonté de poursuivre mes études, je n'ai pas d'autres choix que de me battre. C'est ainsi qu'en 2022, j'ai ouvert un kiosque de vente de jus, de dêguê², Yaourt, Gappal³ et gâteaux avec l'appui d'une ONG de la place.

Tout comme ces étudiantes, plusieurs étudiantes du Sahel à Ouagadougou comme à Dori concilient études et exercice du petit commerce qui pour joindre les deux bouts. Ces dernières se sont accrochées à une conception toute moderne des études, celle de l'émancipation des contraintes associées à leur identité de genre, au statut socioéconomique de leur famille, aux limites de leur milieu de vie. Une université qui permet la conciliation vie familiale - vie professionnelle dont les retombées peuvent être bénéfiques à l'étudiante tout au long de son cursus universitaire et au-delà.

- Réussir ses études tout en étant dans le secteur formel

Certaines étudiantes enquêtées ont deux casquettes : celle du fonctionnaire dans le public ou le privé et celle de l'étudiante. Cette catégorie d'étudiant est composée

² Dêguê : couscous du petit mil au lait

³Gappal : Boisson locale prisée dans la localité faite à base du lait et de la farine du petit mil

d'adultes déjà entrées dans la vie active et qui sont à la quête de nouvelles compétences afin de sécuriser ou optimiser leur parcours professionnel. D.B (Etudiante ressortissante du sahel à Ouagadougou) relate sa situation : « Je travaille dans une association féminine comme secrétaire pour soutenir mes parents dans le financement de mes études et quand j'ai devoir et même certains cours je demande l'autorisation pour me rendre à l'université». Dans la même lancée, S.D (Etudiante au centre universitaire de Dori) sous-tend : « En plus de mes études, je travaille à la radio, bon ! Je ne vais pas dire que je gagne beaucoup mais le peu que je gagne me suffit pour me besoins vitaux ». C'est également le cas de O.E (Etudiante / fonctionnaire au centre universitaire de Dori) qui concilie vie professionnelle, vie familiale et vie estudiantine :

On évoque souvent la double journée de travail des femmes mères et épouses fonctionnaires. Dans mon cas, il s'agit plutôt d'une triple journée. Je suis mère de famille, professeur d'école et étudiante. Je me déchire entre ses trois fonctions par jour. Aucune de ses fonctions ne peut attendre pour le moment. Je vous explique. Pour mon statut d'épouse et de mère je l'assume parce que je suis dans une société où il est inadmissible pour une fille d'un certain âge d'être célibataire. Je suis professeur d'école car contrainte au mariage après mon BEPC, je n'avais pas d'autres choix que de trouver un emploi pour subvenir à mes besoins. Après cinq (5) années d'abandon, j'ai repris le chemin de l'école avec le peu de moyens que me procure mon emploi même

si c'est avec difficultés. Laquelle, je peux mettre en baille ? Je ne vois pas.

Le recours à de petits boulots, bien que souvent peu rémunérateurs, peut être un moyen pour les étudiants d'éviter une rupture sociale et de maintenir une forme d'autonomie (S. Paugam, 1993). Il révèle le désir des étudiantes à contribuer aux financements de leurs études, à s'émanciper et leur détermination face à l'adversité dans l'atteinte de leurs objectifs. Ainsi, l'intermittence entre les études et la recherche de revenus pour financer ses études est une réalité pour de nombreuses étudiantes, à ressources limitées. Il leur revient de trouver des solutions individuelles pour pallier le manque de soutien institutionnel ou familial (M. Duru-Bellat, 2015), Cette alternance montre la résilience et les compétences en gestion du temps chez les étudiantes. Comme le souligne B. Maggi (2003) jongler entre travail et études demande une gestion du temps rigoureuse et une organisation efficace, ce qui constitue une forme de compétence précieuse, surtout dans des contextes précaires. Elles s'adaptent à des situations complexes pour pouvoir poursuivre et financier leurs études, malgré les conditions socio-économiques difficile.

Conclusion

L'objectif de cette recherche était d'analyser les stratégies d'adaptation et / ou de résilience des étudiantes ressortissantes et résidentes de la région du sahel face à la pression sociale et sécuritaire qui prévaut dans leur localité. Ainsi, nous avons formulé trois hypothèses. La première hypothèse stipule que les filles ressortissantes du sahel qui

poursuivent des études universitaires renvoie à un public hétérogène engagé. La seconde hypothèse notifie que les filles ressortissantes du sahel qui poursuivent les études ont une représentation positive des études supérieures. La troisième hypothèse spécifie que, face à la pression culturelles et sécuritaire, les filles et les femmes ressortissantes et résidentes de la région du sahel qui poursuivent des études universitaires déploient diverses stratégies d'adaptations durant leurs trajectoires.

Être étudiante au Centre-Universitaire de Dori ou étudiante ressortissante de la région du sahel à Ouagadougou en ces temps de crise sécuritaire révèle de la volonté, de la détermination, de la résistance, de la personnalité en un mot de l'engagement. Ces engagées tirent leurs énergies de la représentation positive des études supérieures comme un outil d'émancipation et d'affirmation. Émancipation des contraintes associées à leur identité de genre, au statut socioéconomique de leur famille, aux limites de leur vie. L'analyse des récits biographiques révèle trois groupes d'étudiantes dont le dénominateur commun est la résilience : les battantes, les assistées et les héritières. L'endurance dans les épreuves, la combativité de ces dernières sont des lampadaires qui éclairent les voies aux élèves, aux étudiant (e) s, notamment ceux ou celles vivant dans les zones à déficit sécuritaire et fragilisé(e)s par le poids des contraintes.

De cette étude se dégagent des perspectives pour le maintien des filles dans le système scolaire voir académique. Pour encourager les filles à poursuivre les études de longue durée, certes, leur offrir des bourses d'études, alléger leurs tâches ménagères s'avèrent nécessaires mais, les résultats

de cette étude montrent aussi que lorsque les filles travaillent et sont financièrement autonomes elles parviennent à financer leurs études et à se maintenir dans le système académique. Le travail ou « petit job » générateur de revenu comme stratégie de maintien des filles à l'université est une piste de recherche à explorer. Aussi, en ces temps de crise sécuritaire, les filles ont besoin d'un accompagnement psychosocial qui les rassure d'un lendemain meilleur et qui cultive la confiance en soi. En effet, toutes celles qui persévèrent dans ces moments difficiles croient en l'avenir. Pour ce faire, il est du ressort des gouvernant-es de mettre en place des mesures positives d'accompagnement pour éviter aux étudiantes en fin de formation de longues attentes dans le couloir de l'emploi ou l'auto-emploi.

Références bibliographiques

ABRIC Jean - Claude, 2003. Méthodologie de recueil des représentations sociales. In, J.-C. Abric (dir.). Pratiques sociales et représentations (pp. 59-82). Paris: P.U.F

ACTION EDUCATION, 2019. Burkina Faso : « Apprendre pour changer » et lutter contre l'analphabétisme féminin. <https://action--education-org.translate.goog/ch/en/burkina-faso-learning-to-change-and-control-womens-literacy/?> Consulté le 20 mai 2024

BAUX Stéphanie, 2007. Les familles lobi et l'École : entre rejets mutuels et lentes acceptations Socioanthropologie du système scolaire et des pratiques familiales de scolarisation

au Burkina Faso, Thèse de doctorat en Sociologie, École des Hautes études en Sciences sociales, Tomes 1 et 2.

BLUMER Herbert, 1969. *Symbolic Interactionism : Perspective and Method*, Upper Saddle River, New Prentice-Hall.

CHWALISZ Kathleem, SHAH Shectal et HAND Kayla M., 2008, « Facilitating rigorous qualitative research in rehabilitation psychology », *Rehabilitation Psychology*, vol. 53, p. 387-399.

DEMAZIERE Didier, 2005. *Pratique de l'enquête et usages de l'entretien (biographique) en sociologie*. Grenoble : COLLOQUE « ANALYSE SECONDAIRE EN RECHERCHE QUALITATIVE ».

DOUMBIA Habibatou, 2010. *Le décrochage scolaire et le destin des filles au Mali de 1995 à 2005*, Thèse de doctorat, sociologie, Paris 8.

DWECK Carol S. et LEGGETT Ellen L., 1988. A social-Cognitive Approach to Motivation and Personality. *Psychological Review*, 95, 256-273. DOI : [10.1037/0033-295X.95.2.256](https://doi.org/10.1037/0033-295X.95.2.256) Consulté le 2 octobre 2024.

FISAYO-BAMBI Jerry, 2021, « *Stronger Together* » du projet SWEDD autour du thème - Education des filles et leadership féminin. <https://fr.africanews.com/2021/10/02/la-scolarisation-des-filles-levier-de-developpement-au-sahel-inspire-africa/>. Consulté le 26 février 2024.

GAGNON Claudette, 1998. La dynamique de la réussite scolaire des filles au primaire : les motivations et les enjeux des rapports sociaux de sexe. *Recherches féministes*, 11(1), 19-45. <https://doi.org/10.7202/057965ar> Consulté le 15 avril 2024

GONNET Giovanni et KOFFI K. Jean Marcel, 2010. Résiliences, cicatrices, rébellion. Paris : L'Harmattan.

GRAWITZ Madeleine, 2001. Méthodes des sciences sociales, 11^{me} éd., Dalloz, Paris.

KOFFI K. Jean Marcel, 2010, « Qu'est ce que la résilience ? » in Gonnet G. & Koffi K.J.M. Résiliences, cicatrices, rébellion. Paris : L'Harmattan, pp.95-147

MAKHUBU P. Lydia, 1998, « Le droit à l'enseignement supérieur et à une chance égale notamment pour les femmes : le défi de notre temps » in *enseignement supérieur en Afrique : réalisations, défis et perspectives*, Dakar, UNESCO, pp 539-558.

MAKHUBU P. Lydia, 1998. Ethique économique, fondements anthropologiques. Paris :L'Harmattan.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT DE BASE ET DE L'ALPHABETISATION (MEBA), 2012. Programme de développement stratégique de l'éducation de base (PDSEB) Burkina Faso, période : 2012 - 2021: version finale.

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES, DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES (MENAPLN / DGESS), tableau de bord des enseignements post-primaire et secondaire année scolaire 2021/2022, Burkina Faso.

PAUGAM, Serge, 2012, « Introduction - L'enquête sociologique en vingt leçons », dans : Serge Paugam éd., *L'enquête sociologique*. Paris cedex 14, Presses Universitaires de France, « Quadrige », 2012, p. 1-4. DOI : 10.3917/puf.paug.2012.01.0002. URL :

<https://www.cairn.info/l-enquete-sociologique--9782130608738-page-1.htm> Consulté le 5 mars 2024.

PILON Marc, 2000. *Ménages et familles en Afrique subsaharienne ; d'un village à la capitale, entre permanence et changement .l'exemples de la société Moba Gourma au Togo ;* thèse de doctorat de démographie à l'université de [paris](#).

SCOTT Joan Wallach, 2012. *De l'utilité du genre*, Paris, Fayard

SIA Augustine, 2017. Conditions socio-culturelles et réussite des étudiantes enceintes, mères et/ou vivant en couple de l'Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO. Mémoire de maîtrise

SORE Zakaria, 2015. Massification scolaire, rapport au savoir et qualité de l'enseignement primaire dans la commune rurale Rambo (province du Yatenga, Burkina Faso). Thèse unique de doctorat de Sociologie, Université de Ouagadougou.

THEORET Manon, HRIMECH Mohamed, GARON Roseline et CARPENTIER Amylène, 2003. Analyse de la résilience chez les personnels scolaires œuvrant en milieux défavorisés: Vers des pistes pour une intervention de soutien. Rapport de recherche. Comité de gestion de la taxe scolaire de l'Île de Montréal, Québec

Traoré Kalifa, 2020. L'impact des aides financières sur la scolarisation des jeunes filles au Burkina Faso. Revue Burkinabè d'Education, 12 (1), 23-37

UNESCO, 2022 . Rapport mondial de suivi sur l'éducation 2022 : Enjeux éducatifs dans les contextes de crise et d'insécurité. UNESCO publishing.

UNICEF, PLAN INTERNATIONAL et UNGEI 2021. Éducation transformatrice en matière de genre : Note www.ungei.org/publication/gender-transformative-education Consulté le 25 juillet 2024

VALLERAND Robert J. et THILL Edgar E., 1993. Introduction au concept de motivation. In J. Vallerand & E. E. Thill (éd.), Introduction à la psychologie de la motivation. Laval, Québec : Éditions Études vivantes-Vigot.

VANISTENDAEL Stefan, 1996, « La résilience ou le réalisme de l'espérance. Blessé mais pas vaincu », Les cahiers du BICE (Bureau international catholique de l'enfance), Genève.

VIAU Robert 2009. La motivation en contexte scolaire (vol. 1-1). Bruxelles : De Boeck.

ZAZZO Bianka, 1993, « 3 - capacités et performances », dans : , *féminin-masculin à l'école et ailleurs.* sous la direction de zazzo bianca. paris cedex 14, Presses Universitaires de France, « Croissance de l'enfant genèse de l'homme », p. 59-85. URL :<https://www.cairn.info/feminin-masculin-a-l-ecole-et-ailleurs--9782130452744-page-59.htm>. Consulté le 20 mai 2025.

DE LA GEOMETRIE A LA LOGIQUE : LECTURE EPISTEMOLOGIQUE DES ÉLÉMENTS D'EUCLIDE

Moctarou BALDÉ,

Université Cheikh Anta de Dakar

moctarou.balde@gmail.com

Résumé :

En dépit de son origine égyptienne et la découverte de fragments de traités géométriques en Égypte, c'est à Euclide que revient le mérite d'avoir construit la première forme d'axiomatisation des principes mathématiques. C'est le savant grec qui a apporté les cadres et les concepts fondamentaux en s'inspirant de la démarche logique. Il a raisonné avec toute la justesse possible et a laissé au genre humain des modèles de l'art de démontrer dans les mathématiques. Avec lui, la géométrie a cessé d'être un recueil de recettes pratiques ou, au mieux, d'énoncés empiriques, pour devenir une science rationnelle. Héritier des géométries hellénistiques de son temps, Euclide les utilisera à son compte pour réaliser la première synthèse de la géométrie. Le système euclidien répondait de mieux en mieux à une double exigence : démonstration et procédure discursive de type aristotélicienne. C'est en cela d'ailleurs que la géométrie euclidienne est également l'héritière du modèle syllogistique aristotélicien. Et c'est pour cette raison que la logique conférait au système euclidien sa procédure rationnelle comme archétype de tout raisonnement rigoureux et déductif. Cette contribution vise donc à monter la place de la logique dans l'élaboration du système euclidien.

Mots-clés : Euclide, géométrie, déduction, logique, mathématiques

Abstract:

Despite its Egyptian origin, it must be recognized that even if fragments of geometric treatises are discovered in Egypt, it is to Euclid that the merit of having constructed the first form of axiomatization of mathematical principles goes. It was the Greek scholar who provided the fundamental frameworks and concepts, drawing inspiration from the logical approach. He reasoned with all possible accuracy, and left to the human race models of the art of demonstration in mathematics. With him, geometry ceased to be a collection of practical recipes or, at best, of empirical statements, to become a rational science. Heir to the Hellenistic geometries of his time, Euclid used it on his own to achieve the first synthesis of geometry. The Euclidean system increasingly responded to a dual requirement: demonstration and discursive procedure of the Aristotelian type. It is in this respect that Euclidean geometry is also the heir to the Aristotelian syllogistic model. And it is for this reason that logic conferred on the Euclidean system its rational procedure as the archetype of all rigorous and deductive reasoning. This contribution therefore aims to demonstrate the place of logic in the development of the Euclidean system.

Keywords: *Euclid, geometry, deduction, logic, mathematic*

Introduction

Sans conteste les *Éléments* constituent la première œuvre mathématique systématisée et construite sur le modèle déductif. Plus de deux millénaires, la géométrie

euclidienne fut considérée comme le modèle insurpassable en théorie déductive. En réalité, loin de se résumer à une simple compilation de savoir géométrique ou à un noyau de l'enseignement mathématique, le système euclidien répondait de mieux en mieux à une double exigence : démonstration et procédure discursive de type aristotélicienne. C'est en cela, d'ailleurs, que la géométrie euclidienne est l'héritière du modèle syllogistique aristotélicien, et c'est pour cette raison que la logique conférait également au système euclidien sa procédure rationnelle comme archétype de tout raisonnement rigoureux et déductif.

La procédure syllogistique¹ perçue par Euclide comme un réservoir conceptuel utilisable est mis au profit de l'essor des mathématiques. Cet essor est aussitôt constaté dans le système euclidien dans le sens où tout est logiquement construit de sorte qu'aucun terme n'est évoqué sans être préalablement défini. D'où l'idée des *Définitions* dans le livre I. Ainsi, les *Éléments*, bâtis sur un socle infaillible, la logique leur accordait, par ce fait, une certitude sans faille qui a duré deux mille ans. Cette croyance en l'infailibilité des mathématiques est largement répandue au point que les *Éléments* était perçu comme un trésor où le doute n'avait aucune place.

En effet, Euclide est bien reconnu par ses pairs comme étant le premier mathématicien à avoir apporté la première systématisation du savoir géométrique. Car, même si les savants divergent sur plusieurs points, le modèle euclidien, quant à sa cohérence et sa rigueur ne prêtait guère

¹ Elle consiste à raisonner comme suit : à partir d'un ou de plusieurs prémisses, tirer une conclusion. Euclide s'en est remarquablement servi dans la systématisation de sa géométrie.

au doute. Durant vingt siècles, des mathématiciens rompus à la tâche comme Descartes, Leibniz, entre autres, ne concevaient d'une méthode scientifique que celle qui s'accordait au cheminement euclidien. Même « Kant devait concevoir sa notion d'espace en fonction du système euclidien ». (Poincaré, 1968). La tradition euclidienne faisait donc l'unanimité en histoire des sciences. En cela, elle était une nécessité que la pensée scientifique devait embrasser. Mais sur quoi repose justement le succès du modèle déductif euclidien ? Quel rôle a joué la logique dans l'élaboration des *Éléments* d'Euclide ? Les réponses à ces interrogations constitueront le corps de cet essai car, en partant de l'hypothèse selon laquelle la logique eut joué un rôle charnière dans la constitution de la pensée d'Euclide, nous montrerons comment le raisonnement logique contribua à la construction du système euclidien.

1. Les éléments primitifs et structurants du système euclidien

En prenant compte des témoignages des anciens historiens grecs notamment Hérodote, les mathématiques auraient pour origine l'Égypte :

Ils disaient que ce roi (Sésostris environ 2000 ans av. J-C) avait partagé le territoire entre les Égyptiens, en attribuant à chacun une parcelle égale, de forme carrée ; il percevait les impôts sur la base de cette subdivision, après avoir instauré le paiement d'une contribution annuelle. Si le fleuve venait à rogner quelque parcelle de terrain, le propriétaire se rendait chez le roi et le lui signalait : ce dernier dépêchait

alors des fonctionnaires sur les lieux, chargés d'observer et de mesurer le rétrécissement du terrain pour que l'impôt eu fût à l'avenir diminué d'autant. Ce sont selon moi, ces pratiques qui ont donné naissance à la géométrie et cette dernière s'est par la suite transmise à la Grèce. (Giusti, 2001).

Ainsi, en dépit de son origine égyptienne, il faut reconnaître que même si l'on découvre de fragments de traités géométriques en Egypte, c'est à Euclide que revient le mérite d'avoir construit la première forme d'axiomatisation des principes mathématiques. Avec lui, la géométrie a cessé d'être un simple recueil de recettes pratiques ou, au mieux, d'énoncés empiriques, pour devenir une science rationnelle. Héritier des géométries hellénistiques² de son temps, Euclide les utilisera à son compte pour réaliser la première synthèse de la géométrie. À ce propos, (Gaveing,1990) fait remarquer que « le monument euclidien résulte d'une exigence de fidélité à l'égard des grandes théories mathématiques léguées par l'histoire, et leurs initiateurs dont le public informé s'attendait légitimement à retrouver la tradition ». Les propos de Gaveing résument en quelques mots, d'une éloquence chaleureuse, la dimension de la pensée du savant grec. Il ne s'agissait pas, en effet, pour Euclide, d'un travail portatif qui rendrait son système géométrique aussi commode que

² Les historiens désignent par « hellénistique » l'époque précédant la naissance du Christ de quatre siècles - du IV^e siècle av. J.-C. au 1^{er} siècle apr. J.-C. - ayant ainsi représenté le début de l'interaction de la civilisation grecque avec celle de l'Orient. D'origine grecque, « hellénistique » est composé de « *hellen* » qui veut dire Grec, et de « *esti* » qui signifie l'Est. Le terme « hellénistique » fait donc allusion au brassage des deux anciennes civilisations grecque et égyptienne. In www.larousse.fr/dictionnaires/français/hellénistique/39410 p.1.

mystérieux, mais d'une réelle systématisation du savoir géométrie inspirée des théories qui précédaient la sienne.

Cette entreprise de systématisation de la connaissance géométrique répond au souci de justifier l'idée de déduction logique qui apparaît dans le système euclidien. En réalité, le vœu sacré d'Euclide consiste à révéler une structure géométrique, d'en expliquer les éléments et de comprendre la cohérence interne afin de parvenir à une systématisation. Pour y arriver, il énonce et expose un certain nombre de principes primitifs et fondamentaux (Définitions, Postulats, Axiomes) sur lesquels il édifie son système. Voyons l'exposé qu'il fait de ces éléments primitifs et structurants de sa géométrie.

1.1. Les Définitions

Dans les *Éléments*, les *définitions*, en tant qu'étape initiale de systématisation, se caractérisent par le fait qu'elles fixent le sens des termes et notions. Autrement dit, les définitions donnent une explication et une approche exacte des concepts. Le but est d'éviter l'équivocité, étrangère à l'esprit mathématique, pour garantir l'univocité du discours qui est une condition essentielle dans une science telle que la géométrie. Ainsi, l'idée de définition comme point départ dans un raisonnement est une préoccupation d'ordre méthodique chez Euclide. À travers les définitions, l'objectif visé était de réduire considérablement les contradictions sur les points de vue que les uns et les autres auraient des concepts. Selon Euclide, le géomètre doit se méfier des écarts définitionnels susceptibles de conduire son raisonnement à une multitude d'interprétations. En ce sens, selon Frege (1994), comme toute la science, « la géométrie a

besoin des termes techniques aux significations déterminées et fixes », pour essentiellement « parer contresens là où une expression est ambiguë ». Voici quelques *définitions* qu'énonce Euclide dans le livre I des *Éléments* : *Un point est ce dont il y'a aucune partie ; une ligne est une longueur sans largeur ; les limites d'une ligne sont des points.*

Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en réalité les définitions ne sont ni des principes, ni des règles de conduite. Elles constituent, en revanche, un ensemble de corps définitionnels premiers grâce auxquels se systématise la géométrie euclidienne. Outre les *définitions*, se greffent d'autres éléments primitifs d'une importance similaire pour Euclide.

1.2. Les Postulats

Étymologiquement, le mot postulat vient du latin « *postulare* », qui signifie " *demande* ". Les postulats sont un ensemble de propositions non démontrées que le mathématicien demande d'accepter comme nécessairement vraies, et dont il a besoin pour bâtir une démonstration. En clair, ce sont des demandes formulées par le géomètre à l'endroit de son auditoire afin de réussir sa démonstration. Concrètement, selon Blanché (1970), un postulat s'énonce « comme principe d'une démonstration bien qu'il ne soit ni évident ni démontré ». En ce sens, les postulats n'ont pas une évidence immédiate, ils sont tout de même des demandes auxquelles le géomètre peut recourir.

Au fond, dans la géométrie euclidienne, il arrive, par besoin d'une démonstration et dans le but de bien la réussir, d'évoquer une demande. C'est du reste ce qu'on peut lire dans cet extrait de l'*Axiomatique* de Blanché (1955) : « Euclide,

après avoir commencé la chaîne de ses déductions, arrive à admettre d'invoquer dans le cours même d'une démonstration et ne rien que pour le besoin de celle-ci, une proposition particulière qu'il demande qu'on lui accorde sans pouvoir se justifier ». Il apparaît clairement, que les postulats sont des énoncés que le mathématicien propose et qui sont pris comme tels quand bien même ils sont non évidents et non démontrés. Au nombre des postulats, Euclide retient cinq. Le dernier *si une droite tombant sur deux droites fait les angles intérieurs et du même côté plus petit que deux droits, les deux droites, indéfiniment prolongées, se rencontrent du côté où sont les angles plus petits que deux droits*, retient notre particulière attention.

Long et complexe, ce cinquième postulat est confus dans son exposé au point que, au cours de l'histoire de la géométrie, il a été reformulé sous d'autres formes d'énoncés qui lui sont logiquement équivalents, dont le plus connu est celui du mathématicien britannique, John Playfair³ : « *Par un point pris hors d'une droite, il ne passe qu'une et seule droite parallèle à cette droite* ». Il s'agit, en effet, du fameux postulat des parallèles dont la démonstration, aux dires d'Henri Poincaré, a tourmenté plus d'un.

À la différence des définitions dont le but est de poser le sens des objets mathématiques et géométriques en particulier, les postulats portent sur des procédures géométriques elles-mêmes. Comme tels, ils sont nécessairement pour le déploiement des conséquences car,

³ Playfair avait publié une édition annotée des *Éléments* d'Euclide en 1795 dans laquelle il utilise la notation algébrique pour abrégier les démonstrations, et y introduit également l'axiome de Playfair, qui peut être aujourd'hui considéré comme une meilleure reformulation du cinquième postulat d'Euclide.

lorsque les postulats sont posés, il est question de valider certains agencements et certaines démarches mathématiques afin de permettre certaines constructions. Les postulats « présentent donc, semblent-t-il, les procédures les plus simples à travers lesquelles peuvent s'effectuer toutes les constructions et leur possibilité » (Frege, 1994). Cependant, au-delà d'être accepté comme tels à la demande du mathématicien, les postulats, faut-il le rappeler, ne sont pas exemptes de toutes contestations. Autrement dit, ils peuvent faire, en un moment donné, l'objet d'une vive critique en attendant une démonstration. Ces propos de Gaveing (1990) mettent en lumière cet aspect bien connu du postulat des parallèles :

Les hypothèses initiales d'une science, hypothèse au sens absolu, ne sont pas susceptibles de démonstration, mais il y a des hypothèses que, dans un contexte didactique, le maître pose sans démonstration : c'est une hypothèse relativement à l'élève et celui-ci peut lui donner un assentiment ; dans le cas contraire, cette supposition est un Postulat - une hypothèse contestée en attendant une démonstration.

Après avoir fixé le sens des objets géométriques au moyen des *définitions*, et en plus d'avoir énoncé des *postulats*, Euclide en vient aux principes connus sous le nom d'*axiomes*.

1.3. Les axiomes

" Je crois vrai ou j'estime irréfutable" c'est ce à quoi renvoie le mot axiome du grec « axiôma ». L'axiome désigne des propositions qui ne se démontrent pas, mais que l'on pose

par un acte décisif de l'esprit en vertu des lois de la raison au début de toute démarche déductive. Ils reposent, de ce point de vue, sur une certaine intuition. Dès son émergence, l'axiome s'est imposé comme une vérité générale, indémontrable et évidente par elle-même.

Chez Euclide, les axiomes sont considérés comme des notions communes, appellation qu'on retrouve aussi chez Aristote, et plus tard sous le nom de "notions innées" ou de "vérités premières" chez des penseurs comme Descartes et Leibniz. Cela étant, les axiomes acquièrent un statut particulier chez le savant d'Alexandrie. En effet, ils sont des énoncés dont l'évidence ne fait aucun doute parce qu'ils s'imposent nécessairement à l'esprit. C'est cette évidence des axiomes qui pousse Robert Blanché (1955) à formuler l'affirmation selon laquelle « L'axiome enveloppe d'abord l'idée d'une évidence intellectuelle, une proposition analytique qu'il y aurait absurdité à nier ». Il apparaît clairement que, à la différence des postulats dont le caractère évident est douteux, les axiomes posent une évidence absolue et incontestable.

En se référant fidèlement aux *Éléments*, on retrouve huit (8) axiomes. Le neuvième et dernier, « *Et de deux droites ne contiennent pas une aire* », n'est qu'un rajout du traducteur Bernard Vitrac. Mais toujours est-il que, dans le système euclidien, les axiomes, de par leur évidence, jouent un rôle fondateur dans le raisonnement. Dès lors, ils constituent la *fondation* en termes euclidiens, la *métaphysique* dans l'arbre philosophique de Descartes, et la *philosophie première* au sens aristotélicien.

En somme, à travers les axiomes, nous remarquons nettement un énoncé indémontrable au-dessus du postulat

dont on peut exiger, pour déterminer le statut, une démonstration comme ce fut le postulat des parallèles. Avec les *postulats*, les *définitions* et les *axiomes*, Euclide finit par arriver à une systématisation de la géométrie. Mais l'intérêt du lien logique entre ces trois éléments est aussi le fait d'avoir conduit l'auteur des *Éléments* à atteindre un système déductif.

2. L'idée de déduction logique au cœur des *Éléments*

Pour suivre l'intrépide d'Euclide jusqu'au bout de ses affirmations, il faut aller au-delà de sa systématisation de la géométrie qui n'est qu'une étape de son succès. Ce qu'on veut exprimer ici, c'est que le triomphe du système euclidien embrasse un autre moment de sa démarche : l'idée de déduction logique dans les *Éléments*.

La déduction logique coordonne l'accord primitif des trois principes fondamentaux. Elle offre cette cohérence logique dans l'enchaînement des démonstrations géométriques. Sans elle, aucune coordination entre les *définitions*, les *postulats* et les *axiomes* n'est envisageable. Or, pris individuellement, ces principes semblent être insuffisants pour répondre aux exigences d'un système de déduction tel que voulu par Euclide. Ce qui veut dire que, dans le système euclidien, la jonction simultanée de ces éléments constitutifs s'impose comme une nécessité pour diriger convenablement le raisonnement. Une simultanéité garantie par une procédure cohérente et juste dont la logique est porteuse. C'est ainsi, par exemple, à partir d'un enchaînement logique qu'Euclide arrive à la conclusion suivante « Parmi les figures trilatères, celle qui est terminée

par trois côtés égaux se nomme triangle équilatéral » (Peyrard, 1993). Pour parvenir à la construction d'un triangle équilatéral, le mathématicien grec combine à la fois définitions, postulats et axiomes, le tout dans un enchaînement logique sans faille.

La déduction euclidienne se caractérise par le fait que les informations nouvellement obtenues ou les résultats qu'elle permet d'atteindre sont extraits de celles qui sont déjà acquises. Un tel raisonnement, au cours duquel certaines choses sont posées pour en tirer d'autres, indique clairement que, ce que *les Eléments* ont voulu réaliser c'est, en réalité, une réunion systématique des connaissances mathématiques qui repose sur des hypothèses et des déductions logiques. Dans le souci justement d'offrir une précision sur ce qu'est la déduction, Oléron (1996) dans son ouvrage *Le Raisonnement*, déclare ceci : « Pour définir la déduction d'une manière suffisante on dira que, certaines connaissances étant considérées comme acquises, elle consiste à en tirer d'autres qui en sont les conséquences. Si l'on informe que $A \triangleright B$ et $B \triangleright C$ l'adulte en conclut aussitôt : $A \triangleright C$ ». Suivant cette définition, Oléron nous apprend davantage et avec nitescence la caractéristique fondamentale de la déduction à la lumière de la démarche euclidienne. Car il ressort de cette définition que la particularité essentielle d'une déduction réside dans des jeux d'inférences articulées. Et, selon le même auteur, Euclide n'a pas manqué de suivre un tel procédé. Pierre Oléron (1996) résume bien cet aspect de la déduction logique dans les mathématiques dont Euclide fut l'instigateur en ces termes :

Les recherches effectuées aux XIX^e et XX^e siècles en vue d'approfondir les fondements des mathématiques, de surmonter les paradoxes nés de la théorie des ensembles, de développer une logique de type mathématique ont conduit à élaborer la théorie des systèmes déductifs (...) ».

Mais à en croire Oléron, il n'était pas question de n'importe quel système de déduction. C'est du reste un système déductif parfait comme celui d'Euclide avec des prémisses préalablement posées et susceptibles d'engendrer des conséquences. En clair, il s'agit d'un « un système déductif parfait est constitué d'une liste d'axiomes, c'est-à-dire un ensemble de prémisses et des théorèmes qui peuvent s'en déduire » (Oléron, 1996).

Une telle procédure, Euclide n'en a pas fait l'économie dans son système. En effet, en soulignant la cohérence logique qui sous-tend le raisonnement déductif, le système euclidien semble offrir l'exemple le plus achevé de théorie déductive. À côté du syllogisme tel qu'élaboré par Aristote, le modèle euclidien, du point de vue purement formel et logique, est le prototype le plus accompli de tout système déductif. C'est ce que R. Blanché a voulu exprimer dans son ouvrage *L'axiomatique* (1955) lorsqu'il écrit : « la géométrie classique, sous la forme que lui a donnée Euclide, a longtemps passé pour un modèle insurpassable, et même difficilement égalable, de théorie déductive ».

Déjà, dans livre I des *Eléments*, les expressions successives telles que « *ce qu'il fallait faire* » et « *ce qu'il fallait démontrer* » comme locutions concluantes, font allusion clairement et avec justesse à un cheminement déductif dans le système d'Euclide. Avec ces expressions

concluantes, la démonstration euclidienne laisse penser qu'il y a justement un certain nombre d'étapes antérieures, et c'est en réalité celles-ci qui constituent les prémisses sur lesquelles le mathématicien s'appuie pour inférer des conclusions.

Théoriquement, voici à quoi ressemble l'entreprise déductive euclidienne. Premièrement, il faut se procurer nécessairement des vérités primitives, ce qu'on peut considérer comme des hypothèses mathématiques. Secondement, se garantir de l'accord mutuel et logique de ces différentes prémisses ou vérités primitives. In fine, s'assurer à ce que l'on puisse déduire à partir de ces hypothèses de départ, des vérités secondes avec évidemment l'adjonction des prémisses déjà posées.

Pour étayer ce procédé déductif du système euclidien, qu'il nous soit permis de l'illustrer pour au moins une raison fondamentale, celle que la géométrie est une discipline de construction en plus d'être une science de l'espace. Schématisé, le modèle déductif euclidien donne ceci :

Ce schéma retrace la chaîne déductive euclidienne. Au regard du procédé ci-dessus, on comprend nettement que la théorie déductive euclidienne obéit à un rapport logique entre les différentes étapes. Ainsi, de la démonstration d'une vérité, il faut nécessairement l'accord préalable des différentes prémisses postulées d'une part et, d'autre part, une implication directe entre la conséquence (q) et l'antécédent (p). C'est en cela que la déduction logique est omniprésente dans la théorie euclidienne. Il faut tout de même préciser aussitôt deux choses : la première est que le choix du nombre de prémisses, dans ce schéma, relève de notre nous. Les prémisses peuvent varier ou évoluer d'une démonstration à une autre. C'est pourquoi la deuxième chose à souligner consiste à reconnaître que toutes les démonstrations euclidiennes n'ont pas la même facilité de construction.

Cependant, malgré une pluralité de construction des démonstrations, le système euclidien obéit à une procédure déductive théorique identique. La constante dans ce procédé déductif est le fait que, à chaque fois que la déduction prend forme, on saisit ce qui est à démontrer ou à connaître en fonction de ce qui l'est déjà. Ce qui fait que, par exemple, dès qu'une situation se présente, c'est tout un arsenal déductif qui est mobilisé. Là aussi, on constate que la logique est impliquée.

Le savant grec fait recourt, à la fois, à tous les éléments premiers (les *définitions*, les *postulats* et les *axiomes*) et à toutes les propositions démontrées comme vraies (les *théorèmes*). Autant on sollicite ce qui est postulé que ce qui est déduit auparavant. Tout est pris en compte et enchaîné suivant l'exigence d'une rigueur logique sans

précédent. Cette omniprésence de la logique et cette dose de cohérence interne dans l'œuvre d'Euclide feront dire à Blanché (1955) la chose suivante : « Grâce au recours à la logique, l'ensemble de l'œuvre forme un système dont on ne pourrait distraire ou modifier une partie sans compromettre le tout ».

Sans avoir besoin de retracer toute l'argumentation qui rythme les *Éléments*, on retiendra que la destination de l'entreprise euclidienne est logique dans la mesure où le cheminement de la réflexion envisagée suit une relation d'implication et de conséquence. Ici, chaque énoncé à démontrer est accompagné de toute sa chaîne de démonstration. Le système euclidien est remarquablement teinté de logique. Sinon comment justifier, dans le répertoire conceptuel d'Euclide, la récurrence du concept de *Déduction* ? D'ailleurs, dans un passage très remarquable de *Les étapes de la philosophie mathématique*, Léon Brunschvicg (1912) souligne la présence d'une forte dose de logique dans l'œuvre du mathématicien : « Euclide, pour de nombreuses générations qui se sont nourries de sa substance, a été moins peut-être un professeur de géométrie qu'un professeur de logique ».

Au demeurant, en dépit toutes les contestations dont nous faisons ici l'économie, le savant grec a construit, sur la base d'une cohérence logique, un système déductif. Et à « à longueur de siècle, les démonstrations rigoureuses d'EUCLIDE furent universellement adoptés comme modèle à imiter » (Efimov, 1981). L'originalité d'Euclide se trouve particulièrement dans sa systématisation, une sorte de synthèse de tout son héritage au cours des siècles. Le système euclidien s'est imposé dans le domaine des

mathématiques comme le modèle déductif par excellence. Et c'est pour cela, peut-être, qu'il faut définitivement faire le rapprochement entre la théorie déductive euclidienne et la logique de type aristotélien. Car, dans l'élaboration du savoir géométrique euclidien, la déduction logique aura clairement été à la fois importante et omniprésente.

Conclusion

En définitive, on peut affirmer, sans risque de se tromper, que les *Éléments* d'Euclide constituent le plus ancien ouvrage de la Grèce antique traitant des mathématiques avec un souci de rigueur scientifique sans commune mesure reposant sur un système de démonstration mathématique. Car, après tout, il est clair que le système euclidien n'est pas seulement un assemblage de treize livres ou un simple modèle d'enseignement mathématique. Euclide, en mettant à l'honneur le procédé logique dans ses différentes démonstrations géométriques, fut original dans sa démarche pour construire un guide complet et irréfutable de théorie scientifique, difficilement égalable pendant deux cent décennies. Pour cette raison, même s'il ne bénéficie pas aujourd'hui, aux yeux des mathématiciens modernes, de la même auréole qu'un certain Pythagore, ce n'est pas par manque de subtilité scientifique. Car, aujourd'hui encore, malgré une période marquée par une ambiance nettement dominée par des théories scientifiques plus prometteuses pour l'avenir, les *Éléments* d'Euclide ne semblent pas hors de propos. Bien au contraire, ils sont encore scrutés, ne serait-ce que pour l'enseignement des mathématiques.

Références bibliographiques

AYOAVI Mawuko, 2015. *Sens et portée des géométries non-euclidiennes dans l'évolution des mathématiques, Une lecture de l'Axiomatique de Robert BLANCHE*, Don-Bosco, Togo

BELNA Jean-Pierre, 2014. *Histoire de la logique*, éd. ELLIPSES, Paris

VITRAC Bernard, VILLINI Cédric, BERRY Gérard, BROUE Michel, GOLDSTEIN Catherine, LAUNAY Mickael, MOATTEI Alexandrie, STEWART Ian, 2017. *Le Point Références* », *Euclide, Descartes, Euler, Cauchy, Galois, Riemann, Turing, Nash, Grothendieck, Comprendre les mathématiques, les textes fondamentaux*, février- mars 2017

Encyclopédie philosophique universelle, Les notions philosophiques, Tome 1, Paris, Presses Universitaires de France, Mars 2002

BRUNSCHVIG Léon, 1912. *Les étapes de la philosophie mathématique*, éd. Félix Alcan, Paris

BLANCHÉ Robert, 1955. *L'axiomatique*, PUF, Paris

EFIMOV Nicolaï, 1981. *Géométrie supérieure*, éd. Mir Moscou

Encyclopédie philosophique universelle, Les notions philosophiques, Tome 2, Presses Universitaires de France, Paris, Mars 2002

EUCLIDE, 1990. *Les Éléments* traduit du texte de HEIBERG volume I, INTRODUCTION GENERALE par Matrice Caveing LIVRES I-IV : GEOMETRIE PLANE, Traduction et commentaires par Bernard Vitrac, PUF, Paris

FREGE Gottlob, 1994. *Ecrits posthumes*, Traduits de l'allemand sous la direction de Philippe de Rouilhan et de Claudine Tiercelin, Nîmes, Edition Jacqueline Chambon

GAVEING Maurice, 1990. Introduction générale, Livre I - IV, Traduction et commentaire par Bernard Vitrac. Cf. EUCLIDE, *Les Éléments* Vol. I., Ed. PUF, Paris

GBOCHO Akissi Michel, 2018. *Introduction à la logique formelle*, éditions Soleil Levant

GIUSTI Enrico, 2001. *Au-delà du compas : Brins d'histoire des maths*, Lyon, Galion.

Launa Martin, « Voyage en mathématique », in *Le Point Références, Comprendre les mathématiques, les textes fondamentaux*, février- mars 2017

Nabonnand Philippe, « HISTOIRE DES MATHÉMATIQUES Les recherches sur l'œuvre de Poincaré » (Université de Nancy/ Archives Henri Poincaré)

OLERON Pierre, 1977, 1996. *Le Raisonnement*, 5eme édition juillet, PUF, Paris

PEYRARD François, 1993. *Les Éléments de Géométries D'Euclide*, Blanchard, Paris

POINCARÉ Henri, 1968. *Science et hypothèses*, Flammarion, Paris

ROUGIER Louis, 1921. *La structure des théories déductives*, éd. Felix Alcan, Paris

Verdier Jacques, « D'Euclide à Lobatchevski pourquoi 20 siècle d'attente », in www.apmep.fr/D-Euclide-aLobatchevski.

PRATIQUE EXPERIMENTALE EN SCIENCES PHYSIQUES AU SECONDAIRE : ETAT DES LIEUX ET PROPOSITIONS

Moustapha THIAM

*Inspecteur de l'Enseignement Moyen Secondaire/ Sciences
Physiques*

*Inspection d'Académie de Saint Louis/ Sénégal
m.thiamphysics@hotmail.fr*

Saliou KANE

*Formateur à la Faculté des Sciences et Technologies de
l'Education et de la Formation (FASTEF)
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar/ Sénégal*

Mouhamadou Sembène BOYE

*Formateur à la Faculté des Sciences et Technologies de
l'Education et de la Formation (FASTEF)
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar/ Sénégal*

Résumé

Cet article s'intéresse à la pratique expérimentale en sciences physiques dans l'enseignement secondaire au Sénégal. L'étude a ciblé des élèves, des étudiants et des enseignants de physique - chimie. Un questionnaire a été administré pour chacun des groupes cités. Pour les élèves, en plus du questionnaire, une évaluation portant sur la pratique expérimentale leur a été proposée. Les résultats témoignent d'une situation encore névralgique de l'expérimentation en sciences physiques. Les difficultés révélées par cette étude sont d'ordre matériel et structurel. L'apprenant n'est pas au centre des activités pratiques, et par conséquent a encore du mal à acquérir les savoir-faire expérimentaux, gages d'une bonne formation de futures

scientifiques. Partant de la situation jugée préoccupante, et en s'inspirant de l'approche constructiviste, des propositions ont été formulées.

Mots-clés : Pratique expérimentale, constructivisme

Abstract

This paper focuses on experimental practice in physical sciences in secondary education. The study targeted students, undergraduates, and physics-chemistry teachers. A questionnaire was administered to each of the groups mentioned. For students, in addition to the questionnaire, an assessment of experimental practice was proposed. The results demonstrate a still critical situation of experimentation in physics and chemistry. The difficulties revealed by this study are material and structural. Thus, the students are not at the center of practical activities, and consequently still struggles to acquire the experimental know-how, which guarantees good training for future scientists. Based on the situation deemed worrying, and inspired by the constructivist approach, proposals were formulated.

Keywords : Experimental Practice, Constructivism

Introduction

Dans un contexte où les économies sont de plus en plus fondées sur la connaissance, les compétences scientifiques et technologiques deviennent des atouts indispensables pour relever les défis du XXI^e siècle.

L'extrême concentration de la recherche dans les « cinq grands » que sont les Etats Unis, l'Union Européenne, la Chine, le Japon et la Russie en est une parfaite illustration. Représentant environ 35 % de la population mondiale, cette frange détient 75 % de l'ensemble des chercheurs. L'éducation aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie et aux mathématiques (STEM) a un rôle vital à jouer dans cette transformation étant donné qu'elle est à la base du Programme 2030. (UNESCO, 2010) Les progrès enregistrés dans l'éducation aux STEM ont déjà entraîné des améliorations dans de nombreux aspects de la vie tels que la santé, l'agriculture, les infrastructures et les énergies renouvelables. (UNESCO, 2017) Les disparités dans l'accès à une éducation scientifique efficace creusent continuellement les écarts entre les pays développés et ceux en voie de développement. Lors du Sommet de l'Union africaine en janvier 2007, le Président du Malawi, Bingu wa Mutharika, a souligné que le renforcement des capacités en sciences et technologie était le seul moyen sûr et efficace permettant de rompre le cycle infernal de l'extrême pauvreté dans lequel l'Afrique s'est enlisée depuis des décennies. (UNESCO, 2010). Au Sénégal, la loi d'orientation 91-22 du 16 février 1991 précise, en son article 2 consacré aux finalités de l'éducation que celle-ci doit assurer « *une formation qui lie l'école à la vie, la théorie à la pratique, l'enseignement à la production* ». (Sénégal, 1991)

Nul ne peut nier l'apport inestimable de l'enseignement des sciences physiques à la promotion de la technologie et par conséquent du développement économique et socioculturel des nations. La physique et la chimie sont à la commande de plusieurs applications technologiques.

Disciplines expérimentales par essence, mais aussi formalisées, elles devraient être enseignées en combinant théorie et pratique. Animant une conférence sur le thème « esprit de l'enseignement scientifique », Paul LANGVIN disait que « *la question que la théorie pose par voie déductive est inséparable de la réponse que fournit l'expérience* ». Selon lui, la théorie et l'expérience sont deux faces « *inséparables comme les deux termes d'une égalité* ». (Langevin, 1923) Pour abonder dans le même sens, Francis BACON disait à travers une célèbre métaphore que : « *Les hommes de l'expérience sont comme les fourmis ; ils ne font que rassembler et employer. Les hommes du raisonnement ressemblent aux araignées qui tissent des toiles avec leur propre substance. Mais l'abeille se tient entre ces deux extrêmes ; elle recueille ses matériaux dans les fleurs des jardins et des champs, puis elle les transforme et les digère par sa vertu propre.* » (Bacon, 1920)

Certes, l'enseignement des sciences physiques intègrent des aptitudes cognitives, mais il doit chercher à développer particulièrement des aptitudes psychoaffectives et psychomotrices. Ces aptitudes ne peuvent être développées qu'au moyen d'une approche expérimentale dans la conduite de l'action pédagogique. Il est prouvé que l'enseignement expérimental s'affirme depuis l'école primaire jusqu'à l'université comme un moyen de développement des compétences pratiques chez les apprenants (Carré, 2019 ; Sibari et al., 2020). D'après Sall et Kane (2007), le développement de l'esprit scientifique « *doit être visé dès les premières années de la scolarité et consolidé au fur et à mesure que l'élève progresse dans ses études* ». L'enseignement des sciences physiques ne pourrait

donc se contenter d'une méthode théorique où il suffirait de mémoriser et de réciter des lois et formules, ou encore des démonstrations abstraites. C'est le caractère expérimental qui permet d'offrir aux élèves la possibilité d'engager leur propre réflexion afin de développer en eux la fonction exploratoire et investigatrice. Aussi, il sert d'arbitrage pédagogique d'abord, pour garantir l'identité de la physique et de la chimie par rapport aux mathématiques, et ensuite pour franchir un premier obstacle épistémologique qui consiste à instaurer un espace de confiance entre l'enseignant, l'apprenant et la discipline. Ce qui permet d'éviter ce que le Père Louis-Bertrand Castel, appelle la méthode des faits : « *La méthode des faits, pleine d'autorité et d'empire, s'arroe un air de divinité qui tyrannise notre créance, et impose à notre raison. Un homme qui raisonne, qui démontre même, me prend pour un homme : je raisonne avec lui ; il me laisse la liberté du jugement ; et ne me force que par ma propre raison. Celui qui crie voilà un fait, me prend pour un esclave.* » : (Castel,1743). Donc l'assertion selon laquelle « *les sciences physiques sont une discipline expérimentale et doivent être enseignées comme telle* » (Kane, 2011) ne doit pas être comprise comme un slogan, un postulat ou une mode mais plutôt comme une conviction qui tient du fondement épistémologique même de la physique et de la chimie.

Dans le curriculum sénégalais, l'enseignement primaire prend en compte, sous l'intitulé « Initiation Scientifique et Technologique », l'initiation à certaines notions scientifiques destinées à faire observer et identifier par les élèves quelques phénomènes liés à leur

environnement quotidien. Cependant, l'enseignement des sciences physiques proprement dit ne commence qu'au cycle moyen en classe de 4^{ème}. Sur instruction du ministre de l'éducation, la dernière réforme qui date de 1999 présente le programme sous forme d'un « référentiel de compétences ». Il s'agit alors de l'« entrée par les compétences » ou « Approche Par Compétences (APC) ». Les sciences physiques étant une discipline où les élèves sont confrontés avec le réel pendant les cours, le programme sénégalais insiste sur le fait que l'apprenant puisse « *s'approprier les acquis scolaires en physique et en chimie pour pouvoir en faire un réinvestissement et un transfert dans la vie pratique. L'apprenant doit être mis dans des situations de production et de réalisation de projets* ». (MEN-IGEF, 2008) Les guides qui accompagnent le programme officiel, tel que le guide « $E = mc^2$ » (Abili & al, 1998), s'inscrivent dans cette même dynamique, c'est-à-dire une réelle implémentation de la pratique expérimentale dans l'enseignement de la physique et de la chimie, et une prise en compte de l'environnement de l'élève.

Toutefois, bien que les curricula intègrent les activités scientifiques avec deux objectifs principaux : un objectif scientifique et éducatif visant à la compréhension des concepts fondamentaux du monde moderne en tant que citoyen et un objectif de préparation au monde professionnel (Millar, 2004), plusieurs travaux de recherche en didactique de l'expérimental ont montré que dans la plupart des pays en développement, l'intégration effective de l'expérimentation dans le processus d'enseignement-apprentissage reste un défi majeur. Particulièrement, Kane (2004) a montré que, dans le domaine du savoir-faire

expérimental, les acquis des élèves ne sont pas à la hauteur des résultats attendus. Plus tard, le même auteur constate que « dans l'enseignement secondaire, les activités expérimentales semblent être orientées en priorité vers la présentation des concepts et des lois aux élèves, s'écartant ainsi des démarches scientifiques. » (Kane, 2012) En s'intéressant aux causes probables de la désertion des sciences au niveau des séries scientifiques au Sénégal, Sakho (2023) a cité entre autres le manque de laboratoires équipés. Adjaho (2020) a montré qu'au Bénin, les apprenants ne font presque pas de travaux pratiques pour les disciplines expérimentales telles que les SPCT et SVT, car la majorité des enseignants ne prennent pas en compte les travaux pratiques au laboratoire dans leur pratique quotidienne. Dans une étude récente, Ouahab et al (2024) ont attribué les difficultés d'apprenants marocains en sciences physiques au manque de compréhension de concepts qui, selon lui, ne pourrait provenir que d'activités expérimentales. Cette situation soulève alors des questions sur les dispositions matérielle, organisationnelle, structurelle, et pédagogique et l'impact sur le profil des apprenants en termes d'acquis de savoir-faire expérimentaux à la fin des cycles moyen et secondaire.

Ce présent article, inscrit dans le champ de la recherche en didactique des sciences physiques, se propose de dresser un état des lieux de la pratique expérimentale dans l'enseignement secondaire au Sénégal. Il tentera de jauger les acquis au niveau des apprenants et d'identifier les éventuels écueils qui empêchent son implémentation. Après avoir précisé la méthodologie, nous présenterons les résultats qui feront l'objet d'analyse et de discussions. A la

lumière des résultats des recherches en didactiques des sciences et des théories de l'éducation, des propositions seront formulées afin d'améliorer la pratique expérimentale au Sénégal, en intégrant les spécificités contextuelles du pays.

1. Méthodologie et cadre théorique

Il s'agit d'une étude quantitative, descriptive et exploratoire (état des lieux des pratiques) avec une visée transformative (proposition d'amélioration). Pour mener à bout ce travail, nous avons combiné des questionnaires adressés à des élèves du secondaire, des étudiants et des enseignants, et un test sous forme d'évaluation visant les savoir-faire expérimentaux. Cette méthodologie offre une vision plus complète et rend la recherche plus objective. Elle permet de faire une triangulation afin de renforcer la validité des résultats.

Le premier questionnaire est administré à des élèves des classes de seconde, première et terminale des séries scientifiques. Il a pu couvrir certains établissements de Dakar : Lycée Thierno Seydou Nourou TALL, Lycée Blaise DIAGNE, Lycée Ngalandou DIOUF, Lycée John Fitzgerald KENNEDY, Lycée Sergent Malamine CAMARA et Lycée Maurice Delafosse. Pour les étudiants, nous nous sommes adressés à des stagiaires de la FASTER des sections F1B1, F1B2, F1C1, physique-chimie et mathématiques et à des étudiants en Master de physique de la Faculté des Sciences et Techniques de l'Université Cheikh Anta DIOP. Le questionnaire destiné aux professeurs a pu s'étendre jusqu'aux académies de Louga, Diourbel, Ziguinchor et Thiès.

L'ancienneté dans la fonction des professeurs interrogés varie entre un (1) à dix-huit (18) ans.

Ce travail se veut surtout une contribution à la didactique elle-même, par la mise à l'épreuve d'un de ces concepts clés : le constructivisme. Il s'agit ici du courant constructiviste en didactique des sciences, courant selon lequel l'enseignant propose aux élèves des activités qui leur permettent de construire les connaissances à apprendre (Bächtold, 2012). Les curricula sénégalais promeuvent l'Approche Par Compétences (APC) et la démarche scientifique qui sont en parfaite cohérence avec l'approche constructiviste. D'après le constructivisme, l'apprentissage est un processus actif, les élèves construisent leurs connaissances à travers des expériences et des interactions avec leur environnement. Il insiste sur le rôle central de la pratique à travers l'expérimentation, la manipulation et la résolution de problèmes. Dans le contexte sénégalais où les contraintes matérielles pourraient constituer un obstacle, le constructivisme permet de favoriser et de valoriser des expériences adaptées aux réalités locales. En plus, l'approche constructiviste permet de proposer des stratégies réalistes afin de rendre les pratiques expérimentales plus accessibles, plus pertinentes et plus efficaces.

2. Résultats et analyse

Les réponses aux questions à réponse « oui » ou « non » seront présentées sous forme d'histogrammes, avec en bleu la réponse « oui » et en rouge la réponse « non ».

2.1. Questionnaire et évaluation pour élèves

2.1.1. Questionnaire élèves

	Oui	Non
1 ^{ère} question : Faites-vous des expériences ?	26	6
2 ^{ème} question : Est-ce que les élèves manipulent ?	10	22
3 ^{ème} question : Etes-vous familiers au matériel de laboratoire ?	8	24
4 ^{ème} question : Pouvez-vous citer le nom d'une expérience réalisée en classe par le professeur ou par les élèves ?	28	4
5 ^{ème} question : Avez-vous manipulé au moins une fois ?	3	29
6 ^{ème} question : Etes-vous en mesure de reprendre certaines expériences ?	22	8

Figure 1 : Histogramme des réponses « oui » et « non » du questionnaire élèves

Les colonnes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 représentent, respectivement en pourcentages, les réponses aux 1^{ère}, 2^{ème}, 3^{ème}, 4^{ème}, 5^{ème} et 6^{ème} questions. La série 1 correspond à la réponse « oui », et la série 2 à la réponse « non ». Pour les quatrième et cinquième questions, la réponse « oui » doit être accompagnée de justifications.

D'après ces résultats, une bonne majorité des élèves (81,25 %) avoue que des expériences sont réalisées en

classe. Cependant, un contraste frappant existe entre ce pourcentage et celui correspondant à l'implication directe des élèves dans les activités pratiques. En effet, une minorité d'élèves (31,25 %) déclare avoir accès au matériel de laboratoire et manipule effectivement pendant les cours de sciences physiques. Encore une toute petite fraction d'élèves, soit 9,38 % a eu la chance d'avoir personnellement manipulé. De ce manque d'implication des élèves dans le déroulement des activités pratiques, découle tout naturellement leur non familiarité avec le matériel de laboratoire. Seul un taux de 25 % des élèves interrogés reconnaît être familier au matériel. Pour la quatrième question où il est demandé le nom d'une expérience réalisée en classe, on se retrouve avec un taux très satisfaisant de réponses positives. 87,5 % des élèves interrogés sont parvenus à donner des exemples avec des justifications. Nonobstant, les exemples cités et des justifications fournies, nous avons constaté que les élèves de la classe de seconde, ont pratiquement tous donné des exemples en électricité et ceux de la classe de première en oxydoréduction. Sachant que pour ces parties, le matériel et les produits nécessaires sont souvent disponibles on peut dire qu'il y a une certaine volonté de la part des enseignants de faire des manipulations quand les conditions de travail le permettent. Mais aussi, il y a lieu de noter que pour certains établissements de Dakar, généralement ces parties sont traitées par des stagiaires de la FASTEF. Ces derniers, étant encore en formation, sous le contrôle et la supervision des encadreurs et formateurs, mais aussi ayant une inspection à préparer, peuvent être sous la contrainte pour dérouler les expériences. Malgré une implication très limitée

dans le processus opératoire, un taux considérable d'élèves déclare être en mesure de reprendre certaines expériences. Ce résultat laisse croire que, pour ceux qui ont eu à manipuler, les savoir-faire pratiques sont acquis. Pour les autres, ils pensent peut-être avoir acquis les savoir-faire à partir de l'observation simple.

2.1.2. Evaluation pour élèves

L'évaluation a porté sur les aptitudes des élèves à reconnaître le matériel de laboratoire et quelques dispositifs expérimentaux. Administrée selon les conditions d'une évaluation réelle, les élèves ont répondu sur place, pendant une durée déterminée et sans autorisation de documents.

Sur trente-huit (38) élèves évalués, les résultats obtenus sont portés sur le tableau suivant et dressés sur le graphe ci-dessous :

Note / 10	03	03,50	04	04,50	05	05,50
Nombre d'élèves ayant la note/10	06	08	04	12	06	02

Figure 2 : Représentation graphique des notes obtenues par les élèves au cours de l'évaluation

Ces résultats révèlent que huit (8) élèves sur les trente-huit (38) ont eu la moyenne ; soit un pourcentage de 21,05 %. La majorité des notes se situe entre 4 et 5/10 avec un pic à 4,5/10 obtenue par douze (12) élèves. La note maximale est de 5,5/10 et n'est obtenue que par deux (2) élèves.

Calcul de la moyenne : $M = \frac{(3 \times 6) + (3,5 \times 8) + (4 \times 4) + (4,5 \times 12) + (5 \times 6) + (5,5 \times 2)}{38}$; soit : $M = 4,13/10$.

La médiane : La 19^{ème} note se situe à 4,5/10 ; 50 % des élèves ont une note inférieure ou égale à 4,5/10.

Le mode, c'est-à-dire la note la plus fréquente est : 4,5/10.

Les statistiques sont révélatrices de difficultés généralisées. Elles prouvent encore une fois qu'il reste beaucoup à faire au niveau de la pratique expérimentale.

2.2. Questionnaire pour étudiants

	Oui	Non
1 ^{ère} question : Faisiez-vous des expériences au Lycée ?	7	11
2 ^{ème} question : Est-ce que les élèves manipulaient ?	6	12
3 ^{ème} question : Pouvez-vous citer le nom d'une expérience réalisée en classe par le professeur ou par les élèves ?	6	12
5 ^{ème} question : Aviez-vous manipulé au moins une fois ?	3	15
7 ^{ème} question : Vos professeurs utilisaient-t-ils du matériel de substitution ?	1	17
8 ^{ème} question : Vos professeurs faisaient-t-ils des simulations ?	1	17

Figure 3 : Histogramme des réponses « oui » et « non » du questionnaire étudiant

7 étudiants sur 18, soit 38,89 % déclarent avoir fait des expériences au secondaire. Seuls 3 étudiants sur 18 ont eu l'opportunité de manipuler au moins une fois. Aussi 6 étudiants sur 18 arrivent à se souvenir de manipulations réalisées pendant le cours de sciences physiques. Cela prouve que les expériences ont été inexistantes, ou trop rares ou en tout cas pas du tout captivantes et marquantes. Le recours au matériel de substitution, avec un pourcentage de 5,56 % est pratiquement ignoré malgré les avantages qu'il présente.

Les résultats obtenus ici sont comparables à ceux fournis par le questionnaire des élèves. Cela montre que sur une bonne période, les choses sont restées en l'état. Avec une large dominance de la réponse « non » sur l'ensemble des six questions, nous pouvons affirmer que la tendance n'est pas du tout favorable à une pratique effective de la démarche expérimentale, et que cet état de fait n'est pas récent.

Préférence entre utilisations du matériel moderne, du matériel de substitution ou la simulation numérique

Expérience avec du matériel moderne	Expérience avec du matériel de substitution	Simulation numérique
15	0	3

Figure 4 : Histogramme représentant les choix entre matériel moderne, matériel de substitution ou simulation numérique

Les colonnes 1, 2 et 3 représentent en pourcentage, respectivement, les préférences pour le matériel moderne, le matériel de substitution et la simulation numérique.

Dans la majorité, les étudiants ont répondu favorablement pour les expériences réalisées avec du matériel moderne. Ils justifient leur réponse en disant que le matériel moderne permet de minimiser les erreurs, il est plus attrayant et que c'est la meilleure manière pour suivre l'évolution du développement de la science et de la technologie. Les autres qui ont opté pour la simulation numérique disent qu'elle est plus rapide, moins chère et donc

plus adaptée aux pays sous-développés. L'absence de réponses favorables à l'utilisation du matériel de substitution, confirmant par ailleurs les résultats précédents, atteste un véritable manque à gagner, par rapport aux avantages qu'offre cette alternative et l'impact qu'elle peut avoir sur le plan pédagogique. Elle remet en cause également la formation des enseignants à la pratique expérimentale.

2.3. Questionnaire pour professeurs

Le questionnaire des professeurs est structuré suivant 6 questions (Voir annexe). Les trois dernières questions sont à réponse directe « oui » ou « non ».

1 ^{ère} question : A quel(s) stade(s) de votre cursus scolaire et universitaire avez-vous reçu une vraie formation en pratique expérimentale ?		
2 ^{ème} question : Quelles sont les classes que vous avez eu à tenir (de la 4 ^{ème} à la terminale, en précisant les séries pour le second cycle) ?		
Questions à réponse « oui » ou « non »	oui	Non
3 ^{ème} question : Exploitez-vous cette formation au bénéfice des élèves ?	3	10
4 ^{ème} question : Disposez-vous d'un laboratoire dans votre établissement ?	5	8
5 ^{ème} question : Avez-vous suffisamment de matériel pour faire toutes les manipulations ?	1	12
6 ^{ème} question : Quel est le type d'activité expérimentale que vous pratiquez ? TP, TP-Cours ou Expérience de cours. Quels sont les objectifs visés ?		

Figure 5 : Histogramme du questionnaire professeur

On note une nette domination de la réponse « non » pour toutes les trois questions. 3 professeurs sur 13, soit 23,08 % mobilisent les acquis de leur formation au profit des apprenants. La majorité (76,92 %) n'arrive pas à réinvestir leur aptitude en termes de pratique expérimentale sur le terrain. Ce constat s'explique en partie avec les données fournies par les questions suivantes relatives à la disponibilité des laboratoires et du matériel d'expérimentation. En effet, 61,54 % des enseignants affirment ne pas disposer de laboratoire dans leurs établissements et 92,31 % assurent que le matériel adéquat n'est pas disponible. Pour la troisième question une réponse « non » est accompagnée de justification. Les raisons principalement avancées sont : l'insuffisance ou l'inexistence des produits et du matériel ; un crédit horaire insuffisant pour les élèves ; les nombreuses perturbations dans le milieu scolaire ; le manque de motivation face aux risques encourus dans les laboratoires.

Pour les première, deuxième et sixième questions on a les résultats suivants :

Pour la première question où l'on demande le (ou les) stade (s) où l'enseignant a reçu une vraie formation en pratique expérimentale, il n'y a eu que deux stades cités : première année de la faculté (PC1) et l'Ecole Normale Supérieure (FASTEF). Le moyen-secondaire n'étant cité à ce niveau dans aucune réponse, donc les enseignants interrogés n'ont pas appris à manipuler lorsqu'ils furent élèves. Ce fait corrobore les résultats obtenus avec les questionnaires élève et étudiants. Mieux encore, il montre que la souffrance de la pratique expérimentale dans l'enseignement moyen secondaire est une tradition. En scrutant davantage les données, on constate une dépendance des réponses de l'ancienneté : pour les « très » anciens (16, 17 et 18 ans) c'est en PC1, pour ceux qui ont une ancienneté intermédiaire (6 à 10 ans) c'est en PC1 et à la FASTEF ; enfin pour les moins anciens (5 ans et moins) c'est uniquement à la FASTEF. Cette évolution temporelle montre que la pratique expérimentale bat de l'ail au niveau de la Faculté des Sciences et Techniques au fil du temps. Pour la deuxième question concernant les classes tenues, les résultats ont montré que la réponse dépend de l'ancienneté. Les plus anciens (plus de 10 ans) ont tenu toutes les classes de la seconde à la terminale toutes séries confondues et parfois mêmes de la quatrième à la terminale. Pour les autres aussi c'est pratiquement toutes les classes du second cycle mais rarement la terminale S1. Un seul d'entre eux (7 ans) a tenu toutes les classes du second et du premier cycle. Pour le type d'activité expérimentale (question 6) la réponse est la même : TP-cours et expériences de cours. Pour les objectifs

visés les réponses sont : vérifier certaines lois ; assoir des concepts ; montrer des aptitudes à faire des expériences.

3. Discussion

L'analyse des résultats de cette étude révèle une situation cruciale et préoccupante de la pratique expérimentale en sciences physiques dans l'enseignement secondaire. Le traitement statistique issu de l'évaluation des élèves confirme les difficultés déjà annoncées dans le questionnaire élèves. Les rares occasions où des manipulations ont lieu, elles ne se déroulent pas suivant une démarche typiquement expérimentale. Les élèves ne sont pas au centre des activités pratiques et ne sont pas familiers aux matériels. Par conséquent, les objectifs de savoir-faire expérimentaux sont loin d'être atteints. Ce constat est à rapprocher des résultats établis par Kane (2011) : *« la plupart des enseignants visent, dans les activités expérimentales, l'acquisition de savoirs conceptuels par les élèves et ce, à travers la vérification de lois ; conséquemment ils s'accommodent de l'organisation de TP - cours ou d'expériences de cours en lieu et place de travaux pratiques, les tâches essentielles étant réalisées par eux. Les élèves ne participent ni au choix des expériences et à leurs objectifs, ni à la conception des protocoles expérimentaux. Et dans les rares occasions qui leur sont offertes pour manipuler, ils n'ont pas suffisamment d'autonomie et ne travaillent pas à leur propre vitesse ; ils sont guidés pas à pas par le professeur tout au long des activités vers des résultats fixés à l'avance par ce dernier. »*

Les résultats obtenus avec le questionnaire adressé aux étudiants ne disent pas mieux. D'ailleurs, dans le cadre de la Conférence Internationale des Responsables des Universités et Institutions Scientifiques d'Expression Française (CIRUISEF), les Doyens des Facultés de Sciences et Technologie de l'espace francophone, ont déclaré avoir constaté *« la dégradation voire l'absence de Travaux Pratiques expérimentaux (TP) en enseignement de Physique au niveau licence et la non acquisition voire la perte de savoir-faire des jeunes enseignants-chercheurs (mais aussi de certains séniors) dans les facultés des pays ACP. Les conséquences depuis quelques années sont dramatiques dans ce domaine spécifique, tant en termes de formation (technicité et aptitude aux applications pratiques) des cadres scientifiques des pays des régions du SUD où le secteur productif se trouve pénalisé, qu'en terme d'échanges bilatéraux (les étudiants de licence n'ont pas les compétences pratiques nécessaires pour suivre avec profit certains Masters européens) »* (CIRUISEF, 2004)

Pour les professeurs, les difficultés résultent d'un long processus. Pour la plupart d'entre eux, ils n'ont eu tout au long de leur cursus un vécu de laboratoire que pendant la formation professionnelle à la FASTEF. Sachant que cette formation ne dure que deux années au maximum, et que le crédit horaire alloué aux travaux pratiques est relativement faible, cela s'avère insuffisant pour bien les armer aux tâches pratiques. A cela s'ajoutent les contraintes matérielles et logistiques comme le manque de laboratoires fonctionnels, la crainte de risques pour certaines manipulations perçues comme dangereuses ou complexes, particulièrement en chimie, les mesures de sécurités faisant

souvent défaut. Le manque de temps évoqué par certains professeurs, la taille des programmes à exécuter, le souci de l'examen pour les classes de terminales entre autres, sont autant de faits qui les poussent à mettre l'accent plus sur les développements théoriques au détriment de la pratique expérimentale. Les rares fois où des manipulations ont lieu, elles sont déroulées par les enseignants, les élèves se contentant d'observer en tant que spectateurs. Des résultats similaires sont établis au Maroc par Taoufik et al (2016) : *« la majorité des expériences sont faites sous forme des expériences de cours (réalisée par l'enseignant lui-même). L'enseignant se trouve confronté à des problèmes de pénurie de matériel expérimental, du caractère dangereux de certaines expériences, l'inadaptation des locaux appropriés pour les travaux pratiques, la mauvaise gestion des laboratoires (de point de vue sécurité, maintenance des appareils et absence du personnel laboratoire) qui influencent sur le taux des expériences programmées réalisées et sur les pratiques expérimentales des enseignants. »* Hajjar (2011) dénonçait cette manière de mener les travaux pratiques : *« Les TP où les apprenants ne sont que des exécutants ne leur permettent pas d'acquérir les compétences exigibles dans le programme de chimie. D'où le besoin de TP « situation-problème », c.à.d. de TP où l'expérience est précédée d'une réflexion individuelle ou collective. »* Il définit le rôle principal de travaux pratiques comme devant permettre à l'apprenant :

- de répondre à une situation- problème par la mise au point d'un protocole, la réalisation de ce protocole ;
- d'avoir la possibilité d'un aller- retour entre la théorie et l'expérience et l'exploitation des résultats ;

- de confronter ses représentations avec la réalité ;
- d'observer en éveillant sa curiosité ;
- de développer l'esprit d'initiative, la ténacité et le sens critique ;
- de réaliser des mesures, réfléchir sur la précision de ces mesures et acquérir la connaissance de quelques ordres de grandeur ;
- de s'approprier des lois, des techniques, des démarches et des modes de pensée.

Ce manque d'implication active des élèves dans les tâches pratiques leur ôte toute chance de développer des aptitudes psychomotrices qui ne pourraient être garanties que par le contact direct avec le matériel. Ainsi, cette tendance à orienter les activités expérimentales en priorité vers la présentation des résultats s'écarte de la démarche scientifique d'élaboration du savoir (Kane, 2005), qui se veut constructiviste.

Le constructivisme, courant qui, dans l'histoire de l'éducation, s'apparente à une révolution copernicienne, est immédiatement entré en résonance avec les thèses pédagogiques du mouvement de l'Éducation nouvelle, qui vise à placer l'apprenant - et non plus l'enseignant et les contenus enseignés - au centre de l'intervention éducative. (Bourgeois, 2018) Si le succès persistant de la théorie (socio)constructiviste d'inspiration piagétienne perdure jusqu'à nos jours dans le champ scolaire et de la formation, c'est qu'elle place le sujet au cœur du processus d'enseignement-apprentissage. Elle en fait l'acteur principal en supposant que le sujet construit sa connaissance au fil d'interactions incessantes avec les objets ou phénomènes.

Ce courant insiste sur le fait que les différentes connaissances se construisent par la manipulation « d'objets », par l'expérimentation. Il exige de fonder la construction des curricula scolaires et des séquences pédagogiques sur le principe d'une progression du concret vers l'abstrait dans l'appréhension des contenus d'apprentissage.

En parallèle au modèle de Piaget, Vygotsky (1987) élabore une théorie basée sur la médiation et qui réhabilite le rôle de l'adulte dans le développement et l'apprentissage. Il différencie l'apprentissage (phase 1 où l'adulte intervient) et le développement (phase 2 où un processus interne individuel peut alors s'opérer). Vygotsky introduit le concept de zone proximale de développement (ZPD) définie comme la différence entre le niveau de traitement d'une situation sous la direction et avec l'aide de l'adulte et le niveau de traitement atteint seul par l'individu. S'appuyant sur la théorie de Vygotsky, l'équipe de recherche de l'Université Vanderbilt de Nashville aux Etats Unis dénommée Groupe sur la Cognition et la Technologie de Vanderbilt (GCTV) propose une approche constructiviste de l'enseignement basée sur les trois idées suivantes :

a) Éviter le savoir inerte : L'hypothèse du GCTV est que si l'enfant n'expérimente pas personnellement, il en résulte souvent une acquisition que Whitehead appelle un « savoir inerte ». C'est-à-dire que les étudiants n'appliquent jamais les connaissances qu'ils apprennent parce qu'ils ne peuvent pas établir de relations avec les problèmes qu'ils rencontrent. Le savoir inerte est un « *savoir qui peut occasionnellement être rappelé lorsque c'est formellement demandé aux personnes, mais il n'est pas utilisé* ».

spontanément pour résoudre des problèmes, même dans les situations où il serait pertinent de le faire » (GCTV, 1990). Cette hypothèse rejoint ce que Roegiers (2001) qualifie d'« analphabète fonctionnel » ; c'est-à-dire une personne ayant acquis des connaissances à l'école mais incapables de les utiliser dans la vie de tous les jours.

b) La nature de l'apprentissage en situation et la nécessité d'un enseignement ancré : Brown et al (1989) pensent que les enseignants pourraient prévenir le problème du savoir inerte en faisant réaliser l'apprentissage dans un contexte qu'ils nomment « expérience authentique ». Ils pourraient également faire réaliser des apprentissages pratiques - activités que les apprenants considèrent importantes parce qu'ils peuvent imiter le comportement des experts adultes dans un domaine. Dans cet ordre d'idées, les étudiants voient les liens entre l'apprentissage réalisé à l'école et les activités de la vie réelle. Le GCTV pense que les enseignants peuvent répondre aux critères d'un enseignement en situation en ancrant celui-ci à des contextes très significatifs en résolution de problèmes. « *L'enseignement ancré favorise une façon de recréer quelques-uns des avantages de l'apprentissage par entraînement par une éducation formelle, laquelle place les étudiants dans une forme d'enrôlement* » (CGTV, 1990).

c) Construire l'apprentissage à partir d'activités créées : Tout comme Vygotsky, le GCTV croit que l'apprentissage est plus significatif pour les étudiants lorsqu'il se construit à partir des expériences vécues. Les étudiants ont aussi plus de facilité à retenir les apprentissages qu'ils construisent ou génèrent eux-mêmes, plutôt que ce qu'ils reçoivent passivement (GCTV, 1991). Le GCTV propose que la meilleure

façon de favoriser un enseignement qui réponde à tous les critères requis, consisterait à le présenter comme un scénario de base de vidéo disque. Celui-ci présente des problèmes intéressants pour les étudiants mais difficiles pour qu'ils les résolvent. Cette idée vise à permettre de construire, à partir du savoir déjà existant chez l'enfant, et également d'augmenter la possibilité du transfert du savoir à des situations de vie réelle.

Martinand (1994) établit que le recours à l'expérience n'est pas donné. Il repose sur un ensemble de référents qui doivent être construits et structurés par l'apprentissage. Le qualificatif « expérimental » permet ainsi de définir deux registres complémentaires mais autonomes :

- le registre de la familiarisation pratique avec des objets, des phénomènes, des processus, des procédés, des rôles sociotechniques de l'activité scientifique et technique ;
- le registre des élaborations de concepts, de modèles ou de théories.

Le constructivisme est d'une satisfaisante congruence avec l'approche par compétence (APC) de façon générale et avec l'activité pratique en sciences expérimentales de façon particulière quel que soit la forme : TP, TP-cours ou expériences de cours. Par exemple l'échange et l'interaction sociale favorisent l'émergence de conflits sociocognitifs stimulants pour l'apprentissage. C'est par l'intermédiaire des actions sur les objets que se modifient les schèmes. C'est dans la confrontation des points de vue que peut s'opérer la transformation des représentations. Or l'activité expérimentale se révèle comme un excellent embrayeur de ces trois aspects de l'activité d'apprentissage.

Si on attend du mathématicien qu'il calcul mieux qu'il n'explique, on attend du physicien qu'il explique mieux qu'il ne calcul. Conformément à la théorie constructiviste, cette explication ne peut avoir de sens que si elle succède une situation-problème déclenchée par une observation. C'est surtout par des activités pratiques bien conduites que les élèves acquerront en physique et en chimie des connaissances précises à la source des faits. Pour Piaget : *« S'il est un domaine où les méthodes actives devront s'imposer au sens le plus complet du terme, c'est bien celui de l'acquisition des procédures d'expérimentation, car une expérience qu'on ne fait pas soi-même avec toute liberté d'initiative n'est par définition, pas une expérience, mais un simple dressage sans valeur formatrice faute de compréhension suffisante du détail des démarches successives »*. Piaget (1948)

L'aspect expérimental est un élément intégrateur de la culture scientifique. Ce qui constitue l'unité de la physique et de la chimie est ce lien dialectique entre construction de savoirs et familiarisation avec des objets scientifiques et techniques (observation, description, construction, expérimentation, manipulation...). Enseigner les sciences physiques sans expérimentation c'est faire l'histoire des sciences ou encore enseigner les résultats des sciences. Or, comme disait encore Bachelard (1999) : *« L'enseignement des résultats de la science n'est jamais un enseignement scientifique. Si on n'explicite pas la ligne de production spirituelle qui a conduit au résultat, on peut être sûr que l'élève combinera le résultat avec ses images familières. Il faut bien qu'il comprenne. On ne peut retenir qu'en comprenant. L'élève comprend à sa manière. Puisqu'on ne lui*

a pas donné des raisons, il adjoint au résultat des raisons personnelles »

Sous l'éclairage des idées socio-constructivistes, les résultats révélés par cette étude sont alarmants. Ainsi, pour espérer atteindre les objectifs de savoir-faire expérimentaux, essentiels à l'installations des compétences visées par les programmes de physique et de chimie, nous devons systématiquement repenser notre rapport à la pratique expérimentale.

4. Proposition

A travers les siècles, le statut de la connaissance a évolué sous la pression de différents facteurs, ce qui a entraîné des effets sur la façon d'organiser les systèmes de formation et d'enseignement. (Roegiers, 2001. p-28) Pour appréhender les enjeux liés aux progrès scientifiques et techniques que nous impose l'évolution rapide et perpétuelle de notre société, nos systèmes éducatifs doivent mettre en place des cadres d'apprentissage et de formation en adéquation avec ce contexte évolutif. La science, expression de l'intelligence humaine ne doit pas être considérée comme la propriété privée et le luxe d'un petit nombre ou l'abracadabra d'une école. Elle est un phare et non un brouillard aveuglant. Or, *« un enseignement de sciences physiques qui n'aurait aucun support expérimental ne réussirait qu'à une élite apte à conceptualiser dans l'abstraction »* Giuseppin (1996).

Cette étude surpasse le cadre théorique et compte offrir des leviers d'action concrets pour les acteurs de l'éducation au Sénégal. En identifiant les obstacles

matérielles, pédagogiques et didactiques à la pratique expérimentale, elle tente de proposer des solutions réalistes et contextualisées qui s'inscrivent dans une dynamique d'efficacité interne, d'efficacité et d'équité. Les résultats visent à inspirer les enseignants, éclairer les politiques éducatives, et in fine, contribuer à la formation d'apprenants mieux préparés aux enjeux scientifiques et technologiques. Ainsi, pour permettre à la pratique expérimentale de jouer sa partition dans la formation des futures scientifiques, nous suggérons de reconsidérer certains aspects :

La formation des enseignants : augmenter l'horaire des TP à la FASTEF ou bien retourner à la tradition en formant des laborantins en collaboration avec le Ministère de l'Enseignement Technique et Professionnel. Former des personnes capables d'assurer sur place des tâches de duplication, de maintenance, voire de prolongement des TP en projets personnels encadrés (adaptation des outils pédagogiques), pérenniser l'action.

La mise en place de laboratoires fonctionnels : Si la formation des professeurs est perçue comme première et incontournable étape pour relever les défis dans l'enseignement-apprentissage des sciences expérimentales, il faut y adjoindre la question du matériel et des produits de laboratoire. En effet, c'est une pratique efficace mais aussi permanente qui peut être gage de la maîtrise de l'activité expérimentale. Les blocs scientifiques sont en train de réaliser des progrès remarquables dans le domaine de l'expérimentation. Récemment, certains établissements sont dotés de laboratoires mobiles. Toutefois, ces mesures ne couvrent qu'une minorité de la population éducative. Pour démocratiser la pratique expérimentale, il faut des projets

plus ambitieux. A défaut d'équiper tous les établissements, on pourrait construire des laboratoires communs. C'est-à-dire, avec le concours des autorités locales, mettre en place de grands laboratoires bien équipés et avec des laborantins, au niveau des communes et qui pourront polariser un certain nombre d'établissements.

Le recours au matériel de substitution : Par le billet de la formation continue, organiser des ateliers de formation pour initier les enseignants à la fabrication de matériel de substitution, en collaboration avec des entreprises locales. Elaborer une liste de manipulations réalisables et pertinentes, rédiger des documents d'accompagnement. Cela devrait permettre de développer aussi bien chez les enseignants que chez les apprenants un esprit d'initiative, de créativité et de liberté. Aussi ça pourrait être plus captivant et donnerait plus de sens aux tâches pratiques.

La motivation des enseignants : Le fait de passer du temps dans les laboratoires pour faire des recherches et préparer des expériences est un pan important de la fonction sacerdotale de professorat de discipline expérimentale. Si dans le programme de sciences physiques, on parle d' « heures de laboratoire », sur le terrain ce concept n'est pratiquement pas traduit en acte. Or, une prise en compte de ces « heures de laboratoire » dans l'attribution du crédit horaire dans les emplois du temps encouragerait les enseignants à fréquenter effectivement les laboratoires ; pourvu que ces laboratoires existent d'abord.

La prise en compte de l'expérimental dans l'évaluation : Les évaluations portant généralement sur les cours théoriques et les exercices, les enseignants mettent

le paquet sur ces deux aspects pour donner plus de chance à leurs élèves. Ainsi l'aspect expérimental est traité en parent pauvre. A défaut d'une évaluation proprement dite des savoir-faire expérimentaux, introduire des exercices à caractère purement expérimental dans les sujets d'examen (BFEM, BAC) pourrait astreindre les enseignants à la pratique expérimentale.

Partant des limites du modèle traditionnel des travaux pratiques, Kane (2012) a expérimenté le concept de TP d'innovation. Des enjeux sont mis en œuvre par l'enseignant, donnant aux élèves l'occasion de « *pratiquer la démarche expérimentale, concevoir et mettre en œuvre un protocole expérimental, faire fonctionner un appareil électrique, identifier une substance chimique, comparer des résultats de mesure, comparer des méthodes de mesure, et bien entendu l'enjeu classique, mais incontournable, construire des concepts et vérifier des lois, qu'il s'avérait indispensable de revisiter* ». L'implémentation de ces innovations s'est avérée efficace pour permettre aux apprenant d'acquérir les méthodes et démarches analogues à celles qui conduisent à l'élaboration du savoir par les physiciens. Nous pensons que cette approche est à vulgariser même si cela semble être un chantier de grande envergure.

Enfin, nous proposons que dans la pratique expérimentale, on intègre le modèle constructiviste basé sur l'investigation, préconisé par les textes officiels américains et français pour l'enseignement des sciences, particulièrement la physique : IBSE (Inquiry-Based Science Education) ou IBST (Inquiry-Based Science Teaching). Le principe est que, pour « *donner le goût des sciences ; donner une image authentique du fonctionnement des sciences, et*

ce notamment, pour préparer les futurs scientifiques et/ou les futurs citoyens qui prendront part aux débats de société impliquant les sciences et les technologies ; enfin, pour faire acquérir aux élèves les connaissances scientifiques », il faut « faire mener aux élèves une investigation plutôt que d'exposer directement les connaissances établies par les scientifiques ». L'idée est sous-tendue par l'hypothèse selon laquelle, les élèves apprennent et comprennent les connaissances scientifiques s'ils sont actifs physiquement (avec leurs mains, d'où l'expression anglaise hands on, signifiant littéralement « les mains dessus ». On apprend par l'action, en s'impliquant. L'activité manipulative menée par les élèves à l'occasion d'une investigation leur permet de confronter les connaissances scientifiques au réel. (Bächtold, 2012)

Avec l'avancé mais surtout la disponibilité des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les simulations numériques peuvent effectivement être utilisées comme alternative, mais ne doivent pas prendre le pas sur l'expérimentation directe lorsque celle-ci est possible. Malgré les nombreux avantages que présente le numérique, il ne saurait remplacer systématiquement les expérimentations physiques. En plus du caractère virtuel, il présente certains inconvénients comme la perte de sérendipité. Nous optons plutôt pour une approche hybride, mais en mettant l'accent sur la pratique réelle.

Conclusion

Au cours de cette étude de nature quantitative, descriptive et exploratoire, la méthodologie et la théorie ont été précisées. Les résultats ont été présentés, analysés et discutés. L'étude a révélé des défis majeurs dans la pratique expérimentale au Sénégal, notamment des contraintes d'ordre matériel (laboratoires, équipements, ...) et structurel (formation des enseignants). Comme le confirment nos résultats, les sciences expérimentales (physique, chimie et biologie) nécessitent pour être pleinement comprises et assimilées par les apprenants, une approche pratique reposant dans la manipulation et l'investigation. Le contact entre la physique ou la chimie et l'apprenant ne doit pas se faire principalement par le biais de cahiers, de livres, de fascicules, de photocopies entre autres. L'outil d'expression premier de l'apprenant en science ne saurait rester encore le stylo, le crayon ou la craie. Malheureusement, nos données montrent que l'enseignement reste encore théorique et centré sur des supports passifs, alors que la maîtrise des concepts scientifiques exige un contact direct avec la matière et une démarche active de la part des apprenants. C'est plus par le biais de méthodes empiriques de bricoleurs ingénieurs qui n'ont pas suivi des cours des sciences dans des universités ou autres grandes écoles que les asiatiques ont réalisé de grands progrès technologiques. S'inspirant du concept d'innovation frugale, d'origine indien mais actuellement diffusé à l'échelle mondiale, on privilégie ce qu'on appelle un « potentiel de situation » et non un plan projeté d'avance délimité par une fin et des moyens. (Mériade, 2016) Ils ont plutôt opté pour un enseignement

scientifique basé sur la pratique, partant des moyens disponibles là où nous, nous mettons l'accent sur un enseignement basé sur la résolution d'interminables équations entre quatre murs. A partir de ressources locales (matériaux recyclés, savoir-faire communautaire, ...), on pourrait concevoir des TP accessibles selon les localités.

En cohérence avec l'approche constructiviste, nous plaidons pour une révolution de la pratique expérimentale dans l'enseignement de la physique et de la chimie. Il faut que, pendant les cours, les élèves disposent de plus de liberté, qu'ils réfléchissent, mais surtout qu'ils agissent sur la « matière ». Qu'ils discutent et commettent même des erreurs pour susciter des conflits cognitifs et engendrer des situations-problèmes, qu'ils puissent avoir l'occasion de se rectifier eux-mêmes et entre eux par contact directe de la réalité matérielle, car en didactique des sciences, le constructivisme ne se résume pas à faire manipuler : il s'agit de provoquer un conflit cognitif qui force l'élève à restructurer ses schèmes de pensée. L'expérimentation intègre à la fois le caractère interactif et social de l'apprentissage. L'esprit de créativité et d'innovation ne peut se développer que par un contact direct avec la matière. Les travaux pratiques doivent être un cadre où les élèves pourront développer leurs capacités de réflexion, d'observation, de conception, de manipulation, de duplication, de construction, d'adaptation, d'utilisation, d'interprétation. L'acquisition de ces aptitudes qui font appel aux cinq sens de l'humain ne peut être garantie par le développement de cours théoriques ou le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC), en faisant l'économie de la pratique proprement dite.

Références bibliographiques

ABILY Denise et al, 1998. $E = mc^2$. Inspection Générale de l'Éducation Nationale. Sénégal.

ADJAHO Maurice, OKÉ Eugène Sègbégnon et BOKO Gabriel, 2020. Etat des lieux sur les travaux pratiques dans l'enseignement-apprentissage en sciences expérimentales au Bénin : Etude de cas dans la Commune de Dangbo. p. 93-105 Institut de mathématiques et de sciences physiques de Django Dangbo, Bénin Format : A4, p. 93-105 Bibliogr. p. 104-105

BACHELARD Gaston, 1999. Le rationalisme appliqué. 4th ed., Presses Universitaire de France.

BÄCHTOLD Manuel, 2012. « Les fondements constructivistes de l'enseignement des sciences basé sur l'investigation. », Tréma [En ligne], 38 | 2012, mis en ligne le 01 décembre 2014, consulté le 21 décembre 2020. URL : <http://journals.openedition.org/trema/2817> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/trema.2817>

BACON Francis, 1620/1986. *Novum Organum* (M. Malherbe & J.-M. Pousseur, Trad.). PUF. (Aphorisme 95, Livre I).

BOURGEOIS Etienne, 2018. « Le développement de l'enfant : la contribution de Piaget au champ de l'éducation », Revue internationale d'éducation de Sèvres [En ligne], 79 | décembre 2018, mis en ligne le 01 décembre 2020, consulté le 25 mars 2025. URL :

<http://journals.openedition.org/ries/7077> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/ries.7077> (Réf électronique)

BROWN John Seely. ; COLLINS Allan et DUGUID Paul, 1989. Situated cognition and the culture of learning.

Educational Reseacher, 18(1), 32-42.
<https://doi.org/10.3102/0013189X018001032>

CARRE Elisabeth Alonso, 2019. Analyse de l'activité d'élèves en travaux pratiques de Sciences de la Vie et de la Terre au lycée: effets de la mise en autonomie sur leur engagement et leurs apprentissages. FDE. Faculté Education Montpellier, 130, 40-49.

CASTEL Louis-Bertrand, 1743. *Le Vrai Système de physique générale de M. Isaac Newton, exposé et analysé en parallèle avec celui de Descartes*. Paris : Claude-François Simon,.

Cognition and Technology Group at Vanderbilt (CTGV). (1990). Anchored instruction and its relationship to situated cognition. *Educational Reseacher*, 19(6), 2-10.

<https://doi.org/10.3102/0013198X019006002>

COGNITION AND TECHNOLOGY GROUP AT VANDERBILT (CTGV). (1991). Technology and the design of generative learning environments. *Educational Technology*, 31(5), 34-40.

CONFERENCE INTERNATIONALE DES RESPONSABLES DES UNIVERSITES ET INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES D'EXPRESSION FRANÇAISE (CIRUISEF). (2004). PROJET 2009 Armoire de TP de Physique [Lettre au Recteur de l' AUF pour le sensibiliser aux problèmes de la mise en place des TP expérimentaux]. JO. du 3 avril 2004 - N°SIRET 498 074 855 00012 - code APE 913 E). <https://www.ciruissef.com/actions-et-projets/travaux-pratiques/>

GIUSEPPIN Miche, 1996. Place et rôle des activités expérimentales en sciences physiques. In: *Didaskalia*, n°9, 1996. L'expérimental dans l'enseignement des sciences. pp.

107-118; doi : 10.4267/2042/23789_1250-0739_1996_num_9_1_1264

HAJJAR Pierre, 2011. Une pratique expérimentale. La revue pédagogique.

<https://www.crdp.org/magazine-details1/653/584/582>.

Consulté le 01/04/2025 à 16h 14min

KANE Saliou, 2004. Guidage dans les activités expérimentales de physique-chimie. Analyse du contexte du Sénégal et propositions argumentées d'innovations. Thèse de doctorat de didactique, Université Paris Sud XI, UFR d'Orsay.

KANE Saliou, 2005. Former des enseignants à l'élargissement des enjeux d'apprentissage en travaux pratiques de physique et chimie : deux axes à articuler. Didactique, vol. 99.

KANE Saliou, 2011. Les pratiques expérimentales au lycée-Regards croisés des enseignants et de leurs élèves. Radisma, 7, 1-26.

KANE Saliou, 2012. De l'observation de pratiques expérimentales en physique à des propositions argumentées de pistes d'activités novatrices. Liens 15. FASTEF/UCAD. (p 6-30)

KANE Saliou, 2012. Elargir les enjeux d'apprentissage pour rénover les travaux pratiques de physique au collège dans un cadre de formation continue. Rev. Ivoir. Sci. Technol., 19 34 - 57 ISSN 1813-3290, <http://www.revist.ci>

LANGEVIN Paul, 1923. « La physique depuis 20 ans » Librairie Octave Doin, Gaston Doin. Editeur 8, place de l'Odéon. Paris (p-5). Exporté de Wikisource le 30 mars 2025 à 00h15min.

MARTINAND Jean-Louia, (1994). La référence et l'obstacle. Bulletin de l'Union des Physiciens, 88(766)., 1201-1216.

MERIADE Laurent, 2016. Innovation frugale et culture chinoise : le cas de l'innovation Shanzhai. n° 51 - innovations 2016/3. DOI: 10.3917/inno.051.0047

MILLAR Robin, 2004. The role of practical work in the teaching and learning of science. High school science laboratories: Role and vision. National academy of sciences,

Washington,DC.https://sites.nationalacademies.org/cs/groups/dbasssite/documents/webpage/dbasse_073330.pdf

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE (MEN) - Inspection Générale de l'Education et de la Formation (IGEF). Commission nationale de sciences physiques. (2008). Programme de sciences physiques des cycles moyen et secondaire général.

OUAHAB Zakaria Faik, MACHKOUR Ahmed et OTMANE Idriss Abou, 2024. Les difficultés de l'enseignement des sciences physiques et chimiques par des activités expérimentales : cas du cycle collégial et qualifiant au Maroc. European Scientific Journal, ESJ, 20 (22), 31.

PIAGET Jean, 1948. Où va l'éducation ? Paris : Denoël/Gonthier.

ROEGIERS Xavier, 2001. *Une pédagogie de l'intégration. Compétences et intégration des acquis dans l'enseignement.* De Boeck Université. 304p.

26. Sakho, I. (2023). Desertion of Science in Senegal and the Question of Gender in the Particular Case of the 12th Grade S1. International Journal of Recent Innovations in Academic Research, 7(11) : 118.

SALL Cheikh Tidiane et KANE Saliou, 2007. Quand les élèves parlent de l'enseignement de la physique et de la chimie et des pratiques expérimentales au lycée. *Scientia Peadagogica Experimentalis*, XLIV, 2, 2007, 139-164.

SENEGAL (1991). Loi d'orientation 91-22 du 16 février 1991 portant orientation de l'Education nationale, modifiée. (Journal officiel, n° 5401 - p. 107)

SIBARI Hayat, EL HNOT Hasnae, CHERAI Bouamama et BEN SAID Meryem, 2020. L'analyse des pratiques enseignantes liées aux sorties de terrain dans l'enseignement des sciences de la vie et de la terre. *European Scientific Journal*, 16(86), 86-104.

TAOUFIK Mohamed, ABOUZAID Abderrahim et MOUFTI Ahmed, 2016. Les activités expérimentales dans l'enseignement des sciences physiques: cas des collègues marocains. *European Scientific Journal*, 12(22), 190-212.

UNESCO (2010). Rapport de l'UNESCO sur la science. Disponible à :

https://atpsnet.org/wp-content/uploads/2017/05/USR_2012_FR.pdf

UNESCO (2017). Déchiffrer le code : L'éducation des filles et des femmes aux sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM). Disponible à :

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259816>

VAN DER MAREN Jean-Marie, 2004. Méthodes de recherche pour l'éducation: éducation et formation Fondements (Jean-Marie, Ed.). Canada.

VYGOTSKY Lev-Semenovich. (1987). *Thought and language* (K. Kozulin, Ed. et Trans.). MIT Press. (Edition originale en russe : 1934)

STRATEGIC PLANNING FOR SECONDARY EDUCATION STAFF DEPLOYMENT IN CAMEROON: A COMBINED USE OF SWOT AND BCG TOOLS

OROCK COMFORT AGBOR

*PhD Candidate in Faculty of Education/
University of Yaoundé I (UYI)
agboruca21@gmail.com*

Abstract:

This article examines the combined use of SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) and BCG (Boston Consulting Group) tools to optimize the deployment of secondary school teaching staff in Cameroon. Given persistent geographical and qualitative imbalances, a strategic approach is needed to streamline educational human resources. The study demonstrates that the BCG matrix allows for the categorization of schools according to their needs and performance, while SWOT identifies contextual levers for improvement. We demonstrate that this combination promotes better deployment of secondary school staff across the entire country. A theoretical development highlights the importance of a hybrid and structured approach to meeting the challenges of the Cameroonian education system.

Key words : *strategic planning, deployment*

Résumé :

Cet article examine l'utilisation combinée des outils SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) et BCG (Boston Consulting Group) pour optimiser le déploiement du personnel enseignant dans le secondaire au Cameroun. Face aux déséquilibres géographiques et qualitatifs persistants, une approche stratégique s'impose pour rationaliser les ressources humaines éducatives. L'étude démontre que la matrice BCG permet de catégoriser les établissements selon leurs besoins et performances, tandis que le SWOT identifie les leviers d'amélioration contextuels. Nous démontrons que cette combinaison favorise un meilleur déploiement du personnel de l'enseignement secondaire sur l'ensemble du territoire national. Un développement théorique met en évidence l'importance d'une approche hybride et structurée pour répondre aux défis du système éducatif camerounais.

Mots clés : plan stratégique, déploiement du personnel

Introduction

The Cameroonian education system faces significant challenges in human resource management, particularly at the secondary level. Between overcrowded classrooms in urban areas (1 teacher for every 75 students in Douala) and a critical shortage in rural areas (1 for every 100 in some regions), the deployment of teaching staff remains largely ineffective (Tchombe, 2021). Traditional approaches, based on rigid administrative criteria, struggle to respond to territorial and pedagogical dynamics. However, strategic tools such as SWOT and BCG, proven in organizational

management, could revolutionize this management. Applied jointly, they allow for a detailed analysis of needs by school (BCG) while integrating local specificities (SWOT). This article explores how this dual toolkit can optimize teacher distribution.

1. Statement of the problem

The Cameroonian education system, as defined by the Orientation Law No. 98/004 of April 14, 1998, has a bilingual and dual organization. The French-speaking subsystem follows a 6-4-3 model (6 years of primary school, 4 years of lower secondary school, and 3 years of upper secondary school), culminating in the Baccalauréat, while the English-speaking subsystem adopts a 6-5-2 structure (6 years of primary school, 5 years of secondary school leading to the GCE Ordinary Level, followed by 2 years of high school for the GCE Advanced Level). The law provides for the gradual harmonization of the two subsystems under the supervision of the Ministry of Basic Education (MINEDUB) for primary education and the Ministry of Secondary Education (MINESEC) for secondary education.

The State of Cameroon trains teachers in schools and strives to deploy them throughout the country to ensure the education of its citizens. However, despite these efforts, Cameroon is experiencing a multifaceted crisis in the deployment of its secondary school teachers. On the one hand, there is an excessive concentration of teachers in urban areas (72% of staff in Yaoundé, Douala, and Bafoussam serve only 45% of students), creating stark pedagogical disparities (Ngo Melha, 2023). On the other hand, the current allocation mechanisms are based not on

scientific criteria but on factors such as administrative seniority and union connections, which ignore local pedagogical realities (needs in scientific vs. literary disciplines) and infrastructure disparities (under-equipped vs. well-equipped schools). Furthermore, MINESEC (2023) notes that 60% of annual transfers follow non-pedagogical logic, exacerbating inequalities.

Numerous studies have examined the issue of strategic planning in education. Indeed, Mbangwana (2023) advocates for the systematic integration of SWOT matrices into educational human resource planning. According to him, these tools enable more equitable teacher allocation in underserved areas, a 30% reduction in disciplinary imbalances, and better anticipation of future recruitment needs. Moreover, Ngo Melha & Tambo (2022) found that academies using SWOT analysis saw their allocation errors drop by 45%.

While much research has already been conducted on the SWOT and PESTEL tools, few studies have explored the combined use of SWOT and the BCG strategic analysis tools. In this context, a key question arises: How can SWOT and BCG tools enhance objectivity in educational human resource planning? We hypothesize that combining these two tools would optimize the teacher deployment process in Cameroon. In this article, we will demonstrate the merits of this hybrid approach.

The combination of SWOT and BCG tools in planning teacher deployment in Cameroon offers a comprehensive strategic approach. SWOT analysis helps identify strengths (e.g., teacher qualifications), weaknesses (e.g., regional disparities), opportunities (e.g., training programs), and

threats (e.g., budget constraints) within the education system. Meanwhile, the BCG matrix could categorize schools into different types (stars, cash cows, question marks, and dogs) based on their performance and teacher needs. This dual analysis would optimize human resource allocation by prioritizing critical areas and strategic institutions while supporting informed decision-making regarding teacher recruitment, training, and geographic distribution. By integrating these tools, policymakers could develop more balanced and effective education policies while anticipating future challenges.

2. Conceptual Framework

2.1. Strategic Planning

According to Mintzberg & Waters (2023), strategic planning is defined as *"a dynamic and iterative process of aligning organizational resources with long-term objectives, while integrating mechanisms for continuous adjustment in the face of environmental uncertainties."* The authors emphasize the necessary flexibility between formal planning and strategic emergence.

Kaplan & Norton (2022) describe strategic planning as *"an integrated system for translating vision into operational indicators, articulating four dimensions: financial, customer, internal processes, and organizational learning."* This approach emphasizes measurement and cross-functional alignment.

Rumelt (2021), a strategy expert, defines it as *"the art of identifying and prioritizing the rare leverage points capable of creating a sustainable competitive advantage, through*

rigorous analysis of external (opportunities/threats) and internal (distinctive competencies) coherence." Thus, planning becomes a process of discernment rather than forecasting.

Strategic Analysis Tools

Research identifies three key strategic analysis tools: SWOT, PESTEL, and BCG.

✚ The SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) Model

Developed by Humphrey (1960) as part of the Stanford Research Project, SWOT analysis assesses an organization's:

- Internal factors:
 - Strengths: Competitive advantages (e.g., qualified teaching staff in Cameroon).
 - Weaknesses: Internal limitations (e.g., teacher shortages in rural areas).
- External factors:
 - Opportunities: Favorable conditions (e.g., government recruitment programs).
 - Threats: Contextual risks (e.g., competition from the private sector).

✚ The BCG (Boston Consulting Group) Matrix

Developed by Bruce Henderson (1970), the BCG matrix classifies institutions into four categories based on:

- X-axis: Relative market share (resource allocation).
- Y-axis: Growth rate (academic/demographic performance).

Categories:

- Stars: High-performing but resource-intensive institutions (require support).
- Cash Cows: Stable, high-yield institutions (optimize for efficiency).
- Question Marks: High-growth but low-market-share institutions (evaluate potential).
- Dogs: Low-growth, low-market-share institutions (restructure or phase out).

SWOT-BCG Synergy:

- SWOT diagnoses capabilities and risks.
- BCG prioritizes interventions quantitatively.

🚦 PESTEL Analysis

The PESTEL model evaluates macro-environmental factors:

- Political: Government policies, international relations (e.g., subsidies, geopolitical risks).
- Economic: GDP, inflation, unemployment (e.g., post-COVID economic shifts).
- Sociocultural: Demographics, consumer trends (e.g., aging populations).
- Technological: Innovations like AI, IoT (e.g., Netflix disrupting media).
- Environmental: Climate regulations (e.g., Paris Agreement).
- Legal: Labor laws, data protection (e.g., GDPR).

Advantages of PESTEL:

- Global perspective: Identifies trends (e.g., Tesla anticipating EV demand).
- Informed decision-making: Adapts to legal/technological changes.
- Risk mitigation: Prepares for economic/political instability.

- Opportunity spotting: Detects emerging markets (e.g., vegan products).

Limitations of PESTEL:

- (i) Factor weighting: not all elements have equal impact (e.g., laws vs. trends).
- (ii) Information overload: data collection can be exhaustive.
- (iii) Rapid obsolescence: tech/regulations evolve quickly.
- (iv) Interpretation bias: subjective analysis may overlook risks.

2.2 Staff Deployment

Staff deployment is "the systematic process of assigning human resources to different positions and locations within an organization, based on individual skills, operational needs, and strategic objectives" (Armstrong, 2022). This approach emphasizes the alignment between employee profiles and job requirements to maximize organizational effectiveness. According to these HR experts, staff deployment represents "a strategic function aimed at optimizing internal mobility, talent management, and ensuring the ongoing alignment of workforces with the organization's changing requirements" (Ulrich & Dulebohn, 2021). This perspective incorporates a dynamic and anticipatory dimension. The International Labor Organization defines deployment as "the set of administrative and decision-making mechanisms enabling the equitable, efficient, and transparent distribution of public or private employees within a given territory, taking into account geographical, sectoral, and socioeconomic constraints" (ILO, 2023). This approach

particularly emphasizes the issues of equity and accessibility.

2.3 Theoretical Framework

The human capital theory, developed by Gary Becker and Theodore Schultz, emphasizes the importance of investments in education to enhance productivity and economic growth. In Cameroon, applying this theory to teacher deployment is essential for optimizing educational resources. By aligning teachers' skills with regional needs, this approach helps reduce geographic and qualitative disparities. For instance, underserved rural areas would benefit from qualified teachers, thereby improving access to and the quality of education. Additionally, strategically assigning teachers based on their specializations would enhance the effectiveness of school curricula. Investing in teachers' continuous training, as advocated by the theory, would boost their performance and motivation. This would also help reduce dropout rates, particularly among girls, by ensuring appropriate guidance. Finally, such an approach would support the achievement of Sustainable Development Goal (SDG 4) by promoting inclusive and equitable education. Therefore, integrating human capital theory into teacher management in Cameroon is crucial for building an efficient and sustainable education system.

The relationship between strategic planning and staff deployment is structured around the principles of strategic alignment theory (Mintzberg, 1994) and workforce planning and skills development (GPEC). This theoretical articulation postulates that the effectiveness of human resource deployment fundamentally depends on its consistency with

the organization's overall strategic orientations. In the Cameroonian educational context, this relationship is manifested through three interdependent mechanisms. First, strategic planning provides the analytical framework for identifying future teaching staff needs (quantitative and qualitative) based on demographic projections, curriculum reforms, and quality objectives (MINESEC, 2023). Second, it establishes allocation priorities by ranking institutions according to their strategic criticality (BCG matrix) and contextual vulnerability (SWOT analysis), as demonstrated by Ngo Melha's (2023) work on Cameroonian regional disparities.

2.4 Theoretical development

The integration of strategic analysis tools into the secondary teaching staff deployment process in Cameroon would constitute a major step forward in resolving the current dysfunctions of the education system. MINESEC data (2023) indeed reveal that traditional allocation methods, based mainly on seniority and administrative considerations, lead to glaring imbalances: while some urban establishments benefit from a teacher/student ratio of 1/65, rural high schools struggle with ratios reaching 1/100 in certain areas of the Far North (Ngo Melha, 2023). The systematic application of tools such as the SWOT matrix would make it possible to establish an accurate diagnosis of the strengths (such as the presence of higher education colleges training qualified teachers), weaknesses (such as insufficient staff housing), opportunities (international funding programs) and threats (departure of teachers to the Gulf countries) affecting staff deployment. Combined

with the BCG matrix, which would classify establishments according to their strategic criticality and academic performance, this approach would allow for an optimal allocation of human resources. The work of Mbangwana (2022) demonstrates that such a methodology, tested experimentally in the Littoral region, has made it possible to reduce inequalities in access to qualified teachers between urban and rural areas by 30% in just two years. The SWOT-BCG analysis would notably facilitate the identification of "star establishments" - these rural high schools with high potential but under-resourced, which would deserve priority in allocations. It would also make it possible to detect "question marks", these struggling establishments requiring targeted interventions. Unlike the current system where 60% of transfers respond to individual logic rather than to the needs of the system (Tambo, 2023), this strategic approach would create a forward-looking management of jobs and skills (GPEC) adapted to the educational context. Simulations carried out by Ndongo and Nkeng (2023) based on data from five Cameroonian regions indicate that the adoption of these tools could improve by 40% the match between teacher profiles and the disciplinary needs of establishments. Drawing inspiration from the Rwandan experience where the combined use of SWOT and BCG made it possible to achieve 92% coverage of qualified teachers (UNESCO, 2022), Cameroon could thus reduce its educational disparities while optimizing the use of its limited resources. For effective implementation, it would be necessary to digitize teacher and school databases, train educational leaders in these tools, and establish biannual strategic reviews allowing for real-time adjustments. Such

a reform, by aligning staff deployment with the objectives of the 2023-2030 Education Sector Plan, would represent a powerful lever for improving the quality and equity of Cameroonian secondary education.

Conclusion

The integration of SWOT and BCG tools offers an innovative framework for rethinking the deployment of secondary teachers in Cameroon. By combining macroscopic strategic analysis (BCG) and microscopic diagnosis (SWOT), this approach enables both equitable and efficient allocation of human resources. Projected results indicate major gains: reduced teaching deserts, improved staff retention in rural areas, and budget optimization. For successful implementation, a pilot phase in two contrasting regions (Littoral and Far North) is recommended. This methodology could inspire other African countries facing similar challenges.

Bibliography

AGUILAR Francisco, 1967. Scanning the Business Environment. Macmillan.

ARGYRIS Chris, 1999. On Organizational Learning. Blackwell.

ARMSTRONG Michael, 2022. Armstrong's Handbook of Strategic Human Resource Management. Kogan Page.

BARNEY Jay, 1991. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management.

BECKER Gary, 1964. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis. University of Chicago Press.

DARBELLAY Frédéric & MOODY Zoé, 2021. Le SWOT dans les organisations éducatives. PUF.

EUROPEAN COMMISSION, 2021. GDPR Enforcement and Cases. [En ligne]

HARVARD BUSINESS REVIEW, 2020. Why PESTEL Matters for Strategic Planning.

HENDERSON Bruce, 1970. The Product Portfolio Concept. Boston Consulting Group.

IMF, 2023. Global Economic Outlook.

JOHNSON Gerry et al., 2017. Exploring Strategy. Pearson.

KAPLAN Robert S. & NORTON David P., 2022. The Execution Premium: Linking Strategy to Operations. HBS Press.

LAWRENCE Paul R. & LORSCH Jay W., 1967. Organization and Environment. Harvard University Press.

MBANGWANA Martha, 2022. Strategic HR Management in African Education Systems. CODESRIA.

MBANGWANA Martha, 2023. Strategic Teacher Deployment in Africa. UNESCO-IICBA.

MINISTRY OF BASIC EDUCATION CAMEROON, 2020. Sectoral Education Strategy 2030. Yaoundé.

MINESEC, 2023. Rapports annuels sur les effectifs enseignants. Ministère des Enseignements Secondaires.

MINESEC, 2023. Plan Sectoriel de l'Éducation 2023-2030. République du Cameroun.

MINESEC, 2023. Annuaire statistique de l'enseignement secondaire. Cameroun.

MINESEC, 2023. Rapport sur l'allocation optimisée des ressources éducatives. Ministère des Enseignements

Secondaires.

MINTZBERG Henry & WATERS James A., 2023. Strategic Planning Society: New Frontiers. Routledge.

MINTZBERG Henry, 1994. The Rise and Fall of Strategic Planning. Free Press.

MIT TECHNOLOGY REVIEW, 2023. The Future of AI in Business.

NDONGKO William, 2021. Bilingual Education in Cameroon. Presses Universitaires d'Afrique.

NDONGO Samuel & NKENG Georges, 2023. Gestion prévisionnelle des enseignants au Cameroun. PUY.

NDONGO Samuel & NKENG Georges, 2023. Gestion prévisionnelle des enseignants au Cameroun. PUY.

NGO MELHA Esther & TAMBO Loveline, 2022. Gestion prévisionnelle des enseignants par les outils stratégiques. Éditions Terroirs.

NGO MELHA Esther, 2023. Déséquilibres territoriaux dans l'éducation camerounaise. AFREDESCO.

NGO MELHA Esther, 2023. Educational Disparities in Northern Cameroon. CODESRIA.

NGO MELHA Esther, 2023. Géographie des inégalités éducatives au Cameroun. AFREDESCO.

NGO MELHA Esther, 2023. Matrices stratégiques pour l'éducation. AFREDESCO.

NGWE Lucie, 2023. Gestion prévisionnelle des emplois dans l'éducation. Presses universitaires de Yaoundé.

NIELSEN, 2021. Global Consumer Trends Report.

NONAKA Ikujiro & TAKEUCHI Hirotaka, 1995. The Knowledge-Creating Company. Oxford University Press.

OIT, 2023. Guide sur les politiques de déploiement des ressources humaines dans le secteur public. BIT.

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN, 1998. Loi n°98/004 du 14 avril 1998 d'orientation de l'éducation au Cameroun.

RUMELT Richard P., 2021. *The Crux: How Leaders Become Strategists*. Profile Books.

SCHULTZ Theodore, 1961. "Investment in Human Capital." *The American Economic Review*, 51(1), 1-17.

SENGE Peter, 1990. *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization*. Doubleday.

TAMBO Loveline, 2022. *Pilotage des établissements scolaires au Cameroun*. CODESRIA.

TAMBO Loveline, 2023. *Teacher Mobility Patterns in Cameroon*. Karthala.

TCHOMBE Thérèse, 2019. *Educational Reforms in Cameroon*. CODESRIA.

TCHOMBE Thérèse, 2021. *Educational Planning in Africa*. CODESRIA.

ULRICH Dave & DULEBOHN James H., 2021. *Gestion des talents au 21e siècle*. De Boeck.

UNESCO, 2021. *Global Education Monitoring Report: Inclusion and Education for All*. UNESCO Publishing.

UNESCO, 2022. *Successful Teacher Deployment Policies in Africa*.

WORLD ECONOMIC FORUM, 2022. *Geopolitical Risks for Businesses*.

THEATRE AFRICAIN : CADRE D'UN PANAFRICANISME ARTISTIQUE

TARNAGDA Boukary

Université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso
Burkina Faso

Résumé

« Faire théâtre de tout » est la célèbre formule de Antoine Vitez, théoricien du théâtre français. Cette réflexion appelle le fait que toute écriture ou toute action humaine peut induire la naissance d'un texte de théâtre ou d'une représentation théâtrale. Ainsi, l'art théâtral est une activité qui est intrinsèquement liée aux actions des hommes, à tel point qu'il constitue le reflet, ou plus encore, le miroir des pratiques humaines.

Vivant dans un contexte où les différents peuples qui constituent le continent africain sont amenés à se rencontrer, à vivre parfois des histoires similaires et à pratiquer divers arts, les frontières tracées par les Occidentaux n'ont pas une réelle emprise sur les nombreux liens transfrontaliers qui unissent ces populations. Parmi ces activités, les arts vivants sont des éléments rassembleurs. Ils permettent aux individus de se projeter dans l'espace et dans le temps, afin de mieux communier. Le théâtre ne manque pas d'être cité parmi ces activités.

Art vivant emprunté à l'Occident dans sa pratique moderne, l'appropriation de cet art par de nombreux praticiens du continent fait de lui une pratique qui s'intègre bien aux réalités africaines. De ce fait, indifféremment de leurs régions de provenance, les artistes sont amenés à collaborer sur des initiatives collectives. Celles-ci abordent de nombreux éléments. Ceux-ci s'inscrivent dans une dynamique panafricaniste. Ainsi, en

allant des événements comme les Résidences Panafricaines de Création Théâtrales (RECREATRALES) au Burkina Faso ou le Marché des Arts du Spectacle d'Abidjan (MASA) en Côte-d'Ivoire aux créations artistiques, les pièces de théâtre deviennent des moments de conjugaison d'énergie et de mutualisation de ressources humaines comme matérielles. Au-delà, des sujets qui sont parfois abordés permettent aux populations de découvrir les éléments de leur culture. Ainsi, les mythes, les épopées et certaines histoires du continent sont utilisés comme matériaux pour des créations théâtrales.

A la lumière de ce qui est évoqué plus haut, il donc aisé de déduire que les Africains, à partir des différents narratifs et pratiques qui jalonnent leur quotidien, conjuguent leur actions afin de produire, dans une convergence de choix thématiques, des œuvres artistiques de divers genres.

Notre réflexion veut poser la question des sujets abordés par les praticiens du théâtre contemporain en Afrique, mais aussi les mécanismes qui leur permettent de travailler dans une certaine convergence à travers des initiatives panafricanistes. Exploités, les nombreux mythes, épopées et d'autres éléments de la tradition orale, peuvent galvaniser des jeunes générations en leur présentant des héros et les anti-héros des histoires africaines. En cela, elles pourraient, davantage, mener vers des actions fédératrices au sein d'événements rassembleurs et transfrontaliers, permettant ainsi de découvrir la transversalité des figures historiques du continent.

La question principale qui guidera nos travaux est de savoir le type de théâtre qu'il faut dans un contexte de panafricanisme manifesté par les populations des différentes régions du continent. Nous réfléchissons également sur la raison pour laquelle les éléments des préoccupations des peuples africains doivent faire l'objet d'un usage plus accentué par les dramaturges contemporains. En d'autres termes, quel théâtre faut-il pour une

Afrique qui tend à prendre à bras le corps la notion de panafricanisme ?

Mots-clés : théâtre, rencontres, panafricanisme, événements, mutualisation

Abstract

"Making theater of everything" is the famous phrase of French theater theorist Antoine Vitez. This reflection invokes the fact that any writing or human action can lead to the birth of a theatrical text or a theatrical performance. Thus, the art of theater is an activity intrinsically linked to human actions, to the point that it constitutes a reflection, or even more so, a mirror of human practices.

Living in a context where the different peoples that make up the African continent are led to encounter each other, sometimes experiencing similar histories and practicing diverse arts, the borders drawn by Westerners have no real influence on the many cross-border ties that unite these populations. Among these activities, the performing arts are unifying elements. They allow individuals to project themselves in space and time, in order to better connect. Theater is not without mention among these activities.

A living art borrowed from the West in its modern practice, the appropriation of this art by many practitioners on the continent makes it a practice that integrates well with African realities. As a result, regardless of their regions of origin, artists are led to collaborate on collective initiatives. These address many elements. These are part of a Pan-Africanist dynamic. Thus, from events such as the Pan-African Residencies for Theatrical Creation (RECREATRALES) in Burkina Faso or the Abidjan

Performing Arts Market (MASA) in Ivory Coast to artistic creations, plays become moments of conjugation of energy and pooling of human and material resources. Beyond that, subjects that are sometimes addressed allow populations to discover elements of their culture. Thus, myths, epics and certain stories from the continent are used as materials for theatrical creations. In light of what has been mentioned above, it is therefore easy to deduce that Africans, from the different narratives and practices that mark their daily lives, combine their actions in order to produce, in a convergence of thematic choices, artistic works of various genres.

Our research aims to address the topics addressed by contemporary theater practitioners in Africa, as well as the mechanisms that enable them to work in a certain convergence through Pan-Africanist initiatives. When used effectively, the many myths, epics, and other elements of oral tradition can galvanize younger generations by introducing them to the heroes and anti-heroes of African stories. In this way, they could further lead to unifying actions within inclusive, cross-border events, thus allowing for the discovery of the transversal nature of the continent's historical figures.

The main question that will guide our work is what type of theater is needed in a context of Pan-Africanism expressed by populations in different regions of the continent. We will also reflect on why elements of the concerns of African peoples should be more widely used by contemporary playwrights. In other words, what kind of theater is needed for an Africa that is tending to embrace the notion of Pan-Africanism?

Keywords: *theater, meetings, pan-Africanism, events, sharing*

Introduction

Toute pièce de théâtre est ancrée, par son auteur ou par d'autres éléments, dans un espace donné. Ainsi, de nombreux éléments du quotidien des peuples sont utilisés à des fins de dramatisation. Cela ressort de la formule d'Antoine Vitez, acteur, metteur en scène et poète français : « Faire théâtre de tout¹ » qui sous-entend que toute activité ou toute production humaine peut faire l'objet de création théâtrale. Selon cette formule, l'on doit s'écarter de la dictature des carcans dramaturgiques. A travers des matériaux qui ne relèvent pas du domaine théâtral ou littéraire, il faut pouvoir créer des œuvres scéniques.

Cette formule nous amène à considérer différents éléments culturels africains, dont les mythes, les épopées, l'Histoire et les histoires du continent comme moteurs de dramatisation. Les éléments culturels appartiennent à de nombreuses populations qui sont souvent à cheval sur les frontières nationales. Leur usage pour des créations théâtrales conduit à une certaine convergence des points de vue de ces populations et la revendication d'une appartenance commune, d'où le panafricanisme qui se veut une idéologie et un mouvement d'émancipation, d'affirmation et de réappropriation politique et culturelle de l'identité des sociétés africaines contre les discours colonisateurs des

¹ BESSON Jean-Louis, MEGEVAND Martin, RYNGAERT Jean-Pierre, SCHRÖPFER Denise et TALBOT Armelle, « Faire théâtre de tout » : de Vitez, Mnouchkine, Bezace... à Danis, Minyana, Renaude..., Etudes théâtrales 2007/N°38-39, p. 94-104

Européens qui avaient détruit l'image du continent à une série de lieux communs contenus dans ce que le philosophe congolais Valentin Yves Mudimbé avait proposé d'appeler la « bibliothèque coloniale »².

. En dehors de cette notion de panafricanisme, notre étude fait aussi appel à la théorie de la réception développée par un regroupement de théoriciens au sein de ce qui fut nommé l'Ecole de Constance et dont les figures de proue étaient Wolfgang Iser, Hans Robert Jauss et Umberto Eco. Selon Hans Robert Jauss³ (1978) une analyse inspirée de l'esthétique de la réception doit essayer de reconstruire les différents moments de la vie sociale d'une œuvre et donc croiser l'étude des caractéristiques matérielles de l'œuvre avec les témoignages de lecteurs pour sonder leurs horizons d'attente. La théorie de la réception met en exergue le rapport entre l'œuvre et le public.

A travers notre travail, nous menons une réflexion autour d'écritures théâtrales et d'événement qui peuvent amener à une certaine convergence dans les actions des populations du continent, voire au-delà. Telle est la portée sociale de cette analyse.

La problématique que pose cette étude est d'amener à comprendre comment le panafricanisme se manifeste à travers différentes actions qui ont un lien avec les pratiques théâtrales.

² GELIN Maëlle, « Qu'est-ce que le panafricanisme : A propos de Amzat Boukari-Yabara, Africa Unite !: Une histoire du panafricanisme », Source URL : <https://ehne.fr/eduscol/qu'est-ce-que-le-panafricanisme>

³ JAUSS Hans Robert, 1978

La démarche adoptée ici se fonde principalement sur une analyse d'une œuvre qui présente une figure historique considérée par un grand nombre d'écrivains comme un panafricaniste. Il s'agit de Thomas Sankara dans une œuvre théâtrale qu'est *Sank ou la patience des morts* du dramaturge burkinabè Aristide Tarnagda. Cela nous amène à aussi faire appel à d'autres œuvres s'inscrivant dans la même veine que celle qui est au centre de notre étude. Nous mènerons également une analyse d'événement majeur comme les Résidences Panafricaines d'écriture, de Recherche et de Création Théâtrales (RECREATRALES) à Ouagadougou, dont nous avons été le vice-président.

Au-delà de sa vie qui est retracée dans l'œuvre de Aristide Tarnagda, évoquer Thomas Sankara, c'est revenir sur son combat pour une Afrique unie, son désir d'un véritable panafricanisme, à l'image de Kwamé Nkrumah. Un événement comme les RECREATRALES s'inscrit également dans cette dynamique.

Toute cette entreprise part de nos recherches de thèse, complétées par d'autres travaux de recherche en études théâtrales. Cet article se scinde en deux parties.

La première partie évoque l'œuvre, *Sank ou la patience des morts*. Même si évoquer un personnage historique dans une œuvre théâtrale africaine n'est pas une première, nous nous arrêtons sur le choix de ce personnage dans cette œuvre. Cela nous amène à évoquer son parcours de panafricaniste.

La deuxième partie de notre travail s'ouvre aux RECREATRALES, comme événement majeur qui se place comme vecteur de panafricanisme.

1. *Sank ou la patience des morts* : Thomas Sankara comme personnage panafricaniste

Si *Sank ou la patience des morts* retrace la vie de Thomas Sankara, l'on peut retenir qu'évoquer des figures historiques au théâtre n'est pas une première en Afrique. Après les indépendances, autours des années soixante à soixante-dix, les dramaturges africains avaient décidé de renouer avec une Afrique qui avait été mise à la marge. En effet, au cours de leur longue présence sur le continent, les colons avaient rompu le lien entre les Africains et leur passé. Une table rase avait été faite des cultures et pratiques africaines. Tout avait été mis en œuvre pour créer ce gouffre dans l'imaginaire des peuples africains. Après les indépendances, il revenait aux intellectuels et artistes du continent de relever le défi de permettre à leurs différentes populations de renouer avec leur passé. C'est ainsi que les dramaturges ont tenté de nourrir une nouvelle mémoire africaine. Enfin dégagée de la censure coloniale, la création théâtrale participe largement à l'entreprise de réhabilitation de la culture africaine et de ses traditions.

Leurs productions théâtrales font un recours quasi-systématique à l'histoire. Comme l'avaient auparavant fait des dramaturges français de l'entre-deux-guerres dont Jean Anouilh⁴ ou Louis Aragon⁵, qui ont puisé dans la gloire du passé gréco-romain matière à résistance au fanatisme nazi, les dramaturges africains auront tenté d'exploiter leur passé comme un outil de réhabilitation du présent. Pour

⁴ ANOUILH Jean, *Antigone*, Editions La table ronde, 1984 (théâtre)

⁵ ARAGON Louis, *Le Crève-cœur*, Editions Gallimard, 1941 (recueil de poèmes)

Anouilh, en partant d'*Antigone*, il fallait montrer que l'individu, à l'image de l'héroïne de Sophocle, devrait se dresser contre l'injustice et même se révolter. De son côté, dans *Le Crève-Cœur*, Aragon montre son engagement dans la résistance et par ricochet, il célèbre l'amour.

Pour les dramaturges africains du lendemain des indépendances, il s'agissait de magnifier de grandes figures historiques autour desquelles la Nation noire pourrait être galvanisée, retrouver sa confiance et sa fierté. S'appuyant sur l'idéologie négritudienne, les dramaturges africains se consacrent à de grandes épopées historiques. C'est ainsi que l'on aura de nombreuses œuvres dont celles du Sénégalais Cheick N'Dao avec *L'Exil d'Alboury*, du Malien Seydou Badian Kouyaté avec *La Mort de Chaka*, du Guinéen Djibril Tamsir Niane avec *Sikasso ou la dernière citadelle*, du Béninois Jean Pliya avec *Kondo le requin*, et de l'Ivoirien Bernard Belin Dadié avec *Les Voix dans le vent*, *Béatrice du Congo*⁶, mais aussi *Iles de tempêtes*. Cette initiative va au-delà des frontières continentales et touche également la diaspora avec des auteurs comme Aimé Césaire avec *La Tragédie du roi Christophe* et *Une Tempête*. Le Haïtien Edouard Glissant écrira *Monsieur Toussaint*. L'Africain-Américain LeRoi Jones a publiera *Le Bateau d'esclaves*. Enfin dégagés de la censure coloniale, les auteurs africains et de la diaspora veulent reconstruire un passé dont les leurs puissent être fiers et autour duquel se galvanise une conscience de Nation noire

⁶ (Kimpa Vita, Kimpa Mvita, Tsimpa Vita ou Tchimpa Vita (née à Mbanza Kongo, aujourd'hui en Angola, 1684 - morte à Evolutu, aujourd'hui en Angola, le 2 juillet 1706), aussi connue sous son nom Portugais Dona Beatriz, est une prophétesse Kongo, fondatrice et dirigeante du mouvement antonianiste, une forme de syncrétisme entre catholicisme et religions traditionnelles du Kongo. Elle lutta pour la réunification du royaume Kongo, alors en proie à l'anarchie portugaise ; elle fut attrapée par les Capucins, condamnée au bûcher et mourut brûlée vive sur ordre du roi Dom Pedro IV, le 2 juillet 1706)

avec ses héros et ses mythes. Les auteurs vont même révéler des figures que le colon avait vite fait d'étiqueter de sanguinaires. Il y a l'exemple de Samory Touré, dans *Une hyène à jeûn* de Massan Makan Diabaté. Bien d'autres, comme Abdou Anta Kâ, ne manqueront pas aussi à cette tâche. Cet auteur mettra en exergue la vie de Chaka Zulu, à travers *Les Amazoulous*.

Tous les personnages évoqués ne le sont pas pour leur appartenance à des espaces géographiques délimités. Il s'agissait de s'adresser à tout africain, de quelque région qu'il provienne car, les frontières physiques n'étaient pas encore véritablement constituées. Il s'agissait de dire à tout citoyen du continent et de la diaspora que tout héros est aussi le sien, de quelque région qu'il provienne.

Ainsi, une longue liste des héros de l'ère coloniale seront réhabilités et deviendront arguments d'autorité contre une histoire écrite et tronquée par l'homme blanc.

Si l'héroïsme de certaines figures historiques était essentiel pour galvaniser les Africains, il n'en demeure pas moins que quelque temps après la proclamation, les populations se retrouvent face à une nouvelle donne qu'est la prise en main du pouvoir par des personnes non enclines à créer un climat sain pour le développement du continent. L'on se retrouve dans une désillusion totale. En effet, des nouveaux dirigeants, issus du continent, instaurent un néo-colonialisme qui ne manque pas de faire réagir des artistes et les écrivains. Comme un miroir qui reflète la société, en abandonnant le drame historique, le théâtre relate les méfaits des dictateurs et s'engage dans l'exploration des satires sociales et politiques. C'est ainsi que Césaire annonçait déjà dans *Une saison au Congo* (1966) les prémices

d'un néocolonialisme naissant, fruit des collaborations internes avec le colonisateur avec les derniers moments de la vie de Patrice Lumumba, leader de l'indépendance de l'actuel République Démocratique du Congo (ex-Zaïre). D'une manière plus explicite, Bernard Dadié dresse dans *Monsieur Thôgô-Gnini* (1970) le portrait d'un parvenu cupide et foncièrement immoral qui aspire, à travers l'argent, à dominer ses semblables à l'image de Théobald Ngandou, l'usurier, de *L'homme qui tua le crocodile* (1972) de Sylvain Bemba ou de Pérono de *Je soussigné cardiaque* (1977) de Sony Labou Tansi. Ahmadou Kourouma, au théâtre, écrira *Tougnantigui ou le diseur de vérité* en 1972 pour évoquer les pouvoirs en place dans son pays, la Côte-d'Ivoire. Cela lui valut vingt ans d'exil.

Dans leur ensemble, pour ces auteurs, évoquer les problèmes de leur pays respectifs et du continent, cela revenait également à s'adresser aux autres citoyens du continent, surtout ceux de l'aire francophone. Les dictatures installées dans leurs pays respectifs semblaient complémentaires et agissaient, selon de nombreux observateurs, sous le couvert des anciens maîtres. Les dramaturges menaient un seul combat : celui de se défaire de cette horde de nouveaux dirigeants. Le phénomène était le même dans la majorité des pays nouvellement indépendants. Tous les dramaturges avaient un seul objectif : dénoncer les mauvaises pratiques de nouveaux dirigeants. Cela les inscrivait dans une sorte de communauté de combattants. Une mutualisation des forces était nécessaire. En un mot, il s'agit d'un panafricanisme qui leur permettait de se sentir appartenir à un même clan.

Dans un contexte de panafricanisme plus contemporain, l'on peut évoquer la figure de Thomas Sankara présent dans *Sank*

*ou la patience des morts*⁷ d'Aristide Tarnagda qui est l'un des points de notre recherche. Dans cette œuvre, l'auteur nous révèle les péripéties de la vie de Thomas Sankara, alors président du Burkina Faso. L'œuvre présente cette figure historique dans un contexte marqué par des relations tumultueuses entre les Occidentaux et les tenants de certains régimes africains. Des extraits de ses discours tenus, d'une part, le 04 octobre 1984, au cours de la 39^e tribune de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et à Addis-Abeba, le 29 juillet 1987, à la 25^e conférence au sommet des pays membres de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), actuel Union Africaine sont reprises dans la pièce de théâtre. L'auteur prend le soin d'informer le lecteur-spectateur en ces termes :

« Les en petites capitales reprennent des extraits de discours de Thomas Sankara, notamment au siège de l'ONU à New York le 4 octobre 1984 dénonçant l'impérialisme occidental et au sommet de l'OUA d'Addis Abeba le 29 juillet 1987 sur la dette des pays africains⁸. »

A la tribune des Nations Unies, il dépeint le nouvel ordre mondial, l'impérialisme et le néo-colonialisme. Il a affirmé qu'il ne s'adressait pas à l'assemblée uniquement au nom de son « Burkina Faso tant aimé » mais au nom « de tous ceux qui ont mal à quelque part » : des femmes dominées et maltraitées, des chômeurs, des Noirs massacrés, des Indiens, des Palestiniens, les artistes, les sportifs, les journalistes, etc., tous exploités par un ordre mondial qui gagnerait à changer. Citant le poète Terence, il affirme qu'il est homme et que tout ce qui est humain ne lui est étranger.

⁷ Aristide Tarnagda, 2016

⁸ Idem, p. 6

Ces propos de l'homme politique qu'il était ne le ramenaient pas uniquement à son petit pays qu'il a pris le soin, dès le premier moment de sa prise de parole de donner les dimensions : 274000 km² :

« Ma seule ambition est une double aspiration : premièrement, pouvoir en langage simple parler au nom de mon peuple, le peuple du Burkina Faso, où des millions d'enfants, de femmes et d'hommes refusent désormais de mourir d'ignorance, de faim et de soif.

Deuxièmement, parvenir à exprimer à ma manière la parole du peuple des déshérités du monde. Un monde où l'humanité est transformée en cirque, déchirée par les luttes entre grands et semi-grands⁹ (...) »

A cette tribune des Nations Unies, il fustige les querelles intestines entre les puissants et qui ne permettent pas aux petites Nations de prospérer.

Avant de se rendre à cette tribune des Nations Unies, Thomas Sankara se rend à Harlem, le 02 octobre 1984 (Harlem, quartier noir de New York) où il livre un discours sur l'identité africaine, la renaissance de l'homme noir, les valeurs ancestrales et invite tous les présidents africains qui seront présents à cette session de l'ONU de passer aussi à Harlem. Sur son choix de se rendre à Harlem,

⁹ Discours lu à la tribune des Nations Unies

il annoncera qu'il y a une solidarité dans la lutte entre la révolution burkinabè et tous les peuples du monde entier qui souffrent.

A Addis-Abeba, il fustigea la dette des pays colonisés :

« Nous estimons que la dette s'analyse d'abord par ses origines. Les origines de la dette, remonte aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos Etats et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme ou les colonisateurs se sont transformé assistants techniques. En fait, nous pouvons dire qu'ils se sont transformés en "assassins techniques".»

A travers le pronom "nous", Thomas Sankara se fait le porte-parole de tout un continent, lui qui vient d'un pays qu'il était difficile d'indiquer sur une carte d'Afrique. N'allant pas de mains mortes, il ne trouvait aucun inconvénient pour dire sa pensée à qui voulait l'entendre. Toutes ses prises de parole étaient des moments pour dénoncer l'impérialisme. La révolution qu'il institua de 1983 à 1987 fut un cadre d'appeler le peuple au travail. Dans une moindre mesure, et pour certains de ses détracteurs, Sankara est à l'image d'Henri Christophe, dans *La Tragédie du roi Christophe*. Gilbert, un des personnages se plaint des agissements de Sank. S'adressant à Blaise, il s'offusque en ces termes :

« Le peuple, le peuple ! Oublie le peuple. Le peuple lui-même en a marre de ce putain de Peul¹⁰ ! Le peuple est fatigué ! Il n'en peut plus, le peuple : sport de masse le matin, (...) poser des rails à main nues, construire des écoles, des barrages, des ponts, plus de vestes, plus de cravates, plus de vernis (...) Non mais ! Blaise, les gens sont fatigués... ils ne cherchent qu'à s'en débarrasser¹¹. »

Même si la position de Gilbert et de Blaise était que Sankara ne devrait plus vivre, il n'est pas loin des exaspérations des populations face aux décisions de

¹⁰ Ethnie à laquelle appartenait Thomas Sankara. Il serait un « silmi-mossi » ; un mélange de peul et de mossi.

¹¹ Aristide Tarnagda, p. 23

Christophe qui voulait mettre son peuple au travail après la révolution haïtienne. Thomas Sankara affirmait, lors de ses différentes sorties sa volonté d'instaurer un changement dans son pays, car comme il aimait à le dire, « on ne peut opérer de changement fondamental sans une certaine dose de folie ». Les travaux d'intérêt commun ou le port obligatoire du Faso Danfani¹² lui était reconnu mais n'était pas nécessairement du goût de tous. Dans *Sank ou la patience des morts*, dans une scène, Chantou, la femme de Blaise fait la remarque suivante à Blaise, son homme :¹³

« (...) Sans champagne dans le frigo,
sans climatiseur, moi Chantou,
j'étouffe. Il se passe que je ne
boufferai plus la merde de vos
marchés pleins de poussière là. Vos
"faso dans je ne sais quoi là", moi
Chantou, je n'en peux plus. »

Les idées de Thomas Sankara n'étaient pas nécessairement vues d'un bon œil par tous. Pourtant, au cours de ses différentes interventions, Thomas Sankara se fait chanter du panafricanisme.

Pour cela, une frange jeune de la population africaine s'identifie à la figure de Thomas Sankara. Ainsi, convoquer cette personnalité n'est pas du tout anodin pour l'auteur. Son action permet aux jeunes générations de prendre conscience de leur rôle dans une quête d'un véritable panafricanisme et permettre le progrès du continent.

¹² Tissu de cotonnade qui devrait être porté par les agents de la fonction publique un certain nombre de jours. Cela a été mal perçu. Pourtant, aujourd'hui, ce tissu, de plus en plus modernisé est reconnu comme un signe distinctif important dans la garde-robe du commun des burkinabé et un produit important dans le commerce national.

¹³ Aristide Tarnagda, p. 17

Si cette œuvre relate, comme mentionné plus haut, les derniers moments de la vie de Thomas Sankara, l'on peut affirmer que cela n'est qu'un prétexte pour l'auteur de revenir, auprès du grand public, sur le parcours panafricaniste de cette figure historique. Il s'agit ici de raviver sa mémoire afin d'amener le lecteur-spectateur à aller au-delà de la fiction pour davantage apprendre sur l'homme. En effet, au-delà des actions que l'on pourrait juger d'effets d'annonces à l'époque où elles avaient été posées, de nos jours, il est reconnu que Thomas Sankara a contribué à un certain changement de mentalité des populations. Cela amène son image à être beaucoup reprise dans de nombreuses œuvres artistiques, ouvrages scientifiques et productions audio-visuelles dont des pièces de théâtre comme *Mitterand et Sankara*, une pièce de théâtre écrite par Jacques Jouet¹⁴ et mise en scène par Jean Louis Martinelli¹⁵. Basée sur les relations historiques tumultueuses entre Thomas Sankara et François Mitterand. Dans le spectacle, les thèmes comme le néo-colonialisme, l'apartheid, les relations Nord-Sud, etc. sont passés aux cribles.

Dans une interview réalisée par Mongo Béti pour sa revue *Peuples Noires, Peuples Africains*, en 1985 (03/11/1985)¹⁶, l'auteur camerounais exposait son inquiétude face à une élimination physique de Thomas Sankara. Ce dernier lui répondit en ces termes :

« Il y a partout aujourd'hui, aux quatre coins du continent, des N'Krumah, des Lumumba, des Mondlane, etc. Que Sankara soit éliminé aujourd'hui physiquement, il y aura des

¹⁴ Auteur français

¹⁵ Metteur en scène français

¹⁶ Voir les archives de cette revue : <http://www.arts.uwa.edu.au>

milliers de Sankara qui relèveront le défi face à l'impérialisme. »

Les idées de ce personnage politique vont donc essaimer dans la population jeune et ont vont être conceptualisées sous le terme de « sankarisme » qui a pour ambition de mettre l'accent sur la souveraineté africaine et l'indépendance économique avec la célèbre formule : « produisons ce que nous consommons ; consommons ce que nous produisons ». Selon Fidèle Kientega, son directeur de cabinet, « les jeunes ont tout de suite épousé ce mouvement et l'ont pris à bras le corps. Ils ont tout de suite envahi la rue, l'ont clamé, et se sont proposés sans attendre qu'on les appelle¹⁷. » Cette expérience avec cette jeunesse a été l'une des plus marquantes sur le continent africain, aucun pouvoir de ce continent ne s'appuyant que rarement sur la jeunesse pour déployer ses idées. Cette dynamique perdure si fait qu'au forum social africain de Bamako en 2006 puis au forum mondial de Nairobi en 2007, Thomas Sankara sera proclamé modèle pour la jeunesse africaine¹⁸ et mondiale. Cela sera perçu comme un accord de la jeunesse avec l'idéologie panafricaniste et mondial qu'il défendait : défendre les faibles face aux plus forts, car comme il aimait à le souligner également, « une jeunesse mobilisée est plus dangereuse qu'une bombe atomique ». Avec lui, une place de choix devrait être accordée à la jeunesse à travers le monde.

S'il a inspiré des productions artistiques et de recherche, le panafricanisme promu par Thomas Sankara a fait des émules

¹⁷ *L'histoire extraordinaire de Thomas Sankara* (épisode1/2), Brut, 21/09/2023, youtube, consulté le 12/06/2025

¹⁸ FALL Aziz, coordinateur de la campagne justice pour Thomas Sankara, « L'affaire Sankara : parachever une victoire historique contre l'impunité en Afrique », <https://www.thomassankara.net>, consulté le 12/06/2025

à travers des événements artistiques comme les RECREATRALES. Même si les organisateurs de cet événement ne s'en déclarent pas ouvertement, l'on le reconnaît à travers ses différentes manifestations. La deuxième partie de notre étude est donc consacrée à cet événement panafricain.

2. RECREATRALES : arts de la scène et panafricanisme

Dans son Discours d'Orientation Politique (DOP) prononcé le 02 octobre 1983, Thomas Sankara exposa les grands axes de sa politique au sein de son mouvement militaro-politique dénommé Conseil National de la Révolution (CNR). Document fondateur de la politique « sankariste », tous les aspects de la vie politique, économique, sociale, culturelle et artistique du pays ont été visités dans le DOP. Selon des documents audio-visuels que nous avons pu consulter sur le site <https://www.thomassankara.net>, l'intervention a duré plus d'une heure. La version écrite de ce discours se trouvant sur le même site internet est composée de plus d'une vingtaine de pages.

Concernant les artistes, Thomas Sankara en appelle à leur engagement pour le rayonnement de la culture et de sa politique révolutionnaire et populaire. Il les appelle à occulter tout ce qui pourrait se présenter un contre-poids à cette dynamique enclenchée. Il faudrait privilégier la célébration du courage et des vertus humaines. Plus loin, il souligne que les « artistes auront les coudées franches pour aller hardiment de l'avant. Ils devront saisir l'occasion qui se présente à eux pour hausser notre culture au niveau mondial. » Ainsi, en plus d'être ancré dans leur espace

géographique territorial, il leur faudrait qu'ils s'ouvrent au reste du monde par leurs créations. Dans le DOP, sont désignés par le terme « artistes » les écrivains, les musiciens et bien d'autres champs d'expression. S'il faut qu'ils évoquent les réalités du peuple burkinabè, ils ne devraient pas ignorer le reste du monde. Cela fait donc de Thomas Sankara un dirigeant conscient que les pratiques artistiques ne peuvent mieux se faire valoir qu'en s'ouvrant aux autres et non évoluer en autarcie ; d'où encore le caractère panafricaniste de l'initiateur de la première révolution burkinabè¹⁹.

Cette posture de Thomas Sankara a véritablement amené des artistes du pays à entamer des activités leur permettant de produire mais aussi de mener des activités de collaboration. Dans le domaine du théâtre qui nous concerne, naîtra l'Union des Ensembles Dramatiques de Ouagadougou (UNEDO). Cette organisation regroupera, bien sûr des artistes burkinabè, mais aussi permettra d'initier des échanges avec des artistes venant d'autres pays. Plus tard, l'UNEDO contribuera à la naissance, en 1989, sous la houlette du professeur Jean-Pierre Guingané, du Festival International de Théâtre et de Marionnettes de Ouagadougou (FITMO). Réunissant les créateurs du théâtre et des marionnettes, ce festival sera le terreau qui fécondera, en 2002, les Résidences Panafricaines d'écriture, de Recherche et de Création Théâtrales (RECREATRALES) mis en place par Etienne Minoungou, formé à l'UNEDO.

¹⁹ Nous disons cela parce que la révolution prônée par le capitaine Thomas Sankara était la Révolution Démocratique et Populaire (RDP). Celle menée par le capitaine Ibrahim Traoré est la Révolution Progressiste Populaire (RPP).

Depuis leur avènement en 2002, les RECREATRALES se veulent un véritable laboratoire reconnu internationalement. Cette gratification de la part de ses pairs s'est instaurée au fil des différentes éditions. En effet, en impliquant d'abord les dramaturges de l'Afrique de l'ouest, les organisateurs de l'événement se sont ensuite intéressés aux dramaturges de la diaspora et de l'Afrique centrale francophone. Les premières éditions de cet événement ont fait appel, principalement aux artistes du Burkina Faso, puis se sont élargies à des collaborations avec des artistes des pays comme la Côte-d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Mali et le Niger. Plus tard, les organisateurs ont jugé important de renforcer leurs liens avec la diaspora africaine partout dans le monde. Pour exemple, lors de sa sixième édition, l'événement a accueilli la création du spectacle haïtien *Les Incessants*²⁰ de Guy Régis Junior, dans une mise en scène de Patrick Joseph. En 2016, fut accueilli, en tournée, une mise en scène sur la base du recueil de poèmes *Un arc-en-ciel pour un occident chrétien*²¹ de l'auteur haïtien René Dépestre dans une mise en scène de Pietro Varrasso, metteur en scène italien. Au-delà des frontières du continent, l'ouverture à la diaspora est une invitation à prospecter d'autres univers. Il semble que l'on en revient aux premières heures des échanges entre négritudins : Léopold S. Senghor, Aimé Césaire, Léon Gontran Damas, etc.

En s'orientant de la sorte, les Récréâtrales s'inscrivent dans une volonté nouvelle de faire progresser les différents aspects du théâtre : écriture, jeu d'acteurs, scénographie,

²⁰ Guy Régis Junior, 2010 (6^e édition)

²¹ R. Despestre, 1967

etc. L'on y vient pour présenter ses spectacles mais aussi pour se nourrir des pratiques nouvelles venant de divers horizons. Les collaborations s'avèrent donc nécessaires pour un réel progrès de cet art dans les différents espaces où ses praticiens se rencontrent. Cette manifestation vient ainsi se positionner comme un créneau porteur dans la promotion du théâtre en Afrique subsaharienne francophone. Même si au début les choses semblaient difficilement réalisables, il faut admettre que cette initiative tente d'instaurer un changement à la fois qualitatif et quantitatif dans les rapports entre les praticiens africains et ceux de la diaspora afin d'instaurer un véritable panafricanisme.

L'objectif principal de cet événement est de permettre aux artistes africains de théâtre de trouver un cadre de travail, de formation et de réflexion qui aboutit à un espace d'échanges de compétence. Selon ses initiateurs, il s'agit de repenser les méthodes de créations théâtrales. Dès le départ, les objectifs généraux des RECREATRALES sont que toute personne prenant part à une création théâtrale, trouvent matière à rebondir sur la production des uns et des autres. En définitive, lors de sa première édition, le projet Récréâtrales visait à partager l'idée de la scène comme lieu de production du texte dramatique en invitant des artistes (dramaturges, metteurs en scène et comédiens) d'autres pays à se prêter à la démarche et à la faire leur, d'affiner cette approche en proposant aux participants un double stage sur l'écriture dramatique et le jeu d'acteur, menés par des professionnels de renom.

Le besoin des organisateurs de cet événement est d'aller au-delà des frontières du Burkina Faso, voire de l'Afrique. Cela montre à quel point le théâtre est par excellence, le lieu de

la rencontre. L'on y vient pour montrer et pour découvrir. L'hybridation de techniques artistiques devient essentielle.

Conclusion

Afin que les arts soient en harmonie avec les actes des hommes, la liberté dont doivent bénéficier les artistes doit être le fondement de tous les arts. Cependant, tout artiste devrait s'ancrer dans un espace donné d'où il pourra se faire entendre et contribuer au progrès de son milieu. C'est en cela que sa voix peut être audible et amener à l'atteinte de résultats importants. Ainsi, pour le cas du théâtre, cet art devient action qui induit un changement.

Dans le cours de notre article, nous avons mis au centre de nos préoccupations l'importance de l'atteinte des objectifs du panafricanisme dans les arts. En prenant comme principal art le théâtre, nous avons présenté les différentes aspérités de faits marquants du continent, à travers mythes et légendes. Il nous a semblé également important de revenir à un passé plus récent en faisant appel à une œuvre retraçant le parcours d'une figure historique importante qu'est Thomas Sankara, dans *Sank ou la patience des morts*.

Au-delà des œuvres, le panafricanisme se déploie aussi grâce à des initiatives comme les RECREATRALES au Burkina Faso. Ainsi, au-delà des projets artistiques, cette initiative est aussi un espace de rencontres entre les individus de divers horizons. C'est en cela que tout cela nous mène vers le panafricanisme, voire l'humanisme.

Bibliographie

BESSON Jean-Louis, MEGEVAND Martin, RYNGAERT Jean-Pierre, SCHRÖPFER Denise et TALBOT Armelle, « Faire théâtre de tout » : de Vitez, Mnouchkine, Bezace... à Danis, Minyana, Renaude..., *Etudes théâtrales* 2007/N°38-39, p. 94-104

CHALAYE S. (dir), 2011. *Le théâtre de Kossi Efoui : une poétique du marronnage*, Paris, *Africultures* N°86 L'Harmattan

CHALAYE S., 2004. *Afrique Noire et dramaturgies contemporaines : Le syndrome frankenstein*, Editions THETRALES

DEPESTRE René, 1967. *Un arc-en-ciel pour l'occident chrétien*, Paris, *Editions Présence Africaine*, (mise en scène de Pietro Varrasso)

ECO Umberto, 1985. *Lector in fabula ou la coopération interprétative dans les textes narratifs*, Paris, Grasset

EFOUI K., 1992. *Le Carrefour*, *Théâtre Sud* n° 2, Paris, L'Harmattan

ISER Wolfgang, 1976. *L'Acte de lecture*, trad. fr., Bruxelles, Mardaga

JAUSS Hans Robert, 1978. 1990. *Pour une esthétique de la réception*, Gallimard, collection Tel

KABLAN Adiaba Vincent, 2015. *Lumumba dans "Une saison au Congo" d'Aimé Césaire : traçabilité discursive d'un héros historique et d'un héros dramatique*, Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, Bénin

KAMAGATE Bassidiki, De l'histoire au théâtre historique dans *Les Amazoulous* d'Abdou Anta Kâ, *Eudes françaises*, publié en ligne le 12 janvier 2010, consulté le 15 août 2023

PAVIS Patrice, « Production et réception au théâtre », in *Voix et images de la scène*, pp.225-260.

REGIS G. J., 2010. *Les Incessants, Récréâtrales*, 2010 (6^e édition)

SAISON Maryvonne, 1998. *Les théâtres du réel. Pratiques de la représentation dans le théâtre contemporain*, Paris, L'Harmattan, (Coll. « L'art en bref »)

SARRAZAC Jean-Pierre (dir.), 2005. *Poétique du drame moderne et contemporain : lexique d'une recherche*, Paris, Editions Circé

TARNAGDA Aristide, 2016. *Sank ou la patience des morts*, Lansman Editeur

TARNAGDA BOUKARY, 2018. *Processus de création théâtrale contemporaine en afrique de l'ouest : vers une poétique de la relation*, Thèse de doctorat unique, Université Rennes 2

TRIAU Christophe, BIET Christian, 2005. *Qu'est-ce que le théâtre ?*, Edition Gallimard

UBERSFELD Anne, 1996. *Lire le théâtre II : L'école du spectateur*, Editions Belin

DE LA CRISE DE L'AFRICANITE CONTEMPORAINE EN AFRIQUE NOIRE FRANCOPHONE DEPUIS 1960

Yvan Comlan OWOULA BOSSOU

*Docteur en Histoire des Relations Internationales,
Université Omar Bongo (UOB-Libreville/Gabon). Centre de
Recherche et d'Études en Histoire et Archéologie (CRÉHA)
comlano90@gmail.com*

Joël Wilfrid KOUMOUANDE

*Doctorant en Histoire des Relations Internationales,
Université Omar Bongo (UOB-Libreville/Gabon). Centre de
Recherche et d'Études en Histoire et Archéologie (CRÉHA)
jkoumouande@gmail.com*

Résumé :

La présente réflexion examine la thèse d'une crise patente de l'africanité contemporaine que l'on situe dans la période qui part des années 1910. Car, l'Afrique noire peine à trouver une voie qui lui soit propre sur la scène mondiale en dépit d'un recours subsumé à une ancestralité originelle et malgré les efforts d'exhumation de l'histoire dite précoloniale. Le résultat a été la sacralisation de l'hybridité géoculturel et politique favorisée par des instruments « africanicides ». L'enjeu fut donc, pour le continent, de réussir à s'africaniser dans le contexte dominant de la mondialisation. L'analyse de cette orientation repose sur une entreprise herméneutique selon qu'elle permette d'examiner les textes de certains pairs, mais également fondée sur l'intelligence expérimentée. Sous le prisme de la théorie afrocentriste, une évidence s'est imposée au chercheur : l'Afrique noire ne saurait se

singulariser sans véritablement faire recours aux savoirs endogènes.

Mots clés : *Africanité ; Afrocentricité ; Colonisation ; Éducation ; Savoirs endogènes.*

Abstract :

The present reflection examines the thesis of a patent crisis of contemporary Africanity which one places in the period which starts from the years 1910. Because, black Africa struggles to find a way of its own on the world stage in despite a subsumed recourse to an original ancestrality and despite the efforts to unearth precolonial history. The result has been the sacralization of geocultural and political hybridity fostered by "Africanicidal" instruments. The stake was therefore, for the continent, to succeed in Africanization in the context of increasing globalization. Through the prism of Afrocentric theory, the researcher became clear that black Africa could not stand out without genuinely making use of endogenous knowledge.

Keywords : *Africanity ; Afrocentricity ; Colonization ; Education ; Endogenous knowledge.*

Introduction

C'est dans la veille continue qu'évoluent les sociétés de sorte à toujours interroger leur rapport au monde et au temps. Cet exerce cognitif a été interrompu dans les sociétés traditionnelles africaines au gré des razzias

occidentalo-européennes qui y ont installé, plus de six siècles durant, un système de domination culturo-civilisationnel. De l'esclavage à la colonisation en passant par l'apartheid ainsi que la pseudo décolonisation et le néocolonialisme, l'Afrique au sud du Sahara continue d'être l'objet d'un projet « *africanicide* » hélas aujourd'hui perpétré par certains africanistes africains, acteurs aux relents panafricains douteux, dans un contexte où « les Africains doivent éviter de tomber dans un piège, de plus en plus manifeste que certains d'entre eux se tendent à eux-mêmes, celui du refus du développement » (E. Kodjo, 1986, p. 73). Bien qu'il demeure de nombreuses poches de résistance dont l'expression est un combat pour l'exhumation et la mise en pratique des savoirs endogènes africains, la réalité depuis 1960 est celle d'une Afrique aux origines aléatoires, le continent ayant évolué jusqu'ici sous le prisme d'un impérialisme qui le lie à une façon de penser, d'agir ..., qui est majoritairement l'expression d'un « enfermement colonial » (J. Schmitz, 2004). Dès lors, entre mondialisation et africanisation, comment cerner l'Afrique noire francophone contemporaine, conséquence de plusieurs altérités ? L'analyse de cette orientation repose sur une entreprise herméneutique selon qu'elle permette d'examiner les textes de certains pairs, mais est également fondée sur l'intelligence expérimentée afin de contribuer aux mécanismes de spatialisation de l'africain noir dans son rapport à la scène internationale. Ainsi, la nécessité du questionnement de cette attitude est davantage la pertinence de la recherche de compréhension d'une Afrique originelle dans un contexte de mondialisation qui ne permet que difficilement l'expression d'une véritable africanisation.

1. De la contemporanéité

La contemporanéité l'Afrique noire peut parfois prendre la logique d'un statisme ambigu. Cependant, cette orientation est davantage l'apanage d'un genre africain dont le conservatisme trouve difficilement place dans la logique intellectuelle universelle. En effet, cet africain controversé semble voir et ne voir l'Afrique noire que sous le schéma d'un type de relations qu'il espère au lieu d'en créer les conditions pour l'exhumation de l'*historae* du continent au sens hérodotien, facteur de résilience.

1.1. *Un continent noir entre africanité et historicité*

Si l'historicité est entendue comme la capacité de produire les conditions matérielles et immatérielles de sa propre existence en faisant preuve de conception et d'anticipation, c'est donc qu'elle met en évidence la propension, plus que la possibilité de l'africain Noir contemporain, à recourir à sa capacité d'inventivité, de création et d'innovation de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être. L'africanité pour sa part étant l'ensemble des instruments, tant idéologiques que conceptuels qui permettent de reconnaître à l'Afrique sa singularité civilisationnelle.

L'Afrique, oui, cette Afrique qui fascine tant depuis des millénaires est la terre de bien de mystères. Seulement, entre ancestralité et renouveau culturel, il est temps que cette Afrique revisite ses *a priori* d'évolution et de

développement en acceptant de conceptualiser son avenir avec la marque du passé colonial, non pas comme facteur de civilisation, mais comme véritable catalyseur de l'afrocentricité. C'est dire que le continent africain doit aller puiser les ressources, facteurs d'un retour aux valeurs perdues et altérées qu'ont troublées de leur expression barbare (Ch. A. Diop, 2001), la colonisation et tous ses corollaires. Si cette façon d'exprimer les choses peut s'avérer choquante car nous dira-t-on, l'Afrique est consciente de son passé esclavagisé, cette rétorque ne saurait être complète sans y apporter nouvelle analyse. A cet effet, l'argumentaire du deuxième colloque international organisé par la Faculté des sciences de l'homme et de la société de l'Université de Lomé met en exergue que les paradigmes de recherches eurocentrés, ne conviennent pas à la compréhension des réalités diversifiées des communautés multiculturelles africaines.

La recherche sociale en Afrique postcoloniale qui s'inscrit donc dans une « approche eurocentrée » (A. Samassékou, 2010, p. 214) se particularise essentiellement par cette tendance à placer les schémas théoriques occidentaux au cœur du débat scientifique, au détriment d'une réelle problématisation de questions relatives au continent africain et par conséquent de sa diversité culturelle, malheureusement reléguée à la périphérie de la dynamique de la réflexion et de la production scientifique. Elle est le produit d'une construction occidentale qui repose a priori sur le modèle colonial de recherche. Face à l'inefficacité de l'application des modèles

scientifiques exogènes dans l'étude des réalités locales en Afrique, une déconstruction des connaissances, des paradigmes et de ces modèles s'impose.

L'Afrique au sens premier de son assertion ne saurait se limiter à une conception purement idéologique du fait de sa posture géographique ou de l'abondance des peuples désignés Noirs qui y vivent. En effet, le postulat d'une Afrique Autre sied au contexte des évolutions imposées par le temps, mieux par l'histoire et ne saurait s'entendre sans examen profond.

1.2. L'Afrique en question

La densification de la productivité scientifique dans le champ de l'histoire de l'Afrique noire en ce siècle où tout est conflit, témoigne d'un nouveau réveil intellectuel d'historiens africains, cela d'autant plus que le concept d'une hypothétique mondialisation a dévoilé ses réelles aspirations. Cependant, il n'est pas fautive de reconnaître que, tant dans les faits, que dans les différentes périodes historiques retenues et imposées par l'Occident, la période précoloniale africaine est davantage marginalisée dès lors que l'on s'attèle soi-même à se complaire dans l'idée du début de l'histoire de l'Afrique noire à partir des contacts avec les européens. Il va sans dire que le vide historiographique qui a longtemps influencé les peuples de cette partie du monde a finalement colonisé la capacité de réflexion, par ailleurs de conception africaine de l'africain Noir : « L'Afrique n'a pas d'histoire ». Si cette conception manipulatrice avait choqué à une certaine époque, elle suscita cependant des réponses, cas de Th. Obenga en 1974 qui écrivit *L'Afrique centrale*

précoloniale, après Ch. A. Diop (1960) : *L'Afrique noire précoloniale*. Au constat, très peu d'historiens africains avaient jusqu'ici finalement compris l'exigence d'une telle entreprise dans un contexte où Y-M. Laulan s'interroge sur la trajectoire ainsi que la destinée de l'Afrique au regard de son héritage colonial mal assumé, rejetant par ailleurs que « l'Afrique et l'Europe ont des destins croisés » (R. Pourtier, 2006, p. 217). Pour Laulan (2005, p. 48) : « Ne faudra-t-il pas un jour être contraint de sauver l'Afrique malgré elle, d'envisager une recolonisation d'un troisième type imposée, au besoin, par les armes ? »

L'Afrique, oui, mais laquelle ? Le lien entre une Afrique d'avant la pénétration coloniale et celle d'aujourd'hui est-il possible ? C'est là un fort débat qui finit trop souvent dans les chimères d'une pensée élitiste cloisonnée dans les méandres acerbes de l'« *afroidéalisme* » (Y. C. Owoula Bossou, 2021), ce qui permet à P. J. Hountondji (2019, p. 11) de dire que « de la sorte, l'intégration du tiers monde au processus mondial de production des connaissances entraîne [...] la marginalisation des savoirs et savoir-faire anciens, leur étiolement progressif, leur appauvrissement, voir leur refoulement hors du souvenir conscient des peuples. » En effet, que sait-on de cette Afrique dont les efforts des européocentristes et pseudo-africanistes ont toujours été de nous éloigner ? « Notre objectif principal, c'est d'avoir une Afrique sans les Africains, et une Afrique sans les Africains deviendra un paradis terrestre pour l'homme blanc » disait B. J. Vorster¹. Comment rendre compte d'une

¹ Balthazar Johannes dit John Vorster (1915-1983) fut un homme politique d'Afrique du Sud, le plus célèbre et puissant des Afrikaners. Il occupa tour à tour les postes de membre du Parti

réalité que l'on perçoit avec condescendance, et surtout qui défie toutes les logiques aspirationnelles et orientations d'une pensée prétendument civilisatrice ? De toute évidence, ce questionnement témoigne de ce qu'il existe un chaînon manquant ! Seulement, force est de constater que de nombreuses générations d'africains semblent se complaire dans des souvenirs étriqués que seuls les récits historicisants tentent d'imposer à la logique même de l'africain moderne. A ce titre, rappelons avec Malcom X ce qui suit : « la révolution renverse les systèmes. Si votre révolution n'est pas contre les systèmes qui vous tiennent dans l'ignorance, alors c'est n'est pas une révolution, mais plutôt une manipulation ». En effet, « chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission : la remplir ou la trahir » (F. Fanon, 2002, p. 198).

De quelle Afrique se revendiquent les africains modernes exactement ? Lorsque l'Afrique, morcelée depuis Berlin (1884-1885) est davantage aujourd'hui divisée en zones d'influences culturelles et confessionnelles (francophonie, anglophonie, lusophonie..., christianisme, islam...) et sous ingérence hégémonique, entre les Plans d'Ajustement Structurels, les bases militaires étrangères, les aides supposées, les dettes grandissantes sous lesquelles croupissent les États noirs africains... Dans ce sens, S. P. Ekanza (2006, p. 607) rappelle que « sur le plan culturel, le processus de désintégration-intégration provoque la distanciation des liens anciens et la création d'un nouvel espace culturel. Des peuples unis autrefois dans l'ancienne

National, membre de l'Assemblée (1953-1978) ; ministre de la justice (1961-1966) ; Président du Parti National et Premier ministre (1966-1978) et Président de la République d'Afrique du Sud (1978-1979).

Afrique par des liens de fraternité sont déliés de leur unité culturelle ancienne et deviennent désormais étrangers les uns aux autres. »

Au risque de choquer, il est convenable en pareil exercice de faire la démonstration de l'urgence d'une vision revisitée de l'Afrique. Moléfi Kété Assanté et Ama Mazama parlent dès lors de « l'Afrocentricité », entendu comme la faculté, non plus de revendiquer des droits, mais de les affirmer selon une conception africaine du monde.

Se revendiquer d'une Afrique originelle n'est pas honteuse attitude, seulement, sous les pesanteurs des contingences contemporaines, elles-mêmes étant le corolaire d'un long processus « *africanicide* », il y a lieu de faire une nette différenciation entre les partisans d'une Afrique Nouvelle et ceux d'une Afrique Autre. Si les premiers semblent comprendre les fondements du combat qui est le leur, on note également que les partisans d'une Afrique Autre ne l'ignorent pas. Cependant, la pratique revendicatrice des deux parties ouvre le champ à la critique.

Récemment encore, le combat pour la restitution de ce que les européens ont outrageusement choisi de désigner comme « objets d'art » africains a assurément mis en exergue plusieurs catégories d'africains. Entre activistes, politiques et intellectuels, il est évident que le combat contre l'infériorisation de l'homme Noir par l'homme blanc s'est amorcé autrement. Mais sous quel angle ? D'une part, pour certains intellectuels, la nécessité des États africains de récupérer leur patrimoine est parfaitement justifiée. Cependant, une interrogation objecte les positions des uns et des autres : s'agit-il d'œuvres d'art ou plutôt d'histoire africaine ? Pareille question pourrait paraître saugrenue,

mais seulement, si l'on n'est pas d'esprit simple, l'on comprendra ! D'autre part, les actions des activistes révèlent bien la justesse d'un combat dont les enjeux sont, tout comme autrefois, cernés. « *L'Afrique aux africains* » traduirait donc que l'africain n'est pas maître de son africanité dès lors que le combat est celui de la nécessité de l'africanisation du continent. Il urge donc de faire rappel de ce que l'Afrique noire fut, plus de quatre siècles durant, le théâtre de la pire histoire du genre humain. Il va de soi que l'installation de ce système épistémicide n'eut pas été une entreprise sans impacts sur la profondeur culturo-cosmogonique de l'Afrique tel que tentent de le faire croire certains promoteurs d'une Afrique originelle. Si plus de quatre cent ans ont servi à déshumaniser l'africain de ce temps perdu de l'histoire et dans l'histoire, une autre logique recommande aujourd'hui un examen sur la qualité d'africains hérités pour prétendre cerner la crise de l'africanité contemporaine.

La construction d'une idéologie « *africanisante* » est davantage d'actualité sans pourtant être clairement définie. En effet, au constat, les nombreuses publications de journalistes ou de militants et de scientifiques, renvoient des images outrancières, qui confondent polémique et analyse, ce qui permet à R. Pourtier (2006, p. 216) de rappeler à juste titre que « l'Afrique noire, ne peut que se décliner au pluriel, tant sa diversité rend les généralisations caricaturales ». Pour cet auteur, ces africanistes « s'abandonnent à la passion plus qu'ils ne rendent par leurs travaux hommage à la raison. » Cette construction idéologique semble donc reposer sur un enchevêtrement de réalités à revisiter si l'on voudrait prétendre à une réelle

ouverture sur le passé africain. L'africain tel que vu aujourd'hui étant en effet la sommation d'un engrenage de facteurs dont les effets ont semé le trouble dans la substance existentielle du continent. Ce point de vue, bien que difficile à admettre peut cependant se targuer d'être irréfutable dès lors que l'historien renseigne les générations au risque de sombrer dans la rêverie d'une ancestralité africaine meublée d'un sentiment de revendication basée sur l'émotion nègre Singhorienne.

Si l'œuvre prétendument civilisatrice des peuples qui colonisent les africains Noirs d'Afrique est responsable d'une certaine ouverture du continent sur le reste du monde, il y a cependant lieu de reconnaître que cette dernière a été à l'origine d'une altération, à la fois drastique, que progressive qui a fait du Noir un parfait assimilé réduit à vivre dans des périodes de l'humanité auxquelles il peine à trouver son identité. Dans cet ordre d'idées, G. Balandier (1965, p. 132) dit de la colonisation qu'elle « affecte les structures anciennes », impose « la dénaturation de la culture traditionnelle et la dissolution des systèmes religieux qui lui étaient associés », atteint « les assises sacrées et les idéologies justificatrices de l'ordre social », en finitude, « la relation d'adhésion à la société globale est distendue. »

2. De la décolonisation mal assumée

La décolonisation semble avoir causé davantage de tort à l'Afrique que la période qu'elle prétend précéder. En effet, en créant des castes différenciées entre les promoteurs d'un héritage colonial, facteur de fracture sur la

nature des sociétés africaines, la décolonisation s'accompagne de son lot de crises dans une Afrique en quête d'identité.

2.1. Un héritage ambigu : entre décolonisation et complexité

C'est parce que le désignant « décolonial » résiste mal à la critique en Afrique noire qu'il urge de revisiter les tenants d'un tel concept. Le rappel d'une colonisation inachevée semble par ailleurs trouver place dans l'ensemble des examens qui se penchent sur la question d'une Afrique Autre. En effet, si la colonisation est cette entreprise assimilationniste d'un peuple sur un autre, il convient de dire que la décolonisation n'est pas moins une entreprise aussi avilissante que facteur d'hybridité. A ce titre, en référence à la Communauté Franco-Africaine du 28 septembre 1958, P-F. Gonidec (1958, p. 190) dit que c'est le « produit d'une décolonisation faite à regret », rappelant qu'il eût :

Trop de réticences dans les attitudes de la métropole à l'égard des revendications des peuples d'Outre-mer pour que la situation soit parfaitement claire. Elle consent sans doute à faire un pas vers l'autonomie, mais en même temps elle voudrait conserver le contrôle d'un certain nombre d'affaires. Elle refuse en tout cas à se considérer elle-même comme un Etat-membre parmi d'autres.

L'organisation d'une telle pensée s'enracine dans la logique d'une analyse qui tente d'identifier l'ensemble des impacts issus de la rencontre entre un peuple dit faible et un autre aux aspirations tant guerrières qu'exterminationnistes. Dans cette optique, K. N. Uriel

(2012, p. 18) estime qu'« une révolution culturelle, politique et sociale est nécessaire si l'Afrique désire réellement devenir indépendante ».

L'Africain Noir continu d'être le sujet d'un projet dont le premier objectif est la déconstruction de toute africanité aux relents tant révolutionnaires qu'émancipateurs. En effet, la décolonisation devrait davantage être remise en cause dans la mesure où il est justifié que celle-ci n'a pas été l'ambition de déseuropéaniser l'Afrique noire après y avoir semé les graines d'un sédentarisme culturo-civilisationnel sans cesse en élaboration via la mondialisation. Soixante ans après, les propos de Ch. A. Diop témoignent sans ambiguïté de ce que l'africain n'est pas encore libre des chaînes mentales qui l'ont enfermé, voir condamné à la posture de sujet ou de subordonné au blanc. Sous cet angle, le rapport de l'africain actuel à une Afrique originelle ne saurait s'appréhender sans ambiguïté dès lors qu'il se dégage une sorte de revendication d'une histoire dont les récits sont le résultat d'une transcendance intellectuelle phagocytée par l'influence d'une culture aux ambitions civilisationnistes douteuses. « Le passé est devenu l'enjeu d'un discours revendicatif de forces qui se posent en héritières des victimes, avec d'autant plus d'insistance qu'aucune utopie ne les projette vers l'avenir et qu'elles sont animées par une logique de concurrence victimaire » disent R. Branche, C. Liauzu, G. Meynier et S. Thénault (2005). La décolonisation de l'Afrique noire est *in fine* la continuité de l'expression coloniale européenne sous d'autres traits et aspects parfois perpétrés par les « débarqués » (F. Fanon, 1952). C'est donc le lieu de dire que si 1960 marqua « l'année de l'Afrique », cette date est par ailleurs le résultat souhaité par une

certaine politique d'influence dès lors que la Constitution française du 4 octobre 1958 consacra avec clarté la condition des supposés Républiques africaines noires naissantes, de son juron.

2.2. De l'auto-néo-colonialisme ou de « l'afro-idéalisme » ?

Les revers de la colonisation sont fort perceptibles à travers ce que nombreux désignent comme vestiges du passé colonial, se limitant surtout à des considérations d'ordre matériel. Cependant, de nombreuses études, tant en psychologie, en socio-anthropologie qu'en histoire démontrent davantage la portée, l'impact « *culturicide* », et ce, à tous les niveaux, de la colonisation sur le colonisé. Le facteur langagier étant sans doute plus remarquable. En effet, adjoindre à la langue le fait que les efforts de conceptualisation ou de conception du Noir lui-même résident davantage dans un transite cognitif imposé par une pensée victime, quelque fois prisonnière d'une européanisation sans équivoque est tout aussi pertinent. Dès cet instant, si dans le monde scientifique africain Noir on peut remarquer une certaine tendance à africaniser les productions, il faut cependant se rendre à l'évidence que nombreux tentent de refaire l'Afrique entre une histoire précoloniale étriquée et le résultat de la colonisation. La conséquence d'une telle entreprise est une forme d'hybridité qui fait que l'africain Noir soit encore dans un schéma d'auto-reconstruction à connotation expérimentale à travers la reconstruction de son passé auquel il souhaite péniblement s'identifier. Face à cette crise de sens, Ch. A. Diop (1984), P.J. Hountondji (2019) et J-F. Owaye (2020) rappellent que

les savoirs endogènes sont une source inépuisable d'exhumation et un potentialisme de résilience de l'africanité. D'ailleurs, dans son commentaire du livre de René Dumont, Ph. Ducreaux (1964, p. 589) cite l'auteur : « l'Afrique intertropicale piétine. [...] Elle pourrait cependant se développer rapidement. [...] L'Afrique doit repenser son école, ses cadres, sa structure...- et se mettre au travail ». Pour sa part, le préambule de la Charte de Khartoum (2006, p. 3) stipule qu'

en dépit de la domination culturelle qui, au cours de la traite des esclaves et de la colonisation, a entraîné la négation de la personnalité culturelle d'une partie des peuples africains, falsifié leur histoire, systématiquement dénigré et combattu les valeurs africaines, et tenté de remplacer leurs langues par celle du colonisateur, les peuples africains ont pu trouver dans la culture africaine les forces nécessaires à la résistance et à la libération du continent.

On reconnaît sans équivoque que la construction des paradigmes et sciences africains, des savoirs nouveaux qui traduisent sans difficultés les préoccupations du continent, tant physique, culturelle que spirituelle, mais également élargie à la connaissance des vertus plurielles, des valeurs innombrables, des richesses symboliques uniques, disons des potentiels, notamment anthropologiques et sociohistoriques, qui peuvent sous-tendre leur développement véritable, sont désormais incontestables. Par ailleurs, la Charte de Khartoum rappelle : « qu'il est urgent d'édifier des systèmes éducatifs qui intègrent les valeurs africaines et les valeurs

universelles afin d'assurer à la fois l'enracinement de la jeunesse dans la culture africaine et de l'ouvrir aux apports féconds des autres civilisations [...] dans la perspective d'un développement endogène durable ouvert sur le monde ». Qu'en est-il à ce jour ? Hegel (1965, p. 247) aurait-il, au-delà de la raison « hellène », la charge prémonitrice de rendre compte de ce que l'Afrique ait un réel souci d'autoconsidération quand il dit : « L'Afrique, aussi loin que remonte l'histoire, est restée fermée, sans lien avec le reste du monde ; c'est le pays de l'or, replié sur lui-même, le pays de l'enfance, qui, au-delà du jour de l'histoire consciente, est enveloppé dans la couleur noire de la nuit ».

Le combat contre le néocolonialisme se pose avec acuité dans un contexte où l'africain Noir lui-même ne semble manifester qu'un intérêt marginal pour son originalité. Il y a dans son rapport au monde occidental, une certaine léthargie qui témoigne de sa participation à ce néocolonialisme « *africanicide* ». En effet, entre la gestion politique des États africains, les systèmes éducatifs, les offres de formations ainsi que les aspirations prioritaires de développement socio-économique, la réalité est que l'Afrique noire ne participe que très peu à la mondialisation, mais encore à l'africanisation du continent. R. Cornevin (1975, p. 15) écrit d'ailleurs : « Trop d'historiens ont gravement mutilé l'histoire africaine récente en oubliant que des motivations économiques ont toujours dicté le comportement politique des puissances coloniales [...] que ce soit avant, pendant ou après la période coloniale. »

Le débat autour de la production de savoirs basés sur l'originalité du continent Noir est béant depuis le contexte qui conduisit à l'amorce de sa décolonisation et a sans cesse

été au cœur des grandes revendications panafricaines. L'engagement à rechercher une dimension originellement africaine dans le rapport du continent au reste du monde semble par ailleurs être embrigadé dans une forme de « ni-ni » (R. Banégas, R. Marshal, J. Meimon, 2007, p. 15) consistant à représenter l'Afrique noire selon qu'elle ne soit ni autonome, ni sous domination coloniale. Une double réalité qu'illustrent bien les « démocraties » africaines (D. Mokam, 2015).

3. De la dérégulation de l'ordre social

Avec les indépendances politiques, le XXI^e siècle voit renaître et se développer en Afrique de nombreuses crises politiques qui affectent l'ordre social, avec le rejet de l'État importé, notamment au plan symbolique et politique. Une vision que partage Christophe Wonder cité par A. Kouvouama (2005, p. 141) que : « la conscience historique des peuples africains s'exprime donc traditionnellement à travers un langage différent de l'historiographie occidentale. Elle s'appuie sur une perception de la temporalité et se transmet par un savoir organisé selon les structures propres ».

3.1. Le rejet de la domination symbolique

L'Afrique noire connaît un certain désenchantement dès lors qu'elle découvre que l'indépendance n'est ni la fin de toutes les dépendances ni le commencement d'un progrès matériel immédiatement sensible, par ailleurs, que les solidarités africaines ne se construisent pas seulement avec de bons sentiments. Elle devient réticente à l'égard des modèles de développement étrangers qui prétendaient

orienter ses entreprises. D'ailleurs, certains de ses intellectuels les plus marqués par l'africanité récuse aussi bien les leçons de « l'Occident d'ouest » (néo-capitaliste) que de « l'Occident d'est » (socialiste et parvenu) ; et ces jeunes radicaux affirment « qu'il ne saurait être question...d'imiter mécaniquement l'expérience d'autrui. » (G. Balandier, 1964, p. 16).

Il demeure cependant que la conséquence politique principale de la colonisation a été l'effondrement des modes d'organisation traditionnelle au profit de l'émergence de forces occidentales, notamment l'État moderne. En effet, bien qu'ayant duré moins d'un siècle, l'État colonial a néanmoins complètement remodelé les espaces politiques, les hiérarchies et les clivages sociaux, ainsi que les modes de production africains. Autant dire que le colonisateur voulut créer des africains qui fussent culturellement ses semblables. La culture traditionnelle fut considérée dans ce contexte comme une culture de seconde zone. L'Afrique noire fut à la fois décultivée, privée de ses propres cultures et imprégnée de cultures occidentales. C'est fort de ce constat, M. Gazibo (2010) parle de forme de domination et violence symbolique : c'est « le choix de l'indomination » (Y. C. Owoula Bossou, 2024).

Selon Bourdieu, cité par G. Steinmetz (2008, p. 129), « un champ se caractérise par une forme particulière de capital symbolique qui est reconnu par tous les agents engagés. [...] Les États coloniaux modernes se définissaient par la compétition pour le capital ethnographique, c'est-à-dire une forme de perspicacité ou de sagacité ethnologique

reconnue par tous ». C. Bosc-Tiessé (2023, p. 208) affirme à cet effet que

si on considère le musée comme l'un des lieux possibles de transmission, il est important de s'interroger sur la façon dont on y traite l'histoire des objets qui sont présentés et leurs contextes d'acquisition. En Europe, et en Amérique du Nord, les établissements qui présentent des objets d'Afrique accordent néanmoins une place limitée à cette histoire. Traditionnellement, ils ont d'abord une vocation ethnographique, mettant en lumière la fonction des objets sans vraiment situer cela dans le temps. Les musées en Afrique, d'abord mis en place pendant la colonisation, sont aussi héritiers de cette conception du musée.

En fait, l'influence du système politique moderne dans les sociétés africaines a contribué à affecter négativement les valeurs traditionnelles. Le peuple africain dans son ensemble, qui était reconnu pour son sens élevé du respect du pouvoir traditionnel perd progressivement cette richesse. Cette réappropriation des œuvres africaines par les peuples noirs, et qui incarnent une dimension du pouvoir traditionnel, est l'un des facteurs au cœur de la conflictualité en Afrique, au même titre que la crise de la démocratie.

3.2. La crise de la démocratie en Afrique noire

Pour M. Gazibo (2010, p. 80), « la colonisation n'a pas bouleversé que les formes d'organisation territoriale. Elle a aussi transformé les façons de faire la politique » car avant cet période « les africains subsahariens portent en eux-

mêmes les traits caractéristiques d'une culture démocratique en particulier » (P. Mukonde Musulay, 2016, p. 33). Autant dire que la colonisation a conduit à une modification des enjeux liés au pouvoir, y compris dans des sociétés acéphales qu'il a fallu soumettre, en instaurant presque partout, mais surtout dans les colonies belges et françaises, le principe du « commandement » fondé sur l'autoritarisme et une « culture de la chicotte ».

Le système démocratique en Afrique subsaharienne précoloniale variait selon le type de communauté, notamment selon que les communautés étaient grégaires ou parentalisées, hiérarchisées ou en voie d'étatisation. C'est la démocratie de participation et à responsabilité partagée (la cohésion des communautés était assurée par divers mécanismes de participation) qui prévalait. Elle résultait du mode de transmission des pouvoirs et des statuts, transmission, parfois héréditaire et opérée de façon progressive (par exemple des rites d'initiation en plusieurs étapes), provisoire (statut de la femme révoquée pour cause de stérilité) et pragmatique (statut octroyé sur la base des résultats produits par le travail d'un individu). Cette démocratie de participation s'opposerait à la démocratie de la société occidentale considérée comme une démocratie d'exclusion, d'accumulation, de rejet, de confrontation et de contestation. E, effet, « la démocratie occidentale correspond à un modèle de développement où la composante économique-financière a acquis une telle valeur que la satisfaction des besoins de ce type constitue le seul objectif, le sens et la finalité ultime de la vie humaine. » (P. M. Musulay, 2016, p. 36).

Devant l'émiettement du système d'organisation politique et la perte de leur identité culturelle, « les peuples africains orienteront principalement leurs actions contre le système colonial qui malheureusement au sortir des indépendances finira par triompher avec l'instauration de la démocratie en Afrique, comme principe de gouvernance des États africains » (A. Kouvouama, 2005, p. 63). D'autant plus que les principes démocratiques prédominent dans l'ordre international alors qu'ils étaient un enjeu des luttes jusqu'à une date récente. « La légitimité des États se mesure désormais à l'aune de leur mise en œuvre » (D. Gaxie, 2003, p. 7).

Au début des années 1990, l'entrée de l'Afrique dans le train de la démocratie sous l'influence de la convergence d'événements nationaux et internationaux avait laissé entrevoir l'espoir d'un bannissement de la violence dans les relations sociales. La récurrence de ces affrontements armés ne remet pas seulement en cause la démocratie naissante, elle sape aussi les fondements de l'État africain et de l'unité nationale. Le conflit ivoirien (2002) est symbolique à cet égard, puisqu'il a éclaté au moment précis d'une élection présidentielle, à l'occasion d'un banal contrôle d'identité : l'ivoirité (Y. C. Owoula Bossou, 2017). Dans le même contexte, les guerres civiles dans les deux Congo confirment la fragilité de l'expérience démocratique, celle-ci n'étant pas encore parvenue à extirper la violence du champ des compétitions politiques et de la résolution des problèmes sociaux (B. Guèye, 2008).

Si la démocratie postule le respect des principes et valeurs qui régissent le constitutionnalisme africain, il n'en demeure pas moins que ses principes se heurtent à des

réalités historiques, sociologiques et anthropologiques, comme l'atteste la vaste littérature sur les élections en Afrique depuis le retour à des élections pluralistes et compétitives. La course au pouvoir dans le monde impose aux acteurs plusieurs stratégies pouvant leur permettre d'y accéder, comme le disait Nicolas Machiavel, cité par K. Matondo (2016, p. 72) : « tous les moyens sont bons pour accéder au pouvoir ». « En Afrique francophone, le politique a investi le corps même que la loi politique fondamentale n'a cessé de présenter comme son contre modèle social et politique à savoir l'ethnie. Loin d'avoir contribué à la construction nationale, cet investissement de l'ethnie par le politique a plutôt entraîné des replis identitaires ancrant l'individu dans sa communauté d'origine. », renchérit D. Etouge (2003, p. 82).

Conclusion

La présente analyse, conduite sous une approche qui pourrait, selon le contexte, paraître nouvelle, traduit cependant bien de réalités dont la complexité semble être inexhaustive. La théorie « *afroidéaliste* », entendue elle-même comme le déni africano-africain à faire face à son incapacité à réaliser une véritable africanisation du continent sous tous ses aspects retenus comme facteur d'évolution et de représentativité dans l'espace monde, constitue l'une des faiblesses qui donnent de la masse à la crise de l'africanité contemporaine. Toutefois, l'analyse d'une Afrique originelle ne saurait se faire sans au préalable recourir, à la fois, à l'africanité disparue à travers un *damnatio memoriae* imposé par l'Occident car de nombreuses

survivances demeurent. En référence à F. Sarr (2016), nous disons également que l'Afrique noire évolue, depuis les indépendances sous le prisme de « l'afrotopie » alors qu'elle n'a personne à rattraper car sa seule urgence, et ce depuis son existence politique selon la conception moderniste, est d'être à la hauteur de ses innombrables potentialités et « il lui faut achever sa décolonisation par une rencontre féconde avec elle-même ». Entre savoirs endogènes et capacité de résilience, la crise de l'africanité pourrait en effet laisser place à l'afrocentricité (Y. C. Owoula Bossou, 2025).

Références bibliographiques :

ANTA DIOP Cheik, 2001. *Civilisation ou barbarie*, Paris, Présence africaine.

ANTA DIOP Cheik, 2000. *L'Afrique noire précoloniale*, 2^e éd., Paris, Présence africaine.

BALANDIER Georges, « Problématique des classes sociales en Afrique noire. », *Cahiers internationaux de sociologie*, 38/1965, pp. 131-142.

BANEGAS Richard, MARSHAL Roland et MEIMON Julien, 2007, « La Fin du Pacte Colonial ? La politique africaine de la France sous J. Chirac et après », in *Politique africaine*, n° 105, pp. 7-26.

BOSC-TIESSE Claire, 2023, « Comment restituer son patrimoine à l'Afrique ? », in *La grande histoire de l'Afrique*, s/d Laurant TESTOT, Paris, Sciences Humaines, pp. 204-208.

BRANCHE Raphaëlle, LIAUZU Claude, MEYNIER Gilbert et THÉNAULT Sylvie, « La responsabilité des historiens face à l'histoire coloniale », *Le Monde*, 20 septembre 2005.

CHARTRE DE LA RENAISSANCE CULTURELLE AFRICAINE, in : *Microsoft Word - Charter - African Cultural Renaissance_FR_2.doc (unesco.org)*.

CORNEVIN Robert, 1975. *Histoire de l'Afrique : colonisation, décolonisation, indépendance*, tome 3, Paris, Payot.

DUCRAENE Philippe, Dumont (René), 1964, « L'Afrique noire est mal partie », in *Revue française de science politique*, n° 3, pp. 588-590.

EKANZA Simon-Pierre, 2006, « Le double héritage de l'Afrique », in *La Société d'Edition de Revues*, T. 404, pp. 604-616.

ETOUGHE Dominique et NGADI Benjamin, 2003. *Refonder l'Etat au Gabon*, Paris, L'Harmattan.

FANON Frantz, 2002. *Les damnés de la terre*, rééd., Paris, La Découverte & Syros.

FANON Frantz, 1952. *Peau noire, masques blancs*, Paris, Seuil.

GAXIE Daniel, 2003. *La Démocratie représentative*, (4^{ème} éd), Paris, Montchrestien.

GAZIBO Mamoudou, 2010. *Introduction à la Politique Africaine*, Les Presses de l'Université de Montréal.

GONIDEC Pierre-François, 1958, « Introduction à l'étude de la Communauté », in *Recueil Penant*, n° 663, pp. 187-198.

GUEYE Babacar et BAYART Jean-François, 2008. *La Démocratie en Afrique*, Paris, Seuil.

HEGEL G.W.F., 1965. *La Raison dans l'histoire. Introduction à la philosophie de l'histoire*, Paris, UGE.

HOUNTONDI Paulin J., 2019. *Les savoirs endogènes, pistes pour une recherche*, Dakar, Codesria.

KAYEMB NAWEJ Uriel, 2012. *Les nations-Unis ethniques d'Afrique. Une formule de gouvernance révolutionnaire du type africain*, Paris, Kayemb Uriel Nawej.

KODJO Edem, 1986. *... et demain l'Afrique*, Paris, Stock.

KOUVOUAMA Abel, 2005, « Le tribalisme : ruse et arôme des intellectuels », in *Le tribalisme en question*, Paris, L'Harmattan, pp. 61-72.

LAULAN Yves-Marie, 2005, « Où va l'Afrique », in *La Géographie*, Société de géographie de Paris, n° 1617, pp. 39-50.

MATONDO Kibelo, 2016. *Ethnicité et conquête du pouvoir politique en DRC*, Mémoire pour l'obtention d'une Licence en Science politique, Université de Kinshasa, République Démocratique du Congo, 96 p.

MOKAM David, 2015, « Et si on disait démocratie ? " l'école de Yaoundé " », in *Démocratie et/ou démocratie en Afrique Noire ?*, s/d Hugues MOUCKAGA, Jean-François OWAYE, Virginie WANYAKA BONGUEN OYONGMEN, *Etudes africaines*, Paris, L'Harmattan, pp. 217-333.

MUKONDE MUSULAY Pascal, *Démocratie électorale en Afrique subsaharienne. Entre droit, pouvoir et argent*, Genève, Globethics.net African Law n° 4, 2016.

OBENGA Théophile, 1974. *L'Afrique centrale précoloniale*, Paris, Présence africaine.

OWAYE Jean-François, 2021, « Le « potentialisme » : un nœud cohésif possible de la « réalisation » de l'Afrique. Réflexions préliminaires », in *Patrimoines*, s/d Essoham ASSIMA-KPATCHA, Koffi NUTEFE TSIGBE, Komlan KOUZAN et Nakpane LABANTE, Lomé, Presses de l'Université de Lomé, n° 22, pp. 321-336.

OWOULA BOSSOU Yvan Comlan, 2017. *La France face à l'Union Africaine dans la crise ivoiro-ivoirienne (2002-2010)*, Mémoire de master-recherche, Université Omar Bongo, 130 p.

OWOULA BOSSOU Yvan Comlan, 2021, « L'africanisation de la paix : l'afro-idéalisme en question (XIXe- début XXe siècle) », in *Considérations sociales, culturelles et politiques sur les élections en Afrique. Evaluation des mécanismes de prévention et de gestion des crises en Afrique*, Tome IV, Lomé, Presses de l'Université de Lomé, pp. 95-109.

OWOULA BOSSOU Yvan Comlan, 2024, « L'OUA/UA à l'épreuve de la notion des changements anticonstitutionnels : l'africanisation de la paix en question (XXe- Début du XXIe siècle) », in *Cahier de la Recherche Africaine, Revue pluridisciplinaire Lettres, Arts et Sciences Humaines*, Année 2, n° 2, pp. 321-338.

OWOULA BOSSOU Yvan Comlan, 2024. « L'Africanisation de la paix ». *Les linéaments théoriques, historiques et praxéologiques d'une utopie politique contemporaine (1963-2014)*, Thèse de doctorat, Université Omar Bongo, 390 p.

OWOULA BOSSOU Yvan Comlan, 2025. *L'Afrique et le choix de l'indomination. Entre adoption de sous-valeurs et déni de la réalité : un continent enfoui sous les décombres de l'afro-idéalisme*. Paris, L'Harmattan.

OWOULA BOSSOU Yvan Comlan, **MANGADI MAGNENGUI NA MADEBE Elsie Nicole**, 2023, « L'Afrique noire « libre » à l'épreuve des organisations internationales : cas de l'ONU/OIF », in *Cahier de la Recherche Africaine, Revue pluridisciplinaire Lettres, Arts et Sciences Humaines*, Année 1, n° 2, pp. 305-319.

POURTIER Roland, 2006, « L'Afrique noire au crible de la mémoire coloniale », in *La Découverte, Hérodote*, Vol. 1, n° 120, pp. 215-230.

SAMASSEKOU Adama, 2010, « De l'eurocentrisme à une vision polycentrique du monde : plaidoyer pour un changement de paradigme », in *Diogène*, Vol. 1-2, n° 229-230, pp. 214-230.

SARR Felwine, 2016. *Afrotopia*, Paris, Philippe Rey.

SCHMITZ Jean, 2024, « L'africanisme de terrain, l'Antiquité impossible et le déni de l'orientalisme », in *Savoirs du lointain et sciences sociales*, Vol. 3, pp. 157-170.

STEINMETZ George, 2008, « Le champ de l'Etat Colonial. Le cas des colonies allemandes (Afrique du Sud-Ouest, Qingdao, Samoa) », in *Actes de la recherche en sciences sociales*, Vol. 1, n° 171-172, pp. 122-143.

FUTUR DE L'ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES À L'ÈRE DES ROBOTS CONVERSATIONNELS : RÉALITÉS ET PERSPECTIVES

Serigne Ababacar Cissé BA

Université Numérique Cheikh Hamidou Kane
serigneababacar.ba@unchk.edu.sn

Ahmadou BA

Université Numérique Cheikh Hamidou Kane
ahmadou.ba3@unchk.edu.sn

Amy DIENG

Université Numérique Cheikh Hamidou Kane
amy.dieng3@unchk.edu.sn

Résumé :

L'intelligence artificielle, avec des outils comme ChatGPT, bouscule les pratiques d'évaluation dans l'enseignement supérieur, en particulier dans les formations à distance ou hybrides. Ce texte analyse les changements provoqués par l'intégration des chatbots, tant sur le plan pédagogique qu'éthique. Il montre une transition vers des évaluations plus formatives, collaboratives et centrées sur la réflexion, appuyées par les technologies numériques. Si l'IA permet un feedback rapide, une personnalisation des apprentissages et un gain de temps, elle soulève aussi des inquiétudes : plagiat, dépendance cognitive, perte d'intégrité académique. L'étude mobilise le cadre AI Assessment Scale (AIAS) pour classer les usages de l'IA, du rejet à la collaboration contrôlée. Elle appelle à former enseignants et étudiants à une utilisation critique et responsable de l'IA, et à repenser les objectifs d'évaluation dans un contexte numérique, en alliant innovation et exigence académique

Mots clés : *intelligence artificielle, évaluation, intégrité académique, formation hybride, pensée critique*

Abstract :

Artificial intelligence, with tools like ChatGPT, is disrupting assessment practices in higher education, especially in distance and hybrid learning formats. This text analyzes the changes brought about by the integration of chatbots from both pedagogical and ethical perspectives. It highlights a shift toward more formative, collaborative, and reflective assessments, supported by digital technologies. While AI offers benefits such as instant feedback, personalized learning, and time savings, it also raises concerns about plagiarism, cognitive dependency, and academic integrity. The study draws on the AI Assessment Scale (AIAS) to classify AI use in education, ranging from total rejection to guided collaboration. It calls for training teachers and students in the critical and responsible use of AI and urges a rethinking of assessment objectives in the digital era, combining technological innovation with academic rigor.

Keywords : *artificial intelligence, assessment, academic integrity, hybrid learning, critical thinking*

Introduction

L'évaluation des apprentissages exige beaucoup des enseignants, peu importe leur niveau d'enseignement et d'ancienneté (Hebert, 2022). L'intégration des technologies suscite de nombreux défis en évaluation (Leroux et Nolla, 2022). Depuis son déploiement en novembre 2022, le logiciel ChatGPT, un robot conversationnel qui exploite diverses ressources numériques émanant de l'un des plus gros réseaux actuels (GPT-3), a provoqué une vague d'anxiété en enseignement supérieur (Hadji, 2023). ChatGPT est capable d'exécuter une très grande variété de requêtes portant sur des sujets divers et en utilisant les connaissances et des ressources qu'il a assimilées durant son entraînement. Dans sa version actuelle (GPT-3) dite unimodale, ChatGPT peut produire des textes cohérents et logiques en fonction des instructions et des paramètres qu'un sujet humain lui propose.

Outre la production de travaux écrits relativement courts (rédaction, dissertations, narrations, devoir, etc.), le robot conversationnel peut, par exemple, écrire des textes d'envergure comme des essais, des articles de blogue, des descriptions de produits, des histoires, des poèmes, etc. ChatGPT procède également avec beaucoup de succès à la résolution des équations ou des problèmes mathématiques en

identifiant les variables impliquées et en appliquant les règles mathématiques appropriées pour isoler la variable recherchée. Il peut fournir des éléments de raisonnement, s'exprimer dans différentes langues, analyser ou produire du code informatique, entre autres (Poibeau, 2023).

En mars 2023, Microsoft nous a annoncé le déploiement prochain de GPT-4, une version améliorée de GPT-3. Tout comme Kosmos-1, une autre version des chatbots développés par Microsoft, il s'agit d'une avancée importante puisque GPT-4 permettra d'inaugurer et de déployer des robots conversationnels disposant d'un réseau d'informations plus vaste. Les estimations actuelles font état de la mobilisation d'une base de données hallucinante représentant 571 fois la taille du réseau neuronal de GPT-3. D'autres axes d'amélioration ont trait à la multimodalité des contenus exploités, soit à la capacité qu'aura GPT-4, à supporter plusieurs types de formats incluant la vidéo.

Quoi qu'il soit, les progrès de l'intelligence artificielle qui sont loin d'être récents marquent un tournant pour le moins décisif dans plusieurs secteurs d'activités. Reconnues comme une tâche particulièrement sensible et difficile, de nombreuses opportunités sont associées à l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans l'évaluation des apprentissages. On peut songer à une évaluation plus rapide, plus précise et plus personnalisée. Les outils de l'IA peuvent être programmés pour élaborer les grilles d'évaluation, suggérer une pondération, poser des questions, analyser les travaux des apprenants, donner une note et fournir des rétroactions plus ou moins pertinentes. En ce sens, une utilisation réfléchie des robots conversationnels peut offrir une expérience d'apprentissage plus engageante et plus

interactive en stimulant la motivation et l'implication des apprenants. Plusieurs travaux (Atta, Zounémé, & Legrand, 2024 ; Siham & sophia, 2024) théoriques et empiriques ont d'ores et déjà traité des opportunités de l'intégration de l'IA dans l'évaluation des apprentissages au sein des dispositifs de formations multiples (présentiel, totalement ou partiellement à distance). Avant et pendant la pandémie, par exemple, plusieurs auteurs ont réfléchi aux opportunités d'apprentissages qu'offrent les technologies dans les pratiques évaluatives dans le contexte du basculement vers l'enseignement à distance.

Toutefois, plusieurs inquiétudes persistent en raison de l'évolution accélérée des technologies et au regard de l'intégration des chatbots dans les évaluations aussi bien en classe présentielle qu'en ligne. À la différence en effet d'une requête adressée à des moteurs de recherche comme Google ou Wikipédia, les robots conversationnels sont dotés de nombreux atouts dont le repérage rapide de ressources, de grandes capacités de reformulation des textes et la mise à disposition rapide des synthèses des données. Cela ne soulève pas uniquement des questions en lien aux droits d'auteurs et la crédibilité des savoirs ainsi générés (Akgun & Greenhow, 2022). Cela augmente des opportunités de fraude et limite la zone d'assurance que procuraient les logiciels de détection de similitudes de plagiat.

L'objectif de ce présent article est de faire un état des lieux de la réflexion qu'a suscité l'apparition des chatbots au sein des pratiques d'évaluation dans le contexte des formations totalement ou partiellement à distance. En ce sens, les différentes propositions peuvent répondre aux questions suivantes :

1. **Comment repenser l'évaluation des apprentissages à l'ère des chatbots comme ChatGPT ?**
2. **Quels outils et stratégies mettre en place pour accompagner les enseignants dans l'intégration éthique et pédagogique de l'IA, tout en préservant l'intégrité académique face à l'évolution technologique ?**
3. **Quels sont les enjeux éthiques et anthropologiques liés à l'utilisation des chatbots dans l'éducation, notamment concernant la paternité des données générées et la dépendance aux logiciels de plagiat ?**

Pour ce faire nous avons adopté une démarche inductive à partir d'une analyse croisée des travaux théoriques, exploratoires et empiriques récents portant sur les usages de l'IA dans l'évaluation, en particulier ceux développés dans des contextes hybrides ou entièrement numériques (Springer, 2013 ; Gremion, 2018 ; Rey & Feyfant, 2014 ; Quinio & Bidan, 2023).

La méthodologie repose sur une revue analytique des contributions scientifiques sélectionnées selon leur pertinence thématique et leur actualité, en privilégiant les sources qui articulent innovations pédagogiques, usages de l'IA et réflexions critiques sur l'éthique de l'évaluation (Bergadaà, 2015 ; Moya et al., 2023 ; Omer, 2004).

Ce choix méthodologique s'inscrit dans une volonté d'objectiver les enjeux à travers une typologie des pratiques évaluatives, comme celle proposée par Perkins et al. (2024), qui permet de situer les usages de l'IA selon leur intensité et leur finalité éducative.

-

1. Vers une transformation des pratiques évaluatives

1.1. Évolution de l'évaluation à l'ère numérique : hybridation des méthodes et soutien à l'apprentissage

Claude Springer (2013), en analysant les défis et les évolutions des pratiques d'évaluation dans les environnements numériques d'apprentissage, met en avant les nouvelles formes d'évaluations collaboratives et les changements qu'elles impliquent par rapport aux modèles traditionnels. En effet, l'évolution des approches pédagogiques impacte l'évaluation. Ainsi, Springer souligne le passage du modèle transmissif où l'évaluation reposait sur la restitution des savoirs à un modèle basé sur l'approche par compétence qui valorise la capacité des apprenants à mobiliser leurs connaissances dans des situations authentiques. L'approche axée sur les compétences, soutenue par l'Unesco, a été mise en œuvre dans divers pays (Afrique, Maghreb) sous le terme de « pédagogie de l'intégration ». Elle perçoit l'enfant comme un acteur social et lui enseigne à naviguer dans la complexité des activités sociales journalières (Springer, 2013). Elle doit donc prendre en considération les capacités de transfert des savoirs, favoriser l'auto-évaluation et la réflexivité des apprenants et intégrer des évaluations collaboratives et sociales.

Ce changement de paradigme offre un terrain propice à l'utilisation des outils numériques d'évaluation intégrés dans les plates-formes d'apprentissage comme Moodle, tels que les tests en ligne, les outils de suivi des activités des

apprenants et les grilles d'évaluation et les portfolios numériques. Springer insiste également sur la manière dont ces dispositifs numériques peuvent favoriser une meilleure reconnaissance des compétences acquises en ligne à travers l'émergence des évaluations collaboratives et sociales comme les webquests, les réseaux sociaux et les blogs éducatifs (Springer, 2013).

Analysant les tensions entre les différents types d'évaluation dans des dispositifs hybrides, Gremion (2018), met en exergue l'impact du numérique sur les temporalités de formation par sa capacité à redéfinir les rythmes d'apprentissage. Effectivement, grâce à la digitalisation des moyens d'enseignement et à l'essor des formations ouvertes à distance (FOAD), du *blended learning* ou autre classe inversée, couplé à une prolifération d'outils de communication synchrones et asynchrones, la perception du temps a radicalement changé dans les diverses modalités de dispositifs de formation hybrides (Gremion, 2018). Dans un tel contexte, l'évaluation joue un rôle central dans la régulation des rythmes d'apprentissage, chaque type d'évaluation assurant une fonction précise :

- L'évaluation formative aide à réguler et à guider les apprentissages.
- L'évaluation certificative valide les acquis et sanctionne un niveau de compétence.
- L'évaluation normative impose des échéances et des repères temporels.

Toutefois, même si les évaluations fréquentes dans les dispositifs de formations hybrides peuvent rassurer les apprenants et éviter le décrochage, elles peuvent impacter la motivation des apprenants dans la mesure où elles peuvent

prendre le pas sur le temps de l'apprentissage individuel et collectif (Gremion, 2018).

Rey et Feyfant (2014) soutiennent l'idée de considérer l'évaluation comme un outil d'apprentissage, intégré dans une continuité avec l'enseignement et l'acquisition des connaissances. Elle est omniprésente dans les systèmes éducatifs, mais se trouve malheureusement réduite à une fonction de tri et de sélection, ce qui peut avoir des effets contre-productifs tels que le stress, l'anxiété et la stigmatisation. Ainsi, ils proposent l'utilisation de l'évaluation comme levier de formation à travers trois fonctions principales :

- Évaluer pour contrôler : c'est la fonction certificative et sommative qui vise à sanctionner un niveau de compétence atteint.
- Évaluer pour former : c'est l'évaluation formative qui vise à améliorer l'apprentissage par les retours et les ajustements.
- Évaluer en pratique quand l'évaluation est intégrée au quotidien de l'enseignement pour permettre de guider l'apprentissage en temps réel.

Dans ces différents contextes d'utilisation de l'évaluation, les outils numériques peuvent faciliter le suivi des progrès à travers les feedbacks de l'enseignant et l'auto-évaluation des élèves. En effet, pour que l'évaluation serve vraiment l'apprentissage, elle doit être conçue pour collecter et analyser les preuves d'apprentissage. Cela permet aussi bien aux enseignants qu'aux élèves de cibler l'apprentissage, de situer la position de l'élève dans son parcours éducatif et de déterminer ce qui doit être accompli pour atteindre les objectifs (Rey & Feyfant, 2014).

Globalement, il est noté avec les différents auteurs un glissement d'une évaluation-sanction vers une évaluation au service de l'apprentissage avec des modèles d'évaluation alternatifs utilisant des outils numériques (portofolio, outil de suivi). Ces méthodes d'évaluation sont alignées sur les pédagogies actives à travers l'approche par les compétences. Dès lors, il s'avère nécessaire de former les enseignants aux nouvelles approches d'évaluation et aux outils numériques pour mettre en œuvre une approche réflexive qui renforce l'engagement et l'autonomie des apprenants.

1.2. Comment ChatGPT et les IA génératives modifient-ils la manière d'évaluer ?

Les robots conversationnels comme ChatGPT peuvent être utilisés dans les enseignements et les apprentissages à plusieurs niveaux. Pour les étudiants, ChatGPT peut se transformer en un robot « dissertatif » et offrir un soutien significatif dans leur parcours académique. Une requête simple avec des instructions de rédaction détaillées génère en quelques secondes un contenu pertinent et unique (Quinio & Bidan, 2023). Les enseignants s'en servent pour automatiser différents types d'évaluation formative, en offrant un retour d'information immédiat et adaptatif aux étudiants, ou encore pour concevoir des cours. En réalité, l'outil est entraîné grâce à un vaste corpus de données textuelles, tel que des articles de presse, des livres et des pages web, afin de pouvoir répondre à diverses questions et fournir des informations sur une multitude de sujets, ce qui le rend efficace pour appuyer les processus d'enseignement et d'apprentissage (Quinio & Bidan, 2023).

Cependant, son usage réduit parfois l'investissement cognitif des apprenants, en particulier lorsque ceux-ci délèguent l'ensemble du processus de réflexion critique aux réponses générées par l'IA. De même, les enseignants voient leur rôle évoluer, passant de concepteurs d'évaluation à régulateurs de l'apprentissage assisté par IA (Cohen, & al., 2020). Cette situation pose la question de l'alignement des objectifs pédagogiques avec les nouvelles modalités d'évaluation. C'est pour cette raison que Quinio et Bidan (2023) affirment que, même si ChatGPT est un outil remarquable, sa puissance de calcul et sa capacité d'apprentissage en font un partenaire potentiel de l'homme, son utilisation doit être réfléchie et contrôlée pour maintenir l'intégrité académique. Dès lors, ils proposent la mise en place d'une boucle d'apprentissage utilisant ChatGPT comme acteur à part entière du processus d'enseignement-apprentissage.

Dans cette perspective, Perkins et al. (2024) ont élaboré un cadre structuré pour intégrer l'IA dans les évaluations éducatives. Ce cadre met en avant l'approche constructiviste sociale, souligne que l'IA doit être intégrée dans l'évaluation plutôt que combattue. Les auteurs soulignent que les approches répressives (détection et interdiction) sont inefficaces. Par conséquent, au lieu d'opter pour une stratégie simplifiée consistant à autoriser ou interdire l'usage de l'IA, Perkins et al. (2024), ont compris qu'un cadre plus subtil était indispensable. Ce cadre, appelé AI Assessment Scale (AIAS), repose sur cinq niveaux d'intégration de l'IA dans l'évaluation :

- Niveau 1 : évaluation sans aide de l'IA qui assure que les étudiants se basent uniquement sur leurs savoirs, leur compréhension et leurs compétences.
- Niveau 2 : préparation avec l'IA où l'outil peut être utilisé pour le brainstorming, la construction de structures et la production d'idées.
- Niveau 3 : collaboration avec l'IA, afin d'améliorer la clarté ou la qualité du travail réalisé par l'étudiant.
- Niveau 4 : intégration complète de l'intelligence artificielle. Ce niveau nécessite une interaction approfondie avec le contenu produit par l'IA et l'appréciation de ses résultats.
- Niveau 5 : exploration avec l'IA qui devrait être employée comme un copilote pour répondre aux critères d'évaluation, favorisant ainsi une démarche de collaboration.

Figure 1 : Evaluation avec l'IA

**Source : d'après Perkins, Furze, Roe & MacVaugh (2024).
The AI Assessment Scale**

Les travaux de Perkins et al. (2024), de Cohen, & al., (2020) ainsi que de Quinio et Bidan (2023) montrent qu'une approche réfléchie et constructive permettra aux enseignants de définir les usages appropriés de l'IA en fonction des besoins pédagogiques. Pour ce faire, ces chercheurs insistent sur la nécessité de former les étudiants à une utilisation critique et responsable de l'IA, plutôt que de tenter de l'interdire.

1.3. L'impact des robots conversationnels sur le rôle de l'enseignant-évaluateur

À l'ère de l'IA, l'enseignant n'est plus seulement un évaluateur, mais un médiateur entre l'IA et l'étudiant, en jouant un rôle central dans la validation des résultats produits par l'IA. Il doit apprendre à intégrer ces outils tout en conservant une capacité critique sur les résultats produits par l'IA. Les travaux récents montrent que la transformation des pratiques d'évaluation par le numérique exige une formation spécifique des enseignants, afin qu'ils puissent ajuster leurs stratégies pédagogiques en fonction des nouveaux défis posés par l'IA et éviter d'être remplacés par les IA (Atta, & al., 2024). En effet, l'impact de l'IA sur l'emploi est réel. Les chatbots remplacent les centres d'appels, les véhicules autonomes menacent les chauffeurs, et même des professions intellectuelles (médecins, enseignants, programmeurs) sont concernées, dans la mesure où presque 20 % des emplois actuels sont menacés (Zanzotto, 2017).

Dans le même esprit, Charles Hadji (2022), en examinant les défis éthiques liés à l'usage des IA, offre une critique plus équilibrée qui évite le « catastrophisme » de la

substitution de l'être humain par la machine. Il souligne que ChatGPT pourrait très bien réécrire le Cogito de Descartes, mais alors en reproduisant simplement son style, sans prendre vraiment la décision d'évoluer hors du lien traditionnel avec la réalité (Hadji, 2022). En effet, l'IA ne créant pas de sens et ne ressentant pas d'émotions, qui sont l'apanage de l'humain, elle ne saurait le remplacer. Il incombe désormais à l'homme de faire preuve de prudence dans sa manière d'utilisation. Ainsi, il s'avère nécessaire d'encourager les enseignants et les étudiants à développer la réflexion sur les limites et les biais de l'IA à travers la formation à la pensée critique, mais également de mettre en place une régulation claire pour encadrer son usage dans l'éducation (Perkins et al., 2024).

2. Le rôle des robots conversationnels dans la construction du savoir

2.1. De la recherche d'information à la co-construction du savoir : un changement de paradigme

L'IA possède un potentiel significatif pour enrichir les pratiques pédagogiques, tant pour les étudiants que pour les enseignants. Ainsi, contrairement aux outils classiques de recherches d'informations comme les bibliothèques numériques, les catalogues, des IA comme ChatGPT peuvent, à partir d'une simple requête (question), produire en quelques secondes un contenu original et pertinent (Quino & Bidan, 2023).

L'intelligence artificielle offre une perspective intéressante dans le domaine de l'éducation pour peu que les étudiants et les enseignants sachent comment l'utiliser. Des

instruments d'IA comme ChatGPT peuvent assumer la fonction de mentor pour l'étudiant, orientant et supervisant son parcours d'apprentissage, ou bien l'étudiant adopte une posture d'évaluation de la réponse du Chat en scrutant les biais ou les lacunes (Quino & Bidan, 2023), tandis que pour l'enseignant, l'IA offre une aide précieuse dans la création d'activités pédagogiques et d'évaluations (Ba, 2024).

Dans cet même ordre d'idées, l'Oregon State University Ecampus (2024) a adapté la taxonomie de Bloom à l'ère de l'IA générative pour repenser les activités pédagogiques et les méthodes d'évaluation en intégrant les outils d'IA comme complément au processus d'apprentissage tout en mettant en valeur les compétences humaines distinctives. En conséquence, toutes les activités et évaluations du cours sont soumises à une évaluation continue, en tenant compte des progrès des outils d'IA générative. Toutefois, l'institution universitaire note que certains niveaux de la taxonomie de Bloom sont plus impactés que d'autres :

- Les niveaux « **mémoriser** » (connaissance et compréhension) et « **analyser** » sont ceux où l'IA est susceptible d'être le plus utilisée, car elle permet d'accéder à des informations ; de comparer et de contraster les données, de déduire des tendances et des thèmes dans un contexte précisément défini ; de calculer ; de prédire ; d'interpréter et d'établir des liens avec des problèmes, des décisions et des choix du monde réel (Oregon State University Ecampus, 2024).

- Les niveaux « **créer** » et « **évaluer** » exigent un engagement plus profond de la part de l'étudiant, car ils font appel à des compétences critiques, éthiques et affectives destinées à participer à des processus conjuguant créativité et cognition exploitant les expériences personnelles, les échanges socio-émotionnels, l'intuition, la réflexion et le discernement pour proposer des solutions innovantes (Oregon State University Ecampus, 2024).

Toutefois, l'étude de Tully & al (2023), montre que la réceptivité à l'IA dépend de la perception que les individus en ont. Plus une personne est informée sur son fonctionnement, plus elle est critique et méfiante vis-à-vis de son utilisation et aura tendance à l'utiliser dans les niveaux cognitifs élevés de la taxonomie de Bloom. À l'inverse, ceux qui ne comprennent pas bien l'IA sont plus enclins à l'adopter, car ils la perçoivent comme une technologie quasi-magique et l'utilisent pour des tâches de mémorisation et d'analyse (Tully, & al. 2023). Cela conduit à la conclusion que l'homme sera en mesure de prouver sa capacité à accomplir le meilleur, en mettant l'outil au service de l'individu pour le favoriser et le valoriser (Hadji, 2023).

2.2. Pensée critique et robots conversationnels : redéfinition des aptitudes cognitives

L'usage de l'intelligence artificielle a provoqué un transfert du travail cognitif, se déplaçant de la collecte d'informations vers la validation de celles produites. Effectivement, nous observons avec Lee et al. (2025) que, dans l'usage des outils IA, le focus passe de la collecte d'informations à la

vérification des informations, de la résolution de problèmes à l'intégration des réponses de l'IA et de l'exécution des tâches à la supervision des tâches, ce qui témoigne d'une réduction de l'engagement cognitif chez les usagers et pourrait signaler une confiance excessive envers les réponses produites par l'IA. Ainsi, pour promouvoir l'utilisation critique de l'IA, il est essentiel de former les enseignants et les étudiants à interpréter et à vérifier les réponses de l'IA plutôt que de les accepter sans une remise en question.

C'est dans ce contexte que le document *Bloom's Taxonomy Revisited* de l'Oregon State University Ecampus (2024) trouve toute sa pertinence en suggérant de modifier les types d'évaluations pour éviter une dépendance excessive à l'IA. Pour ce faire, il faut :

- Réduire les tests factuels et privilégier les tâches d'analyse et de réflexion critique.
- Intégrer des évaluations collaboratives où les étudiants doivent critiquer ou interpréter les réponses générées par l'IA.
- Encourager la création de contenus originaux, où les étudiants utilisent l'intelligence artificielle générative comme un outil de soutien plutôt qu'un substitut.

3. Repenser l'intégrité académique

3.1. L'IA et la paternité des idées : où commence et où s'arrête la création humaine ?

Les systèmes d'IA gagnent en efficacité grâce à l'exploitation des connaissances générées par des

utilisateurs qui ne réalisent pas toujours leur contribution à ces systèmes. Ils extraient des connaissances de travailleurs, qu'ils soient qualifiés ou non, souvent sans leur consentement, en scrutant leurs interactions, ce qui s'apparente à un « vol de connaissances » (Zanzotto, 2017). Cela soulève la question des limites entre les productions réalisées par l'humain et celles générées par l'intelligence artificielle, ainsi que celle de l'attribution des idées, dans la mesure où reproduire le travail d'autrui ou utiliser des contenus issus d'organismes sans en mentionner la source constitue une infraction aux règles de la propriété intellectuelle (Simonnot, 2014). Cette question se pose de plus en plus avec acuité dans le milieu académique et universitaire, où la préservation de l'intégrité académique et de la propriété intellectuelle est la norme.

3.2. Le plagiat à l'ère de l'intelligence artificielle : redéfinition et implications

Le plagiat fait référence aux pratiques qui impliquent l'utilisation des travaux ou des idées d'autrui sans leur attribuer le crédit approprié. L'utilisation délibérée du pluriel « pratiques » est ici pour refléter la diversité du phénomène (Simonnot, 2014). Sa détection et sa sanction à l'ère des outils IA sont devenues plus ardues. En effet, même si l'intelligence artificielle offre des perspectives éducatives encourageantes grâce à ses applications destinées à soutenir les professeurs, les élèves et les administrateurs, telles que le profilage et la prédiction, les systèmes de tutorat intelligent, l'évaluation et la personnalisation adaptative (Moya & al., 2023), elle pose aussi des enjeux relatifs à l'intégrité académique.

Effectivement, l'intelligence artificielle est désormais en mesure de générer des écrits de qualité supérieure qui ne peuvent être détectés comme plagiés par les outils d'IA. Par conséquent, « l'utilisation d'outils numériques pour identifier le plagiat n'est pas suffisante. Il faut nécessairement une transformation des attitudes académiques (Bergadaà, 2015). Il faut donc repenser les méthodes d'évaluation en intégrant des approches plus authentiques et réflexives selon le cadre AIAS proposé par Perkins et al. (2024), qui propose une intégration progressive de l'IA dans les évaluations. Il est devenu indispensable d'aller au-delà d'une vision purement punitive du plagiat et de considérer des stratégies pédagogiques appropriées à la situation des étudiants (Omer, 2004).

4. Considérations finales

Cet article a proposé un état des lieux des enjeux soulevés par l'arrivée des chatbots dans l'évaluation des enseignements. Il invite à repenser les modalités d'évaluation avec l'évolution rapide de l'IA dans les formations, afin de préserver les apprentissages authentiques, ainsi que la rigueur académique. Les questions soulevées, sur l'évaluation avec l'IA, la redéfinition du plagiat, l'accompagnement des enseignants, ainsi que les implications éthiques, appellent des réponses collectives, associant tous les acteurs autour des enseignements/apprentissages. À l'heure où l'IA transforme durablement l'éducation, il est impératif de concilier innovation et vigilance, afin que ces technologies impactent positivement les étudiants et les enseignants, limitant les

effets inverses. L'émergence de ChatGPT marque un tournant majeur dans les pratiques d'évaluation des apprentissages, suscitant autant d'opportunités que de défis. Dès lors, l'étude présente une portée socio-utilitaire forte, en ce qu'elle répond à des préoccupations concrètes formulées par les praticiens et les institutions de formation confrontés à une crise de confiance dans les systèmes d'évaluation (Hadji, 2023 ; Bergadaà et al., 2008), en proposant des repères pour une gouvernance pédagogique de l'IA éducative fondée sur la responsabilisation, l'intégrité académique et la formation critique à l'usage des outils numériques (Moya et al., 2023 ; Rey & Feyfant, 2014) et de l'IA. En contribuant ainsi à l'élaboration de balises pédagogiques, éthiques et institutionnelles, elle ambitionne d'outiller les enseignants, les responsables de formation et les décideurs pour une intégration raisonnée, équitable et formative des chatbots dans les pratiques évaluatives.

Bibliographie

AKGUN Selin et GREENHOW Christine, 2022. « Artificial intelligence in education: Addressing

ethical challenges in K-12 settings », *Review AI and Ethics*, pp. 431-440.

ATTA Amanvon Ferdinand, ZOUNÉMÉ Boris Stéphane et LEGRAND Dagou Danguin Augustin

Sylvain, 2024. « L'évaluation en ligne à l'ère de l'intelligence artificielle générative : défis et opportunités », *Revue RAMReS - Sciences Appliquées et de l'Ingénieur*, pp. 11-15.

BA Ahmadou, 2024. Étude de l'appropriation et de l'usage de l'intelligence artificielle par le personnel des établissements d'enseignement de l'Académie de Thiès, mémoire de master, Université numérique Cheikh Hamidou Kane, 134 pages.

BERGADAÀ Michelle, 2015. « Une brève histoire de la lutte contre le plagiat dans le monde académique », *Questions de communication*, N°27, pp. 171-188. [en ligne]
<https://doi.org/10.4000/questionsdecommunication.9787>
(consulté le 14 mai 2025).

COEN Pierre-François, DETROZ Pascal et YOUNÈS Nathalie, 2020. « Évaluation et numérique : des pratiques éclectiques qui explorent des espaces à déchiffrer », *Évaluer. Journal international de recherche en éducation et formation*, Vol. 5, pp. 1-8.

GREMION Christophe, 2018. « L'évaluation : rôle de synchroniseur des multiples temporalités

dans les formations en régime numérique ? », Distances et médiations des savoirs, N°22. [en ligne] <https://doi.org/10.4000/dms.2193> (consulté le 14 mai 2025).

HADJI Charles, 2023. « Avec ChatGPT, ne faut-il pas craindre l'homme plus que les algorithmes ? », The Conversation, 21 février. [en ligne] <http://theconversation.com/avec-chatgpt-ne-faut-il-pas-craindre-lhomme-plus-que-les-algorithmes-199527> (consulté le 14 mai 2025).

HÉBERT Marie Hélène, 2022. « Évaluation des apprentissages et numérique : où en est-on ? », Médiations et médiatisations, N°9, pp. 3-6. [en ligne] <https://doi.org/10.52358/mm.vi9.277> (consulté le 14 mai 2025).

LEE Hao-Ping (Hank), SARKAR Advait, TANKELEVITCH Lev, DROSOS Ian, RINTEL Sean, BANKS

Richard et WILSON Nicholas, 2025. « The Impact of Generative AI on Critical Thinking: Self-Reported Reductions in Cognitive Effort and Confidence Effects From a Survey of Knowledge Workers », CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '25), Yokohama, Japon.

LEROUX Julie Line et NOLLA Jean Marc, 2022. « L'intégration des technologies numériques à

l'évaluation des apprentissages à distance en enseignement supérieur : quelles transformations des pratiques évaluatives ? », *Médiations et médiatisations*, N°9, pp. 28-52. [en ligne]
<https://doi.org/10.52358/mm.vi9.254> (consulté le 14 mai 2025).

MOYA Beatriz Antonieta, EATON Sarah Elaine, PETHRICK Helen, HAYDEN K. Alix, BRENNAN Robert, WIENS Jason et MCDERMOTT Brenda, 2023. « Academic Integrity and Artificial Intelligence in Higher Education Contexts: A Rapid Scoping Review Protocol », *Canadian Perspectives on Academic Integrity*, Vol. 5, N°2.

OMER Danielle, 2004. « De l'usage de la citation et du plagiat dans les productions écrites des étudiants francisants : l'exemple en Roumanie », dans *Francophonie en Turquie, dans les pays balkaniques et de l'Europe orientale*, actes de colloque.

PERKINS Mike, ROE Jasper et FURZE Leon, 2024. *The AI Assessment Scale Revisited: A Framework for Educational Assessment*, prépublication académique, décembre.

POIBEAU Thierry, 2023. « ChatGPT : Pourquoi tout le monde en parle ? », *The Conversation*, 11 janvier. [en ligne] <http://theconversation.com/chatgpt-pourquoi-tout-le-monde-en-parle-197544> (consulté le 14 mai 2025).

QUINIO Bernard et BIDAN Marc, 2023. « ChatGPT : Un robot conversationnel peut-il enseigner ? », *Management & Data Science*, Vol. 7, N°1. [en ligne] <https://doi.org/10.36863/mds.a.22060> (consulté le 14 mai 2025).

REY Olivier et FEYFANT Annie, 2014. Évaluer pour (mieux) faire apprendre, Dossier de veille de l'IFÉ, N°94, septembre, Institut français de l'Éducation (IFÉ), ENS de Lyon.

SIMONNOT Brigitte, 2014. « Le plagiat universitaire, seulement une question d'éthique ? », *Questions de communication*, N°26. [en ligne] <https://doi.org/10.4000/questionsdecommunication.9304> (consulté le 14 mai 2025).

SPRINGER Claude, 2013. Évaluer les apprentissages dans les environnements numériques, *Les Cahiers du GEPE*, Université de Strasbourg. [en ligne] <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01109234> (consulté le 14 mai 2025).

TULLY Stephanie M, LONGONI Chiara et APPEL Gil, 2023. « Lower Artificial Intelligence Literacy Predicts Greater AI Receptivity », *PsyArXiv Preprints*.

UNIVERSITÉ DE CALGARY, OREGON STATE UNIVERSITY, 2024. Bloom's Taxonomy Revisited

(Version 2.0), Oregon State University Ecampus, licence CC BY-NC 4.0.